

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (62), 2020 р.

Заснований у серпні 2005 р.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396135>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А. Андронаті (Україна), д.х.н. В.П. Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С. Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П. Белобров (Україна), PhD Е.А. Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І. Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р. Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С. Гойдик (Україна), д.м.н. О.В. Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О. Капцов (Росія), д.м.н. Л.А. Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О. Колісник (Україна), д.б.н. І.А. Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А. Насібуллін (Україна), Б.В. Панов (Україна), д.б.н. О.Г. Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г. Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М. Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В. Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В. Скальний (Росія), д.м.н. Л.М. Соседова (Росія), д.м.н. Д.Г. Ставрев (Болгарія), PhD А.А. Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М. Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш. Шайсультанов (Казахстан), д.м.н. К.О. Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л. Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В. Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П. Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A. Andronati (Ukraine), V.P. Antonovich (Ukraine) P. Bartik (Slovakia), N.S. Baduk (Ukraine), Ye.P. Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I. Vlasik (Ukraine), M.R. Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S. Goidyk (Ukraine), O.V. Gorsha (Ukraine), V. Zhukov (Poland), V.O. Kaptsov (Russia), L.A. Kovalevskaya (Ukraine), M.O. Kolosnyk (Ukraine), I.A. Kravchenko (Ukraine), B.A. Nasibullin (Ukraine), B.V. Panov (Ukraine), E.G. Pykhtieva (Ukraine), N.G. Prodanchuk (Ukraine), E.M. Psiadlo (Ukraine), Yu.A. Rachmanin (Russia), R. Muszkietta (Poland), A. Rzaeva (Azerbaijan), I.V. Sergeta (Ukraine), A.M. Serdyuk (Ukraine), A.V. Skalny (Russia), L.M. Sosodova (Russia), D.G. Stavrev (Bulgaria), A.A. Tinkov (Russia), I.M. Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh. Shaisultanov (Kazakhstan), K.O. Sharipov (Kazakhstan), K.L. Shafran (Great Britain), V.V. Shevlyakov (Belarus), V.V. Shukhtin (Ukraine), O.P. Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б»), наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.12.2020 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 4 (62), 2020 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
ЧЕЛОВЕК В ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ. ПАНДЕМИЯ COVID-19 — ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ — <i>Гоженко А.И.</i>	7	HUMAN IN THE EVOLUTION OF THE BIOSPHERE. COVID-19 PANDEMIC - A CHALLENGE TO HUMANITY — <i>Gozhenko A.I.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	13	Clinical Aspects of Transport Medicine
РОЛЬ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ВУЛЬВИ — <i>Рибін А.І.</i>	13	THE ROLE OF RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH THE VULVAR CANCER — <i>Rybin A.I.</i>
ВПЛИВ КСАВРОНУ ТА РЕЗОНАНСНОЇ МАГНІТО-КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПАЦІЄНТІВ, КОТРІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ — <i>Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О.</i>	20	EFFECT OF XAVRON AND RESONANCE MAGNETO-QUANTUM THERAPY ON BIOELECTRIC BRAIN ACTIVITY IN PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS — <i>Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O.</i>
ДОЦІЛЬНІСТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У ЧОЛОВІКІВ З ПАТОСПЕРМІЄЮ ТА ОБСТРУКТИВНОЮ АЗОСПЕРМІЄЮ — <i>Панасовський М.Л.</i>	28	FEASIBILITY OF SURGICAL TREATMENT OF VARICOCELE IN MEN WITH PATHOSPERMIA AND OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA — <i>Panasovskiy M.L.</i>
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ОБРАЗНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ УСКЛАДНЕНОГО ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК ДЛЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ — <i>Пасічник С.М., Шатний С.В., Гоженко А.І.</i>	33	NEURAL NETWORK INFORMATION TECHNOLOGY FOR RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF IMAGE PRESENTATIONS OF RENAL CELL CARCINOMA COMPLICATED CHRONIC KIDNEY DISEASES FOR SELECTION OF METHOD METHOD — <i>Pasichnyk S.M., Shatnyy C.B., Gozhenko A.I.</i>

Содержание:		Content:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «ГИПЕРУРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ» ПРИ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПОЛНОЙ ЭРАДИКАЦИИ — <i>Авраменко А.А.</i>	45	PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF THE APPEARANCE OF THE PHENOMENON OF “HYPERUREASE ACTIVITY” AT A LOW CONCENTRATION OF HELICOBACTERIC INFECTION AFTER AN INCOMPLETE ERADICATION — <i>Avramenko A.A.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ MIR-146A ТА MIR-155 У ПАЦІЄНТІВ З АЛЕРГІЧНИМИ ХВОРОБАМИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ— <i>Зубченко С.О.</i>	51	PECULIARITIES OF MIR-146A AND MIR-155 EXPRESSION IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES COMBINED WITH CHRONIC EPSTEIN-BARR VIRAL INFECTION — <i>Zubchenko S.O.</i>
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ) — <i>Іванюк А.В.</i>	56	PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE — <i>Ivanyuk A.V.</i>
РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК — <i>Кузнецова А.С., Бадюк Н.С., Павлега А.Е., Гоженко А.И.</i>	62	ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATHOGENESIS OF DIABETIC KIDNEY DISEASE — <i>Kuznetsova A.S., Badyuk N.S., Pavlega A.E., Gozhenko A.I.</i>
РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ЦИТОТРОФОБЛАСТИЧНОЇ ІНВАЗІЇ У МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДІЛЯНЦІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ У МОРФОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПОСЛІДУ — <i>Тюленєва О.А., Давиденко І.С., Гоян А.В., Ясніковська С.М., Тюленєва В.О.</i>	68	THE ROLE OF CYTOTROPHOBLASTIC INVASION DISORDERS IN UTERO-PLACENTAL BED DURING IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY IN THE MORPHOGENESIS OF CHRONIC PLACENTAL INSUFFICIENCY — <i>Tiulienieva O.A., Davydenko I.S., Hoian A.V., Yasnikovska S.M., Tiulienieva V.O.</i>
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСТЕОСАРКОПЕНИИ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ — <i>Игнатъев А.М., Турчин Н.И.</i>	79	COMPLEX THERAPY AND REHABILITATION POSTMENOPAUSAL OSTEOSARCOPENIA — <i>Ignatiev A.M., Turchin N.I.</i>
ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ПЕРЕНЕСЕНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ В — <i>Чайківська Е.Ф.</i>	88	PECULIARITIES OF SEXUAL DEVELOPMENT OF PUBERTAT AGE GIRLS WITH TRANSLATED VIRAL HEPATITIS B — <i>Chaikivska E.F.</i>
Гигиена и профилактическая медицина	96	Hygiene and Preventive Medicine
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АЛЛЕРГООПАСНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ — <i>Шевляков В.В., Эрм Г.И.</i>	96	HYGIENE REGULATION ALLERGY MULTICOMPONENT CHEMICAL COMPOSITIONS — <i>Shevlyakov V.V., Erm G.I.</i>

Содержание:		Content:
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОНОМНЫХ УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УГЛЕРОДОНЕЙТРАЛЬНОСТИ СРЕДЫ — <i>Браверман В.Я., Шафран Л.М.</i>	105	AUTONOMOUS COAL BOILERS EMISSION REDUCING IN SOLVING THE PROBLEM OF POPULATION HEALTH AND CARBON-NEUTRAL ENVIRONMENT PRESERVING — <i>Braverman V.J., Shafran L.M.</i>
ИММУНОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ОРГАНИЗМ РАБОТНИКОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ — <i>Филонюк В.А.</i>	119	IMMUNOTOXIC EFFECT INDUSTRIAL STRAINS OF MICROORGANISMS ON THE BODY WORKERS OF BIOTECHNOLOGICAL ENTERPRISES — <i>Filanyuk V. A.</i>
Экспериментальные исследования	127	The Experimental Researches
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ МІКРОАНГІОПАТІЯХ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ — <i>Савицький І.В., Грицан І.І., Сарахан В.М.</i>	127	FEATURES OF THE SYSTEM OF ANTIOXIDANT PROTECTION AND LIPID PEROXIDATION IN MICROANGIOPATHIES AGAINST TYPE 2 DIABETES MELLITUS — <i>Savitsky I.V., Gritsan I.I., Sarakhan V.M.</i>
ПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ ХЛОРИДНОЇ НАТРІЄВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ З МОДЕЛЛЮ ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ — <i>Гуца С.Г., Насібуллін Б.А., Бобро О.В., Волянська В.С., Олійник Н.П., Сторчак О.В.</i>	134	PROTECTIVE INFLUENCE OF SODIUM CHLORIDE MINERAL WATER ON THE STATE OF THE BODY OF RATS WITH THE MODEL OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS — <i>Gushcha S.G., Nasibullin B A., Bobro E V., Volyanska V.S., Oliynyk N.P., Storchak O.V.</i>
РЕНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНОГО СТАТУСУ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ — <i>Оленович О.А., Бойчук Т.М., Гоженко А.І.</i>	144	RENAL MECHANISMS OF REGULATION OF CARBOHYDRATE STATUS IN THE DYNAMICS OF ALLOXAN-INDUCED EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS DEVELOPMENT — <i>Olenovych O.A., Boychuk T.M., Gozhenko A.I.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПРОЦЕСІВ ПРОТЕОЛІЗУ ТА АНТИПРОТЕАЗНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ — <i>Регада-Фурдичко М.М.</i>	152	PECULIARITIES OF CHANGES IN THE PROCESSES OF PROTEOLYSIS AND ANTIPROTEASE POTENTIAL IN THE LUNGS UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTACT DERMATITIS AND EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND THEIR CORRECTION WITH THIOTRIAZOLINE — <i>Regeda-Furdychko M.M.</i>
Рецензия	158	Review
РЕЦЕНЗИЯ на монографию д.м.н. А.В. Мокиенко «РЕКРЕАЦИОННАЯ ЭКОГИГИЕНА»	158	REVIEW on the monograph by MD A.V. Mokienko "RECREATIONAL ECOHYGIENE"
Правила для авторов	165	Rules for authors

УДК 504.7

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396138>

**ЧЕЛОВЕК В ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ.
ПАНДЕМИЯ COVID-19 — ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ**

Гоженко А.И.

Украинский НИИ медицины транспорта

**ЛЮДИНА В ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ.
ПАНДЕМІЯ COVID-19 — ВИКЛИК ЛЮДСТВУ**

Гоженко А.І.

Український НДІ медицини транспорту

**HUMAN IN THE EVOLUTION OF THE BIOSPHERE. COVID-19
PANDEMIC — A CHALLENGE TO HUMANITY**

Gozhenko A.I.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine

The author in the article expounds his judgments about general biological laws and problems. The COVID-19 pandemic, due to the rate of development and mass scale of the disease, has brightened the problem of understanding the biological patterns of diseases, the need to preserve health as the most important task of medicine and society as a whole, especially since the medical problem has led to severe economic and social consequences. The pandemic and its consequences should once again remind that the entire civilization is anthropocentric - a person is both a subject and an object of the development of society. Everything that is done by a person (society) is dedicated to a person. In this regard, it is possible that society (humanity) should rethink a lot in its development (goals and objectives) and focus on the main thing - human life.

Keywords: *man, evolution, pandemic, health, COVID-19*

Автор в статті викладає свої судження про загальнобіологічні закономірності і проблеми. Пандемія COVID-19 внаслідок швидкості розвитку і масовості захворювання яскравіше висвітила проблему розуміння біологічних закономірностей захворювань, необхідності збереження здоров'я як найважливішого завдання медицини і соціуму в цілому, тим більше, що медична проблема привела до важких економічних і соціальних наслідків. Пандемія та її наслідки повинні ще раз нагадати про те, що вся цивілізація антропоцентрична - людина і суб'єкт, і об'єкт розвитку суспільства. Все, що робиться людиною (суспільством) присвячено людині. У зв'язку з цим, можливо, суспільству (людству) слід багато чого переосмислити у своєму розвитку (цілі та завдання) і зосередитися на головному - житті людини.

Ключові слова: *людина, еволюція, пандемія, здоров'я, COVID-19*

Автор в статье излагает свои суждения об общебиологических закономерностях

стях и проблемах. Пандемия COVID-19 вследствие скорости развития и массовости заболевания ярче высветила проблему понимания биологических закономерностей заболеваний, необходимости сохранения здоровья как важнейшей задачи медицины и социума в целом, тем более, что медицинская проблема привела к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Пандемия и ее последствия должны еще раз напомнить о том, что вся цивилизация антропоцентрична — человек и субъект, и объект развития общества. Все, что делается человеком (обществом) посвящено человеку. В связи с этим, возможно, обществу (человечеству) следует многое переосмыслить в своем развитии (целях и задачах) и сосредоточиться на главном — жизни человека.

Ключевые слова: человек, эволюция, пандемия, здоровье, COVID-19

Пандемия COVID-19 не только охватила все страны и континенты, что выразилось в высокой (только учтенной) заболеваемости (64 млн. человек), смертности (1,5 млн. человек), поставило вопрос о биологической выживаемости человечества, но привело общество на порог экономического краха. Безусловно, мы должны принять этот вызов, ибо если не сумеем это сделать, то это вполне возможно означает начало заката цивилизации. Конечно, это не первый вызов человечеству. Первым был и остается — опухолевые болезни, по существу более жесткий для человечества и на который мы не можем до настоящего времени ответить. Но то, что произошло с появлением COVID-19, имеет ряд особенностей, которые заставили нас обратить на него внимание, и содрогнуться даже в большей мере, чем в ответ на пандемию опухолей. Что объединяет эту пандемию и опухоли, столь на первый взгляд, разные атаки на человечество. Главное то, что опухоли и COVID-19, являются вызовами человечеству, которые могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до его гибели. К тому же это также общебиологические явления.

Действительно, эти два феномена не являются просто медицинскими явлениями, а скорее отражают некоторые биологические закономерности, связанные с эволюцией человека и био-

сферы. Что мы понимаем под современной эволюцией биосферы? Как минимум, два процесса. Первый, это изменение сложившихся исторически биогеографических констелляций. Вторых, это антропогенные модификации биосферы. Мы еще мало о них знаем, но с позиций интересов медицины приведу два явления — промышленное загрязнение тяжелыми металлами и загрязнение антибиотиками. Только эти два явления могут существенно влиять на биогеоценозы. А таких антропогенно зависимых явлений гораздо больше.

Но, прежде чем высказать свои суждения об общебиологических закономерностях и проблемах, считаю необходимым напомнить Вам о том, что живые системы являются высшим достижением (результатом) эволюции биосферы, а человек является венцом этой эволюции, которая привела к возникновению наиболее совершенной биологической системы — организма человека, не только как материального объекта, но и появления социальной особи и человеческого общества в целом.

Общепринято, что эволюция человека как процесс возникновения и развития вида закончилась, что означает некую морфофункциональную неизменность (законченность?!) организма человека. Однако, анализируя организм человека как некую сложившуюся достаточно законченную в своем развитии систему, мы, как правило, не всегда его

рассматриваем в его взаимоотношении с биосферой и особенно с миром микроорганизмов, взаимоотношения с которым не столь устойчивы и подвержены изменениям, в том числе и в результате влияния человека на биосферу. Учет этих обстоятельств необходим для понимания их влияния на человека как вид и один из элементов биосферы.

И, вот на сегодняшний день перед нами два явления, которые ставят под сомнение дальнейшее существование (эволюцию) человека: опухоли и вирусы. Появление опухоли в организме человека — сложной самоуправляемой многоклеточной суперсистеме, как бы возвращает человека к ранним этапам возникновения организма, к неорганизованному сообществу клеток, которые при опухолевых процессах в организме получают такую самостоятельность, что его разрушают, отрицая сущность существования организма как развитой самоуправляемой суперсистемы.

Необходимо подчеркнуть — мы до настоящего времени не разобрались в этом вопросе, хотя в онкологии сделано очень многое. Вместе с тем, эту проблему с общебиологических позиций необходимо еще проанализировать. В этой же связи необходимо проанализировать и проблему COVID-19. Каковы взаимоотношения мира вирусов со сложными многоклеточными организмами, например, организмом человека. Только ли это антагонизм, который реализуется через болезнь? Каковы были взаимоотношения вирусов и клеток эукариотов? По-видимому, существует иная биологическая роль вирусов. В истории медицины мы уже проходили этот урок, когда от исключительно болезнетворной роли микроорганизмов пришли к пониманию физиологического их значения на примере микробиома. Видимо общебиологический эволюционный подход к роли вирусов в биосфере позволит нам понять вирус-

ные заболевания как частный случай взаимодействия с организмом человека, как с одним из вариантов их влияния, что может приблизить нас к пониманию этой общебиологической необходимости и позволит управлять ими, а значит эффективно профилактировать и лечить заболевания.

Следовательно, понимание биологических закономерностей как опухолевого процесса, так и вирусных заболеваний позволит медицине эффективнее управлять этими явлениями, а значит обеспечить здоровье и долголетие человека. Просто пандемия COVID-19 вследствие скорости развития и массовости заболевания как бы ярче высветила проблему необходимости сохранения здоровья как важнейшей задачи медицины, наверное, и социума в целом, тем более, что медицинская проблема привела к тяжелым экономическим, а затем, соответственно, социальным последствиям. Считаю необходимым подчеркнуть, что пандемия и ее последствия должны еще раз напомнить о том, что вся цивилизация антропоцентрична — человек и субъект, и объект развития общества. Все, что делается человеком (обществом) посвящено человеку. В связи с этим, возможно, обществу (человечеству) следует многое переосмыслить в своем развитии (целях и задачах) и сосредоточиться на главном — жизни человека. На это следует направить основные интеллектуальные и материальные ресурсы. Это ведь не дело одной медицины, которой в одиночку это не под силу.

Думаю целесообразно, чтобы это научное направление возглавила Национальная академия наук Украины, которая бы объединила ресурсы свои, а также Национальной медицинской академии наук Украины, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Национальной академии аграрных наук Украины с участием биз-

неса, особенно фармацевтических компаний.

Такая возможная роль НАН Украины естественна, если ее рассматривать как интегрирующий центр интеллектуального развития общества, его головной мозг. Кстати, иногда акцент делается на децентрализованную модель развития науки, за рубежом она встречается даже чаще. Но нам кажется, что интегрирующее управление более целесообразно. Примером служит организм человека, где интегрирующее управление за головным мозгом, правда с наличием других системных, вплоть до ауторегуляционных механизмов. В нашем научном сообществе нужна интегрирующая система управления, ибо лишь она может объединить научное сообщество на решение таких глобальных вопросов.

Необходимость создания такого широкого научного коллектива обусловлена необходимостью междисциплинарного подхода к решению глобальной проблемы сохранения здоровья человека в контексте его существования в биосфере, в частности, в процессе взаимодействия с миром вирусов. Таким образом, проблема пандемии COVID-19 по сути дела высветила как общебиологические, так и даже биосферные аспекты, для понимания и решения которых необходима интеграция различных специалистов науки. В принципе, не удивительно, если исходить из того, что возникновение жизни, формирование биосферы есть одним из этапов эволюции природы. В этой связи для анализа проблем человека должны быть задействованы существующие знания физического и химического уровней организации материи. Примером такой необходимости интеграции наук при решении сложных биосферных решений могут служить появившиеся сообщения о прогнозировании развития пандемии COVID-19 на основе математического

моделирования процесса. Казалось бы, участие математиков является очень мощным инструментом научного анализа и прогноза. Да, но, на наш взгляд, математические модели строили на основании статистических данных, которые отражают лишь отдельные внешние характеристики биологического явления без учета сущности самого процесса. Безусловно, такая отстраненность математического анализа от свойств самого биологического процесса ведет к некой схоластичности научного описания. Ведь предполагается, что само биологическое явление постоянно по свойствам, т.е. не изменяется и всегда будет развиваться по одним и тем же закономерностям, что обычно характерно для явлений неживой природы. Таких примеров, которые указывают на необходимость интеграции наук вокруг биологических проблем, как самых сложных в природе, множество. Но, наверное, только пандемия COVID-19 четко поставила вопрос о том, что имеется угроза существования человечества, причем не постепенно во времени, как при многих других болезнях, а сразу и если не всех, то многих и даже большинства. Не думаю, что нужны еще более значимые аргументы в пользу объединения науки для решения проблемы, близкой к вопросу о существовании самого человечества. Даже если человечество не исчезнет физически, то рухнет экономика и структура современного общества. Ведь на сегодня в странах с самым высоким уровнем заболеваемости переболело не более 5 % населения. Давайте посчитаем, что если заболевших в 2 раза больше, то, следовательно, переболело около 10 %, у которых сформировался иммунитет. Простые расчеты показывают, что без медицинских вмешательств (вакцинация!), для формирования популяционного иммунитета необходимо не менее 3, а то и 5 лет. Что за это время

будет с экономикой, социальной сферой? И вот тут хочу обратить внимание на главное — проблема преодоления пандемии уже не является только медицинской и даже биологической проблемой. Это цивилизационная проблема человечества. И здесь необходимо всем повернуться лицом к науке, бизнесу политикам и сделать все (создать условия), чтобы объединившаяся научная мысль предложила решения проблемы COVID-19, да и не только, а в этой части, а более того и взаимоотношения вирусов и человека, от биологических закономерностей до эффективного управления на этой основе их взаимоотношениями, т.е. профилактику и лечение человека. Друзья, бизнесмены, политики и другие «активисты» может, без решения этих вопросов и некого будет кормить, развлекать, кем управлять и на ком делать бизнес. Наверное, мы видим, что экономика и соцструктура нужны человеку, а не человек существует для них. Следовательно, вопросы, существующие и выветленные пандемией для всего человечества являются важнейшими, цивилизационными. И решать их надо всем миром, причем в первую очередь на глубоком познании общебиологических закономерностей. Да, мы много знаем о человеке, жизни, но все же наши познания очень далеки от полного знания. Пандемия показывает, как дорого за такое неполное знание может заплатить (уже платит) человечество, тем более оно «успешно» усугубляет проблему, пытаясь преобразовать биосферу на позициях лишь антропоцентрического эгоцентризма.

Наверное, наступает новый этап цивилизации, которому необходимо более глубокое познание человека, биосферы, жизни. Роль науки в этом процессе основная. Только интеллект человека, как наиболее совершенный его инструмент, может обеспечить по-

знание самого себя, всей сущности жизни, и послужить основой нового этапа цивилизации.

Следовательно, эти задачи должны стать важнейшим трендом развития современной науки.

Литература

1. Функціонально-метаболический континуум: фізіологія і патологія: монографія / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко. — Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2020. — 200 с.
2. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus / Divocha V.A.; Gozhenko A.I.; Badiuk N.S.; Mamedaliev N.A.; Vasiuk V.L.; Goydyk V.S.; Deribon E.L. // PharmacologyOnline. — 2020. — Vol. 1. — 129-135. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol1/PhOL_2020_1_A014_Divocha.pdf
3. Гоженко А. И. Теория здоровья и болезней: общность и различия // II ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ f&VI СЪЕЗД ФИЗИОЛОГОВ СНГ f& VI СЪЕЗД БИОХИМИКОВ РОССИИ f& IX РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» (Сочи, Дагомыс, 1–6 октября 2019). НАУЧНЫЕ ТРУДЫ. Том 1. — М.: Издательство «Перо», 2019. — С. 162-163.
4. Гоженко А. И. Модели медицины: теоретические основы совершенствования современных медицинских технологий /Гоженко А. И.// Бюллетень XVII чтений им. В.В. Подвысоцкого (24 — 25 мая 2018 г.). — Одесса, 2018. — С.67-68.
5. Гоженко А. И. Теория болезни: монография / А. И. Гоженко. — Одесса: Феникс, 2018. — 236 с.
6. А.И. Гоженко, И.М. Трахтенберг, Л.М. Шафран, Н.С. Бадюк Особенности детерминизма в живых организмах на примере теории этиологии в медицине/ Практична філософія, 2020. — 75 (1)

References

1. Functional-metabolic continuum: physiology and pathology: monograph / AI Gozhenko, Yu. M. Grishko. - Poltava: LLC SPE "Ukrpromtorgservice", 2020. - 200 p.
2. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light

- in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus / Divocha V.A; Gozhenko A.I.; Badiuk N.S.; Mamedaliev N.A; Vasiuk V.L.; Goydyk V.S.; Deribon E.L. // PharmacologyOnLine. — 2020. — Vol.1. — 129-135. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol1/PhOL_2020_1_A014_Divochapdf
3. Gozhenko A I. Theory of health and disease: commonality and differences // II JOINT SCIENTIFIC FORUM f& VI CONGRESS OF CIS PHYSIOLOGISTS f& VI CONGRESS OF RUSSIAN BIOCHEMISTS f& IX RUSSIAN SYMPOSIUM “PROTEINS AND PEPTIDES, October 1–6, 2019). SCIENTIFIC WORKS. Volume 1. - M .: Publishing house “Pero”, 2019. - S. 162-163.4. Gozhenko A I. Models of medicine: theoretical foundations for improving modern medical technologies / Gozhenko A I. // Bulletin of the XVII readings named after A.I. V.V. Podvysotsky (May 24 - 25, 2018). - Odessa, 2018 .— P.67-68.
 4. Gozhenko A I. Theory of illness: monograph / A I. Gozhenko. - Odessa: Phoenix, 2018 .— 236 p.
 5. A.I. Gozhenko, I.M. Trakhtenberg, L.M. Shafran, N.S. Badyuk Features of determinism in living organisms on the example of the theory of etiology in medicine / Practical Philosophy, 2020. - 75 (1)
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-006(075.8)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396140>

**THE ROLE OF RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF
PATIENTS WITH THE VULVAR CANCER**

Rybin A.I.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

**РОЛЬ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК
ВУЛЬВИ**

Рибін А. І.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

**РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ
ВУЛЬВЫ**

Рыбин А. И.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

Summary/Резюме

Vulvar cancer is a rare malignant tumor, accounting for 3-8% of the total incidence of malignant tumors of the female reproductive system. However, in the structure of mortality, this pathology ranks fourth after cancer of the cervix, uterine body and ovaries and amounts to 18.2%. Features of the anatomical structure of the external genital organs of a woman with a developed system of blood and lymphatic vessels cause an aggressive course, a tendency to metastasis and rapid growth of a tumor of this localization. Prospects for the timely diagnosis of vulvar cancer and vaginal tumors are directly related to an increase in literacy and oncological alertness of staff in general medical institutions, in the implementation of which not only the detection of the disease in the early stages, but also work with women from risk groups to refer them to further examination and, if necessary, for treatment in a specialized institution. High mortality from these diseases is associated with the appeal of women at the late stages of the development of the oncological process, as well as with the insufficient effectiveness of the therapy, which necessitates the development of research in this area.

Key words: *vulvar cancer, x-ray therapy, chemotherapy.*

Рак вульви - рідкісна злоякісна пухлина, яка складає 3-8% від загальної захворюваності на злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи. Однак в структурі смертності дана патологія займає четверте місце після раку шийки матки, тіла матки і яєчників і становить 18,2%. Особливості анатомічної будови зовнішніх статевих органів жінки з розвиненою системою кровоносних і лімфатичних судин зумовлюють агресивний перебіг, схильність до метастазування і стрімке зростання пухлини цієї локалізації. Перспективи своєчасної діагностики раку вульви і пухлин піхви безпосередньо пов'язані з підвищенням грамотності та онкологічною настороженістю персоналу в лікувально-профілактичних установах загального профілю,

завдання яких не тільки виявлення захворювання на ранніх стадіях, а й робота з жінками з груп ризику, спрямована на направлення на дообстеження і, при необхідності, на лікування в спеціалізованій заклад. Висока летальність від цих захворювань пов'язана зі звертанням жінок на пізніх стадіях розвитку онкологічного процесу, а також з недостатньою ефективністю проведеної терапії, що вимагає розвитку досліджень в цій області.

Ключові слова: рак вульви, променева терапія, хіміотерапія.

Рак вульвы - редкая злокачественная опухоль, составляющая 3-8% от общей заболеваемости злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы. Однако в структуре смертности данная патология занимает четвертое место после рака шейки матки, тела матки и яичников. составляет 18,2%. Особенности анатомического строения наружных половых органов женщины с развитой системой кровеносных и лимфатических сосудов обуславливают агрессивное течение, склонность к метастазированию и стремительный рост опухоли данной локализации. Перспективы своевременной диагностики рака вульвы и опухолей влагалища напрямую связаны с повышением грамотности и онкологической настороженностью персонала в лечебно-профилактических учреждениях общего профиля, задача которых не только выявление заболевания на ранних стадиях, но и работа с женщинами из групп риска по направлению на дообследование и, при необходимости, на лечение в специализированное учреждение. Высокая летальность от этих заболеваний связана с обращением женщин на поздних стадиях развития онкологического процесса, а также при недостаточной эффективности проводимой терапии, что требует развития исследований в этой области.

Ключевые слова: рак вульвы, лучевая терапия, химиотерапия.

The relevance of research

In the structure of morbidity and mortality among all malignant tumors of the female genital organs, vulvar cancer ranks fourth (3-8%), and in recent years the incidence of this pathology has a tendency to increase. Vulvar cancer is a malignant neoplasm that can occur in any part of a woman's external genitalia, but most often affects the labia majora or labia minora. Despite the simplicity and ease of diagnosis and the incidence of vulvar cancer in situ (stage 0) has more than doubled in the last 20 years, the incidence of invasive squamous cell carcinoma of the vulva remains stable and does not tend to decrease. To date, it is known that with timely detection (0, I and II stages) and treatment, the average 5-year survival of patients with vulvar cancer is approximately 70%. At the same time at patients

with intact lymph nodes (0, I and II stages) this indicator makes about 90% whereas at involvement of lymph nodes in pathological process the 5-year survival rate decreases to 50%. The average age of patients with vulvar cancer at the time of detection of the disease is 68 years, the highest in comparison with other tumors of the reproductive system. In 2018 there were 24 new cases of vulvar cancer in Odessa region, including 30% of them that were at late stages. The index of 1-year lethality was 25% for the vulvar cancer in Odessa region.

Up to date, the five-year survival of patients with vulvar cancer, according to various authors, is from 23 to 60%, of which locally distributed forms does not exceed 30% five-year survival [2, 3, 9, 10]. In this regard, many aspects of the treatment of vulvar cancer still remain

controversial. These include: the application of various methods of radiation therapy, the volume of surgery, the possibility of a combination of surgery, radiation and drug treatment.

Planning of the vulvar cancer treatment should take into account the specifics of blood supply to external genitalia, with an extremely elaborated network of lymphatic vessels, predisposing for a quite aggressive pace of development and the rapid nature of locally regional distribution with infiltration of the adjacent tissues, early metastasis to regional (inguinal and femoral) lymph nodes and multicentric growth.

The disease is common in the elderly who are characteristic for the reduction of functional and adaptive-compensatory capabilities of the organism, high frequency of comorbid diseases of various organs and systems and metabolic disorders with the development of skin and mucous membranes dystrophy. The above factors cause high recurrence rate, which ranges from 8% in stage I to 80% in stage IV of the diseases [1, 12, 14, 15].

Undoubtedly, in matters of determining the tactics of treatment as well as radiation therapy in vulvar cancer not only the methods of physical and clinical examination are important, but also the currently widely available non-invasive and minimally invasive diagnostic methods (ultrasound, computed tomography, magnetic resonance therapy). Data obtained from using these methods help to clarify the extent of the tumor process, assessment of the size of the primary focus, involvement of the anatomically related organs (urethra, anus, paraurethral tissue, pararectal tissue) and allow to diagnose regional and distant metastases, with the monitoring of the tumor process. Modern principles of treatment of vulvar cancer are strictly individual taking into account the peculiarities of the course of the malignant process in this area. Analyzing the

data of various studies, N. Hacker (2012) suggested the main standpoints, determining the tactics of treatment of patients with vulvar cancer [15]:

- the volume of operation is determined individually;
- in the absence of multicentric tumor growth and precancerous diseases the vulva is preserved;
- in tumors not exceeding the diameter of 2 cm and the depth of invasion no more than 1 mm, inguinal lymphadenectomy is not performed;
- Pelvic lymphadenectomy is no longer a standard operation for vulvar cancer. At present its indications are very limited;
- inguinal lymphadenectomy and vulvectomy are performed from individual skin incisions which facilitates healing;
- in a peripheral localization of a tumor, which diameter does not exceed 2 cm and in the absence of metastases to the inguinal lymph nodes on the affected side, the contralateral inguinal lymph nodes are not removed;
- in the late stages, before surgery, the radiation therapy is performed. In some cases this helps to avoid exenteration of the pelvis. - in multiple metastases to inguinal lymph nodes postoperative radiation therapy is carried out, which reduces the risk of progression. However, despite the proposed standpoints, the role of radiation therapy in the treatment of this pathology is significant and ambiguous. Necessity and indisputability of the radiation therapy as a tool of combined treatment in the pre and / or postoperative radiation and as an independent radical course of treatment is attributed to many factors:
- the size of the primary focus and the depth of the invasion, localization of the tumor process;

- histological structure of the tumor, its degree of differentiation;
- non-radical volume of the operation at the first stage (elements of tissue tumor along the edge of the resection);
- condition of the vagina, paravaginal and paraurethral tissues, bladder;
- the condition of the inguinal, femoral and pelvic lymph nodes, their size and extent of damage.

Clinical experience shows that the use of combined therapy increases 5-year survival rate for 20% [4, 7, 24]. Indicators of 5-year survival in combined treatment of stage II – III of the vulvar cancer for 58.7% [2, 7]. Overall cumulative 5-year patient survival ranges, according to different authors, from 31.7% [4, 9, 24]. Carrying out postoperative radiation therapy reduces the likelihood of disease progression and reduction of recurrences by 1,5 times [17].

As a radical independent method, radiation therapy is used in cases of absolute contraindications to surgery due to decompensated comorbidities or late stage, advanced forms of the main diseases, metastatic and recurrent forms of the disease. The localization of the vulvar tumor does not play the last role in determining the tactics of treatment. The close proximity to adjacent anatomical structures - urethra, vagina, anus or their involvement, sharply reduces the role of surgery, and accordingly causes an increase in the role of the radiation therapy. In addition, there observed a tendency in the recent decades for rejuvenation and diagnostics of the early forms of the vulvar cancer “in situ”, which encourages to search for new approaches in therapy of this pathology with the development of organ-preserving treatment methods that reduce psycho-emotional disorders and improve the quality of life especially in young people.

The starting point for the use of ra-

diation therapy in vulvar cancer was X-Ray, which was used in the treatment of skin cancer. For a long time, near-focus radiotherapy, and subsequently, gamma teletherapy with classical dose fractionation was the traditional choice of radiation treatment of vulvar cancer [8, 6, 15, 22]. In radiation therapy of vulvar cancer it is fundamentally important to create an optimal dose distribution in the lesion site, ie strict individual planning, which is due to the anatomical features of the organ and different localization of the tumor process [16,18]. Modern radiotherapeutic technologies, alongside with the radiobiological achievements of recent years, give the chance to provide guarantees of quality of a radiation therapy in various treatment programs, to optimize radiation therapy options with different types and energies of ionizing radiation using tele-, intracavitary, intratissue and application methods of radiation [5,11, 19, 21].

The application of these methods stepwise or as a single option is determined by the general tactics of specific situation management with taking into account the stage of the disease, tumor localization, morphological structure, previous treatment and general somatic condition of the patient. Radical or combined radiation therapy assumes one-moment or consecutive exposure to radiation of the primary focus and areas of regional metastasis with achievement of complete carcinogenic effect. The tasks of the combined method of treatment are more diverse. Preoperative radiation therapy is aimed at: reducing the volume of the primary tumor process and, accordingly, the volume of surgery, which reduces the risk of postoperative complications, and most acceptable in people with local process (II-III stage of the disease). Postoperative radiation therapy is undeniable at doubtfully radical operations of the I – III stages disease, its role is to prevent and reduce the frequency of local and locore-

gional recurrences of the disease. Goals and objectives of palliative and symptomatic radiation therapy for vulvar cancer are aimed at reducing manifestations of any symptoms (pain, bleeding), using gentle doses of ionizing radiation.

In conduction of the radiation therapy there should be taken into account the following:

- topographic data on the linear dimensions and the volume of the tumor process, the involvement of other organs and tissues, regional lymph nodes;
- instrumental and methodical equipment of the radiation therapy;
- determining the priorities of the remote or contact irradiation or their combination taking into account anatomical and topographic features of the tumor and surrounding tissues;
- the possibility and necessity of individualization of physico-dosimetric and radiobiological planning, using traditional and non-traditional methods of radiation (hypo-, hyper- and dynamic fractionation).
- the possibility of adjusting the plan of radiation therapy, taking into account the rate of regression of the tumor process;
- the place and role of various methods of radiation therapy in programs of combined, complex and radical concomitant radiation therapy.

Methods of the X-ray teletherapy.

X-ray therapy - the maximum dose is located on the the top of the skin, and 90% of the dose at the depth of about 2 cm. This method can be used when radiating minimally invasive forms of vulvar cancer. Gamma therapy - the maximum dose is shifted from the skin surface skin at the depth of 5 cm, which allows you to radiate infiltrative forms of the primary tumor and the regional zone metastasis.

Photon radiation - electron beams generated by betatron or linear accelerator with energy from 6 to 20 MeV and the range of particles in tissues up to 5-7 cm, 80% of the isodose is at a depth of 3-5 cm from the surface. alignment of radiation fields is possible with application of bonuses. The advantage of this type of radiation is the possibility of changing the energy of electrons and therefore a more optimal distribution over therapeutic isodose circuit. Dimensions of radiation fields at radiation teletherapy of the primary center, taking into account the volume of the tumor and of the used source of irradiation, make from 4-8 · 5-8 cm. At radiation of zones of regional metastasis the dimensions of the radiation fields are 8-10 · 10-12 cm. If it is necessary to radiate the iliac lymph collectors, the following field sizes are used for radiation - 4-6 · 14-16 cm. Fractionation modes at remote irradiation of the primary center:

- classical fractionation of total boost dose (TBD) - 2.0 Gy, daily 5 fractions up to TBD - 40.0 Gy on the primary center and TBD - 60.0 Gy for areas of regional metastasis;
- hyperfractionation of single boost dose (SBD) 3.0-4.0 Gy with daytime breakdown after each 4-5 hours to SBD 39.0 Gy;
- dynamic fractionation taking into account the pace of tumor regression from day 1 to day 3 - SBD 4.0 Gr. From 4th day SBD 3.0 Gy with daily breakdown of 1.5 Gy · 2 times in a day TBD 33, 0 Gr [12].

Irradiation of areas of regional metastasis is carried out under traditional fractionation SBD 2.0 Gy · 5 times a week or hyperfractionation 3.0-4.0 Gy with breakdown of the daily dose to TBD 40.0-60.0 Gr depending on the presence or absence of metastatic lesions of regional lymph nodes. When performing only remote radiation therapy to the area of the

primary focus, the TBD should be not less than 60.0 Gy. Due to the high radiosensitivity of external tissues genitals and the development of early radiation reactions, the implementation of the required total absorbed doses are achieved through the use of split courses irradiation. There should be no break in treatment exceeding 2-3 weeks. Contact irradiation of the primary or recurrent vulvar tumors involve the use of intratissue, intracavitary or application irradiation. For intracavitary and intratissue irradiation gamma-therapeutic hose devices are used on the principle of remote after loading, equipped with ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{192}Ir sources.

The advantage of these methods is the possibility of bringing directly to the tumor the center of high absorbed doses with rather homogeneous distribution on a therapeutic contour. Choice of intracavitary or intratissue technique depends on the location of the tumor, its length and volume [20, 23]. Single focal doses from intracavitary radiation therapy is 3.0–7.0 Gy in depth 0.5 cm from the surface at TBD 20.0–30.0 Gr. Conducting Intratissue radiation therapy involves the use of MUPIT template to implement introduction of needles in tissues with preservation of the set geometry, corresponding to the shape and volume of the tumor [10, 18]. Single and total focal doses from intratissue radiation therapy are calculated taking into account the activity and power of radiation sources. Depending on the volume of the irradiated surface the number of needles used is from 4 to 18 with length of active chain from 40 to 110 mm. Prolonged irradiation assumes summing up of the focal dose for one fraction (from 30.0 to 45.0 Gy) over irradiation time up to 25 hours. When using sources of high activity with short-term irradiation, the dose of 30.0–40.0 Gy is implemented in several fractions with a break up 5 to 7 days. The total focal dose at contact therapy is determined by the method of treat-

ment. In programs of combined or complex treatment it varies from 30.0 to 45.0 Gy. Radical course of contact radiation therapy requires implementation of the full carcinogenic dose to the primary tumor lesion (60.0–70.0 Gy).

In recent years researches it is the more commonly met works on system or local chemotherapy in vulvar cancer treatment programs [7, 14, 16, 26]. Indications for chemotherapy are: common forms of vulvar cancer with a large length of the tumor process, absolute contraindications to surgical treatment, absence of therapeutic effect in radiation therapy. It is neo-adjuvant chemotherapy that has received the widest practical application, aimed at reduction of linear sizes and volume of primary focus, affected lymph nodes and creation of the best conditions for conducting a combined or radical radiation therapy.

Cytostatic therapy in using the necessary number of courses of adequate selection of doses, keeping to the terms of introduction, allows to achieve increase in efficiency and quality of lives of patients. The morphological form of vulvar cancer is mainly represented by a squamous cell carcinoma that allows to recommend for systemic combination chemotherapy with the following drugs:

- 5-fluorouracil - 500 mg/m², 1st day;
- vincristine - 1.4 mg/m² intravenously, 1st day;
- bleomycin - 15 mg intramuscularly or intravenously, 5 days in a row or - bleomycin - 10 mg/m² intramuscularly 2 times in a week, 2-3 weeks;
- methotrexate - 10 mg / m², oral administration, 2 times a week, 2- 3 weeks. The courses are repeated in 3 weeks (N.I. Perevodchikova, 2000).

In patients with advanced or recurrent cancer of vulva, it is preferably to use the following schemes of polychemotherapy:

- cisplatin 70–90 mg/m², intravenous infusion, with at a rate of infusion no more than 1 mg / min with pre- and posthydration on day 1, vinorelbine 25 mg/m² intravenously for 6–10 min on the 1st and 8th days;
- cisplatin 75 mg / m² intravenous infusion at a rate of no more than 1 mg / min with pre- and posthydration in the 1st day, fluorouracil 4 g/m² intravenously as a continuous infusion for 96 hours; - mitomycin C - 10 mg/m² intravenously for 20–30 min on the 1st day, fluorouracil - 1 g / m² intravenously 24-hour infusion starting 30 minutes after administration of mitomycin C on days 1, 2, and 3.

There are works that deserve certain attention, pointing at the advantage of endolymphatic polychemotherapy in the treatment of vulvar cancer. Chemotherapeutic drugs are introduced into the lymphatic system of the lower limbs, which allows to bring high doses to primary tumor and metastatically altered lymph nodes. Use in the preoperative period of the endolymphatic administration of cyclophosphamide in a single dose of 100 mg or methotrexate in a single dose of 100 mg with intervals of 7 and 10 days followed by the subsequent radical surgery allows to achieve an overall 5-year survival up to 72.1%. In the literature there are reports on contact chemotherapy in patients with vulvar cancer by the method of dry-jet administration of chemotherapeutics under high pressure into the tumor tissue to a depth of 5 to 50 mm. Despite the use of large course doses of drugs (cyclophosphamide 6000-30000 mg, methotrexate up to 1000 mg, olivomycin 400–1000 mg, colchicine 40–12 mg), there were no noted severe manifestations of general toxic effect [14]. Clinical data on the use of chemotherapy with combined or radiation treatments in vulvar cancer has no standardized guidelines. In this regard, the use of new drugs is of

high interest, in particular, use of taxane derivatives, lomustine, capecitabine in cases of prognostically unfavorable forms of vulvar cancer in various programs treatment. Thus, clinical and methodological principles of planning and implementation of modern surgical, radiation and chemotherapeutic treatment methods allow to carry out highly effective, organ-preserving treatment of vulvar cancer.

References

1. Аксель М.А., Баринов В. В., Бокина Л. И.. Лекции по онкогинекологии. – М.: МЕД-пресс-информ, 2009. – 425 с.
2. Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., Киселев В.И. и др. Рак вульвы: этиопатогенетическая концепция. М.; 2016.
3. Баринов В.В., Здановский В.М., Игнатченко О.Ю. Гинекология. Клинические лекции. – М.: ГЭЛТАР-Медиа, 2010. – 352 с.
4. Бондар Г.В., Попович О.Ю., Думанський Ю.В., Яковець Ю.І. Лекції з клінічної онкології. – Донецьк: Донеччина, 2013. – 255с.
5. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. – СПб.: «ООО Издательство Фолиант», 2002. – 542 с.: ил.
6. Бохман Я.В. Лекции по онкогинекологии. – М.: МИА, 2007. – 304 с.
7. Важенин А.В., Жаров А.В., Шимоткина И.Г. Актуальные вопросы клинической онкогинекологии М.: СТРОМ, 2010. – 128 с.
8. 7. Жаров А.В., Важенин А.В. Оптимизация лечения больных раком вульвы // Вопросы онкологии. – 2019. - №10. – С. 27-35.
9. Леонов М.Г. Лучевое и комбинированное лечение больных раком вульвы // Автореф. дисс. канд. мед. наук. Обнинск, 2012 г.
10. Новожилов М.В. Оптимизация лучевого компонента в лечении больных местнораспространенным раком вульвы // Автореф. дисс. канд. мед. наук. – М., 2004.
11. Избранные лекции по гинекологии / Под ред. Р.А. Саидова, А.Д. Макацария. - М.: «Триада-Х», 2015. – 256 с.
12. Клиническая онкогинекология / под ред. В.П. Козаченко. – М.: Медицина, 2015. – 376с.: ил.
13. Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. –

- М.: Мед. – 2017. – 698с.
14. Рак вульвы: генетические аспекты патогенеза / В. В. Соболев, З. А. Невозинская, А. Г. Соболева, И. М. Корсунская // Гинекология. – 2018. - № 4. - С.9-11. - Библиогр. : 63 назв. : табл.
 15. Cancer in Ukraine 2018-2019. Bulletin of the national cancer registry of Ukraine. – Kyiv, 2020. – 80 p.
 16. Hacker NF. Vulvar cancer. In: Berek JS, Hacker NF, editors. Practical Gynecologic Oncology. 3rd ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 2012. p. 553-96.
 17. Deehan C. & Donogyue, J. A. Biological Equivalence of LDR and HDR Brachytherapy // In Brachytherapy from Radium to Optimization / Ed. by Mould R.F., Battermann J.J., Martinez AA, Spaiser B.L.. – 2014. – P. 19-37.
 18. Dods D., Symonds R.P., Deehan C. et al. Comparison of CRE & LQ Models in Gynecological Brachytherapy // 8th International Brachytherapy Conference. – Nice. – 2005. – P. 144.
 19. ICRU. Dose and volume specification for reporting intracavitary therapy in gynecology. ICRU Report No. 38. Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 2005.
 20. Karagozov A, VasilevN., Diankova Ts., Ivanov S. The posttherapy survival of patients with invasive cancer of the vulva // Akush. Ginekol. (Sofia). – 2012. – Vol. 31 (2). – P. 29-31.
 21. Koh W.J., Wallace H.J., Greer B.E. et al. Combined radiotherapy and chemotherapy in the management of localregionally advanced vulvar cancer // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2013. – Vol. 26 (5). – P. 809-816.
 22. Prempre T, Amornmarn R. Radiation treatment of recurrent carcinoma of the vulva Cancer 2014; 54:1943–1949.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.831-005

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396142>

**ВПЛИВ КСАВРОНУ ТА РЕЗОНАНСНОЇ МАГНІТО-КВАНТОВОЇ
ТЕРАПІЇ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ У ПАЦІЄНТІВ, КОТРІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ
ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ**

Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О.

**ВЛИЯНИЕ КСАВРОНА И РЕЗОНАНСНОЙ МАГНИТО-
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ
НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**

Тещук В.И., Тещук Н.В., Русских А.О.

**EFFECT OF XAVRON AND RESONANCE MAGNETO-QUANTUM
THERAPY ON BIOELECTRIC BRAIN ACTIVITY IN PATIENTS WITH
ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS**

Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O.

Summary/Резюме

The article presents the results of a comprehensive analysis of the effect of the course complex application of Xavron and resonant magnetic quantum therapy (RMQT) on the bioelectrical activity of the brain (BEAB) in 33 patients who underwent acute cerebrovascular accident (ACVA) by ischemic type (IT) in the recovery period. Patients received RMQT sessions in combination with intravenous Xavron (20.0 ml per 200.0 ml

of saline intravenously 1 time per day, for 14 days). It was found that in patients of this (main) group, in comparison with the placebo group (who received traditional medication for ACVA), the course use of the proposed complex method of treatment led to an additional corrective effect on the BEAB. The structure of the BEAB reorganization under the influence of the proposed method of ACVA treatment has hemispheric features. The positive effect of Xavron in combination with RMQT by a multilevel technique on BEAB in patients with ACVA by IT gives grounds to recommend the inclusion of this method in the complex rehabilitation system of this group of patients.

Keywords: *Xavron, resonance magnetic quantum therapy, acute cerebrovascular accident, electroencephalogram.*

В статье представлены результаты комплексного анализа влияния курсового комплексного применения ксаврона и резонансной магнито-квантовой терапии (РМКТ) на биоэлектрическую активность головного мозга (БАГМ) у 33 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу (ИТ) в восстановительном периоде. Пациенты получали сеансы РМКТ в комплексе с внутривенным применением ксаврона (20,0 мл на 200,0 мл физиологического раствора внутривенно 1 раз в сутки, в течение 14 суток). Установлено, что у пациентов данной (основной) группы по сравнению с группой плацебо (которые получали традиционное медикаментозное лечение ОНМК) курсовое применение нами предложенного комплексного метода лечения приводило к дополнительному корректирующему воздействию на БАГМ. Структура реорганизации БАГМ под влиянием предложенного нами метода лечения ОНМК имеет полушарные особенности. Положительное влияние ксаврона в комплексе с РМКТ по многоуровневой методике на БАГМ у пациентов с ОНМК по ИТ дает основание рекомендовать включение данного метода в комплексную систему реабилитации данного группы пациентов.

Ключевые слова: *Ксаврон, резонансная магнито-квантовая терапия, острое нарушение мозгового кровообращения, электроэнцефалограмма.*

В статті представлені результати комплексного аналізу впливу курсового комплексного застосування ксаврону та резонансної магніто-квантової терапії (РМКТ) на біоелектричну активність головного мозку (БАГМ) у 33 пацієнтів, котрі перенесли гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) за ішемічним типом (ІТ) у відновному періоді. Пацієнти отримували сеанси РМКТ в комплексі з внутрішньовенним застосуванням ксаврону (20,0 мл на 200,0 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно 1 раз на добу, на протязі 14 діб). Встановлено, що у пацієнтів даного (основного) гурту в порівнянні з гуртом плацебо (котрі отримували традиційне медикаментозне лікування ГПМК) курсове застосування нами запропонованого комплексного методу лікування призводило до додаткового коригуючого впливу на БАГМ. Структура реорганізації БАГМ під впливом запропонованого нами методу лікування ГПМК має півкулеві особливості. Позитивний вплив ксаврону в комплексі з РМКТ за багаторівневою методикою на БАГМ у пацієнтів з ГПМК за ІТ дає підставу рекомендувати включення даного методу в комплексну систему реабілітації даного гурту пацієнтів.

Ключові слова: *Ксаврон, резонансна магніто-квантова терапія, гостре порушення мозкового кровообігу, електроенцефалограма.*

Вступ

Актуальність проблеми гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) обумовлена високими показниками захворюваності та смертності, котрі за даними ВООЗ продовжують неухильно зростати. В 2005 році в світі було зареєстровано 16 млн вперше виявлених ГПМК і 5,6 млн смертей внаслідок інсульту, до 2015 року прогнозувалося 18 млн ГПМК і 6,5 млн смертей від інсульту, а до 2030 року розповсюдженість ГПМК досягне 30 млн, а смертність — 7,8 млн людей [1].

Післяінсультна інвалідизація (ПІІ) впевнено займає перше місце серед причин первинної інвалідизації і складає 3,2 на 10 000 населення. До праці повертається тільки 15–20 % пацієнтів, котрі перенесли ГПМК, останні стають інвалідами різного ступеня важкості [2–4]. Все це обумовлює надзвичайну актуальність удосконалення системи реабілітації пацієнтів після перенесеного ГПМК.

Поєднання прогресивного клінічного та інженерного мислення на протязі останніх 20-и років, призвело до появи нового напрямку в реабілітації пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, і резонансної магніто-квантової терапії (РМКТ) за багаторівневою методикою [5; 6]. Протягом останніх двадцяти років дана методика набула широкого застосування в клініці нейрохірургії і неврології Військово- медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону України (ПРУ). РМКТ володіє пролонгованим ефектом, так як її вплив зберігається і після припинення процедури [7–10]. На протязі останніх трьох років на фармацевтичний ринок України вийшов такий медикаментозний засіб (МЗ), як ксаврон. З'явилися перші публікації, котрі свідчать про ефективність цього МЗ при лікуванні пацієнтів з ГПМК, окрім того він задовільняє пацієнтів за такими критер-

іями, як «вартість- якість». Застосування комплексного лікування (ксаврон + РМКТ) в системі реабілітації пацієнтів з ГПМК за ІТ, базується на уявленнях про міжпівкулевий баланс, у відповідності з котрим при ГПМК збудливість ураженої півкулі знижується на фоні додаткового інгібуючого впливу з боку гіперактивованої інтактної півкулі. Враховуючи це, для відновлення порушеного міжпівкулевого балансу необхідно знижувати збудливість інтактної півкулі та підвищувати збудливість ураженої півкулі з допомогою запропонованого нами комплексного лікування (ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою). Крім того, ксаврон викликає більш фізіологічну реорганізацію функціонального стану ГМ. Однак на даний час недостатньо вивчені фізіологічні та нейробіологічні механізми, котрі визначають терапевтичну ефективність запропонованого нами лікувального комплексу у пацієнтів, що перенесли ГПМК за ІТ.

Електроенцефалографія (ЕЕГ) є інформативним методом оцінки БАГМ [11]. В зв'язку з цим ми проводили дослідження структури ЕЕГ для аналізу механізмів, котрі лежать в основі терапевтичної ефективності запропонованого нами комплексу лікування ГПМК за ІТ, а також для об'єктивізації впливу даного лікування на відновлення порушених моторних функцій у даного гурту пацієнтів.

Мета дослідження: визначити механізми впливу запропонованого нами комплексного лікування (ксаврон + РМКТ) на БАГМ у пацієнтів з ГПМК за ІТ, з урахуванням півкулевої локалізації осередку ураження.

Матеріали і методи

Нами обстежено 33 пацієнтів з ГПМК за ІТ у відновному періоді захворювання, котрі знаходились на стаціонарному лікуванні в ангіоневрологічному відділенні (АНВ) клініки нейрохірургії і

неврології Військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону України (ПРУ). Чоловіків було 27 (81,8 %), жінок — 6 (18,2 %) – специфіка військового лікувального закладу, середній вік пацієнтів — $62,28 \pm 1,29$ років. Всі пацієнти були віднесені до основного гурту ($n = 33$). В залежності від локалізації осередку ураження пацієнти основного гурту були розділені на дві підгрупи: 17 (51,5 %) пацієнти з локалізацією осередка ураження в правій півкулі і в 16 (48,5 %) — в лівій. До гурту плацебо ми віднесли 30 пацієнтів, котрі в залежності від локалізації осередку ураження також були розділені на дві підгрупи: 15 (50 %) пацієнтів з локалізацією осередку ураження в правій півкулі і 15 (50 %) — в лівій. Пацієнти основного та контрольного гуртів були рівнозначні за віком, статтю, давністю захворювання та виразністю неврологічного дефіциту. Для оцінки механізмів впливу запропонованого нами комплексного лікування (ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою) на функціональний стан ЦВНС у пацієнтів з ГПМК за ІТ в реабілітаційний період проводилось комплексне клініко-інструментальне обстеження:

- неврологічний огляд ;
- КТГМ у ВМКЦ ПР (для ідентифікації, верифікації і локалізації розміру, характеру осередка) на 16-и зрізовому комп'ютерному томографі «Neusoft- NeuViz-16» (2010р. в. ; КНР) та МРТ ГМ в медичному центрі «Магні-тайм» (для верифікації та локалізації розміру, характеру осередка) проводилась на МР томографі 1,5 Тл «MAGNETOM Espree», Siemens, Німеччина, 2011р.в. ;
- УЗДГ+ТКДГ (аналіз ЦГД з використанням ультразвукового діагностичного апарату типу «Logiq 500 MB», GE Medical Systems, Індія ; 1998р.в. Визначалась лінійна систолічна швидкість кровоплину (ЛШК) та об-

’ємна швидкість кровоплину (ОШК) в загальній сонній артерії (ЗСА), внутрішній сонній артерії (ВСА), середній мозковій артерії (СМА), передній мозковій артерії (ПМА), вертебральній артерії (ВА), основній артерії (ОА)) ;

- ЕЕГ (вивчення частотно-амплітудних показників БАГМ здійснювалось з допомогою ЕЕГ комп’ютерного комплексу «BRAINTTEST», Україна, 2014 р.в.) ;
- визначення стану ПЕД за допомогою геронтологічної шкали депресивності ;
- дослідження пам’яті за допомогою теста на запам’ятовування 10-ти слів;
- для аналітичної оцінки отриманих результатів використані програми «Microsoft® Excel 97», «Statistica® for Windows 6,0».

Критеріями включення пацієнтів в дослідження були: підтверджений діагноз ГПМК за ІТ, півкулева локалізація осередку ураження, атеротромботичний підтип, відновний період захворювання.

Критеріями виключення з дослідження були: наявність імплантованих намагнічуваних пристроїв (пластини, шурупи, шунти, стенти, тощо), штучні водії ритму серця та інші електронні засоби, котрі управляють функціями організму, важка коморбідна патологія, епілепсія або ознаки судомної готовності на ЕЕГ.

Пацієнти основного гурту на фоні базисної терапії отримували Ксаврон 20,0 на 200,0 мл фізіологічного розчину, внутрішньовенно крапельно раз на добу, на протязі 14 діб та сеанси резонансної магніто-квантової терапії (РМКТ) за багаторівневою методикою одночасно на ділянку проекції ішемічного осередку і на проекцію ураженої артерії з частотною модуляцією 0,1 – 10

Гц. Найкращі результати були досягнуті, коли одночасно з дією МП і ЛВ додатково стимулюють специфічні зони, які пов'язані з регуляцією мозкового кровообігу, за цього при лікуванні ГПМК за ІТ в басейні сонних артерій спочатку використовують РМКТ з індукцією МП - 10-30 мТл, ЛВ у червоному діапазоні потужністю 5-30 мВт, інфрачервоному 5-40 мВт з амплітудною модуляцією і додатково здійснюють РМКТ на такі специфічні зони: на ділянку ока крізь закриття повіку на боці ішемічного осередку з індукцією МП – 10-30 мТл, потужністю ЛВ червоного діапазону 10—30 мВт на проекцію С7-Th3 сегментів спинного мозку з індукцією МП 10-30 мТл, потужністю ЛВ інфрачервоного діапазону 10-40 мВт, частотою 8-10 Гц, протягом 10 хв. Реалізація РМКТ здійснювалась на серійному приладі "МІТ - 1 МЛТ" вітчизняного виробництва фірми НМЦ "Меді-нтех». Особливістю цього приладу є те, що магнітні індуктори поєднані з лазерним випромінювачем в одному терміналі (їх два). Це дозволяє одночасно впливати МП і ЛВ на необхідну ділянку, а наявність двох терміналів в апараті дозволяє одночасно діяти на дві зони. Крім того ці фізичні чинники можуть працювати в імпульсному режимі, тобто є частотно – модульованими. В приладі вмонтовані таймери для автоматичної регуляції тривалості процедури (від 1 до 99 хв.). Прилад укомплектований 4-ма магніто-лазерними терміналами (два з МП і ЛВ червоного і два з МП і інфрачервоним випромінюванням), що забезпечує необхідну комбінацію резонансно – магніто- квантового впливу. Прилад працює від мережі змінного струму.

Пацієнти гурту плацебо отримували базисну медикаментозну терапію відповідно до локальних протоколів надання спеціалізованої ангіоневрологічної допомоги АНВ ВМКЦ ПРУ.

Статистичний аналіз отриманих даних проводили за допомогою програ-

ми Statistica for Windows 6.0 у відповідності до рекомендацій по обробці результатів медико-біологічних досліджень. Розраховували середнє значення (M), середнє квадратичне відхилення (SD) та статистичну значимість за допомогою параметричного методу (t-критерій Ст'юдента) для залежних гуртів з урахуванням того, що розподіл ознак відповідав закону нормального розподілу та дисперсії розподілів ознак в двох порівнюваних гуртах були рівні. Статистично значимими рахували результати за рівня ввірогідності помилкового заключення $p < 0,05$ [12].

Результати та їх обговорення

Аналіз динаміки частотно-інтегративних показників основних ритмів ЕЕГ у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, під впливом запропонованого нами комплексного лікування (Ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою – основний гурт), а також гурту- плацебо дозволив встановити розмаїття змін структури ЕЕГ у цих категорій пацієнтів. Так, у пацієнтів з лівопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ, котрі отримували запропоноване нами комплексне лікування спостерігалася більш виразна позитивна динаміка в структурі ЕЕГ, чим у пацієнтів з гурту плацебо. На фоні курсового застосування (Ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою) у пацієнтів з лівопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ відмічається статистично значиме збільшення інтенсивності в діапазоні альфа-1-ритму ураженої (в лобній ділянці) та інтактної (в лобній та потиличній ділянках) півкуль, а також підвищення інтенсивності в ураженій півкулі в діапазоні альфа-2-ритму (в лобній та центральній ділянках) на фоні статистично значимого збільшення в ураженій півкулі частоти альфа-ритму (в лобній та центральній ділянках). Тоді як у пацієнтів, після перенесених ГПМК за ІТ з лівобічною локалізацією осередку ураження (гурт-плацебо), частота альфа-

ритму статистично значимо збільшувалась тільки в інтактній півкулі (в лобній ділянці).

У пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ з правобічною латералізацією осередку ураження, застосування комплексного лікування (Ксаврон + РМКТ) викликало зниження інтенсивності тета-ритму в лобній ділянці ураженої та інтактною півкуль та збільшення в інтактній півкулі інтенсивності альфа-2-ритму (в центральній ділянці) на фоні підвищення частоти альфа-ритму у ураженій (в лобній, центральній та скроневій ділянках) та інтактній (в лобній ділянці) півкулях. У пацієнтів з правопівкулевим ГПМК, котрі отримували плацебо зміни БАГМ характеризувалися збільшенням в інтактній півкулі інтенсивності тета-ритму (в лобній ділянці) та інтенсивності в діапазоні альфа-1-ритму (в лобній та скроневій ділянках), а також інтенсивності альфа-2-ритму в скроневій ділянці ураженої та інтактною півкуль. Отже, у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, та отримували запропоноване нами комплексне лікування (Ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою), в порівнянні з пацієнтами, котрі отримували плацебо, спостерігався позитивний тип змін структури ЕЕГ, що свідчить про додатковий коригуючий вплив Ксаврону в поєднанні з РМКТ за багаторівневою методикою на БАГМ у пацієнтів з ГПМК. В результаті аналізу частотно-інтегративних показників основних ритмів ЕЕГ у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, виявлені півкулеві особливості впливу курсового застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ на структуру БАГМ цього гурту пацієнтів. У пацієнтів з правопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ на фоні застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ спостерігається статистично значиме зниження інтенсивності тета-ритму в ураженій (в лобній ділянці) та інтактній (в лобній ділянці) півкулях та збільшення інтенсивності в діапазоні

альфа-2-ритму інтактною півкулі (в центральній ділянці).

У пацієнтів з лівопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ при лікуванні Ксавроном в комплексі з РМКТ статистично значимо збільшувалася інтенсивність альфа-1-ритму в ураженій (в лобній ділянці) та в інтактній (в лобній та потиличній ділянках) півкулях та підвищувалася інтенсивність в діапазоні альфа-2-ритму в ураженій півкулі (в лобній та центральній ділянках) на фоні підвищення в ураженій півкулі частоти альфа-ритму (в лобній та центральній ділянках).

Таким чином, у пацієнтів з лівопівкулевою локалізацією осередку під впливом курсового застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ збільшувалася інтенсивність в діапазоні альфа-ритму, тоді як у пацієнтів з правопівкулевою локалізацією осередку поряд із збільшенням інтенсивності в діапазоні альфа-ритму відмічалось зниження інтенсивності в діапазоні тета-ритму, що свідчило про гармонізацію кірково-підкіркових взаємозв'язків.

Крім того, у пацієнтів з правопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ на фоні курсового застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ за багаторівневою методикою більш виразно збільшується частота альфа-ритму, чим у пацієнтів з лівобічною локалізацією ГПМК, так як у цієї категорії пацієнтів статистично значимо збільшується частота альфа-ритму як у ураженій (в лобній, центральній і скроневій ділянках), так і в інтактній (в лобній ділянці) півкулях. Півкулеві особливості реорганізації структури БАГМ у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, під впливом курсового застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ за багаторівневою методикою пов'язані з функціонально-біохімічною асиметрією головного мозку [13].

Висновки

1. У пацієнтів, котрі перенесли ГПМК

за ІТ, під впливом запропонованого нами комплексного лікування (Ксаврон + РМКТ за багаторівневою методикою) відбувається реорганізація БАГМ. Структура цієї реорганізації має півкулеві особливості, що вірогідно, обумовлено функціонально-біохімічною асиметрією головного мозку.

2. Курсове застосування Ксаврону і РМКТ у пацієнтів з правопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ підвищує функціональну активність ретикуло-гіпокампальних структур мозку, можливо, за рахунок більшого взаємозв'язку правої півкулі з дiencephalic та limbicними утворами.
3. У пацієнтів з лівопівкулевою локалізацією ГПМК за ІТ курсове застосування Ксаврону в комплексі з РМКТ активує таламокортикальні структури мозку, так як ліва півкуля має більш широкий діапазон функціонально-біохімічних зв'язків з ретикулярною формацією.
4. Позитивний вплив Ксаврону в комплексі з РМКТ за багаторівневою методикою на БАГМ у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, дає підставу рекомендувати включення даного методу в комплексну систему реабілітації цієї категорії пацієнтів.

Література

1. Гуляева М. В. Мультидисциплинарная модель оказания медицинской помощи пациентам с инсультом в условиях специализированного инсультного центра // V Международный конгресс «Нейрореабилитация», 3–4 июня 2013 г. - М., 2013. - С. 81-82.
2. Кузнецова С.М. Атеротромботический и кардиоэмболический инсульт (восстановительный период). - Макаров: КЖТ «София», 2011. - 188 с.
3. Скворцова В.И. Ишемический инсульт / В.И. Скворцова, М.А. Евзельман. - Орел, 2006. - 404 с.
4. Тещук В.Й., Тещук В.В. Гострі порушення мозкового кровообігу. - О.: Наука і техніка, 2011. - 200с.
5. Медицинская реабилитация постинсультных больных: Производственное издание / З. Самосюк, Н.И. Самосюк, П.В. Думин, А.А. Владимиров и др., Под ред. И.З. Самосюка, В.И. Козьякина, М.В. Лободы. - К.: Здоров'я, 2010р.-424с.
6. Використання частотно-модульованої магнітолазерної терапії в комплексному лікуванні ішемічного інсульту в гострому періоді (методичні рекомендації) / Самосюк І. З., Головченко Ю.І., Поліщук М.Є., Зозуля І.С., Самосюк Н.І. - К., 2002. - 21 с.
7. Шмакова И.П., Тещук В.В., Тещук В.И. Эффективность применения магнитолазеротерапии в комплексном лечении больных в остром периоде ишемического инсульта // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - №4. - С. 87.
8. Тещук В.Й., Тещук В.В. Застосування неотону в поєднанні з резонансною магніто-квантовою терапією в комплексному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу: механізм дії та ефективність // Вісник морської медицини. - №1(58). - 2013. - С.52-59.
9. Тещук В.И., Тещук В.В. Эффективность применения резонансной магнито-квантовой терапии в реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт // XIII чтения им. В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (19-20 июня 2014 года). - Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2014. - С. 252-254.
10. Тещук В.Й., Тещук В.В. Відновне лікування при гострих порушеннях мозкового кровообігу в умовах Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України // Методичні рекомендації для лікарів Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України, лікарів – неврологів, реаніматологів, терапевтів, військових та сімейних лікарів. - О.: Наука і техніка, 2016. - 48 с.
11. Зенков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин. - М.: МЕД-пресс-информ, 2011. - 488 с.
12. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica - М.: Медиа Сфера, 2006. - 312 с.
13. Фокин В.Ф. Руководство по функциональной межполушарной асимметрии / В.Ф.

Фокин, И.Н. Боголепова, Б.О. Гутник, В.И. Кобрина, В.В. Шульговский. - М.: Научный мир, 2009. - 836 с.

References

1. Gulyaeva MV Multidisciplinary model of providing medical care to patients with stroke in a specialized stroke center // V International Congress "Neurorehabilitation", June 3-4, 2013 - M., 2013. - P. 81-82.
2. Kuznetsova S.M. Atherothrombotic and cardioembolic stroke (recovery period). - Makarov: KZhT "Sofia", 2011. - 188 p.
3. Skvortsova V.I. Ischemic stroke / V.I. Skvortsova, M.A. Evzelman. - Orel, 2006. — 404 p.
4. Teschuk V.Y., Teschuk V.V. Acute disorders of cerebral circulation. - O.: Science and Technology, 2011. - 200p.
5. Medical rehabilitation of post-stroke patients: Production edition / Z. Samosyuk, N.I. Samosyuk, P.V. Dumin, AA Vladimirov and others, Ed. OF. Samosyuk, V.I. Kozyavkina, M.V. Loboda. - K.: Zdorov'ya, 2010.-424s.
6. The use of frequency-modulated magnetic laser therapy in the complex treatment of ischemic stroke in the acute period (guidelines) / Samosyuk I.Z., Golovchenko Y.I., Polishchuk M.E., Zozulya I.S., Samosyuk N.I. - K., 2002. - 21 p.
7. Shmakova I.P., Teschuk V.V., Teschuk V.I. The effectiveness of the use of magnetic laser therapy in the complex treatment of patients in the acute period of ischemic stroke // Bulletin of physiotherapy and balneology. - 2011. - No. 4. -P. 87.
8. Teschuk V.Y., Teschuk V.V. The use of neoton in combination with resonant magnetic-quantum therapy in the complex treatment of acute cerebrovascular disorders: mechanism of action and effectiveness // Bulletin of Marine Medicine. -№1 (58) .- 2013.-P.52-59.
9. Teschuk V.I., Teschuk V.V. The effectiveness of the use of resonant magneto-quantum therapy in the rehabilitation of patients after ischemic stroke // XIII reading them. V.V. Podvysotsky: Bulletin of the scientific conference materials (June 19-20, 2014).- Odessa: Ukr Research Institute of Transport Medicine, 2014. - pp. 252-254.
10. Teschuk V.Y., Teschuk V.V. Rehabilitation treatment for acute cerebrovascular disorders in the Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine / / Methodical recommendations for doctors of the Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine, neurologists, resuscitators, therapists, military and family doctors. - O.: Nauka and technology, 2016. - 48 p.
11. Zenkov L.R. Functional diagnostics of nervous diseases: A guide for physicians / L.R. Zenkov, M.A. Ronkin. - M.: MEDpress-inform, 2011. - 488 p.
12. Rebrova O.Yu. Statistical analysis of medical data. Application of the Statistica software package. - M.: Media Sfera, 2006. - 312 p.
13. Fokin V.F. Manual on functional interhemispheric asymmetry / V.F. Fokin, I.N. Bogolepova, B.O. Gutnik, V.I., Kobrin, V.V., Shulgovsky. - M.: Scientific world, 2009. - 836 p.

*Впервые поступила в редакцию 03.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.688—007.64—089.168. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396145>

ДОЦІЛЬНІСТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У ЧОЛОВІКІВ З ПАТОСПЕРМІЄЮ ТА ОБСТРУКТИВНОЮ АЗООСПЕРМІЄЮ

Панасовський М.Л.

Харківський національний медичний університет

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У МУЖЧИН С ПАТОСПЕРМИЕЙ И ОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ

Панасовский М.Л.

Харьковский национальный медицинский университет

FEASIBILITY OF SURGICAL TREATMENT OF VARICOCELE IN MEN WITH PATHOSPERMIA AND OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA

Panasovskiy M.L.

Kharkiv National Medical University

Summary / Резюме

The role of varicocelectomy in the restoration of morphofunctional ejaculate indicators in the era of assisted reproductive technologies continues to be debated. The purpose of the work is to analyze the spermatogenesis of men before and after surgery on varicocele. The study analyzed ejaculate with an assessment of sperm morphological characteristics based on Kruger's criteria for group 1 (84) men who were diagnosed with varicocele during an ultrasound examination of testicular doppler and group 2 to 80 healthy men with no signs of varicocele. Patients of group 1 were divided into two subgroups: 1 a — patients before surgery for varicocele and 1 b — after varicocelectomy. After the restoration of varicocele spermatogenesis: sperm concentration, mobility and the number of morphologically normal forms increased significantly. Varicocelectomy leads to improved morphological characteristics of sperm. In 37.5 % of patients with azoospermia after varicocelectomy, spermatogenesis recovery was noted, allowing full-fledged sperm to be obtained, which can be used in IVF programs.

Key words: *azoospermia, infertility, varicocele, sperm, morphological characteristics.*

Роль варикоцелектомії у відновленні морфо функціональних показників еякуляту в епоху допоміжних репродуктивних технологій продовжують дискутуватися. Мета роботи — проаналізувати стан сперматогенезу чоловіків перед та після оперативного втручання з приводу варикоцеле. У дослідженні було проведено аналіз еякуляту з оцінкою морфологічних характеристик сперматозоїдів за критеріями Крюгера чоловікам групи 1 (84 особи), яким діагностовано варикоцеле під час обстеження УЗД — доплер судів яєчок та групи 2 — 80 здорових чоловіків без ознак варикоцеле. Пацієнти групи 1 були розділені на дві підгрупи: 1 а — пацієнти перед оперативним втручанням з приводу варикоцеле та 1 б — після варикоцелектомії. Після відновлення варикоцеле показники сперматогенезу: концентрація спер-

матозоїдів, рухливість та кількість морфологічно нормальних форм значущо збільшилися. Варикоцелектомія призводить до покращення морфологічних характеристик сперматозоїдів. У 37,5 % пацієнтів з азооспермією після варикоцелектомії було відмічено відновлення сперматогенезу, що дозволяє отримати повноцінні сперматозоїди, які можна використовувати в програмах ДРТ.

Ключові слова: азооспермія, безпліддя, варикоцеле, сперматозоїд, морфологічні характеристики.

Аннотація. Роль варикоцелэктомии в восстановлении морфофункциональных показателей эякулята в эру вспомогательных репродуктивных технологий продолжает дискутироваться. Цель работы — проанализировать состояние сперматогенеза мужчин до и после оперативного вмешательства по поводу варикоцеле. В исследовании был проведен анализ эякулята: оценка морфологических характеристик сперматозоидов по критериями Крюгера мужчинам группы 1 (84 пациента), у которых было диагностировано варикоцеле во время обследования УЗИ доплер сосудов яичек и группы 2 — 80 здоровых мужчин без признаков варикоцеле. Пациенты группы 1 были разделены на две подгруппы: 1а — пациенты до оперативного вмешательства по поводу варикоцеле и 1 б — после варикоцелэктомии. После восстановления варикоцеле показатели сперматогенеза: концентрация сперматозоидов, подвижность и количество морфологически нормальных форм значительно увеличились. Варикоцелектомия приводит к улучшению морфологических характеристик сперматозоидов. У 37,5 % пациентов с азооспермией после варикоцелэктомии было отмечено восстановление сперматогенеза, что позволяет получить полноценные сперматозоиды, которые можно использовать в программах ВРТ.

Ключевые слова: азооспермия, бесплодие, варикоцеле, сперматозоид, морфологические характеристики.

Безпліддя вважається однією з основних проблем сьогодення, оскільки воно стосується близько 20 % пар репродуктивного віку [1]. На чоловічий фактор припадає до 50 % усіх встановлених випадків безпліддя [2]. Найбільш поширеним типом чоловічого безпліддя є ідіопатичне безпліддя, яке характеризується азооспермією або патоспермією без ідентифікованої причини. Однією з поширених причин чоловічого безпліддя є варикоцеле (розширення вен сім'яного канатика) [3]. Поширеність варикоцеле у загальній популяції складає порядка 15 %; проте, серед чоловіків з безпліддям може сягати 80 % [4]. Азооспермія — діагноз, який зустрічається у 30 % пацієнтів з варикоцеле [5]. На сьогодні ефективним варіантом лікування для чоловіків із азооспер-

мією є вилучення сперматозоїдів із яєчок (TESE) із внутрішньоцитоплазматичною ін'єкцією сперматозоїдів (ICSI) [6]. Хірургічне лікування — варикоцелектомія, включає резекцію вен сім'яного канатика [7]. Даних про те, що це втручання може призвести до відновлення сперматогенезу при азооспермії в доступній нам літературі не знайдено. Тому, **метою** нашої роботи було проаналізувати стан сперматогенезу чоловіків перед та після оперативного втручання з приводу варикоцеле.

Матеріал та методи

У дослідження було включено 84 пацієнта із середнім віком $31,3 \pm 2,9$ років, яким діагностовано варикоцеле під час обстеження УЗД доплер судів яєчок (група 1). Пацієнтам групи 1 спер-

міологічний аналіз було проведено перед (група 1 а) та після (група 1 б) оперативного втручання з приводу варикоцеле (операція Мармар), при якій сім'яний канатик виділявся субінгвінальним доступом та виводився в рану. Під оптичним збільшенням проводили резекцію вен сім'яного канатика з збереженням тестикулярної артерії. Після чого тканини пошарово вшивалися. Групу 2 склали 80 здорових чоловіків із середнім віком $28,8 \pm 2,2$ років без ознак варикоцеле. Усім пацієнтам було проведено аналіз еякуляту з оцінкою морфологічних характеристик сперматозоїдів за критеріями Крюгера [8].

Усі дослідження виконані з дотриманням правил біомедичної етики. Для роботи з репродуктивними клітинами було отримано письмову, вільну та інформовану згоду пацієнтів. Дослідження проведені відповідно до принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Союзу Європи щодо прав людини і біомедицини.

Для статистичної обробки результатів використовували програму «Statistica 6,0» («StatSoft», США). Для порівняння двох вибірок застосовували U-критерій Манна-Уїтні при $p = 0,05$.

Результати та їх обговорення

Сперміологічний аналіз перед та після оперативного втручання пацієнтів груп 1а та 1б дозволив встановити, що загальна кількість сперматозоїдів та кількість рухомих сперматозоїдів з прямолінійним рухом були значущо нижчими у пацієнтів групи 1а та 1б, а кількість нерухомих сперматозоїдів була значущо вищою порівняно з групою 2.

Так, у пацієнтів групи 1а середня кількість спермато-

зоїдів у зразку становила $12,7 \pm 1,3$ млн/мл. У пацієнтів групи 1б після оперативного втручання середня кількість сперматозоїдів в еякуляті зросла до $17,3 \pm 0,8$ млн/мл, та кількість активнорухливих сперматозоїдів збільшилася на 34 %.

У пацієнтів групи 2 середня кількість сперматозоїдів в еякуляті становила $22,6 \pm 1,9$ млн/мл. Кількість активнорухливих сперматозоїдів — $22,7 \pm 0,4$.

Морфологічний аналіз виявив, що кількість сперматозоїдів з нормальними морфологічними характеристиками у пацієнтів групи 1а була значущо нижче, порівняно з групами 1б та 2 (таблиця 1).

Морфологічні характеристики сперматозоїдів у пацієнтів з варикоцеле характеризувались патологією головки, а саме: подовження та стоншення, аморфні форми. Після оперативного втручання кількість сперматозоїдів з аномаліями головки зменшилася з $29,32 \pm 1,83$ до $(25,3 \pm 2,11)$ %, що було співставним з цим показником морфологічних характеристик клітин пацієнтів групи 2. У пацієнтів групи 1 кількість клітин з патологією шийки була в 1,7 рази більше, порівняно з групою 2, проте після варикоцелектомії відновлювалася до показника групи 2. Різниця кількості сперматозоїдів із цитоплазматичною краплею була значущо більшою у пацієнтів групи 1а, порівняно з групами 1б та 2. Цікавим виявився факт, що кількість клітин з патологією хвоста була співставною у всіх досліджуваних групах.

Серед 84 пацієнтів групи 1 діагноз

Таблиця 1

Частота аномалій будови сперматозоїдів у пацієнтів з варикоцеле

Показник (%)	Групи дослідження, $M \pm m$		
	1а	1б	2
Аномалії головки	$29,32 \pm 1,83^*$	$25,3 \pm 2,11$	$24,31 \pm 1,22$
Аномалії шийки	$22,22 \pm 1,33^*$	$13,12 \pm 1,02$	$12,8 \pm 1,41$
Аномалії хвоста	$3,25 \pm 0,16$	$3,12 \pm 0,52$	$3,01 \pm 0,36$
Змішана патологія	$29,3 \pm 2,09^*$	$26,3 \pm 3,21$	$22,8 \pm 1,98$
Кількість нормальних форм	$15,91 \pm 3,76^*$	$32,16 \pm 2,68$	$37,08 \pm 3,11$

Примітка. *різниця значуща по відношенню до групи 3, $p < 0,05$

азооспермія було встановлено у 8 (9,52 %) пацієнтів, в той час, як в групі 2 у 3 (3,75 %) ($p < 0,01$). Через 3 місяця після оперативного втручання у 3 пацієнтів групи 1 з попереднім діагнозом азооспермія було виявлено $0,1 \pm 0,02$ млн сперматозоїдів в еякуляті, що свідчило про ефективність оперативного втручання.

Таким чином, в нашій роботі було показано збільшення якісних сперміологічних показників у пацієнтів після оперативного втручання з приводу варикоцеле.

Не дивлячись на те, що отримання навіть поодиноких сперматозоїдів після аспірації та/або екстракції яєчок або придатків яєчок дозволяє їх використання у ДРТ, проведення циклів лікування безпліддя з еякуляторними сперматозоїдами призводить до більш високої частоти настання вагітності [9]. Крім того, наявність еякуляторних сперматозоїдів, навіть у незначній кількості, дозволяє використовувати технологію IVF для запліднення ооцитів [10].

Нами показано, що варикоцеле негативно впливає на морфофункціональні характеристики сперматозоїдів, проте фактори, які спричиняють такий ефект не з'ясовані. Припускають, що основним механізмом є пошкодження ДНК в голівках внаслідок окисного стресу [11]. Ці результати були підтвержені як у фертильних, так і у безплідних чоловіків із варикоцеле [12]. Загальновідомо, що окисдатовний стрес негативно впливає на структуру та функції сперматозоїдів та викликає зміни ліпідів мембрани, порушення метаболізму клітин, зменшення її рухливості, фрагментації ДНК [13].

Варикоцелектомія поліпшує окисне середовище, зменшуючи кількість активних форм кисню і дозволяє підвищити рівень антиоксидантів [14]. Подальша робота показала, щоціпарамет-

ринормалізуються до рівнів, порівнянних із контролем [15], таким чином аспект окисдатовногостресупри варикоцелеможе бути оборотнимпід час лікування.

В останньому систематичному огляді доведено, що хірургічна варикоцелектомія призводила до поліпшення параметрів еякулята у чоловіків із порушеннями його якості тільки при клінічно вираженому варикоцеле [16]. Однак до сих пір триває дискусія з питання, чи відновлюється сперматогенез при діагнозі азооспермія та чи приводить варикоцелектомія до підвищення шансу природного зачаття.

В роботах вітчизняних вчених продемонстровано необхідність кріоконсервування сперматозоїдів у чоловіків із вадами сперматогенезу та показано відсутність впливу факторів кріоконсервування на морфо функціональні характеристики сперматозоїдів після відігріву [17], тому вважаємо, що розробка протоколів кріоконсервування сперматозоїдів, отриманих після відновлення сперматогенезу при оперативних втручаннях з приводу варикоцеле є перспективним напрямом наших майбутніх досліджень.

Висновки

Хірургічне лікування варикоцеле сприяє відновленню основних параметрів спермограми. Так, значущо збільшується загальна кількість сперматозоїдів в еякуляті та кількість активно рухливих чоловічих статевих клітин з прямолінійним рухом. Варикоцелектомія призводить до покращення морфологічних характеристик сперматозоїдів. У 37,5 % пацієнтів з азооспермією після варикоцелектомії було відмічено відновлення сперматогенезу, що дозволяє отримати повноцінні сперматозоїди, які можна використовувати в програмах ДРТ.

References

1. Vander Borgh M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. *ClinBiochem.* 2018 Dec; 62: 2-10. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012. Epub 2018 Mar 16. PMID: 29555319.
2. Choy JT, Eisenberg ML. Male infertility as a window to health. *Fertil Steril.* 2018 Oct; 110 (5): 810-814. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.08.015. PMID: 30316415.
3. Chiba K, Ramasamy R, LambDJ, Lipshultz LI. The varicocele: diagnostic dilemmas, therapeutic challenges and future perspectives. *Asian J Androl.* 2016 Mar-Apr; 18 (2): 276-81. doi: 10.4103/1008-682X.167724. PMID: 26698233; PMCID: PMC4770499.
4. Jensen CFS, Шstergren P, Dupree JM, Ohl DA, Swankens J, Fode M. Varicocele and male infertility. *NatRevUrol.* 2017; 14 (9): 523-533. doi: 10.1038/nrurol.2017.98
5. Esteves SC, Miyaoka R, Roque M, Agarwal A. Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia: systematic review and meta-analysis. *Asian J Androl.* 2016; 18 (2): 246-253. doi: 10.4103/1008-682X.169562
6. Corona G, Minhas S, Giwercman A, Bettocchi C, Dinkelman-Smit M, Dohle G, Fusco F, Kadioglu A, Kliesch S, Kopa Z, Krausz C, Pelliccione F, Pizzocaro A, Rassweiler J, Verze P, Vignozzi L, Weidner W, Maggi M, Sofikitis N. Sperm recovery and ICSI outcomes on men with non-obstructive azoospermia: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update.* 2019 Nov 5; 25 (6): 733-757. doi: 10.1093/humupd/dmz028. PMID: 31665451.
7. Wang Q, Yu Y, Liu Y, Wang L. Outcome of varicocelelectomy on different degrees of total motile sperm count: A systematic review and meta-analysis. *Syst Biol Reprod Med.* 2019; 65 (6): 430-436. doi: 10.1080/19396368.2019.1655813
8. WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen fifth edition. World Health Organization, Department on Reproductive Health and Research. 2010. 287p.
9. Petrushko MP, Pinyayev VI, Podufaliy VV. Pregnancy after embryo transfer obtained by oocyte fertilization, without on *Zonapellucida*, with cryopreserved epididymal sperm (case report). *Problems on reproduction.* 2013; 2: 63-65
10. Petrushko MP, Yurchuk TA, Pinyayev VI., et al. Penetration test with *Zonapellucida* as a predictor on fertilizing ability of native and cryopreserved human sperm. *Ukrainian J Medicine, Biology Sports.* 2017. 1 (1): 189-192. DOI: 10.26693 / jmbms02.01.189
11. Petrushko M.P., Pavlovich E.V., Pinyayev V.I. et al. Apoptosis and the processes on DNA fragmentation on native and cryopreserved human sperm cells with normo- and pathosperma. *Cytol. Genet.* 51, 278-281 (2017). <https://doi.org/10.3103/S0095452717040065>
12. Roque M, Esteves SC. Effect on varicocele repair on sperm DNA fragmentation: a review. *Int Urol Nephrol.* 2018 Apr; 50 (4): 583-603. doi: 10.1007/s11255-018-1839-4. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29542060.
13. Aitken RJ. Reactive oxygen species as mediators on spermiacapacitation and pathological damage. *Mol Reprod Dev.* 2017 Oct; 84 (10): 1039-1052. doi: 10.1002/mrd.22871. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28749007.
14. Mostafa T, Anis TH, El-Nashar A, Imam H, Othman IA. Varicocelelectomy reduces reactive oxygen species levels and increases antioxidant activity of seminal plasma from infertile men with varicocele. *Int J Androl.* 2001 Oct; 24 (5): 261-5. doi: 10.1046/j.1365-2605.2001.00296.x. PMID: 11554982.
15. Hurtado de Catalfo GE, Ranieri-Casilla A, Marra FA, de Alaniz MJ, Marra CA. Oxidative stress biomarkers and hormonal profile in human patients undergoing varicocelelectomy. *Int J Androl.* 2007 Dec; 30 (6): 519-30. doi: 10.1111/j.1365-2605.2007.00753.x. Epub 2007 Jun 15. PMID: 17573856.
16. Lundy SD, Sabanegh ES Jr. Varicocele management for infertility and pain: A systematic review. *Arab J Urol.* 2017 Dec 14; 16 (1): 157-170. doi: 10.1016/j.aju.2017.11.003. PMID: 29713547; PMCID: PMC5922006.
17. Pavlovych O, Hapon H, Yurchuk T, Repin M, Marchenko L, Govorukha T, Petrushko M. Ultrastructural and Functional Characteristics on Human Spermatozoa After Cryopreservation by Vitriification. *Problems on Cryobiology and Cryomedicine.* 2020; 30 (1): 24-33. <https://doi.org/10.15407/cryo30.01.024>

Впервые поступила в редакцию 15.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616–006.6–08

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396147>

**НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ОБРАЗНИХ
ПРЕДСТАВЛЕНЬ НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ
УСКЛАДНЕНОГО ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК ДЛЯ
ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ**

Пасічник С. М.¹, Шатний С. В.², Гоженко А. І.³.

¹Львівський національний медичний університет, імені Данила Галицького, м.
Львів

²Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне

³ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України, м. Одеса

**НЕЙРОСЕТЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА,
ОСЛОЖНЕННОГО ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ДЛЯ
ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ**

Пасечник С. М.¹, Шатный С. В.², Гоженко А. И.³.

¹Львовский национальный медицинский университет, имени Даниила
Галицкого, Львов

²Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г.
Ровно

³ДП Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
МЗ Украины, г. Одесса

**NEURAL NETWORK INFORMATION TECHNOLOGY FOR
RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF IMAGE
PRESENTATIONS OF RENAL CELL CARCINOMA COMPLICATED
CHRONIC KIDNEY DISEASES FOR SELECTION OF METHOD
METHOD**

Pasichnyk S.M.¹, Shatnyy C.V.² Gozhenko A.I.³.

¹Danylo Halytsky National Medical University of Lviv, Lviv

²National University of Water Management and Nature Management, Rivne

³Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine, Odessa

Summary/Резюме

The information technology of recognition and classification of imaging representations of RCC complicated CKD with use of a neural network is offered. Approaches to architecture design, teaching methods, data preparation for training, training and neural network testing are described. The structural-functional scheme of the neural network is developed, which consists of the input, hidden and output layer, each individual neuron is described by the corresponding activation function with the

selected weights. The expediency of using the number of neurons, their type and architecture for the task of recognition and classification of image representations of oncological phenomena of the organism is shown. Data of patients with RCC of complicated CKD, research department of reconstructive and plastic oncology of NIR, urological department of “Lviv regional hospital”, urology department of Lviv urological regional medical — diagnostic center, were used as initial data, on the basis of real observations, a database for training and education of the neural network was formed. An analysis of the efficiency, speed and accuracy of the neural network, in particular, a computer simulation using modern software and mathematical modeling of computational processes in the middle of the neural network. Software has been developed for preliminary preparation and processing of input data, further training and education of the neural network and directly the process of recognition and classification. According to the obtained results, the developed model and structure of the neural network, its software tools show high efficiency both at the stage of preliminary data processing and in general at the stage of classification and selection of target areas of diseases. The next stage of research is the development and integration of software and hardware system based on parallel and partially parallel computer technology, which will significantly speed up computational operations, achieve the learning and training of the neural network in real time and without loss of accuracy. The presented scientific and practical results have a high potential for integration into existing information and analytical systems, medical analysis the choice of tactics for the treatment of patients with RCC complicated CKD, and health monitoring systems in the preoperative and postoperative periods.

Keywords: renal cell carcinoma, chronic kidney diseases, learning method, testing tool, search process convergence, neuron, activation function, weighting factor.

Запропонована інформаційна технологія розпізнавання та класифікації образних представлень нирково — клітинного раку (НКР) ускладненого хронічною хворобою нирок (ХХН) із використанням нейронної мережі. В роботі, описано підходи до проектування архітектури, методів навчання, підготовки даних для проведення навчання, тренування та тестування нейронної мережі. Розроблено структурно-функціональну схему нейронної мережі, яка складається із вхідного, прихованих та вихідного шару, кожен окремий нейрон описаний відповідною активаційною функцією із підібраними ваговими коефіцієнтами хворих НКР ускладненого ХХН. Показано доцільність застосування кількості нейронів, їх тип та архітектуру для проведення задачі розпізнавання та класифікації образних представлень онкологічних явищ організму. В якості вихідних даних використані набори даних хворих НКР ускладненого ХХН, науково-дослідного відділення реконструктивної та пластичної онкоурології NIR, урологічного відділу НКР ЛОР «Львівської обласної лікарні», відділення урології Львівського урологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. На основі реальних спостережень, сформована база даних для навчання та тренування нейронної мережі. Проведено аналіз ефективності, швидкодії та точності роботи нейронної мережі, зокрема, проведено комп'ютерну симуляцію із використанням сучасного програмного забезпечення та проведено математичне моделювання обчислювальних процесів в середині структури нейронної мережі. Розроблено програмні засоби для попередньої підготовки та обробки вхідних даних, подальшого тренування та навчання нейронної мережі та безпосередньо процесу розпізнавання та класифікації. Відповідно до отриманих результатів, розроб-

лена модель та структура нейромережі, її програмні засоби реалізації показують високу ефективність як на етапі попередньої обробки даних, так і в цілому на етапі класифікації та виділення цільових ділянок захворювань. В подальшому наступним етапом досліджень є розробка та інтеграція програмно-апаратної системи на основі розпаралелених та частково-розпаралелених засобів обчислювальної техніки, що дозволить значно пришвидшити обчислювальні операції, досягти виконання процесів навчання та тренування нейронної мережі в режимі реального часу та без втрати точності. Представлені наукові та практичні результати мають високий потенціал для інтеграції в існуючі інформаційно-аналітичні системи, системи медичного аналізу, вибору тактики лікування хворих НКР ускладненого ХХН, моніторингу за станом здоров'я, в доопераційному та післяопераційному періодах.

Ключові слова: *нирково-клітинний рак, хронічна хвороба нирок, метод навчання, засіб тестування, збіжність пошукового процесу, нейрон, активаційна функція, ваговий коефіцієнт.*

Предложена информационная технология распознавания и классификации образных представлений почечно-клеточного рака (ПКР), осложненного хронической болезнью почек (ХБП), с использованием нейронной сети. В работе описаны подходы к проектированию архитектуры, методов обучения, подготовки данных для проведения обучения, тренировки и тестирования нейронной сети. Разработана структурно-функциональная схема нейронной сети, которая состоит из входного, скрытых и выходного слоя, каждый отдельный нейрон описан соответствующей активационной функцией с подобранными весовыми коэффициентами больных ПКР осложненным ХБП. Показана целесообразность применения учета количества нейронов, их типа и архитектуры для проведения задачи распознавания и классификации образных представлений онкологических явлений организма. В качестве исходных данных использованы наборы данных больных ПКР осложненным ХБП, научно-исследовательского отделения реконструктивной и пластической онкоурологии НИР, урологического отдела НКП «Львовской областной больницы», отделение урологии Львовского урологического регионального лечебно-диагностического центра. На основе реальных наблюдений, сформирована база данных для обучения и тренировки нейронной сети. Проведен анализ эффективности, производительности и точности работы нейронной сети, в частности, проведена компьютерная симуляция с использованием современного программного обеспечения и математическое моделирование вычислительных процессов внутри структуры нейронной сети. Разработаны программные средства для предварительной подготовки и обработки входных данных, дальнейшей тренировки и обучения нейронной сети и непосредственно процесса распознавания и классификации. Согласно полученным результатам разработана модель и структура нейросети, ее программные средства реализации показывают высокую эффективность как на этапе предварительной обработки данных, так и в целом на этапе классификации и выделения целевых участков заболеваний. В дальнейшем следующим этапом исследования является разработка и интеграция программно-апаратной системы на основе распараллеленных и частично-распараллеленных средств вычислительной техники, что позволит значительно ускорить вычислительные операции, добиться выполнения процессов обучения и тренировки нейронной сети в режиме реального времени и без потери точности. Представлены научные и практические результаты имеют высокий потенциал для интеграции в существующие информаци-

онно-аналитические системы, системы медицинского анализа, выбора тактики лечения больных ПКР осложненного ХБП, мониторинга состояния здоровья, в дооперационном и послеоперационном периодах.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, хроническая болезнь почек, метод обучения, средство тестирования, сходимость поискового процесса, нейрон, активационная функция, весовой коэффициент.

Вступ

Рак нирки- злоякісна пухлина, яка найчастіше представлена карциномою та розвивається або з епітелію проксимальних каналців та збирних трубочок (нирково — клітинний рак (НКР)) або з епітелію чашково — мискової системи (перехідно — клітинний рак)[1, 2]. Нирково-клітинний рак, являє собою найбільш поширену різновидність злоякісних пухлин, які локалізуються у нирці. За літературними даними, у дорослих НКР зустрічається у 80 — 90 % випадків серед усіх злоякісних захворювань нирок[3, 4].

У великій кількості клінічних випадків одночасно діє кілька факторів, між якими існують досить складні взаємодії, через що важливим аспектом оцінки певних прогностичних та діагностичних даних є створення методу обробки інформації. Розвиток технічних засобів та інформаційних технологій призводять по появи нових способів опрацювання даних з метою прийняття ефективних рішень. Зокрема, в медицині (біоінформатиці, біомедицині і т.д.) однією з технологій є точне прогнозування (precision prognosis). Дана технологія дозволяє розділяти велику ділянку на декілька менших зон аналізу. Ці зони можуть бути розділені за різними класифікаційними ознаками: розмір, місцезнаходження, якісні та кількісні показники (тут можна вказати що саме та за якими ознаками виділяємо).

Побудова інформаційної технології розпізнавання та класифікації образних представлень клітинного раку нирки із використанням нейронної мережі є важливою задачею. Впровадження в

медичну практику новітніх методів лікування хворих на онкологічну патологію дає можливість вибору кількох альтернативних схем лікування. Кожен лікар ставить перед собою практичне запитання — яка схема лікування є найбільш ефективною на першому етапі терапії, тому проблема оптимізації та індивідуалізації методів лікування онкологічних хворих а залишається актуальною. В наш час, в медичну практику, на зміну найбільш поширеним моделям кореляційно-регресійного аналізу прогнозування прийшли більш сучасні та ефективні нейромережеві прогностичні моделі [5, 6]. Нейронна мережа — це розділ штучного інтелекту, при якому для проведення обробки сигналів застосовуються явища, схожі до тих, які проходять в нейронах живих істот. Однією з найважливіших особливостей нейромереж, які демонструють її широкі можливості та великий потенціал, є — паралельна обробка інформації.

До складу штучних нейронних мереж (ШНМ) входять такі елементи, функціональні можливості яких подібні переважній більшості елементарних функцій нейрона живої істоти. Однією з характерних особливостей ШНМ, є велика кількість властивостей, які є характерними для мозку біологічної істоти.

ШНМ здатні до самостійного навчання на основі власного досвіду, тобто проводять узагальнення попередніх прецедентів та інтерпретують на нові випадки, виділяючи суттєві ознаки з отриманої інформації, яка надходить та містить надлишкові відомості [7].

Властивості ШНМ:

- Здатність до самостійного навчання. ШНМ можуть змінювати власну поведінку в залежності від різноманітних факторів та відповідно реагувати із використанням великої кількості навчальних алгоритмів.
- ШНМ мають здатність узагальнювати та розпізнавати певні образи. Навчена на незначній кількості мережа спроможна узагальнювати отриману інформацію та демонструвати достовірні результати на певних даних, які не були використані у процесі навчання.
- ШНМ може володіти здатністю до абстрагування. Певні ШНМ спроможні виділяти сутність отриманих з вхідних сигналів.
- ШНМ через наявність великої кількості міжнейронних зв'язків може суттєво прискорювати процес обробки інформації [7, 8].

Принципи ШНМ, це апроксимація; класифікація та розпізнавання певних образів; прогнозування перебігу та можливих наслідків; ідентифікація та оцінка, можливість проведення моделювання складних нелінійних відносин різноманітних параметрів, швидка та одночасна обробка усіх даних [9, 10]. Елементарною структурною коміркою ШНМ є нейрон. Для вирішення при допомозі ШНМ певних завдань, в першу чергу, необхідно накопичити достатній об'єм даних, та в послідовному спробувати навчити нейронну мережу вирішувати такі завдання.

ШНМ, працюють з числовими даними, отриманими із обмеженого діапазону [7, 8].

В продовж останніх десятиліть, було опубліковано багато наукових праць, щодо досить ефективного використання ШНМ в медичних дослідженнях. [11, 12, 13]. Найбільш ранньою є робота Taylor A. и співавт., опублікована у 1998 році. Суть роботи полягала в

тому, що на основі створеної ШНМ, було запропоновано прогностичний тест онкологічної патології у жінок перед проведенням хірургічного втручання. Параметри чутливості та специфічності цього тесту на жаль, були не надто високі і становили— 100 і 98 % відповідно. [14, 15, 16].

Звертає на себе увагу робота, яка демонструє створену модель класифікації ризику раку шийки матки при допомозі ШНМ (Xiaoping Q, Ning T., 2007). Якість моделі ШНМ, була досить високою (чутливість при цьому складала 98 %, специфічність біля 97 %). Запропонована модель класифікації ризиків успішно була застосована для скринінгу груп хворих високого ризику [17].

Для прикладу, використовуючи ШНМ в гінекологічній практиці були розроблені прогностичні моделі прогнозування гіперплазії ендометрію беручи до уваги анамнез пацієток, клінічні дані та результати молекулярно-біологічних методів [18, 19, 20].

Досить цікавим, було дослідження проведене із застосуванням ШНМ у прогнозуванні віддалених результатів проведеного лікування хворих із раком педміхурової залози. Метод продемонстрував високу точність (помилка прогнозування не переважала 4 %) та можливість оптимізації якості прогнозування при послідовному навчанні мережі із збільшенням кількості пролікованих пацієнтів. Однак, дані дослідження не відображають вирішення проблеми швидкодіючої обробки даних великих об'ємів що унеможливорює масштабування та інтеграції із існуючими системами. Тому, розпізнавання та класифікації образних представлень клітинного раку нирки із використанням нейронної мережі є актуальною та важливою для вирішення задачею.

Об'єктом дослідження в даній роботі є процеси обробки та аналізу об-

разних представлень для подальшого розпізнавання та класифікації та визначення коефіцієнту приналежності до певного класу.

Предметом дослідження є методи, моделі, структурно-функціональні схеми інформаційної технології образних представлень клітинного раку нирки із використанням нейронної мережі.

Метою роботи є розробка інформаційної технології розпізнавання та класифікації образних представлень нирково — клітинного раку ускладненого хронічною хворобою нирок із використанням нейронної мережі.

Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно було вирішити такі завдання:

- проаналізувати існуючі методи обробки та аналізу;
- удосконалити метод попередньої обробки даних за рахунок використання штучних нейронних мереж;
- розробити архітектуру нейронної мережі, методи її навчання та тренування;
- реалізувати інформаційну технологію обробки та аналізу образних представлень у програмному забезпеченні для її функціонування в режимі реального часу.

Попередня обробка даних

Теоретичні та практичні підходи до обробки даних, тренування та тестування нейронної мережі не є взаємовиключаючими, тому основним підходом є поєднання фундаментальних принципів нейромережових технологій з практичним застосуванням. На рис. 1 зображено процес функціонування нейронної мережі.

Як видно із рисунку, навчання це ітеративний процес, що починається із накопичення даних та попередньої обробки для більш якісного процесу трену-

Рис. 1 Структурно-функціональна схема процесу функціонування нейронної мережі

вання. На даному етапі дані повинні бути поділені на тренувальні, еталонні та тестувальні набори. Після вибору відповідного набору даних, необхідно вибрати затребуваний тип мережі (багатошарова, динамічна і т.д.) та архітектуру (кількість шарів, кількість нейронів). Після цього вибираємо алгоритм тренування який підходить для нейронної мережі та заданої проблеми.

Після навчання мережі необхідно провести аналіз продуктивності мережі. Даний аналіз може показати всі наявні проблеми із даними, архітектурою мережі або алгоритмом навчання. Даний процес є ітеративним допоки продуктивність розробленої мережі не вийде на бажаний та наперед заданий рівень.

Процес попереднього навчання

На даному етапі групуються задачі на три категорії:

1. Вибір даних;
2. Попередня обробка даних;
3. Вибір типу мережі та архітектури.

В загальному дуже складно передати накопичені дані та правила безпосередньо у нейронну мережу, проте якість розробленої нейронної мережі буде настільки високою, наскільки якісно підготовлені дані для її навчання. Навчальні дані повинні охоплювати повний діапазон вхідного простору для якого нейронна мережі буде використовуватись. Неможливо гарантувати продуктивність нейромережі коли входи із

даними виходять за межі тренувального набору. Оскільки запропонована нейронна мережа для класифікації є нелінійною «чорною скринєю», вона не здатна до якісної екстраполяції результатів. Також не можна бути певними що вхідний простір даних відповідає тренувальному набору. Запропонована конструкція нейронної мережі для вирішення простої задачі, для якої вхідний вектор є малої розмірності і кожен елемент вхідного вектору може бути вибраний незалежно від індексації, дозволяє оперувати вхідним простором як сіткою. Для багатьох задач, зокрема і класифікації, розмірність вхідного простору є великою, що унеможливує та ускладнює процес абстрактного представлення даних. В такому випадку всі дані вхідних наборів є залежними. Абстрактне представлення тестового набору даних зображене на рис. 2.

Виділена область представляє діапазон $[-1..1]$. В даному випадку робота мережі зводиться до знаходження функції опису виділеної області даних. Пошук функції для визначення даних з за межі виділеної області не проводиться, оскільки це не входить до задачі класифікації, підвищує складність мережі та сповільнює загальний час функціонування мережі. Бувають випадки визначення виділеної області із недостатньою точністю, похибка зворотнього поширення процесу навчання мережі зростає, тим-самим зменшуючи точність процесу класифікації та виходу пошукового процесу за бажану область набору даних. В даному випадку необхідно провести попередню обробку вхідного набору даних використовуючи традиційні методи обчислення. Шляхом аналізу навчаної нейронної мережі можна зробити висновок про адекватність процесу навчання та відповідно отриманих результатів у майбутньому. Додатково використовуються методи,

Рис. 2. Представлення тестового набору даних

що дозволяють ідентифікувати вихід пошукового процесу за межі виділеної області наборів даних на яких відбувався процес навчання та тренування. Даний підхід не підвищує продуктивність мережі однак він унеможливить використання мережі в задачах для яких вона є непристосованою.

Після процесу збору та підготовки даних, всі набори розділяються на три групи:

1. Тренувальна група;
2. Група валідації;
3. Тестувальна група.

Під час вирішення задачі класифікації картографічних зображень було визначено, що тренувальний набір займає 70 % всього об'єму, набір для валідації 15 %, набір тестування 15 %. Варто зазначити, об'єм кожної групи може різнитись в залежності від задачі та типів даних. Застосований метод поділу цілого об'єму даних на групи полягає у довільному виборі даних із початкового набору підготовлених даних. Дослідним шляхом підтверджено, що даний метод гарантує задовільний результат по відношенню до швидкодії, але в подальшому для збільшення точності необхідно ввести класифікаційні коефіцієнти. Також, даний підхід можливо використа-

ти під час аналізу процесу навчання/ тренування для визначення проблем після розділення даних.

1.2. Попередня обробка даних

Основна мета попередньої обробки даних спростити навчання мережі та провести початкову обробку наборів даних. Попередня обробка даних складається з наступних етапів: нормування, виокремлення ознак, заповнення відсутніх значень. Запропонований метод нормування даних полягає в тому, що весь діапазон даних повинен потрапити у стандартизований діапазон, «зрозумілий» нейронній мережі. Для цього використовуємо формулу (1)

$$P^n = 2 (p - p^{\min}) / (p^{\max} - p^{\min}) - 1 \quad (1)$$

де p^{\min} — вектор, що містить мінімальні значення кожного елементу вхідного вектору; p^{\max} — максимальні значення; \cdot — процес поелементного ділення двох векторів; p^m — нормалізований вхідний вектор.

В доповнення до процесу нормування, який включає в себе лінійне перетворення, нелінійні перетворення часто виконуються як етап попередньої обробки. На відміну від нормування, що є стандартною процедурою та може бути застосовною до будь-якого набору даних, запропоноване нелінійне перетворення може бути застосовне виключно до задачі класифікації картографічних зображень та із наперед підготовленими даними.

Виокремлення ознак

Метод виокремлення ознак використовується за умови коли розмірність рядка вхідного вектора є надлишковою та зайвою. Основна мета застосування даного методу у зменшенні розмірності вхідного простору шляхом визначення властивостей кожного вектора та в подальшому використовувати ці властивості в якості одного з входів нейронної мережі. Для задачі класифікації ураженої ділянки, яка є криволінійною, не по-

трібно визначати окремі просторові впадини, достатньо на етапі попередньої підготовки даних визначити їх кількість та подати числове значення на вхід нейронної мережі.

Проектування архітектури нейронної мережі

Наступним кроком слідуючим за процесом навчання є розробка архітектури мережі. Базовий тип нейромережевої архітектури визначаємо за типом задачі, яку ми вирішуємо. Одразу після визначення архітектури, необхідною умовою є задання ознак архітектури, зокрема кількість нейронів та шарів, кількість входів та виходів та тип нейронних активаційних функцій.

Поставлену задачу класифікації уражених ділянок можна представити як комбінацію відомих задач, зокрема розпізнавання образів та кластеризацію. Вцілому задача зводиться до класифікації вхідних даних відповідно до цільових категорій. Відомо, що оптимальної для вирішення даної задачі є багатошарові перцептрони із передаточними функціями в якості вихідного шару мережі. Після проведення аналізу та підготовки даних було виявлено, в якості вихідного шару та вихідних нейронів застосувати сигмоїдні активаційні функції. Задача кластеризації або сегментації зводиться до групування вхідних даних відповідно до їхньої подібності. Відповідно до (літ) доцільним є застосування рекурентних та саморганізованих карт, основною перевагою є можливість візуалізувати багатовимірні простори.

На рис. 3 представлено розроблену архітектуру нейронної мережі.

В основі мережі тангенційно-сигмоїдні передаточні функції на обох рівнях, що є стандартом для нейромережі для задачі класифікації та розпізнавання образів. Можливим є використання двох прихованих шарів, але дослідним шляхом встановлено, для розпізна-

Рис. 3. Архітектура нейронної мережі

вання та класифікації двовимірних зображень достатньо одного прихованого шару. Кількість нейронів у прихованому шарі S^1 залежить від складності правил приналежності та визначається на етапі тестування та тренування мережі.

Комп'ютерна симуляція та аналіз результатів

Навчання мережі здійснювалось використовуючи масштабований градієнт, що є ефективним засобом в задачі розпізнавання образів та класифікації. На рис. 4 зображено графік зміни середньоквадратичної похибки в порівнянні з числом ітерацій обчислювального процесу.

Використовується мережа із 10 нейронами у прихованому шарі $S^1 = 10$. Мінімальне значення похибки отримано на шістнадцятому ітераційному процесі, що відображено на рис. 4, та значення вагових параметрів нейронної мережі були збережені в цій точці. Як видно із представленого рисунку похибка навчання не змінювалась впродовж наступних сорока ітерацій, тому процес навчання та тренування був зупинений.

Результати тренування зображені на рис. 5 у вигляді матриці співпадінь навчаної нейромережі на даних тестування.

На рисунку зображено верхня ліва

комірка показує 13 з 14 коректно класифікованих онкологічних кластерів, комірка 2,2 відображає 66 з 71 коректно класифікованих взірців. Найбільша кількість помилково класифікованих взірців відображені в комірці 1,2.

Додатково був проведений аналіз якості розпізнавання шляхом отриманої операційної характеристики (ROC). На рис. 6 відображений графік ROC для даних тестування. Ідеальна траекторія шляху ROC проходить крізь комірки 0,0 — 0,1 — 1,1

Рис. 4. Залежність середньоквадратичної похибки від кількості ітерацій

Матриця співпадінь

	1	2	
1	13 15.3%	5 5.9%	72.2% 27.8%
2	1 1.2%	66 77.6%	98.5% 1.5%
	92.9% 7.1%	93.0% 7.0%	92.9% 7.1%
	1	2	
	Цільовий клас		

Рис. 5. Матриця співпадінь процесу тестування

Рис. 6. ROC характеристика для набору тестувальних даних

Вихідний клас	1	9.11 14.0%	3.69 5.7%	71.2% 28.8%
	2	2.51 3.9%	49.83 76.5%	95.2% 4.8%
		78.4% 21.6%	93.1% 6.9%	90.5% 9.5%
		1	2	
		Цільовий клас		

Рис. 7. Усереднені значення процесу симуляції методом Монте-Карло

Рис. 8. Гістограма відхилення середньоквадратичної похибки

Результати відображені на рис. 5 та рис. 6 показують розподіл даних на тренувальні/тестувальні/перевірочні набори. Наступним етапом аналізу є визначення чутливості результатів шляхом проведення симуляції методом Монте — Карло. Дані були розділені на 1000 різних часових проміжків, що відповідає динамічній зміні наборів даних об'єкта симуляції. Для кожного розподілу даних, навчання нейронної мережі відбувалось із довільними ваговими коефіцієнтами. Результати симуляції були усереднені та зведені у рис. 7.

Результати відображають дані класифікації наборів даних по 12 класів на кожен окремий набір даних. Виходячи із результатів, більше 9 класів були визначені коректно при цьому середньоквадратична похибка не перевищує значення 9.5 %.

Усереднені результати симуляції методом Монте-Карло є подібними до отриманих оригінальних результатів. На рисунку 8 відображена гістограма відхилення похибки.

Середнє значення похибки складає 9.5 %, середнє значення відхилення складає 3.5 %.

Висновки

У роботі розглянуті актуальні питання розробки та застосування штучних нейронних мереж у системах медичної діагностики, щодо вибору того чи іншого методу лікування хворих НКР ускладненого ХХН.

Застосування подібних методів та алгоритмів дозволяє підвищити ефективність та точність опрацювання даних хворих НКР ускладненого ХХН та їх подальшу обробку, з метою ефективного та оперативного вибору того або іншого методу лікування даного контингенту хворих.

Розроблено структурно-функціональну схему та архітектуру штучної нейронної мережі, вибрані оптимальні

методи навчання та підготовки даних для задачі розпізнавання уражених ділянок.

Проведені комп'ютерні симуляції режимів тестування та тренування штучної нейронної мережі, визначені крайові умови функціонування та оптимальний режим навчання по швидкодії та тривалості.

Література

1. Клиническая онкоурология / Под ред. Б. - П. Матвеева. — М.: АБВ-Пресс, 2011. — 934 с. — ISBN 978-5-903018-23-9.
2. Москвина Л. В., Андреева Ю. Ю., Мальков П. Г., Франк Г. А., Алексеев Б. Я., Калпинский А. С., Прядилова Е. В. Клинически значимые морфологические параметры почечно-клеточного рака // Онкология. — 2013. — № 4. — С. 34—39
3. Kuthi L, Jenei A, Hajdu A, Nymeth I, Varga Z, Bajory Z, et al. Prognostic Factors for Renal Cell Carcinoma Subtypes Diagnosed According to the 2016 WHO Renal Tumor Classification: A Study Involving 928 Patients. *Pathol Oncol Res.* 2017 Jul; 23 (3): 689–98.
4. Lin SY, Linehan JA, Wilson TG, Hoon DSB. Emerging Utility of Urinary Cell-Free Nucleic Acid Biomarkers for Prostate, Bladder, and Renal Cancers. *Eur Urol Focus.* 2017 Apr; 3 (2-3): 265–72.
5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — С. 1104.
6. Comparison of artificial neural networks with logistic regression in prediction of gallbladder disease among obese patients / P. L. Liew, Y. C. Lee, Y. C. Lin et al. // *Dig. Liver Dis.* 2007. — Vol. 39, № 4. — P. 356 — 362.
7. Боженко В. К. Многопараметрический анализ лабораторных показателей крови для получения диагностической информации в экспериментальной и клинической онкологии: автореф. дис. на соиск. науч. степени докт. мед. наук: спец. 14.00.14 „Онкология” / В. К. Боженко. — Москва, 2004. — 32, [1] с.
8. Крижанівська А.Є. Місцево-поширений рак шийки матки: тактика, лікування і прогноз: дис. На здобут. наук. ступен докт. мед. наук: спец. 14.01.07 „Онкологія” / А. Є. Крижанівська. — Івано — Франківськ, 2015. — С. 222-242
9. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский. М.: Финансы и статистика, 2004. — С. 344.
10. Prediction of survival and complications after gastrostomy in an individual by using clinical factors with an artificial neural network system / T. Takayama, K. Takayama, N. Inoue [et al.] // *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* — 2009. —Vol. 21. — P. 1279 — 1285.
11. Radensky P. W. Interactive neural-network-assisted screening. An economic assessment / P. W. Radensky, L. J. Manco // *Acta Cytol.* — 1998. — Vol. 42, № 1. — P. 246 — 252.
12. Usefulness of artificial neural network for differential diagnosis of hepatic masses on CT images / K. Mataka, K. Yoshimitsu, S. Kumazawa [et al.] // *Acad Radiol.* — 2006. — Vol. 13, № 8. — P. 951 — 962.
13. Радзішевська Є. Б. Результати статистичного аналізу катанестичних даних хворих на рак шийки матки / Є. Б. Радзішевська, Л. Я. Васильєв, Я. Е. Вікман // Український радіологічний журнал. — 2010. — № 18. — С. 65 — 70.
14. Identification of women for referral to colposcopy by neural networks: a preliminary study based on LBC and molecular biomarkers / P. Karakitsos, C. Chrelias, A. Pouliakis [et al.] // *J. Biomed. Biotechnol.* — 2012. — 2012: 303192. doi: 10.1155 / 2012 / 303192.
15. Zhang Y. X. Artificial neural networks based on principal component analysis input selection for clinical pattern recognition analysis / Y. X. Zhang // *Talanta* — 2007. — Vol. 73. — P. 68 — 75.
16. Xiaoping Q. Constructing of the risk classification model of cervical cancer by artificial neural network / Q. Xiaoping, T. Ning, T. Yun // *An. International Journal.* — 2010. — V. 32. — P. 1094 — 1099.
17. Distinction of cervical cancer biopsies by use of infrared microspectroscopy and probabilistic neural networks / A. Podshyvalov, R. K. Sahu, S. Mark [et al.] // *Appl. Opt.* — 2005. — Vol. 44, № 18. — P. 3725 — 3734.

References

1. Clinical oncology / Ed. B.P. Matveeva. - M.: ABV-Press, 2011. — 934 p. - ISBN 978-5-903018-23-9.
2. Moskvina L. V., Andreeva Yu. Yu., Malkov P. G., Frank G. A., Alekseev B. Ya., Kalpinsky A. S., Pryadilova E. V. Clinically significant morphological parameters of renal cell cancer /

- / Oncology. - 2013. - No. 4. - P. 34-39
3. Kuthi L, Jenei A, Hajdu A, Nymeth I, Varga Z, Bajory Z, et al. Prognostic Factors for Renal Cell Carcinoma Subtypes Diagnosed According to the 2016 WHO Renal Tumor Classification: A Study Involving 928 Patients. *Pathol Oncol Res.* 2017 Jul; 23 (3): 689–98.
 4. Lin SY, Linehan JA, Wilson TG, Hoon DSB. Emerging Utility of Urinary Cell-Free Nucleic Acid Biomarkers for Prostate, Bladder, and Renal Cancers. *Eur Urol Focus.* 2017 Apr; 3 (2-3): 265–72.
 5. Haykin S. *Neural networks: full course* / S. Haykin. М.: Publishing house "Williams", 2006. - P. 1104.
 6. Comparison of artificial neural networks with logistic regression in prediction of gallbladder disease among obese patients / P. L. Liew, Y. C. Lee, Y. C. Lin et al. // *Dig. Liver Dis.* 2007. — Vol. 39, № 4. — P. 356 — 362.
 7. Bozhenko VK Multiparametric analysis of laboratory blood parameters for obtaining diagnostic information in experimental and clinical oncology: author. dis. for a job. scientific. degree doct. honey. Sciences: spec. 14.00.14 "Oncology" / V. K. Bozhenko. - Moscow, 2004. - 32, [1] p.
 8. Kryzhanivska AE Locally common cervical cancer: tactics, treatment and prognosis: dis. On the gain. Science. degree of Dr. med. Science: special. 14.01.07 "Oncology" / AE Kryzhanivska. - Ivano-Frankivsk, 2015. - P. 222-242
 9. Osovsky, S. *Neural networks for information processing* / S. Osovsky. Moscow: Finance and Statistics, 2004. - P. 344.
 10. Prediction of survival and complications after gastrostomy in an individual by using clinical factors with an artificial neural network system / T. Takayama, K. Takayama, N. Inoue [et al.] // *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* — 2009. —Vol. 21. — P. 1279 — 1285.
 11. Radensky P. W. Interactive neural-network-assisted screening. An economic assessment / P. W. Radensky, L. J. Manqo // *Acta Cytol.* — 1998. — Vol. 42, № 1. — P. 246 — 252.
 12. Usefulness of artificial neural network for differential diagnosis of hepatic masses on CT images / K. Mataka, K. Yoshimitsu, S. Kumazawa [et al.] // *Acad Radiol.* — 2006. — Vol. 13, № 8. — P. 951 — 962.
 13. Radzishavska EB Results of statistical analysis of follow-up data of patients with cervical cancer / EB Radzishavska, L. Ya Vasiliev, Ya. E. Vikman // *Ukrainian Radiological Journal.* - 2010. - № 18. - P. 65 - 70.
 14. Identification of women for referral to colposcopy by neural networks: a preliminary study based on LBC and molecular biomarkers / P. Karakitsos, C. Chrelias, A. Pouliakis [et al.] // *J. Biomed. Biotechnol.* — 2012. — 2012: 303192. doi: 10.1155 / 2012 / 303192.
 15. Zhang Y. X. Artificial neural networks based on principal component analysis input selection for clinical pattern recognition analysis / Y. X. Zhang // *Talanta* — 2007. — Vol. 73. — P. 68 — 75.
 16. Xiaoping Q. Constructing of the risk classification model of cervical cancer by artificial neural network / Q. Xiaoping, T. Ning, T. Yun // *An. International Journal.* — 2010. — V. 32. — P. 1094 — 1099.
 17. Distinction of cervical cancer biopsies by use of infrared microspectroscopy and probabilistic neural networks / A. Podshyvalov, R. K. Sahu, S. Mark [et al.] // *Appl. Opt.* — 2005. — Vol. 44, № 18. — P. 3725 — 3734.

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.33-002.2-022.7-008.8: 615.074
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396151>

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ
ФЕНОМЕНА «ГИПЕРУРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ» ПРИ НИЗКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ НЕПОЛНОЙ ЭРАДИКАЦИИ**

Авраменко А.А.

*Международный классический университет имени Пилипа Орлика,
г. Николаев, aaahelic@gmail.com*

**ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОЯВИ ФЕНОМЕНА
«ГИПЕРУРЕАЗНОЇ АКТИВНОСТІ» ПРИ НИЗЬКІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕПОВНОЇ
ЕРАДИКАЦІЇ**

Авраменко А.О.

*Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика,
м. Николаїв, aaahelic@gmail.com*

**PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF THE APPEARANCE OF THE
PHENOMENON OF “HYPERUREASE ACTIVITY” AT A LOW
CONCENTRATION OF HELICOBACTERIC INFECTION AFTER AN
INCOMPLETE ERADICATION**

Avramenko A..A..

*International Classical University named after Pylyp Orlik,
Nikolaev, aaahelic@gmail.com*

45

Summary/Резюме

The dynamics of changes in the urease activity of *Helicobacter pylori* infection was monitored after incomplete eradication, confirmed in parallel by the HELIK test and the stool test immediately after the eradication and after 1 month, based on the data of the primary comprehensive examination of 32 patients, monitoring the acidity level immediately after treatment and after 1 month after treatment. It was found that with the phenomenon of “recoil” (an increase in the level of acidity immediately after treatment), the phenomenon of “hyperurease activity” of the remaining HP infection appears at a low concentration on the gastric mucosa as a protective mechanism against the aggressiveness of the acid-peptic factor, which disappears 1 month after stabilization of the level acidity at the level of normalcy.

Key words: *chronic non-atrophic gastritis, HELIK test, stool test, acidity level of gastric juice.*

Была отслежена динамика изменения уреазной активности хеликобактерной инфекции после проведения неполной эрадикации, подтвержденной параллельно проведенными ХЕЛИК-тестом и стул-тестом сразу и через 1 месяц после проведенной эрадикации, на основе данных первичного комплексного обследования

32 больных, контроля уровня кислотности сразу после лечения и через 1 месяц после лечения. Было выяснено, что при феномене «отдачи» (повышения уровня кислотности сразу после лечения) появляется феномен «гиперуреазной активности» оставшейся НР-инфекции при низкой концентрации на слизистой желудка как защитный механизм противодействия агрессивности кислотно-пептического фактора, который исчезает через 1 месяц после стабилизации уровня кислотности на уровне нормацидности.

Ключевые слова: *хронический неатрофический гастрит, ХЕЛИК-тест, стул-тест, уровень кислотности желудочного сока.*

Була відстежена динаміка зміни уреазної активності гелікобактерної інфекції після проведення неповної ерадикації, підтвердженої паралельно проведеними ХЕЛІК-тестом і випорожнення-тестом відразу і через 1 місяць після проведеної ерадикації, на основі даних первинного комплексного обстеження 32 хворих, контролю рівня кислотності відразу після лікування і через 1 місяць після лікування. Було з'ясовано, що при феномені «віддачі» (підвищення рівня кислотності відразу після лікування) з'являється феномен «гіперуреазної активності» НР-інфекції, яка залишилась при низькій концентрації на слизовій шлунку як захисний механізм протидії агресивності кислотно-пептичного фактора, який зникає через 1 місяць після стабілізації рівня кислотності на рівні нормацидности.

Ключові слова: *хронічний неатрофічний гастрит, ХЕЛІК-тест, випорожнення-тест, рівень кислотності шлункового соку.*

Введение

С 1983 года, когда австралийские учёные Б. Маршалл и Дж. Уоренн открыли бактерию, получившую название *Helicobacter pylori* (НР), которую признали этиологическим фактором, вызывающим хронический неатрофический гастрит, язвенную болезнь, рак желудка и MALT-лимфому, началось изучение её свойств, которое проходило активно в течение 15 лет [1,2,3,4]. В настоящее время активность изучения свойств НР стала гораздо ниже, что, с нашей точки зрения, является не верным, так как в борьбе с любым врагом необходимо досконально знать как сильные его стороны, что бы научиться их нейтрализовать, так и слабые стороны, чтобы научиться их использовать против противника. НР — уникальная бактерия, обладающая рядом свойств, которые помогают ей выживать в агрессивной среде желудка. Это, прежде всего, способность активных форм НР выделять фермент уреазу, расщепляющий пищевую

мочевину с образованием аммиака, который, соединяясь с водой, образует едкую щёлочь — гидроксид аммония, необходимый для нейтрализации соляной кислоты желудочного сока [1, 2]. Однако как проявляется это свойство у бактерии не только через 1 месяц, когда рекомендуют проводить контрольные исследования на качество проведённой антихеликобактерной терапии, но и сразу после проведения эрадикации — изучено недостаточно [5].

Цель исследования. Изучить проявление уреазной активности НР-инфекции сразу после проведения неполной эрадикации, когда концентрация НР на слизистой желудка снижается, и через 1 месяц после проведения антихеликобактерной терапии.

Материалы и методы исследования. Были проанализированы данные комплексного обследования 32-х больных хроническим неатрофическим гастритом в возрасте от 19-ти до 46-ти

лет до лечения, сразу и через 1 месяц после лечения. Критерием отбора пациентов для проведения данного исследования стал положительный результат ХЕЛИК-теста сразу после лечения.

Комплексное обследование до лечения включало пошаговую рН-метрию, эзофагогастродуоденоскопию, двойное тестирование на хеликобактерную инфекцию (уреазный тест и микроскопирование окрашенных мазков-отпечатков) с использованием биоптатов слизистой из 4-х топографических зон желудка; гистологические исследования слизистой желудка, материал для которых брался из тех же зон по общепринятой методике с учётом последних классификаций [6,7]. Для просчёта среднего уровня кислотности использовались условные единицы (УЕ)[1]. ХЕЛИК-тест проводился в нашей модификации, стул-тест — по общепринятой методике [6,8].

Последовательность обследования до лечения: после сбора анамнеза больным проводилась рН-метрия, а после — ЭГДС с забором биопсийного материала для проведения тестирования на НР и гистологических исследований. Исследование проводилось утром, натощак, через 12-14 часов после последнего приёма пищи. ХЕЛИК — тест проводился до проведения комплексного обследования. Лечение проводилось по принципу последовательной терапии: 1-й этап — препарат висмута субцитрата («Денол») — по 1 таб. х 3 раза в день за 30 мин. до еды, 4-я таблетка — на ночь, курс — 14 дней + амоксициллин (Флемоксин Солютаб) — по 0,5 г х 3 раза в день за 30

мин. до еды, 4-я таблетка — на ночь, курс — 10 дней; 2-ой этап — препарат висмута субцитрата («Денол») — по 1 таб. х 3 раза в день за 30 мин. до еды, 4-я таблетка — на ночь, курс — 14 дней + кларитромицин (Фромилид) — по 0,5 г х 2 раза в день за 30 мин. до еды, курс — 7 дней [9].

Сразу после проведения лечения и через 1 месяц после окончания лечения проводились контрольные исследования: рН-метрия, ХЕЛИК-тест и стул-тест. Полученные данные были обработаны статистически с помощью t-критерия Стьюдента с вычислением средних величин (M) и оценкой вероятности отклонений (m). Изменения считались статистически достоверными при $p < 0,05$. Статистические расчёты выполнялись с помощью электронных таблиц Excel для Microsoft Office.

Результаты исследований и их обсуждение. Данные, полученные при проведении рН-метрии до лечения, сразу после лечения и через 1 месяц после окончания антихеликобактерной терапии, отражены в табл. 1.

При сравнительном анализе полученных данных средний уровень кислотности желудочного сока до лечения составил $6,2 \pm 0,43$ УЕ, что соответствовало базальной гипоацидности умеренной минимальной; после лече-

Таблица 1

Уровень кислотности у больных хроническим неатрофическим гастритом до, сразу после окончания и через 1 месяц после проведения антихеликобактерной терапии

Уровень кислотности	Частота выявленных различных уровней кислотности					
	до лечения		сразу после лечения		через 1 месяц после лечения	
	n = 32	%	n = 32	%	n = 32	%
Гиперацидность выраженная	1	2,6	16	42,1	-	0
Гиперацидность умеренная	3	7,9	12	31,6	4	12,5
Нормаацидность	5	13,2	10	26,3	26	81,3
Гипоацидность умеренная	10	26,3	0	0	2	6,2
Гипоацидность выраженная	19	50	0	0	0	0
Анацидность	0	0	0	0	0	0

Примечания: n — количество исследований

ния — $23,3 \pm 0,38$ УЕ, что соответствовало базальной гиперацидности выраженной абсолютной и было достоверно ($p < 0,05$) выше, чем до лечения. Через 1 месяц после окончания курса лечения средний уровень кислотности составил $13,4 \pm 0,35$ УЕ, что соответствовало базальной нормацидности абсолютной и было достоверно ($p < 0,05$) выше, чем до начала лечения, и достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем сразу после лечения.

При проведении ЭГДС до лечения активный язвенный процесс выявлен не был, у 2-х (6,3 %) пациентов имелись проявления перенесенных в прошлом язв луковицы двенадцатиперстной кишки в виде рубцовой деформации.

При анализе данных гистологических исследований у всех больных в 100 % случаев было подтверждено наличие хронического неатрофического гастрита как в активной, так и в неактивной стадии разной степени выраженности.

Данные по выявлению и степени обсеменения слизистой желудка НР-инфекцией по топографическим зонам желудка у больных хроническим неатрофическим гастритом до лечения представлены в таблице 2.

Данные по результатам проведения ХЕЛИК-теста до лечения, сразу после лечения и через 1 месяц после окончания лечения представлены в таблице 3.

При проведении сравнительном анализе полученных данных выявляется достоверное ($p < 0,05$) снижение аммиака в выдыхаемом воздухе у больных хроническим неатрофическим гастритом сразу после проведения эрадикации хеликобактерной инфекции и через 1

месяц после лечения; уровень выдыхаемого аммиака через 1 месяц после лечения также достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем сразу после лечения. При количественном анализе положительных и отрицательных результатов через 1 месяц после лечения было выяснено, что число положительных результатов составило 6 (18,8 %), а отрицательных — 26 (81,2 %) случаев.

Данные по результатам проведения стул-теста до лечения, сразу после лечения и через 1 месяц после окончания лечения представлены в таблице 4.

Данные результаты можно объяснить с точки зрения особенностей развития хеликобактерной инфекции и её защитных свойств. Развитие хронического хеликобактериоза происходит по стадиям, начинаясь с первичного вселения НР-инфекции на слизистую антрального отдела с последующим ретроградным заселением слизистой остальных отделов желудка, при этом процесс растянут во времени и может длиться десятилетиями [2]. Когда НР-инфекция максимально концентрируется больше на слизистой тела желудка (3-я стадия хронического неатрофического гастрита), происходит максимальное воздействие на уровень кислотности, что приводит к гипоацидности под воздействием уреазной активности большой массы НР, приводящей к обра-

Таблица 2

Частота выявления и степень обсеменения слизистой желудка активной формой НР — инфекции по топографическим зонам у больных хроническим неатрофическим гастритом до лечения ($n = 32$)

Топографические зоны желудка	Частота выявления, %	Степень обсеменения слизистой желудка НР-инфекцией по топографическим зонам желудка (+) / (M ± m)
1. Антральный отдел желудка, средняя треть, большая кривизна	21 (65,6 %)	$1,62 \pm 0,12$
2. Антральный отдел желудка, средняя треть, малая кривизна	24 (75 %)	$1,64 \pm 0,12$
3. Тело желудка, средняя треть, большая кривизна	29 (90,6 %)	$2,33 \pm 0,12$
4. Тело желудка, средняя треть, малая кривизна	32 (100 %)	$2,54 \pm 0,12$

Примечания: n — количество исследований

Уровень выдыхаемого аммиака у больных хроническим неатрофическим гастритом до, сразу после окончания и через 1 месяц после проведения антихеликобактерной терапии (n = 32)

Уровень аммиака в выдыхаемом воздухе мм / (M ± m)		
до лечения	сразу после лечения	через 1 месяц после лечения
18,3 ± 0,14	8,4 ± 0,14	1,8 ± 0,14

Примечания: n — количество исследований

Частота выявления НР-инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом до, сразу после окончания и через 1 месяц после проведения антихеликобактерной терапии (n = 32)

до лечения		сразу после лечения		через 1 месяц после лечения	
Частота выявления	%	Частота выявления	%	Частота выявления	%
32	100	0	0	0	0

Примечания: n — количество исследований

зованию из пищевой мочевины аммиака, а в дальнейшем — гидроксида аммония, нейтрализующего соляную кислоту желудочного сока [2]. После проведения эрадикации, которая приводит к возникновению феномена «отдачи» (резкому повышению уровня кислотности) оставшиеся бактерии, с нашей точки зрения, максимально повышают выработку уреазы (феномен «гиперурезной активности») с целью сохранить высокий уровень аммиака для защиты от соляной кислоты, уровень которой возрос. Это подтверждается данными контрольных рН-метрии и ХЕЛИК-теста сразу после окончания уровня лечения. То, что это были активные формы НР, но при низкой концентрации, свидетельствуют данные стул-теста, полученные сразу после лечения: стул-тест — отрицательный не только при отсутствии НР-инфекции, но и при наличии неактивной (коккообразной) формы инфекции, которая либо не продуцирует уреазу, либо продуцирует в небольшом количестве [10]. При низкой концентрации НР на слизистой желудка стул-тест также может быть отрицательным, так как снижается количество активных форм бактерий, которые смываются во время жизнедеятельности желудка в кишечник, где они погибают, формируя из своих обломков антигена, необходи-

мые для стул-теста [6]. Через месяц уровень кислотности стабилизируется, что снижает уреазную активность оставшихся бактерий, поэтому уровень аммиака падает и при контрольном ХЕЛИК-тесте в 81,2 % процента случаев получается отрицательный ответ. Так как концентрация НР-инфекции на слизистой желудка остаётся

ещё низкой, то и стул-тест остаётся отрицательным.

Выводы.

1. При неполной эрадикации для выживания про феномене «отдачи» (резком повышении уровня кислотности желудочного сока) оставшаяся хеликобактерная инфекция формирует защитный механизм — резко увеличивает процесс распада пищевой мочевины до аммиака (феномен «гиперурезной активности»).
2. Через 1 месяц после лечения, когда уровень кислотности желудочного сока снижается, феномен «гиперурезной активности» исчезает.
3. Для определения качества эрадикации необходимо проводить ХЕЛИК-тест сразу после лечения, чтобы по необходимости сразу продолжить антихеликобактерную терапию, а не через 1 месяц, когда ХЕЛИК-тест и стул-тест будут отрицательными.

Литература

1. Авраменко А. А. Хеликобактериоз / А. А. Авраменко, А. И. Гоженко. — Николаев: «Xpress полиграфия». — 2007. — 336 с.
2. Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) / А.А. Авраменко, А.И. Гоженко, В.С. Гойдык. — Одес-

- са: ООО «РА «АРТ-В». — 2008. — 304 с.
- Исаков В.А. Хеликобактериоз / В.А. Исаков, И.В. Домарадский. — М.: ИД Медпрактика-М. — 2003. — 412 с.
 - Передерий В.Г. Язвенная болезнь или пептическая язва? / В.Г. Передерий. — Киев. — 1997. — 158 с.
 - ХЕЛПИЛ-тест и ХЕЛИК-тест для диагностики хеликобактериоза. Пособие для врачей. — С.-Петербург: Издательство СПбГМУ. — 2005. — С. 1 — 20.
 - Авраменко А. А. Достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой оболочке желудка / А. А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. — 2014. — № 3 (77). — С. 22 — 26.
 - Эндоскопия травного канала. Норма, патология, сучасні класифікації / Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М. та інш. — Львів: Медицина Світу. — 2008. — 208 с.
 - Патент на корисну модель № 128945 Україна, UA, МПК GO1N 33/497 (2006.01), A61B 5/091 (2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко — у 2018 05050; Заявл. 07.05.2018; Оpubл. 10.10.2018; Бюл. № 19.—3 с.
 - Патент на винахід № 115097 Україна, UA, МПК A61K 33/24 (2006.01), A61K 35/39 (2015.01), A61K 31/195 (2006.01), A61K 31/192 (2006.01), A61K 31/4184 (2005.01), A61K 31/7016 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 35/74 (2015.01), A61K 36/28 (2006.01), A61P 1/04 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01) Спосіб лікування проявів хронічного гелікобактеріозу — хронічного гастриту типу В і виразкової хвороби за Авраменком А.О./ А.О. Авраменко — а 2016 00648; Заявл. 27.01.2016; Оpubл. 11.09.2017; Бюл. № 17. — 7 с.
 - Авраменко А.А. Уреазная активность неактивной (кокковой) формы хеликобактерной инфекции I-го типа / А.А. Авраменко, Р.Н. Короленко // Буковинський медичний вісник. — 2016. — Том 20, № 2 (78). — С.5 — 8.
 - klinicheskoy patofiziologii) / AA Avramenko, AI. Gozhenko, V.S. Goidyk. — Odessa: ООО «РА «ART-V». — 2008. —304 s.
 - Isakov V.A Helikobakterioz / V.A Isakov, I.V. Domaradskij. — M.: ID Medpraktika-M. — 2003. — 412 s.
 - Perederij V.G. Yazvennaya bolezni ili pepticheskaya yazva? / V.G. Perederij. — Kiev. — 1997. — 158 s.
 - HELPIIL-test i HELIK-test dlya diagnostiki helikobakterioza Posobie dlya vrachej. — S.-Peterburg: Izdatelstvo SPbGMU. — 2005. — S. 1 — 20.
 - Avramenko A A Dostovernost stul-testa pri testirovanii bolnyh hronicheskim helikobakteriozom pri nalichii aktivnyh i neaktivnyh form helikobakternoj infekcii na slizistoy obolochke zheludka / A A Avramenko // Suchasna gastroenterologiya — 2014. — № 3 (77). — S. 22 — 26.
 - Endoskopiya travnogo kanalu. Norma, patologiya, suchasni klasifikaciyi / Kimakovich V.J., Nikishayev V.I., Tumak I.M., Savickij Ya M. ta insh. — Lviv: Medicina Svituu. — 2008. — 208 s.
 - Patent na korisnu model № 128945 Ukrayina, UA, МПК GO1N 33/497 (2006.01), A61B 5/091 (2006.01) Sposib testuvannya gelikobakternoj infekcii u hvorih na hronichnij gelikobakterioz za dopomogoyu HELIK-testu / AO Avramenko, OA Avramenko — u 2018 05050; Zayavl. 07.05.2018; Opubl. 10.10.2018; Byul. № 19.—3 s.
 - Patent na vinahid № 115097 Ukrayina, UA, МПК A61K 33/24 (2006.01), A61K 35/39 (2015.01), A61K 31/195 (2006.01), A61K 31/192 (2006.01), A61K 31/4184 (2005.01), A61K 31/7016 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 35/74 (2015.01), A61K 36/28 (2006.01), A61R 1/04 (2006.01), A61R 31/04 (2006.01) Sposib likuvannya proyaviv hronichnogo gelikobakteriozu — hronichnogo gastritu tipu V i virazkovoї хвороби за Avramenkom AO./ AO Avramenko — a 2016 00648; Zayavl. 27.01.2016; Opubl. 11.09.2017; Byul. № 17. — 7 s.
 - Avramenko AA Ureaznaya aktivnost neaktivnoj (kokkovej) formy helikobakternoj infekcii I-go tipa / AA Avramenko, R.N. Korolenko // Bukovinskij medichnij visnik. — 2016. — Tom 20, № 2 (78). — S. 5 — 8.

References

- Avramenko A A Helikobakterioz / A A Avramenko, A I. Gozhenko. — Nikolaev: «H- press poligrafija». — 2007. — 336 s.
- Avramenko A A Yazvennaya bolezni (ocherki

Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК: 616.98: 578.825.13]-07: (616.153.03+577.216)-07

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396135>

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ MIR-146A ТА MIR-155 У ПАЦІЄНТІВ З АЛЕРГІЧНИМИ ХВОРОБАМИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ЕПШТЕЙНА- БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Зубченко С.О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ MIR-146A И MIR-155 У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Зубченко С.А.

*Львовский национальный медицинский университет имени Данила
Галицкого*

PECULIARITIES OF MIR-146A AND MIR-155 EXPRESSION IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES COMBINED WITH CHRONIC EPSTEIN-BARR VIRAL INFECTION

Zubchenko S.O.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Summary/Резюме

Epstein-Barr virus (EBV) is referred to immunotropic viruses with lifelong persistence in a host's body. Infecting immunocompetent cells, EBV can affect molecular regulatory mechanisms in terms of anti-inflammatory response with the formation of allergic inflammatory process. Peculiarities of mir-146a та mir-155 expression have been studied in 46 patients with allergic diseases (AD) in combination with active (27 individuals, 1st group) and latent (19 individuals, 2nd group) phases of chronic EBV infection. It has been revealed that expression levels of anti-inflammatory miR-146a were reliably higher in patients of the 1st and the 2nd groups, by 2.9 times ($p = 8, 0E-04$) and by 2.25 times ($p = 0.011$) compared with EBV-seronegative patients with allergic diseases. The level of miR-155 expression was reliably higher in patients with active phase of EBV-infection compared with patients with latent phase of EBV ($p = 1, 0E-07$) and by 1.5 times compared with EBV-seronegative ones ($p = 2.5 E-03$). Reduction of miR-155 expression by 55.8 times was observed in patients with latent EBV infection compared with EBV-seronegative individuals. Thus, chronic EBV infection in patients with allergic diseases differently affects the levels of miR-155 and miR-146a expression depending on the phase of virus persistence, which can potentiate allergic inflammatory process.

Key words: *Epstein-Barr virus, miR-155, miR-146, allergic diseases.*

Вирус Эпштейна-Барра (ЭБВ) относится к иммумотропным вирусам с пожизненной персистенцией в организме человека. Инфицируя иммунокомпетентные клетки ЭБВ может влиять на молекулярные регуляторные механизмы в противовоспалительном направлении с формированием аллергического воспалительного процесса. В работе изучали особенности экспрессии mir-146a и mir-155 в 46 у паци-

ентов с аллергическими болезнями (АБ) на фоне активной (27 человек, 1-я группа) и латентной (19 человек, 2-я группа) фаз хронической ЭБВ-инфекции. Определили, что у пациентов 1-й и 2-й групп были достоверно более высокие уровни экспрессии противовоспалительной miR-146a, соответственно 2,9 раза ($p = 8,0E-04$) и в 2,25 раза ($p = 0,011$) по сравнению с ЭБВ-серонегативными пациентами с АБ. Уровень экспрессии miR-155 у пациентов с активной фазой ЭБВ-инфекции был достоверно выше по сравнению с пациентами на фоне латентной фазы ЭБВ ($p = 1,0E-07$) и в 1,5 раза по сравнению с ЭБВ-серонегативными ($p = 2,5E-03$). У пациентов при латентном течении ЭБВ-инфекции наблюдали снижение в 55,8 раз экспрессии miR-155 ($p = 1,0E-07$) по сравнению с ЭБВ-серонегативными лицами. Установлено, что хроническая ЭБВ-инфекция у пациентов с АБ имеет различное влияние на уровни экспрессии miR-155 и miR-146a в зависимости от фазы персистенции вируса и может усиливать аллергический воспалительный процесс.

Ключевые слова: вирус Эпштейна-Барра, miR-155, miR-146, аллергические болезни.

Вірус Епштейна-Барра (ЕБВ) відноситься до імунотропних вірусів з позитивною персистенцією в організмі господаря. Інфікуючи імунокомпетентні клітини ЕБВ може впливати на молекулярні регуляторні механізми в напрямку антизапальної відповіді з формуванням алергічного запального процесу. У роботі вивчали особливості експресії miR-146a та miR-155 у 46 пацієнтів з алергічними хворобами (АХ) на тлі активної (27 осіб, 1-а група) та латентної (19 осіб, 2-а група) фаз хронічної ЕБВ-інфекції. Визначили, що у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп були достовірно вищі рівні експресії антизапальної miR-146a, відповідно 2,9 рази ($p = 8,0E-04$) та в 2,25 рази ($p = 0,011$) порівняно з ЕБВ-серонегативними хворими на АХ. Рівень експресії miR-155 у пацієнтів з активною фазою ЕБВ-інфекції був достовірно вищим порівняно з пацієнтами на тлі латентної фази ЕБВ ($p = 1,0E-07$) і в 1,5 рази порівняно з ЕБВ-серонегативними ($p = 2,5E-03$). У пацієнтів при латентному перебігу ЕБВ-інфекції спостерігали зниження у 55,8 разів експресії miR-155 ($p = 1,0E-07$) порівняно з ЕБВ-серонегативними особами. Відтак, хронічна ЕБВ-інфекція у пацієнтів з АХ має різний вплив на рівні експресії miR-155 і miR-146a залежно від фази персистенції вірусу, що може потенціювати алергічний запальний процес.

Ключові слова: вірус Епштейна-Барра, miR-155, miR-146, алергічні хвороби.

Вступ

Відомо, що віруси і людина спільно еволюціонували впродовж усього періоду існування людства. За цей великий часовий проміжок імунна система людини сформувала цілу низку противірусних механізмів зі сторони як клітинної, так і гуморальної ланок [2]. Незважаючи на це, існує низка вірусів, які у різний спосіб «навчилися уникати імунних пасток», а їх тригерна роль у запуску алергічних хвороб (АХ) є предметом наукових дискусій [5, 8]. До таких вірусів відноситься представник родини *Herpesviridae* —

вірус Епштейна-Барра (ЕБВ). Інфікованість ЕБВ серед дорослого населення складає за різними даними від 85,7 % до 98,2 % [1]. Вірус у більшості інфікованих організмів знаходиться в латентній фазі, коли кількість вірусних копій незначна і клітини не руйнуються [9]. Будь-які причини, що призводять до зниження загального та місцевого імунітету, можуть потенціювати реплікативну активність ЕБВ в організмі. Основними механізмами контролю над реплікацією вірусу є фактори клітинного й гумо-

рального імунітету [6, 8]. Однак, при неякісній чи зниженій відповіді з боку, в першу чергу, клітинної ланки імунітету, хронічна ЕБВ-інфекція стає тригером патологічних порушень, в т.ч. алергопатології [1, 8]. Сьогодні активно вивчаються молекулярні механізми патогенезу різних захворювань і регуляторна роль miRNAs у цих процесах [7]. Зокрема, miR-146a беруть участь у природженому імунітеті, регулюючи сигналізацію Toll-рецепторів і впливаючи на цитокінову відповідь, а зміна їх експресії виявлена при хронічних запальних захворюваннях [10]. Натомість, miR-155 з прозапальними властивостями бере участь у регуляції центральних елементів адаптивної імунної відповіді [3]. Відтак, можна припустити, що персистуючи в імункомпетентних клітинах організму господаря ЕБВ може впливати на молекулярні регуляторні механізми в напрямку антизапальної відповіді з формуванням алергічного запального процесу.

Метою нашої роботи було вивчити особливості експресії miR-146a та miR-155 у пацієнтів з АХ на тлі хронічної ЕБВ-інфекції.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводилось відповідно до 7-го перегляду принципів Гельсінкської декларації прав людини (2013), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів України. Робота виконувалась на кафедрі клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького впродовж 2016-2019 років. За результатами анамнестичних, клінічних, лабораторних, специфічних алергологічних та інструментальних досліджень обстежено 365 хворих з них 205 (56,2 %) жінок і 160 (43,8 %) чоловіків, вік яких складав $32,4 \pm 7,5$ років (від 18 до 52 років). Клінічний діагноз алергічний риніт (АР), бронхіальна астма (БА) визначені за критеріями Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA, 2016), Global initiative for asthma

(GINA, 2016-2017), уніфікованим клінічним протоколом «Атопічний дерматит» (2016). Після діагностики ЕБВ-інфекції за результатами молекулярно-генетичних аналізів виокремили 46 хворих і розділили на групи: 1-а група — 27 осіб з АХ на тлі активної фази хронічної ЕБВ-інфекції (ДНК ЕБВ «+»), 2-а група — 19 осіб з АХ і латентною фазою ЕБВ-інфекції (ДНК ЕБВ «-»). Контрольну групу склали 20 ЕБВ-серонегативних осіб з АХ.

Визначення ДНК ЕБВ у крові, слині та слизовій задньої стінки глотки виконували методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на діагностикумах «AmpliSens» (РФ) з використанням «Rotor-Gene 6000» (Corbett Research, Австралія).

Для визначення загального IgE і специфічних антитіл класу G до антигенів ЕБВ (EBNA-IgG, VCA-IgG, VCA-IgM) застосовували метод імуноферментного аналізу з використанням тест-систем «Euroimmun» (Німеччина), згідно з інструкцією фірми виробника. Шкірні прик-тести виконували екстрактами алергенів (Immunotek, Іспанія), постановка і оцінка результатів проводилась відповідно до європейських вимог [4]. Оцінка функції зовнішнього дихання проводилась на підставі результатів спірометрії (Vitalograf ALPHA № AL011734, Німеччина).

Визначення експресії miR-146a та miR-155 у зразках сироватки визначали методом зворотної транскрипції і ПЛР у реальному часі. Зворотну транскрипцію проводили з використанням набору High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, США), специфічних праймерів для кожної miRNAs і 10 нг тотальної РНК. Кількісну ПЛР у реальному часі проводили з використанням TaqMan MicroRNA Assays (Applied Biosystems, США): U6 snRNA (як ендогенний контроль). Отримані дані були проаналізовані за допомогою програм-

ного забезпечення 7500 Fast Real_time PCR. Дослідження проводились у відділі загальної та молекулярної патофізіології інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України на підставі угоди про співпрацю.

Результати досліджень аналізували з використанням методу варіаційної статистики за допомогою програми STATISTICA 6 (Statsoft, USA) із застосуванням t-критерію Стьюдента.

Результати досліджень

Загалом за критеріями відповідних позиційних документів пацієнтам були виставлені наступні діагнози:

- АР — персистуючий (цілорічний) — 106 (29,0 %) та інтермітуючий (сезонний) — 94 (25,8 %) осіб;
- БА інтермітуюча або легка персистуюча, контрольована — 48 (13,2 %) осіб;
- АД дорослого типу, локалізована еритематозно-сквамозна форма, легкого ступеня тяжкості (SCORAD від 14,0 % до 22,0 %), неповна або повна ремісія — 27 (7,4 %) осіб;
- спонтанна/індукована кропив'янка, гостра стадія — 46 (12,6 %) осіб;
- коморбідна алергопатологія — 44 (12,0 %) осіб.

Усім 365 пацієнтам також визначили рівень загального сироваткового IgE. Виявили, що у 241 (66,0 %) осіб його показники були вище вікової норми (IgE > 100 kU/l), середні показник $387,3 \pm 155,4$ kU/L і коливався у межах (від 110 до 1254,4 kU/L).

За результатами досліджень у 327 (89,6 %) пацієнтів виявлені антитіла IgG до ядерного антигену (EBNA-IgG), це свідчило про велику поширеність ЕБВ серед дорослих пацієнтів з АХ. Натомість 38 (10,4 %) пацієнтів виявились неінфікованими. Серед пацієнтів з виявленими серологічними маркерами ЕБВ (327 осіб) — у 160 (48,9 %) пацієнтів виявлена ДНК ЕБВ («+»), з них: 21 (13,1

%) — у слизовій задньої стінки глотки, 18 (11,3 %) — у слині, 113 (70,6 %) осіб — одночасно у двох середовищах слина+слизова, 8 (5,0 %) — у крові+інші біологічні середовища (кількість копій ДНК ЕБВ складала від < 500 до 10^7), що вказувало на наявність хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі. У 167 (51,1 %) пацієнтів виявлена латентна фаза хронічної ЕБВ-інфекції, для якої характерна відсутність ДНК ЕБВ («-») у біологічних середовищах.

На підставі аналізу клінічних даних і лабораторних досліджень встановлено, що на тлі хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі частіше спостерігалася БА інтермітуюча / легка персистуюча або АР з бронхообструктивним синдромом в анамнезі, еозинофілія в крові та назочитограмі, зміни функції зовнішнього дихання. У хворих з латентною фазою хронічної ЕБВ-інфекції частіше спостерігалися симптоми АД в стадії загострення і персистуючого АР. Натомість, у ЕБВ-серонегативних пацієнтів були різні симптоми алергопатології, однак, звертає на себе увагу більша поширеність кропив'янки порівняно з попередніми групами.

Окрім цього, детальний аналіз анамнестичних даних показав, що у хворих з АХ на тлі хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі були ознаки імунних порушень, зокрема ГРВІ (6 і більше разів/рік) — у 96 (60,0 %) осіб, тривалий субфебрилітет — у 61 (38,1 %), періодична лихоманка — 50 (31,2 %), у біль у суглобах і м'язах — у 94 (58,7 %), скарги на загальну слабкість — у 136 (85,0 %), швидку втомлюваність — у 152 (95,0 %), болі в голові та запаморочення — у 125 (78,1 %), порушення когнітивних функцій — в 11 (6,9 %), біль і першіння в горлі — у 46 (28,8 %) та інші, що було частіше порівняно з пацієнтами з АХ і латентною фазою хронічної ЕБВ-інфекції.

Для проведення порівняльного аналізу рівнів експресії miR-146a та miR-

Таблиця 1

Рівні експресії miR-146a та miR-155 у пацієнтів досліджуваних груп

мікроРНК (нг)	1 група (ДНК EBV+) (n = 27)	2 група (ДНК EBV-) (n = 19)	3-а група контроль (n = 20)	P (1-2)	P (1-3)	P (2-3)
miR-146a	0,19 ± 0,29	0,15 ± 0,26	0,07 ± 0,10	0,91	8,0E-04	0,011
miR-155	6,6E-04 ± 1,9E-03	8,0E-06 ± 8,0E-07	4,3E-04 ± 8,0E-04	1,0E-07	2,5E-03	1,0E-07

155 виокремили описані вище дві групи дослідження і контрольну групу. Результати порівняльного аналізу наведені в табл. 1.

Як видно з таблиці 1, у пацієнтів обох груп з АХ на тлі хронічної EBV-інфекції як в активній, так і в латентній фазах спостерігалися достовірно вищі рівні експресії антизапальної miR-146a, відповідно 2,9 рази ($p = 8,0E-04$) та в 2,25 рази ($p = 0,011$) порівняно з контрольною групою. Хоча рівень miR-146a у пацієнтів 1-ї групи був у 1,3 рази вищим, ніж у 2-ї групі хворих, однак достовірної різниці не виявлено ($p > 0,91$).

Щодо рівня експресії miR-155, то у пацієнтів з АХ і активною фазою EBV-інфекції експресія даної miRNA виявилася достовірно вищою в 1,5 рази порівняно з контрольною групою ($p = 2,5E-03$). Цікавим виявився факт значного зниження у 55,8 разів вказаної miRNA ($p = 1,0E-07$) у пацієнтів 2-ї групи при латентному перебігу ЕБВ-інфекції порівняно з ЕБВ-серонегативними особами. Відповідно до отриманих результатів були встановлені достовірно більші рівні miR-155 у пацієнтів з ЕБВ-інфекцією в активній фазі порівняно з пацієнтами з латентною фазою персистенції вірусу ($p = 1,0E-07$).

За даними нашого дослідження, підвищення рівнів miRNAs у пацієнтів 1-ї групи характеризувались наявністю БА чи/або АР з бронхообструктивним синдромом в анамнезі, еозинофілією в крові та назоцитограмі; пацієнти 2-ї групи з низькими рівнями miR-155 на тлі підвищеної експресії miR146a асоціювалися з частішими проявами АД, АР з

полісенсифікацією. Більше половини пацієнтів обох груп мали гіпер-IgE-синдром. На нашу думку, дисбаланс між miR-155 і miR-146a, яку ЕБВ «створював»

для забезпечення фази латенції, сприяв хронізації алергічного запального процесу.

Підсумовуючи результати нашої роботи можна зробити **висновки**, що хронічна ЕБВ-інфекція у пацієнтів з АХ має різний вплив на рівень miR-155 і miR-146a залежно від фази вірусної персистенції. У латентній фазі ЕБВ використовує власні механізми латенції для уникнення імунної відповіді, що характеризуються підвищеним синтезом антизапальної miR-146a на тлі різкого гальмування синтезу прозапальної miR-155 порівняно з контрольною групою. Фактично протилежний вектор змін цих miRNAs з антагоністичними властивостями виявлено у пацієнтів з активною фазою. В активній фазі EBV-інфекції даний напрямок змін лише посилювався, особливо на прикладі miR-155 і асоціювався з гострими проявами респіраторної алергопатології. Збільшення експресії miR-155 в активній фазі ініціювало недостатньо ефективну противірусну відповідь зі сторони як гуморального, так і клітинного імунітету, посилювало клітинно-опосередковане запалення, працюючи в унісон з miR-146a

References/Література

1. Виговська О.В. Герпесвірусні інфекції у дітей: класифікація, клінічні форми, прояви, соціально-медичні аспекти. Дитячий лікар. 2016; 4 (49): 41-51./Vyhovska OV Herpesvirus infections in children: classification, clinical forms, manifestations, socio-medical aspects. Pediatrician. 2016; 4 (49): 41-51.
2. Геппе Н.А. Бронхиальная астма и инфекции у детей: есть ли связь? Аллергология и иммунология. 2013; 1: 9-10/ Geppe N.A Bronchial asthma and infections in children:

- is there a connection? Allergy and immunology. 2013; 1: 9-10..
3. Bijaya Malla, Kathrin Zaugg, Erik Vassella, Daniel M. Aebersold, Alan Dal Pra. Exosomes and Exosomal MicroRNAs in Prostate Cancer Radiation Therapy. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Physics. 2017 Aug; 98 (5,1): 982-995.
 4. Bousquet J., Heinzerling L., Bachert C. Practical Guide To Skin Prick Tests In Allergy To Aeroallergens. Allergy. 2012; 67 (1): 18-24.
 5. Mareri A, Stuart P. Herpesvirus-associated acute urticaria: an age matched Case-Control Study. J. Allergy Clinical Immunol. 2013; 8: 203-09.
 6. Motsch N, Pfuhl T, Mrazek J, Barth S, Grdsser FA. Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein 1 (LMP1) induces the expression of the cellular microRNA miR-146a. RNA Biol. 2007 Nov; 4 (3): 131-7.
 7. Shivangi Mishra, Tanuja Yadav, Vibha Rani. Exploring miRNA based approaches in cancer diagnostics and therapeutics. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2016 Feb; 98: 12-23.
 8. Reiko Okudaira, Tokuko Mukoyama et al. Epstein-Barr virus infection in childhood may precipitate atopic diseases. Allergy International. 2005; 54: 483-490.
 9. Riley K. J., Rabinowitz G. S., Yario T. A., Darnell J. M., Steitz R. B. et al. EBV and human microRNAs co-target oncogenic and apoptotic viral and human genes during latency. The EMBO journal, 2012; 31 (9): 2207-21.
 10. Weige Tan, Bodu Liu, Shaohua Qu, Gehao Liang, Wei Luo, Chang Gong. MicroRNAs and cancer: Key paradigms in molecular therapy. Oncol Lett. 2018 Mar; 15 (3): 2735-2742.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.1-084-057:656.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396155>

**ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ
КРОВООБІГУ
(ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ)**

Іванюк А. В.

Київська обласна клінічна лікарня м. Київ, Україна

**ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)**

Иванюк А. В.

Киевская областная клиническая больница г. Киев, Украина.

**PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEDICAL CARE
FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE**

Ivanyuk A. V.

Kiev Regional Clinical Hospital

Summary/Резюме

The aim: to study the state and problems of organizing preventive medical care for patients with cardiovascular disease based on the materials of a sociological survey. *Material and methods* Using a specially developed questionnaire, a sociological

survey of 829 patients with cardio-vascular diseases (CVD), who applied to the outpatient clinics in the Kiev region was conducted in 2020. *Results.* The results of the sociological study revealed a number of problems in the organization of preventive medical care for patients with CVD, showed a low level of coverage of patients with dispensary observation, low preventive activity and awareness on the prevention of CVD, a high prevalence of bad habits, and also made it possible to determine the priority forms of implementation of health promotion for this population group. *Conclusions.* The results of the sociological study made it possible to establish that the organization of preventive medical care for patients with CVD requires optimization.

Key words: *sociological research, preventive medical care, cardiovascular disease.*

Мета роботи — за матеріалами соціологічного опитування вивчити стан та проблеми організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу. *Матеріали і методи.* У 2020 р. за спеціально розробленою анкетною проведено соціологічне опитування 829 пацієнтів, які звернулися до амбулаторно-поліклінічних закладів (АПЗ) Київської області з приводу хвороб системи кровообігу (ХСК). Матеріали дослідження опрацьовані із використанням статистичного методу. *Результати.* Результати соціологічного дослідження виявили ряд проблем в організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із ХСК, засвідчили низький рівень охоплення пацієнтів диспансерним спостереженням, превентивної активності та обізнаності пацієнтів із питань профілактики ХСК, високу поширеність шкідливих звичок, а також дозволи визначити пріоритетні, на думку респондентів, форми та питання для здійснення санітарної освіти даного контингенту населення. *Висновки.* Результати проведеного соціологічного дослідження дозволили встановити, що організація профілактичної медичної допомоги пацієнтам із ХСК вимагає оптимізації.

Ключові слова: *соціологічне дослідження, профілактична медична допомога, хвороби системи кровообігу.*

Цель работы — по материалам социологического опроса изучить состояние и проблемы организации профилактической медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. *Материалы и методы.* В 2020 г. по специально разработанной анкете проведен социологический опрос 829 пациентов, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения Киевской области по поводу болезней системы кровообращения (БСК). Материалы исследования обработаны с использованием статистического метода. *Результаты.* Результаты проведенного социологического исследования выявили ряд проблем в организации профилактической медицинской помощи пациентам с БСК, показали низкий уровень охвата пациентов диспансерным наблюдением, низкую превентивную активность и осведомленность по вопросам профилактики БСК, высокую распространенность вредных привычек, а также позволили определить приоритетные для данной группы населения формы осуществления санитарного просвещения. *Выводы.* Результаты проведенного социологического исследования позволили установить, что организация профилактической медицинской помощи пациентам с БСК требует оптимизации.

Ключевые слова: *социологическое исследование, профилактическая медицинская помощь, болезни системы кровообращения.*

Вступ

Актуальність проблеми профілактичної медицини полягає у тому, що серед принципів, які лежать в основі організації системи охорони здоров'я, головним є соціально-профілактична спрямованість, реалізація якого дозволяє зберігати здоров'я населення [1]. На сьогодні, коли зростає сама цінність здоров'я як категорії, а одночасно з цим швидкими темпами збільшуються витрати суспільства на соціальний захист, збереження, зміцнення, підтримку і відновлення здоров'я, значення профілактики як універсального, доступного і ефективного способу багатократно зростатиме [2].

Рівень здоров'я нації визначає її перспективи у різних сферах життєдіяльності та майбутній розвиток, що обумовлює необхідність постійного піклування про громадське здоров'я як необхідну умову успішного майбутнього [1,2].

На сьогодні у системах охорони здоров'я в усьому світі надається пріоритет профілактичному напрямку, розробляються і реалізуються програми з формування здорового способу життя (ЗСЖ). Саме профілактична спрямованість зможе забезпечити успіх у боротьбі із хворобами [3].

На Національній конференції з неінфекційних захворювань яка проходила в травні 2019 року в Києві, пролунав такий заклик: «Нам слід вжити заходів до того, щоб лікарі та медичні сестри були озброєні усіма знаннями і навичками, необхідними для діагностики та лікування серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань. Крім того, вони повинні бути в змозі забезпечити людей заснованої на фактах інформацією про такі ключових факторах ризику, як куріння, вживання алкоголю, нездорове харчування і недостатня фізична активність, мотивуючи їх до вибору здоро-

вого способу життя» [4].

Медична профілактика включає своєчасне відвідування лікаря з лікувальною та профілактичною метою, виконання рекомендацій медичного персоналу, усунення шкідливих звичок, підвищення рівня санітарної грамотності населення [5].

На думку Решетнікова А.В. (2014), за допомогою соціологічного опитування може «здійснюватись соціологічне осмислення стану системи охорони здоров'я, як найважливішої сфери суспільства та її соціальних інститутів, ролі і місця медицини, охорони здоров'я, лікаря і пацієнта» [6].

Мета роботи — за матеріалами соціологічного опитування вивчити стан та проблеми організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу.

Матеріали і методи

У 2020 р. за спеціально розробленою анкетною проведено соціологічне опитування 829 пацієнтів, які звернулися до амбулаторно-поліклінічних закладів (АПЗ) Київської області з приводу хвороб системи кровообігу (ХСК). У соціологічному опитуванні взяли участь 53,9 % жінок і 46,1 % чоловіків. Вік опитаних пацієнтів коливався від 18 до 85 років і становив у середньому 55,1 року. Анкети заповнювалися респондентами анонімно після завершення прийому лікаря. Показник повернення анкет склав 97,0 %. Статистична обробка результатів соціологічного дослідження передбачала використання методів статистичного групування, табличного зведення, аналізу абсолютних і відносних рядів розподілу, оцінки статистичної достовірності результатів соціологічного опитування та виконана за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати дослідження

З метою вивчення якості організації профілактичної допомоги хворим з

ХСК проведено соціологічне дослідження, яке охопило репрезентативну вибірку 829 пацієнтів з ХСК, які у 2020 р. звернулися до АПЗ Київської області. Анкета соціологічного опитування містила блок питань, які стосувалися проблеми профілактики. Матеріали соціологічного опитування відобразили об'єктивний стан організації профілактичної допомоги хворим кардіологічного профілю в області.

Аналіз частоти одержання пацієнтами з ХСК рекомендацій профілактичного характеру на прийомі у лікаря засвідчив, що у $38,5 \pm 1,7\%$ випадків профілактичні рекомендації давалися лікарем на кожному прийомі, $24,2 \pm 1,5\%$ — іноді, у $15,1\% \pm 1,9\%$ рекомендації давалися лише на прохання пацієнтів і в $22,2 \pm 2,2\%$ не давалися взагалі.

Рис.1. Розподіл респондентів за ставленням до рекомендацій лікувально-оздоровчого характеру, одержаних на прийомі у лікаря (у %)

Рис. 2. Розподіл респондентів з ХСК за причинами, які заважають виконувати профілактичні рекомендації лікаря (у %)

На запитання: «Як Ви ставитеся до рекомендацій лікувально-оздоровчого характеру, одержаних на прийомі у лікаря?» більшість респондентів ($63,1 \pm 1,7\%$) повідомила про позитивне, $29,7 \pm 1,6\%$ — байдуже і $7,2 \pm 0,9\%$ негативне ставлення (Рис. 1.).

Позитивно сприймати надані рекомендації ще не означає їх виконувати. Так, серед опитаних, які позитивно ставилися до профілактичних рекомендацій лікаря, були названі такі причини, що заважали виконувати рекомендації: зайнятість у побуті ($29,4\%$), на роботі (19%) і неолік коштів ($25,8\%$). Решта причин (наявність шкідливих звичок, не повна довіра лікаря, відсутність віри в одужання) відзначалися в поодиноких випадках (Рис. 2).

Рівень своїх знань щодо профілактики хвороб системи кровообігу вважали достатнім $35,7 \pm 1,7\%$ респондентів, відсутнім — $33,4 \pm 1,6\%$, решта вагалися при відповіді на це запитання — $30,9 \pm 1,6\%$.

Більшість респондентів потребували інформації щодо правил прийому лікарських засобів ($65,7 \pm 1,6\%$), факторів ризику хвороб системи кровообігу ($61,5 \pm 1,7\%$), методів профілактики хвороб системи кровообігу (в $57,4 \pm 1,7\%$), принципів раціонального харчування (в $40,8 \pm 1,7\%$), психогієни (в $25,7 \pm 1,5\%$).

Більшість пацієнтів потребувала порад лікаря стосовно прийому лікарських засобів ($65,7\%$), факторів ризику ХСК ($61,5\%$), профілактики ХСК ($57,4\%$).

Серед бажаних джерел одержання знань щодо профілактики ХСК більше половини пацієнтів називали засоби ма-

с о в о ї
інформації
(53,9 ± 1,7
%), трети-
на (32,8 ±
1,5 %) —
бесіди з
лікарем,
з н а ч н о
рідше —
науково-

популярну літературу (10,8 ± 1,1 %) і
лекції для населення (2,5 ± 0,5 %).

На запитання: «Що Ви робите для
збереження свого здоров'я та профі-
лактики захворювань?» 23,7 ± 1,5 %
респондентів відповіли, що нічого не
роблять. Разом з тим, згідно відповідей
опитаних, регулярно займалися
фізкультурою 19,9 ± 1,4 % осіб, відмо-
вилися від шкідливих звичок — 22,3 ±
1,4 %, мали щоденні прогулянки на
свіжому повітрі — 20,4 ± 1,4 %, дотри-
мувалися принципів здорового харчу-
вання — 12,6 ± 1,2 % респондентів.
Тільки 1,1 ± 0,4 % пацієнтів повідомили
про відпочинок у санаторії (Табл. 1.).

Вагомою виявилася частка
пацієнтів з ХСК, які мали шкідливі звич-
ки. 67,5 ± 1,6 % респондентів курили, а
32,5 ± 1,6 % часто вживали алкогольні
напої.

Більше половини (53,9 ± 1,7 %) опитаних вказали, що зазнають стресів:
23,5 % систематично, 30,6 % періодично.
Серед причин стресових ситуацій
називалися проблеми у сім'ї, у колективі,
з навчанням, зі здоров'ям, фінансові
труднощі, самотність та ін.

Слід зазначити, що регулярні
профілактичні огляди проходило тільки
38,5 ± 1,7 % респондентів, які взяли
участь у соціологічному опитуванні.

На диспансерному обліку з приво-
ду хвороби системи кровообігу перебу-
вало 30,2 ± 1,6 % респондентів.

Таблиця 1

Розподіл респондентів за видами превентивної активності (у%)

Види превентивної активності	P±m (у %)
Відмова від шкідливих звичок	22,3±1,4
Щоденні прогулянки на свіжому повітрі	20,4±1,4
Регулярні заняття лікувальною фізкультурою	19,9±1,4
Здорове харчування	12,6±1,2
Відпочинок у санаторії	1,1±0,4
Відсутність будь-якої превентивної активності	23,7±1,5

Висновки

Результати проведеного соціологічного опитування дозволили отримати характеристику організації профілактичної роботи з пацієнтами з ХСК у амбулаторно-поліклінічних закладах Київської області.

З'ясовано, що регулярні профілактичні огляди проходили тільки 38,5 ± 1,7 % респондентів. Отримували рекомендації лікувально-оздоровчого характеру на прийомі у лікаря в 38,5 ± 1,7 % завжди, в 24,2 ± 1,5 % — іноді, в 15,1 % ± 1,9 % тільки на прохання пацієнтів і в 22,2 ± 2,2 % ніколи.

До одержуваних профілактичних рекомендацій більшість (63,1 ± 1,7 %) респондентів ставилася позитивно, 29,7 % ± 1,6 байдуже, а 7,2 % ± 0,9 негативно.

Серед причин, які заважають виконувати профілактичні рекомендації найчастіше респонденти називали зайнятість у побуті (29,4 %), зайнятість на роботі (19,0 %) і брак коштів — 25,8 %.

Рівень своїх знань щодо профілактики ХСК достатнім вважала лише третина (35,7 ± 1,7 %) респондентів.

Більшість пацієнтів потребувала порад лікаря стосовно прийому лікарських засобів (65,7 ± 1,6 %), факторів ризику ХСК (61,5 ± 1,7 %), профілактики ХСК (57,4 ± 1,7 %).

Пріоритетними джерелами одержання медико-профілактичної інформації, на думку пацієнтів із ХСК, є засо-

би масової інформації (53,9 ± 1,7 %) та бесіда з лікарем (32,8 ± 1,5 %).

З метою збереження здоров'я 19,9 ± 1,4 % пацієнтів із ХСК займалися лікувальною фізкультурою, 22,3 ± 1,4 % відмовилися від шкідливих звичок, 20,4 ± 1,4 % щоденно гуляли на свіжому повітрі, 12,6 ± 1,2 % дотримувалися принципів здорового харчування.

Про збереження шкідливих звичок повідомила більшість пацієнтів (67,5 ± 1,6 % продовжують палити, а 32,5 ± 1,6 % часто вживають алкогольні напої). Більше половини (53,9 ± 1,7 %) респондентів зазначають стресів.

На диспансерному обліку з приводу хвороб системи кровообігу знаходиться лише третина (30,2 ± 1,6 %) пацієнтів.

Аналіз результатів соціологічного дослідження засвідчив незадовільний стан профілактичної роботи з пацієнтами з ХСК.

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані будуть використані для обґрунтування шляхів удосконалення організації лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам із ХСК.

Література

1. Грузева Т.С. Концептуальные подходы к формированию стратегий достижения справедливости и равенства в охране здоровья // Сб. «Проблемы городского здравоохранения» СПб, 2009-Вып.14.- С.23-26.
2. Москаленко В.Ф. Принципы построения оптимальной системы охраны здоровья: украинский контекст. /В.Ф. Москаленко// -К.: Книга плюс, 2009. — Т.15,№3.- 516-542.
3. Москаленко В.Ф. Профилактика как стратегическое направление в здравоохранении.// Сб. «Проблемы городского здравоохранения» СПб, 2009-Вып.14.-С.2009-216..
4. Пресс-релиз с Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, (Киев, Украина, 28 мая 2019 г.). Допуск:

<https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2019/06/too-many-ukrainians-die-early-from-preventable-causes-action-is-needed-to-curb-noncommunicable-diseases>.

5. Зелионко А. В. Обоснование организационно-профилактических мероприятий по совершенствованию системы формирования здоровьесберегающего поведения и улучшения качества жизни населения [диссертация]. СПб., 2007.
6. Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга/ А.В. Решетников — М.: «Политехресурс», 2007. — 160 с.

References

1. Gruzeva T.S. Kontseptual'nyye podkhody k formirovaniyu strategiy dostizheniya spravedlivosti i ravenstva v okhrane zdorov'ya // Sb. «Problemy gorodskogo zdavookhraneniya» SPb, 2009-Vyp.14.- S.23-26.
2. Moskalenko V.F. Printsipy pobudovi optimal'non sistemi okhoroni zdorov'ya: ukrains'kiy kontekst. /V.F. Moskalenko// -K.: Kniga plyus, 2009. — T.15,№3.- 516-542.
3. Moskalenko V.F. Profilaktika kak strategicheskoye napravleniye v zdavookhraneni.// Sb. «Problemy gorodskogo zdavookhraneniya» SPb, 2009-Vyp.14.-S.2009-216..
4. Press-reliz s Natsional'noy konferentsii po neinfektsionnym zabolevaniyam, (Kiyev, Ukraina, 28 maya 2019 g.). Dopusk: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2019/06/too-many-ukrainians-die-early-from-preventable-causes-action-is-needed-to-curb-noncommunicable-diseases>.
5. Zelionko A V. Obosnovaniye organizatsionno-profilakticheskikh meropriyatiy po sovershenstvovaniyu sistemy formirovaniya zdorov'ye sberegayushchego povedeniya i uluchsheniya kachestva zhizni naseleniya [dissertatsiya]. SPb., 2007.
6. Reshetnikov A.V. Provedeniye mediko-sotsiologicheskogo monitoringa/ A.V. Reshetnikov — М.: «Politekhresurs», 2007. — 160 s.

*Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.379-008.64:611-018.74

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396157>

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Кузнецова А.С., Бадюк Н.С., Павлега А.Е., Гоженко А.И.

Украинский НИИ медицины транспорта

РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ДІАБЕТИЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

Кузнецова Г. С., Бадюк Н. С., Павлега Г. Є., Гоженко А. І.

Український НДІ медицини транспорту

ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATHOGENESIS OF DIABETIC KIDNEY DISEASE

Kuznetsova A.S., Badyuk N.S., Pavlega A.E., Gozhenko A.I.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine

Summary/Резюме

Diabetic nephropathy is one of the main microvascular complications of type 1 and type 2 diabetes mellitus (DM). With diabetes, damage to the basement membrane, interendothelial contacts and the very endothelial lining of blood vessels occurs. Damaged endothelial cells can then function as active signaling transducers of metabolic, hemodynamic and inflammatory factors that alter the function and morphology of the vessel wall and interact with neighboring cells, which can activate a cascade of inflammatory, proliferative and profibrotic responses with the development and progression of endothelial dysfunction.

Ultimately, vascular damage in diabetes is accompanied by the separation of the endothelial cell from the vascular wall and an increase in the number of circulating endothelial cells in the peripheral blood flow, the number of which can be determined.

The aim of this study was to establish the presence and extent of endothelial damage in patients with type 1 and type 2 diabetes by determining the concentration of circulating endothelial cells.

The data obtained allow us to conclude that the determination of circulating endothelial cells is a sensitive method for detecting endothelial damage, and their increase can be considered as an early predictor of micro- and macrovascular complications in diabetes.

Key words: *diabetes mellitus, endothelial dysfunction, diabetic nephropathy*

Діабетическа нефропатія належить до однієї з основних мікрососудистих ускладнень цукрового діабета (СД) 1 і 2 типу. При СД відбувається пошкодження базальної мембрани, міжендоцелюлярних контактів і самої ендотеліальної вистилки судин. Пошкоджені ендотеліоцити можуть далі функціонувати як активні сигнальні преобразувачі метаболічних, гемодинамічних і запальних факторів, які змінюють функцію і морфологію стінки судина і взаємодіють з сусідніми клітками, які можуть активувати

каскад воспалительных, пролиферативных и профибротических реакций с развитием и прогрессированием дисфункции эндотелия.

В конечном итоге, повреждение сосудов при СД сопровождается отделением эндотелиальной клетки от сосудистой стенки и нарастанием численности циркулирующих эндотелиальных клеток в периферическом кровотоке, количество которых возможно определить.

Целью данного исследования было установить наличие и степень эндотелиального повреждения у пациентов с СД 1 и 2 типа путем определения концентрации циркулирующих эндотелиальных клеток.

Полученные данные позволяют прийти к выводу, что определение циркулирующих эндотелиальных клеток является чувствительным методом выявления эндотелиального повреждения, а их повышение может рассматриваться как ранний предиктор микро- и макрососудистых осложнений при СД.

Ключевые слова: сахарный диабет, эндотелиальная дисфункция, диабетическая нефропатия

Діабетична нефропатія — одна з основних мікросудинних ускладнень цукрового діабету (ЦД) 1 і 2 типу. При ЦД виникає пошкодження базальної мембрани, міжэндотеліальних контактів і самої эндотеліальної вистилання судин. Пошкоджені ендотеліоцити можуть потім функціонувати як активні сигнальні перетворювачі метаболічних, гемодинамічних і запальних факторів, що змінюють функцію і морфологію стінки судини і взаємодіють з сусідніми клітинами, які можуть активувати каскад запальних, проліферативних і профібротичних реакцій з розвитком і прогресуванням дисфункції ендотелію.

У кінцевому підсумку, пошкодження судин при ЦД супроводжується відділенням ендотеліальної клітини від судинної стінки й наростанням чисельності циркулюючих ендотеліальних клітин в периферичному кровотоці, кількість яких можливо визначити.

Метою даного дослідження було встановити наявність і ступінь ендотеліального пошкодження у пацієнтів з ЦД 1 і 2 типу шляхом визначення концентрації циркулюючих ендотеліальних клітин.

Отримані дані дозволяють прийти до висновку, що визначення циркулюючих ендотеліальних клітин є чутливим методом виявлення ендотеліального пошкодження, а їх збільшення може розглядатися як ранній предиктор мікро- і макросудинних ускладнень при ЦД.

Ключові слова: цукровий діабет, ендотеліальна дисфункція, діабетична нефропатія

Актуальность. Диабетическая нефропатия относится к одному из основных микрососудистых осложнений сахарного диабета (СД) 1 и 2 типа. В среднем, от этого осложнения страдает каждый второй больной с СД 2 типа через 10-15 лет от начала заболевания, а при СД 1 типа нарушения регистрируются гораздо раньше [1, 2, 5].

При СД происходит повреждение

базальной мембраны, межэндотелиальных контактов и самой эндотелиальной выстилки сосудов. Поврежденные эндотелиоциты могут затем функционировать как активные сигнальные преобразователи метаболических, гемодинамических и воспалительных факторов, которые изменяют функцию и морфологию стенки сосуда и взаимодейству-

ют с соседними клетками, которые могут активировать каскад воспалительных, пролиферативных и профибротических реакций с развитием и прогрессированием дисфункции эндотелия [3, 4, 7]. В конечном итоге, повреждение сосудов при СД сопровождается отделением эндотелиальной клетки от сосудистой стенки и нарастанием численности циркулирующих эндотелиальных клеток в периферическом кровотоке, количество которых возможно определить.

В связи с этим, **целью** данного исследования было установить наличие и степень эндотелиального повреждения у пациентов с СД 1 и 2 типа путем определения концентрации циркулирующих эндотелиальных клеток.

Материалы и методы

Десквамацию эндотелия оценивали при помощи модифицированного метода J. Hladovec [6].

Статистическая обработка и визуализация данных проводилась при помощи программы Plotus.

В исследовании принимали участие 60 пациентов с СД 1 и 2 типа с тяжелым течением заболевания, среди которых СД 1 типа болело 12 человек (20 %), а СД 2 типа болело 48 человек (80 %). Все пациенты находились на стационарном лечении в КУ «Одесском областном клиническом медицинском центре».

Критерии исключения: пациенты с плохо контролируемым СД ($HbA_{1c} > 11\%$) или с хроническими ССЗ, т.к. дилатационная кардиомиопатия, недавний острый коронарный синдром, коронарная реваскуляризация или цереброваскулярный инсульт. Ни у одного из обследуемых пациентов не было отмечено заболеваний периферических сосудов, коагулопатий, васкулитов или феномена Рейно.

Среди пациентов с СД были 34 мужчины (56,6 %) и 26 женщины (43,3 %). Средний возраст пациентов составил $55,56 \pm 13,9$ лет. Длительность СД составила в среднем $13,6 \pm 8,6$ лет. Пациенты с СД 1 типа болели в среднем $9,33 \pm 6,6$, у пациентов с СД 2 типа заболевание длилось в среднем $14,75 \pm 8,8$ лет.

Углеводный обмен характеризовался разной стадией компенсации: HbA_{1c} находился в диапазоне от 5,8 до 10,6 %. Средний уровень HbA_{1c} составил $8,29 \pm 1\%$. У пациентов с СД 1 типа средняя концентрация HbA_{1c} была $8,26 \pm 0,7\%$, а у пациентов с СД 2 типа — $8,13 \pm 1,5\%$. На рис. 1 показано состо-

Рис. 1. Концентрация HbA_{1c} у пациентов с СД 1 и 2 типа с распределением по половому признаку
Примечание: данные представлены как медиана и интерквартильные диапазоны

Рис. 2. Уровень циркулирующих эндотелиальных клеток у пациентов с СД и практически здоровых лиц
Примечание: данные представлены как $M \pm SEM$

яние углеводного обмена у пациентов с СД 1 и 2 типа с учетом половых отличий.

В качестве контроля выступали лица, не страдающие эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопоставимые по полу и возрасту с пациентами с СД. Средний возраст лиц группы возраст — $55,9 \pm 14,8$ лет, и находился в диапазоне от 32 до 80 лет. У всех лиц группы контроля гликемия была в норме, концентрация HbA_{1c} составила $5,37 \pm 0,5$ %, и не превышала 6 %.

Установлено, что в группе контроля циркулирующие эндотелиальные клетки присутствовали в количестве от 500 до 2100 клеток/мл, в среднем составляя $350 \pm 457,1$ клеток/мл.

В тоже время, у пациентов с СД, концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток возрастала в среднем в 2,5 раза, и колебалась от 1800 до 11200 клеток/мл. Средняя концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток у пациентов с СД составила 3305 ± 1280 клеток/мл, что статистически значимо превышало концентрацию циркулирующих эндотелиальных клеток по сравнению с группой контроля ($p < 0,05$). Сравнение уровни эндотелиоцитемии в группе пациентов с СД и группе контроля показаны на рис. 2.

В группе пациентов с СД 1 типа, уровень циркулирующих эндотелиальных клеток был от 1800 до 4300 клеток/мл, и в среднем составил $2975 \pm 699,5$ клеток/мл. Среди пациентов с СД 2 типа, концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток находилась в диапазоне от 1900 до 11200 клеток/мл, со средним значением $3387,5 \pm 1381,2$ клеток/мл. Данные уровня и распределения циркулирующих эндотелиальных кле-

ток среди пациентов СД 1 и пациентов СД 2 типа показаны на рис. 3.

С увеличением возраста пациентов с СД как 1, так и 2 типа, степень десквамации эндотелия усиливалась ($r = 0,28$; $p < 0,05$). На диаграмме (рис. 4) показана корреляция между возрастом пациентов с СД и циркулирующими эндотелиальными клетками.

Также, в зависимости от возраста, пациенты с СД были разделены на 3 группы: первую группу составили пациенты до 50 лет со средним возрастом

Рис. 3. Концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток у пациентов с СД 1 и 2 типа
Примечание: данные представлены как медиана и интерквартильные диапазоны с графиком плотности распределения

Рис. 4. Десквамация эндотелия в зависимости от возраста пациентов с СД и 2 типа

39,5 ± 9,3 лет, вторую — от 51 до 64 лет со средним возрастом 56,3 ± 3,6 лет. В третью группу входили пациенты с СД старше 65 лет, у которых средний возраст составил 69,5 ± 6,3 лет. В первой группе ($n = 19$) средний уровень циркулирующих эндотелиальных клеток составил 2826,3 ± 646,7 клеток/мл, во второй группе ($n = 20$) — 3165 ± 580,6 клеток/мл, в третьей группе ($n = 21$) средний уровень циркулирующих эндотелиальных клеток составил 3871,4 ± 1887 клеток/мл.

На рис. 5 показано количество циркулирующих эндотелиальных клеток в зависимости от пола и возраста. Среди этих групп, нами была обнаружена статистически значимая разница по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток среди мужчин и женщин, старше 65 лет ($p < 0,05$).

Все пациенты с СД были разделены на 4 группы в зависимости от степени компенсации углеводного обмена: $HbA_{1c} < 7\%$ ($n = 10$), HbA_{1c} от 7 до 8 % ($n = 15$), HbA_{1c} от 8 до 9 % ($n = 23$), $HbA_{1c} > 9\%$ ($n = 12$). В группе пациентов с $HbA_{1c} < 7\%$, средняя концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток составила 2840 ± 604 клеток/мл. При HbA_{1c} от 7 до 8 %, средний уровень циркулирующих эндотелиальных клеток был 3093,3 ± 1071 клеток/мл, при уровне HbA_{1c} от 8 % до 9 % — 3414,2 ± 573,6 клеток/мл, при $HbA_{1c} > 9\%$, количество циркулирующих эндотелиальных клеток было наивысшим и составило в среднем 3733,3 ± 2426 клеток/мл. На рис. 6 показано изменение концентрации циркулирующих эндотелиальных клеток и степени компенсации углеводного обмена в зависимости от пола.

Полученные данные позволяют прийти к выводу, что определе-

ние циркулирующих эндотелиальных клеток является чувствительным методом выявления эндотелиального повреждения, а повышение уровня циркулирующих эндотелиальных клеток может рассматриваться как ранний предиктор микро- и макрососудистых осложнений при СД. Вовлечение эндотелия в патогенез СД подтверждается значительным повышением уровня эндотелиоцитемии у пациентов с СД по сравнению с практически здоровыми лицами ($p < 0,05$).

Нами было обнаружено, что концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток возрастала у пациентов с СД с возрастом ($r = 0,28$; $p < 0,05$). Вместе с тем, длительность заболева-

Рис. 5. Концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток среди мужчин и женщин, болеющих СД, разных возрастных групп: до 50 лет, 51-64 года, и старше 65 лет
 Примечание: данные представлены как $M \pm SEM$

Рис. 6. Концентрация циркулирующих эндотелиальных клеток в зависимости от HbA_{1c} и пола у пациентов с СД
 Примечание: данные представлены как $M \pm SEM$

ния и тип СД не оказывали существенного влияния на уровень эндотелиоцитемии. В исследовании было обнаружено, что среди мужчин и женщин, болеющих СД 2 типа, женщины, в особенности после 65 лет, имели более высокую концентрацию циркулирующих эндотелиальных клеток ($p < 0,05$). Возможно, это является следствием эстрогендефицитного состояния у женщин в постменопаузальном периоде. Можно предположить, что повреждение эндотелия усиливается на фоне эндокринного старения женщин, ассоциированного с СД 2 типа.

Литература

1. Эндотелий. Физиология и патология: монография / А. С. Кузнецова, А. И. Гоженко, Е. С. Кузнецова, В. В. Шухтин, Е. Н. Кузнецова, С. Г. Кузнецов. — Одесса: «Фенікс», 2018. — 284 с.
2. Функциональный почечный резерв: физиология, патофизиология и диагностика. Применение в практике / А. И. Гоженко, Д. Д. Иванов, О. П. Никитенко и др. — К.: Издатель Заславский А.Ю., 2019. — 146 с.
3. Стойкое снижение эндотелиальной десквамации у пациентов с сахарным диабетом / А. С. Кузнецова, А. И. Гоженко, Е. С. Кузнецов, Л. М. Бобрик, С. Г. Кузнецов // Эндокринология, 2019. — Т. 24. — № 3. С. 217-222.
4. Dynamics of Endothelial Desquamation in Patients with Diabetic Kidney Disease / A. Gozhenko, H. Kuznetsova, K. Kuznetsova, D. Stroi, S. Kuznetsov // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. — 2019. - Vol. 18, Issue 8 Ser/ 6 (August, 2019). — P. 16 — 20.
5. Kuznetsova E.S. Kuznetsov S.G., Bobryk L.M., Shuhtin V.V., Gozhenko A.I. A correlation between the renal functional reserve and glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2015; 1 (39): 161-166.
6. Шафран Л.М., Третьякова О.В., Потапов Е.А. Спосіб визначення ендотеліальної дисфункції. Патент на корисну модель № 125773. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2018. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.05.2018.
7. Павлега А.Е., Гоженко А.И., Котюжинская С.Г., Бадюк Н.С., Васюк В.Л., Гоженко А.И. / Десквамированные эндотелиоциты и этапы их деградации в крови у больных ишемической болезнью сердца. // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2020; 1 (59): 87-93.

References

1. Endothelium. Physiology and pathology: monograph / A. S. Kuznetsova, A. I. Gozhenko, E. S. Kuznetsova, V. V. Shukhtin, E. N. Kuznetsova, S. G. Kuznetsov. — Odessa: "Fenix", 2018. — 284 p.
2. Functional renal reserve: physiology, pathophysiology and diagnostics. Application in practice / A. I. Gozhenko, D. D. Ivanov, O. P. Nikitenko and others — K.: Publisher Zaslavsky AYu., 2019.— 146 p.
3. Persistent decrease in endothelial desquamation in patients with diabetes mellitus / A. S. Kuznetsova, A. I. Gozhenko, E. S. Kuznetsov, L. M. Bobrik, S. G. Kuznetsov // Endocrinology, 2019, vol. 24. — No. 3. S. 217-222.
4. Dynamics of Endothelial Desquamation in Patients with Diabetic Kidney Disease / A. Gozhenko, H. Kuznetsova, K. Kuznetsova, D. Stroi, S. Kuznetsov // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. — 2019.- Vol. 18, Issue 8 Ser/ 6 (August, 2019). — P. 16 — 20.
5. Kuznetsova E.S. Kuznetsov S.G., Bobryk L.M., Shuhtin V.V., Gozhenko A.I. A correlation between the renal functional reserve and glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes // Aktual'nyye problemy transportnoy meditsiny. 2015; 1 (39): 161-166.
6. Shafran LM, Tretyakova OV, Potapov EA The method of determining endothelial dysfunction. Utility model patent № 125773. Registered in the State Register of Utility Model Patents of Ukraine on May 25, 2018. Date of publication of patent information and bulletin number: 25.05.2018.
7. Pavlega A.E., Gozhenko A.I., Kotyuzhinskaya S.G., Badyuk N.S., Vasyuk V.L., Gozhenko A.I. / Desquamated endothelial cells and stages of their degradation in the blood in patients with ischemic heart disease. // Actual problems of transport medicine. 2020; 1 (59): 87-93.

*Впервые поступила в редакцию 18.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.155.194-084:618.3 (470.43)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396159>

**РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ЦИТОТРОФБЛАСТИЧНОЇ ІНВАЗІЇ У
МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДІЛЯНЦІ ПРИ
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ У МОРФОГЕНЕЗІ
ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПОСЛІДУ**

*Тюленева О.А., Давиденко І.С., Гоян А.В., Ясніковська С.М.,
Тюленева В.О.*

*Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Україна,
tuleneva@bsmu.edu.ua*

**РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ЦИТОТРОФБЛАСТИЧЕСКОЙ ИНВАЗИИ В
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ В
МОРФОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПОСЛЕДА**

*Тюленева А.А., Давыденко И.С., Гоян А.В., Ясниковская С.М.,
Тюленева В.А*

*Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы,
Украина, tuleneva@bsmu.edu.ua*

**THE ROLE OF CYTOTROPHOBLASTIC INVASION DISORDERS IN
UTERO-PLACENTAL BED DURING IRON DEFICIENCY ANEMIA IN
PREGNANCY IN THE MORPHOGENESIS OF CHRONIC
PLACENTAL INSUFFICIENCY**

*Tiulienieva O.A., Davydenko I.S., Hoian A.V., Yasnikovska S.M.,
Tiulienieva V.O.*

*Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine, e-mail:
tuleneva@bsmu.edu.ua*

Summary/Резюме

Purpose. To find out the features of cytotrophoblastic invasion disorders in utero-placental bed (UPB) structures depending on the degree of iron deficiency in pregnancy (IDAP) and their role in the morphogenesis of chronic placental insufficiency. *Materials and methods.* 140 biopsies of UPB and myometrium were studied by morphological methods, including observation of physiological pregnancy — 20; observation of utero-placental insufficiency (UPI) without IDAP — 20; observation of IDAP without UPI — 38, including I degree — 20, II degree — 18; observation of UPI with I degree of IDAP — 22; UPI with II degree of IDAP — 24 and UPI with III degree of IDAP — 16. Performed techniques: 1) immunohistochemical studies with primary antibodies against placental lactogen, anti-apoptotic protein bcl-2 and proapoptotic protein Bah; 2) histochemical method for fibrin and collagen fibers by NZ Slinchenko; 3) staining with hematoxylin and eosin. *Results and discussion.* During pregnancy in conditions of iron deficiency anemia of I — II degree without clinical signs of UPI there found signs of gestational immaturity of the UPB in the form of lack of adequate gestational changes in the spiral arteries walls. However, it was found an increase in the proliferative activity of the extravillous

cytotrophoblast, deepening of the cytotrophoblastic invasion in the UPB structures with increasing the distance of the lining of the walls of the spiral arteries by endothelium-replacing trophoblast and the spread of the myometrium in the radial arteries. In pregnancies with the III degree of IDAP and clinical signs of UPI, the attenuation of proliferation and invasive capacity of intravascular and extravascular fractions of cytotrophoblast and intensification of Wah-dependent apoptosis of endothelium-replacing trophoblast cells in the walls of spiral arteries were found. *Conclusion.* The basis of the development of chronic placental insufficiency during pregnancy with iron deficiency anemia is the gestational immaturity of the utero-placental bed, the degree of which correlates with the degree of anemia and iron deficiency.

Key words: *utero-placental bed, cytotrophoblastic invasion, gestational immaturity, chronic placental insufficiency, iron deficiency in pregnancy.*

Цель исследования. Выявление особенностей нарушений цитотрофобластической инвазии в структурах маточно-плацентарной области (МПО) в зависимости от степени железодефицитной анемии беременных (ЖДАБ) и их роли в морфогенезе хронической недостаточности последа. *Материалы и методы.* Морфологическими методами исследовано 140 биоптатов МПО и миометрия, среди которых: наблюдений физиологической беременности — 20; наблюдений маточно-плацентарной формы недостаточности последа (МПН) без ЖДАБ — 20; наблюдений ЖДАБ без МПН — 38, в том числе I степени — 20, II степени — 18; наблюдений МПН с ЖДАБ I степени — 22; МПН с ЖДАБ II степени — 24 и наблюдений МПН с ЖДАБ III степени — 16. Выполняли методики: 1) иммуногистохимические исследования с первичными антителами против плацентарного лактогена, противоапоптотического протеина bcl-2 и проапоптотического протеина Вах; 2) гистохимическая методика на фибрин и коллагеновые волокна по Н.З.Слинченко; 3) окраска гематоксилином и эозином. *Результаты и их обсуждение.* При беременности на фоне железодефицитной анемии I — II степени без клинических признаков МПН выявлены признаки гестационной незрелости маточно-плацентарной области в виде отсутствия адекватных сроку гестационных перестроек стенок спиральных артерий. Однако, отмечены рост пролиферативной активности экстравиллезного цитотрофобласта, углубление цитотрофобластической инвазии в структуры маточно-плацентарной области с увеличением дистанции выстилки эндотелийзамещающим трофобластом стенок спиральных артерий и распространением в радиальные артерии миометрия. При ЖДАБ III степени с клиническими признаками МПН выявлено угасание пролиферации и инвазивной способности внутрисосудистой и внесосудистой фракций цитотрофобласта и интенсификацию Вах-зависимого апоптоза клеток эндотелийзамещающего трофобласта в стенках спиральных артерий. **Вывод.** В основе развития хронической плацентарной недостаточности при беременности на фоне железодефицитной анемии является гестационная незрелость маточно-плацентарной области, степень которой коррелирует со степенью анемии и железодефицита.

Ключевые слова: *маточно-плацентарная область, цитотрофобластическая инвазия, гестационная незрелость, хроническая плацентарная недостаточность, железодефицитная анемия беременных.*

Мета дослідження. З'ясування особливостей порушення цитотрофобластичної інвазії у структурах матково-плацентарної ділянки (МПД) залежно від ступеня

залізодефіцитної анемії вагітних (ЗДАВ) та їх ролі у морфогенезі хронічної недостатності посліду. *Матеріали та методи.* Морфологічними методами досліджено 140 біоптатів МПД і міометрію, серед яких: спостереження фізіологічної вагітності — 20; спостереження матково-плацентарної форми недостатності посліду (МПН) без ЗДАВ — 20; спостереження ЗДАВ без МПН — 38, у тому числі I ступеня — 20, II ступеня — 18; спостереження МПН із ЗДАВ I ступеня — 22; МПН із ЗДАВ II ступеня — 24 та спостереження МПН із ЗДАВ III ступеня — 16. Виконували методики: 1) імуногістохімічні дослідження з первинними антитілами проти плацентарного лактогену, протиапоптичного протеїну bcl-2 та проапоптичного протеїну Вах; 2) гістохімічну методику на фібрин та колагенові волокна за Н.З.Слінченко; 3) забарвлення гематоксиліном і еозином. *Результати та їх обговорення.* При вагітності на фоні залізодефіцитної анемії I — II ступеня без клінічних ознак МПН виявлено ознаки гестаційної незрілості матково-плацентарної ділянки у вигляді відсутності адекватних терміну гестаційних перебудов стінок спіральних артерій. Проте, відмічено зростання проліферативної активності екстравільозного цитотрофобласта, поглиблення цитотрофобластичної інвазії у структури матково-плацентарної ділянки зі збільшенням дистанції вистилки ендотеліязаміщуючим трофобластом стінок спіральних артерій та поширенням у радіальні артерії міометрію. При ЗДАВ III ступеня з клінічними ознаками МПН виявлено згасання проліферації та інвазивної спроможності внутрішньосудинної і позасудинної фракцій цитотрофобласта та інтенсифікацію Вах-залежного апоптозу клітин ендотеліязаміщуючого трофобласта у стінках спіральних артерій. *Висновок.* В основі розвитку хронічної плацентарної недостатності при вагітності на фоні залізодефіцитної анемії є гестаційна незрілість матково-плацентарної ділянки, ступінь якої корелює зі ступенем анемії та залізодефіциту.

Ключові слова: матково-плацентарна ділянка, цитотрофобластична інвазія, гестаційна незрілість, хронічна плацентарна недостатність, залізодефіцитна анемія вагітних.

Актуальність

Матка під час вагітності зазнає структурних змін, які сприяють виношуванню та правильному розвитку плода, а також нормальному перебігу пологів. В місці прикріплення плідного яйця до матки формується матково-плацентарна ділянка (МПД), гестаційно змінюються ендометрій, судинне русло та міометрій. Різнопланова патологія МПД є передумовою розвитку матково-плацентарної форми недостатності посліду, яка характеризується тим, що в ході вагітності спочатку виникає порушення формування різних структур плацентарного ложа матки, у першу чергу спіральних артерій і вен, а потім, вже як наслідок, розвивається патологія хоріального дерева плаценти [6, 11].

Ключовим механізмом у морфогенезі

незі МПД є цитотрофобластична інвазія (ЦТІ) — процес міграції клітин цитотрофобласта (ЦТ) з плаценти в ендометрій і міометрій з подальшим вибіркоvim проникненням в артерії матки і модифікацією їх в розширені судинні канали, які забезпечують притік більшого об'єму крові до плаценти. Завдяки цьому встановлюється матково-плацентарний кровообіг, від якого залежать ріст і розвиток ембріона і плода, тобто успішне завершення вагітності або її втрата на різних етапах [11].

Інвазивний ЦТ поділяють на інтерстиційний (ІЦ), багатоядерні гігантські клітини (БГК) та ендovasкулярний або ендотеліязаміщуючий цитотрофобласт (ЕЦ). Клітини інвазивного ЦТ синтезують специфічні металопротеїнази, які забезпечують лізис екстрацелюлярного мат-

риксу, строми та ендотелію судин МПД. ЕЦ необхідний для ремоделювання крупних радіальних артерій шляхом заміщення клітин ендотелію в складі інтими. БГК локалізуються на межі інвазивного процесу в міометрії як своєрідний резерв ЦТІ, який загалом і визначає можливість реалізації компенсаторно-приспосувальних реакції в матково-плацентарному комплексі та сприятливого завершення вагітності [11].

Вважається, що глибина ЦТІ та її варіації у структурах МПД морфологічно визначаються та оцінюються переважно співвідношенням фракцій ендovasкулярного та інтерстиційного трофобласта [4]. На думку патогістологів-плацентологів, патологія ЦТІ, при якій є недостатнім внутрішньосудинне проникнення ЦТ, порушується лізис гладком'язових елементів спіральних артерій, формуються неповноцінні матково-плацентарні артерії з неадекватною перфузією інтервільозного простору відповідно до терміну гестації, проявляється у вигляді плацентарної недостатності, предиктором якої є гестаційна незрілість плацентарного ложа матки, що і спричиняє вторинну патологію хоріального дерева плаценти [4, 5].

Однією з найактуальніших проблем сучасного акушерства є залізодефіцитна анемія вагітних (ЗДАВ), частота якої коливається в діапазоні від 28 до 85 %. В умовах залізодефіциту та ЗДАВ в організмі жінки розвивається системна патологія, зумовлена порушенням обміну білків, зниженням активності дихальних ферментів, обмеженням проліферативного потенціалу клітин, оксидативним стресом, гіпоксією та ендотеліальною дисфункцією, що спричиняє різнопланову патологію в матково-плацентарному комплексі, ризику якої залежать від тяжкості перебігу анемії [6, 9]. Гіпоксія є одним з найважливіших аспектів порушення процесу ЦТІ — недостатня концентрація кисню впливає на

транскрипційні фактори на біохімічному рівні, змінюючи процес диференціювання трофобласта [9].

Процеси регуляції чисельності клітин та диференціювання екстравільозного ЦТ можна оцінити імуногістохімічним методом, застосовуючи первинні антитіла проти маркерів клітинної проліферації та апоптозу. Вважається, що в умовах гіпоксії у трофобласті відбувається переважно так званий Вах-залежний апоптоз, експресія маркера якого можлива в клітинах усіх фракцій трофобласта [4, 7]. Деактивує апоптичний потенціал протеїну Вах переважно протиапоптичний протеїн Bcl-2, утворюючи з ним гетеродимери. В плаценті протеїн Bcl-2 експресується в синцитіотрофобласті, а також цитотрофобласті ворсин та матково-плацентарної ділянки, причому незмінно упродовж всього періоду гестації. Таким чином, регуляція апоптозу в трофобластних клітинах зводиться в основному до протистояння двох основних протеїнів Вах та Bcl-2 [4, 7, 11].

Мета дослідження: з'ясування особливостей порушення цитотрофобластичної інвазії у структурах матково-плацентарної ділянки залежно від ступеня залізодефіцитної анемії вагітних та їх ролі у морфогенезі хронічної недостатності посліду.

Матеріали та методи

Морфологічні дослідження проводилися упродовж 2014-2019 років на кафедрі патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці, Україна). Забір біоматеріалу для дослідження виконувався під час операції кесарського розтину на підставі інформованої добровільної згоди вагітної жінки на забір посліду та плацентарного ложа матки.

Залізодефіцитна анемія вагітних (ЗДАВ) є хронічною патологією, тому для валідності висновків у дослідження бра-

лися тільки випадки повного клінічного розвитку хвороби, коли залізодефіцит реєструвався за вмістом сироваткового заліза у крові вагітної ще за два-чотири тижні до розвитку характерних гематологічних змін. Для визначення ступенів тяжкості ЗДАВ за матеріалами медичної документації критерієм була концентрація гемоглобіну в крові вагітної: I ступінь ЗДАВ відповідав зниженню концентрації гемоглобіну до 100-91 г/л, II ступінь — 90-71 г/л, III ступінь — нижче 71 г/л. У всіх спостереженнях анемія була гіпохромною.

Відповідно до комплексу клінічних даних перебігу вагітності виставлявся або відхилявся діагноз «Синдром хронічної плацентарної недостатності» (ХПН), який уточнювався при патоморфологічному дослідженні посліду. За переважанням недостатності конкретних структур в системі «мати-плацента-плід» визначали форму ХПН за класифікацією ХПН А.П.Милованова (1999) для II та III триместрів вагітності, згідно з якою розрізняють переважно фетоплацентарну, ізольовану плацентарну і матково-плацентарну форми ХПН [2]. Матково-плацентарну форму ХПН (МПН) діагностували на підставі порушень кровотоку в маткових артеріях за показниками доплерометричного дослідження з наступним виявленням відповідних морфологічних еквівалентів в матково-плацентарній ділянці. Усі спостереження гестації на фоні ЗДАВ III ступеня мали клінічні критерії матково-плацентарної форми ХПН та відповідні морфологічні еквіваленти.

Біопсії матково-плацентарної ділянки і міометрію отримували під час операції кесарського розтину від жінок віком 17-41 років згідно з розробленим та запатентованим нами способом [1]. Морфологічними методами досліджено 140 біоптатів МПД і міометрію, серед яких: спостереження фізіологічної вагітності — 20; спостереження матково-

плацентарної форми недостатності посліду без ЗДАВ — 20; спостереження ЗДАВ без матково-плацентарної форми недостатності посліду — 38, у тому числі I ступеня — 20, II ступеня — 18; спостереження матково-плацентарної форми недостатності посліду із ЗДАВ I ступеня — 22; матково-плацентарної форми недостатності посліду із ЗДАВ II ступеня — 24 та спостереження матково-плацентарної форми недостатності посліду із ЗДАВ III ступеня — 16.

Для комплексної морфологічної оцінки матеріалу МПД і міометрію застосовані загальногістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, морфометричні (цифрова комп'ютерна планіметрія, мікроденситометрія), статистичні методи дослідження. Матеріал фіксували 22-24 години в 10 % забуференому нейтральному розчині формаліну протягом 24 годин, зневоднювали у висхідній батареї спиртів та заливали у парафін. На гістологічних зрізах стандартної товщини 5 мкм після депарафінізації виконували методики: 1) імуногістохімічні дослідження з первинними антитілами проти плацентарного лактогену, протиапоптичного протеїну bcl-2 та проапоптичного протеїну Вах з термічним викриттям антигену (ДАКО); 2) гістохімічну методику на фібрин та колагенові волокна (диференційоване визначення) за Н.З.Слінченко; 3) забарвлення гематоксиліном і еозином.

Цифрові зображення аналізували у спеціалізованій для гістологічних досліджень комп'ютерній програмі ImageJ (1.48v, вільна ліцензія, W.Rasband, National Institute of Health, USA, 2015), оцінюючи оптичну густину забарвлення імуногістохімічної концентрації плацентарного лактогену, протиапоптичного протеїну bcl-2, проапоптичного протеїну Вах (у діапазоні від «0» до «1») на підставі логарифмічних перетворень величини яскравості (у градаціях від «0» до «255»). Обраховували середню ариф-

метичну та її похибку, у вибірках здійснювали перевірку на нормальність розподілу за критерієм Shapiro-Wilk, порівняння між групами дослідження здійснювали за непарним двобічним критерієм Стьюдента (комп'ютерна програма PAST 3.06, вільна ліцензія, O.Hammer, 2015).

Результати та обговорення

У біоптатах матково-плацентарної ділянки та міометрію спостережень гестації на фоні ЗДАВ у порівнянні з фізіологічною вагітністю було відмічено ряд особливостей будови судинного русла. У таблицях 1 та 2 надані результати обрахунку морфометричних параметрів гемодинаміки в матково-плацентарній ділянці з урахуванням клінічного перебігу вагітності.

За критерій зрілості МПД та міометрію брали відсоток спіральних артерій з повною гестаційною перебудовою — коли більша частина стінки артерії набула гестаційної трансформації у зв'язку з руйнівною дією на неї інвазивного трофобласта: при фізіологічній вагітності у 37-40 тижнів цей показник становив $99 \pm 0,1 \%$ (98-100). Більш висока концентрація спіральних артерій в одиниці площі гістологічного зрізу відмічалася у біоптатах проекції центральної частини плаценти з адекватними терміну вагітності гестаційними

змінами стінок [3, 9]. Описана морфологічна картина проілюстрована на рисунку 1.

Згідно з показниками, наведеними у таблиці 1, у біоптатах МПД і міометрію спостережень вагітності на фоні ЗДАВ I — II ступенів без клінічних ознак недостатності посліду, нами виявлено повну гестаційну трансформацію у $80 \pm 0,1 \%$ спіральних артерій та гіперплазію венозних судин (до 12 на 1 мм² площі гістологічного зрізу) МПД, що слід розцінювати як прояв компенсації в умовах помірної гіпоксії.

З представлених у таблиці 2 даних видно, що у біоптатах МПД спостере-

Рис. 1. Матково-плацентарна ділянка у 39 — 40 тижнів вагітності: 1 — спостереження фізіологічної вагітності — спіральна артерія з повною гестаційною перебудовою стінки; 2 — спостереження з клінічними ознаками хронічної недостатності посліду та ЗДАВ — спіральна артерія з неповною гестаційною перебудовою стінки, вузьким просвітом. Забарвлення хроматропом-водним блакитним за Н.З.Слісценко. Об. 10^x , Ок. 10^x .

Таблиця 1

Морфометричні параметри цитотрофобластичної інвазії в матково-плацентарній ділянці (групи порівняння)

Показники (%)	Групи порівняння			
	Фізіологічна вагітність (n = 20)	МПН без ЗДАВ (n = 20)	ЗДАВ без МПН (n = 38)	
			I ст (n = 20)	II ст (n = 18)
Кількість спіральних артерій з повною гестаційною перебудовою	$99 \pm 0,12$	$90 \pm 0,14$	$89 \pm 0,12$	$86 \pm 0,15$
Кількість спіральних артерій з ЦТІ	$99 \pm 0,13$	$91 \pm 0,11$	$96 \pm 0,15$	$93 \pm 0,17$
Питомий об'єм позасудинного інвазивного трофобласта	$21 \pm 0,12$	$17 \pm 0,17$	$24 \pm 0,16$	$29 \pm 0,12$

Рис. 2. Матково-плацентарна ділянка у 39 — 40 тижнів вагітності — інвазивний цитотрофобласт: 1 — спостереження фізіологічної вагітності; 2 — спостереження з клінічними ознаками хронічної недостатності проти плацентарного лактогену з використанням діамінобензидину і дозabarвленням ядер гематоксиліном Майєра. Об.40^x, Ок.10^x.

вен до $4,4 \pm 0,22$ на 1 мм^2 площі гістологічного зрізу МПД та ознаками венозного застою, переважно у проекції периферійних відділів плаценти. Недостатність, а місцями й відсутність гестаційної трансформації спіральних артерій матково-плацентарної ділянки була представлена збереженням у вузьких артеріях внутрішньої еластичної мембрани чи її фраг-

ментів та широкої м'язової оболонки, а також гіперпластичний артеріосклероз з типовим розростанням субінтимального шару та різким звуженням просвіту аж до повної облітерації (рис. 1).

жень перебігу вагітності з клінічними ознаками МПН на фоні ЗДАВ I — II ступеня було виявлено недостатність гестаційної трансформації судинного компоненту МПД, ступінь якої відповідав ступеню анемії. Однак, при наростанні ознак гестаційної незрілості з боку стінок спіральних артерій відмічалася гіперплазія венозних судин до $8,4 \pm 0,22$ на 1 мм^2 площі гістологічного зрізу МПД у проекції переважно периферійних відділів плаценти, що можна врахувати при поясненні відсутності клінічних даних щодо розладів матково-плацентарної гемодинаміки.

Оцінюючи морфометричні параметри цитотрофобластичної інвазії в матково-плацентарній ділянці, екстравільозний цитотрофобласт в гістологічних зрізах ми знаходили в структурах МПД в різних позиціях, всі вони певною мірою складні для ідентифікації трофобласта, але найбільш проблематичною з них є візуалізація цитотрофобласта, який замщує ендотелій спіральних артерій. Уні-

ментів та широкої м'язової оболонки, а також гіперпластичний артеріосклероз з типовим розростанням субінтимального шару та різким звуженням просвіту аж до повної облітерації (рис. 1).

Таблиця 2

Морфометричні параметри цитотрофобластичної інвазії в матково-плацентарній ділянці при хронічній недостатності посліду на фоні ЗДАВ

Показники (%)	Основні групи		
	МПН зі ЗДАВ I ст (n = 22)	МПН зі ЗДАВ II ст (n = 24)	МПН зі ЗДАВ III ст (n = 16)
Кількість спіральних артерій з повною гестаційною перебудовою	$76 \pm 0,12$	$71 \pm 0,11$	$60 \pm 0,12$
Кількість спіральних артерій з ЦТІ	$81 \pm 0,14$	$76 \pm 0,14$	$62 \pm 0,15$
Питомий об'єм позасудинного інвазивного трофобласта	$17 \pm 0,11$	$14 \pm 0,13$	$11 \pm 0,15$

У спостереженнях гестації на фоні ЗДАВ III ступеня клінічними ознаками матково-плацентарної форми ХПН виявлено відповідні морфологічні еквіваленти: наявність гестаційних змін лише у $60 \pm 0,1$ % спіральних артерій, недостатність венозного русла проявлялася різким зменшенням кількості

кальні властивості ендovasкулярних трофобластних клітин полягають у здатності імітувати фенотип ендотеліальних клітин і шляхом їх фагоцитозу вбудовуватися зсередини в стінки радіальних артерій для подальшої їх гестаційної трансформації. З причини того, що трофобласт продукує специфічні білки вагітності, нами були випробувані методи визначення цих протеїнів. Найкращі результати отримані для плацентарного лактогену: інвазивний ЦТ за плацентарним лактогеном верифікувався і в кубічних і в плоских (ендотелійподібних) формах (рис. 2).

Варто зазначити, що на серійних зрізах МПД протиоптичний протеїн bcl-2 так само надійно маркував ендотелізаміщуючий ЦТ, як і плацентарний лактоген. При цьому інвазивний ЦТ, який не досягнув ендотелію кровноносних судин, був або негативним на bcl-2, або слабо позитивним (рис. 3). На нашу думку, найбільш надійними і специфічними методами ідентифікації ендотелізаміщуючого інвазивного цитотрофобласта в МПД є імуногістохімічне визначення плацентарного лактогену та протеїну bcl-2.

Згідно наведених у таблиці 1 показників, при фізіологічній вагітності кількість спіральних артерій МПД з повною гестаційною трансформацією відповідає відсотку артерій з ознаками цитотрофобластичної інвазії стінок, а питомий об'єм позасудин-

ного інвазивного ЦТ становить $21 \pm 0,12$ %, що засвідчує переважання в МПД фракції ендотелізаміщуючого ЦТ, який і забезпечив перебудову спіральних артерій. У спостереженнях вагітності з клінічними ознаками МПН без анемії відмічено зменшення показників відсотку повністю трансформованих спіральних артерій та з ЦТ інвазією стінок, а також зниження до $17 \pm 0,17$ % питомого об'єму позасудинного інвазивного ЦТ.

У МПД спостережень ЗДАВ I — II ступеня без клінічних ознак хронічної недостатності посліду порівняно з фізіологічною вагітністю відмічено зменшення відсотку спіральних артерій з повною гестаційною трансформацією та ЦТІ на фоні зростання питомого об'єму позасудинного інвазивного ЦТ до $29 \pm 0,12$

Рис. 3. Матково-плацентарна ділянка у 39 — 40 тижнів вагітності — спіральні артерії з гестаційною трансформацією стінки вистелені ендотелізаміщуючим цитотрофобластом. 1 — фізіологічний перебіг вагітності; 2 — вагітність на фоні ЗДАВ без ознак ХПН; 3 — гестація з клінічними проявами ХПН без ЗДАВ; 4 — вагітність з клінічними проявами ХПН на фоні ЗДАВ. Імуногістохімічна методика з первинними антитілами проти білка Bcl-2 з використанням діамінобензидину і дозобарвленням ядер гематоксиліном Майєра. Об.40^x, Ок.10^x.

Таблиця 3

Оптична густина імуногістохімічного забарвлення цитоплазми ендovasкулярного цитотрофобласта матково-плацентарної ділянки (групи порівняння) ($X \pm S_x$)

Оптична густина забарвлення (в.о. опт. густини)	Групи порівняння			
	Фізіологічна вагітність (n = 20)	МПН без ЗДАВ (n = 20)	ЗДАВ без МПН (n = 38)	
			I ст (n = 20)	II ст (n = 18)
Плацентарний лактоген				
Протеїн Vcl-2	0,196 ± 0,0014	0,184 ± 0,0016	0,208 ± 0,0012	0,212 ± 0,0013
Протеїн Вах	0,174 ± 0,0014	0,179 ± 0,0012	0,181 ± 0,0014	0,186 ± 0,0014

Таблиця 4

Оптична густина імуногістохімічного забарвлення цитоплазми ендovasкулярного цитотрофобласта матково-плацентарної ділянки при хронічній недостатності посліду на фоні ЗДАВ ($X \pm S_x$)

Оптична густина забарвлення (в.о. опт. густини)	Основні групи		
	МПН зі ЗДАВ I ст (n = 22)	МПН зі ЗДАВ II ст (n = 24)	МПН зі ЗДАВ III ст (n = 16)
Плацентарний лактоген			
Протеїн Vcl-2	0,192 ± 0,0015	0,182 ± 0,0012	0,171 ± 0,0014
Протеїн Вах	0,193 ± 0,0012	0,196 ± 0,0017	0,198 ± 0,0014

анемії, не змінювався або й суттєво знижувався, ми припустили, що в основі розвитку гестаційної незрілості МПД лежать особливості регуляції чисельності клітинної маси фракції ендovasкулярного трофобласта залежно від рівня гіпоксії і ступеня ЗДАВ.

Згідно з даними таблиць 3 та 4, оптична густина імуногістохімічного забарвлення цитоплазми ендovasкулярного цитотрофобласта МПД на плацентарний лактоген у

спостереженнях вагітності зі ЗДАВ без ознак МПН відповідала параметрам фізіологічної гестації. У біоптатах випадків ЗДАВ з хронічною недостатністю посліду виявлено суттєве зниження імуногістохімічної концентрації плацентарного лактогену в цитоплазмі клітин ЕЦ, ступінь якого корелював зі ступенем ЗДАВ.

Вивчення процесів регуляції чисельності клітин ендovasкулярного цитотрофобласта здійснювали за допомогою імуногістохімічної оцінки вмісту та стану тих про- і протиаоптичних факторів, які, згідно сучасних поглядів, відіграють провідну роль в апоптозі клітин трофобласта — протеїнів Вах та Vcl-2.

Описані особливості вмісту та розподілу протеїну Вах у клітинах інвазивного ЦТ по ходу спіральних артерій МПД показані на цифрових мікрофотографіях рисунку 3.

Наведені у таблицях 3 і 4 показни-

%.

Аналіз глибини інвазії ЦТ та розподілу його фракцій на матеріалі МПД і міометрію спостережень вагітності на фоні ЗДАВ I — II ступеня з ознаками МПН показав поширення ЦТІ вглиб не лише в зону спіральних артерій ендометрію, але й на значно довшу дистанцію та інкорпорацію ЕЦ в стінки міометріальних сегментів артерій МПД, що засвідчено імуновізуалізацією цитотрофобласта за Vcl-2 (рис. 3). У спостереженнях зі ЗДАВ III ступеня та МПН кількість спіральних артерій з ознаками гестаційної перебудови та ЦТІ була суттєво меншою ($62 \pm 0,15$ %), а питомий об'єм позасудинного інвазивного ЦТ склав лише $11 \pm 0,15$ %.

Оскільки, аналіз глибини ЦТІ на матеріалі МПД і міометрію спостережень вагітності на фоні ЗДАВ показав зростання питомого об'єму позасудинного інвазивного трофобласта, але при цьому відсоток спіральних артерій з ознаками ЦТІ, порівняно з гестацією без

ки вказують на суттєве зростання концентрації протеїну Vcl-2 у клітинах внутрішньосудинного трофобласта МПД при ЗДАВ I — II ступенів порівняно з перебігом вагітності без анемії: $0,208 \pm 0,0012$ — $0,212 \pm 0,0013$ в.о. опт. густини, та її зниження до $0,171 \pm 0,0014$ в.о. опт. густини у спостереженнях із ЗДАВ III ступеня.

Оптична густина імуногістохімічного забарвлення на протеїн Vcl-2 у цитоплазмі ендovasкулярного цитотрофобласта МПД проілюстрована за допомогою мікрофотографій рисунку 3.

Згідно з наведеними у таблицях 3 і 4 показниками, оптична густина імуногістохімічного забарвлення на протеїн Вах у цитоплазмі клітин внутрішньосудинного цитотрофобласта МПД та міометрію при ЗДАВ I — II ступенів була значно вищою ($0,181 \pm 0,0014$ — $0,186 \pm 0,0014$ в.о. опт. густини), ніж при фізіологічній вагітності ($0,174 \pm 0,0014$ в.о. опт. густини). Слід відмітити, що у спостереженнях із ЗДАВ III ступеня виявлено суттєве зростання вмісту протеїну Вах в клітинах ендотелізаміщуючого трофобласта — $0,198 \pm 0,0014$ в.о. опт. густини та його аноїкісу. Окрім змін у середньому вмісту протеїну Вах, відмічено і морфологічні ознаки його активації (гомоолігомеризації та підсиленої транслокації у органели), про що судили по дворазовому збільшенню показника «Відхилення яскравості».

Рис. 4. Матково-плацентарна ділянка спостереження у 39 — 40 тижнів вагітності на фоні ЗДАВ: апоптоз (аноїкіс) ендотелізаміщуючого цитотрофобласта спіральної артерії: 1 — фізіологічний перебіг вагітності; 2 — вагітність на фоні ЗДАВ без ознак ХПН; 3 — гестація з клінічними проявами ХПН без ЗДАВ; 4 — вагітність з клінічними проявами ХПН на протеїну Вах з використанням діамінобензидину і дозобарвленням ядер гематоксиліном Майєра. Об.40 \times , Ок.10 \times .

Висновки

1. На фоні залізодефіцитної анемії вагітних, залежно від її ступеня, матково-плацентарна ділянка морфологічно має ознаки гестаційної незрілості: відсутні адекватні терміну гестаційні зміни спіральних артерій, мають місце недостатність венозного русла та ознаки венозного застою у проекції прикріплення плаценти.
2. При гестації на фоні залізодефіцитної анемії I — II ступенів без клінічних ознак недостатності посліду спостерігається зростання проліферативної активності екстравільозного цитотрофобласта, поглиблення цитотрофобластичної інвазії у структури матково-плацентарної ділянки зі збільшенням дис-

танції вистілки ендотелійзаміщуючим трофобластом стінок спіральних артерій та поширенням у радіальні артерії міометрію. На фоні ЗДАВ I — II ступенів та за клінічних ознак недостатності посліду відмічено згасання проліферативної активності переважно ендovasкулярного цитотрофобласта при наростанні апоптозу. При залізодефіцитній анемії вагітних III ступеня виявлено згасання проліферації та інвазивної спроможності внутрішньосудинної і позасудинної фракцій цитотрофобласта та інтенсифікацію Вах-залежного апоптозу клітин ендотелійзаміщуючого трофобласта у стінках спіральних артерій.

3. В основі розвитку хронічної плацентарної недостатності при вагітності на фоні залізодефіцитної анемії є гестаційна незрілість матково-плацентарної ділянки, ступінь якої корелює зі ступенем анемії та залізодефіциту.

Література

1. Пат. 60921 А Україна, МПК А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Спосіб діагностики матково-плацентарної форми недостатності плаценти екстрахоріального типу / Тюленева ОА.; заявник і патентовласник Буковинська держ. мед. академія МОЗ України. — № 2003043588; заявл. 21.04.2003; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. — 2 с.
2. Милованов АП. Патология системы мать-плацента-плод: руководство для врачей. Москва: Медицина; 2009. 447 с.
3. Давиденко ІС, Тюленева ОА., Закрутько ЛІ Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду (методичні рекомендації) (51.16/162.16). МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. 2016: 18 с.
4. Милованов АП, Расстригина ИМ, Фокина ТВ Морфометрическая оценка плотности распределения и диаметр клеток вневорсинчатого трофобласта в течении условно неосложненной беременности. Архив патологии. 2013; 75 (3): 18-21.

5. Расстригина ИМ, Милованов АП, Фокина ТВ, Кадыров М. Интенсивность иммуноэкспрессии 2 и 9 металлопротеиназ в инвазивном цитотрофобласте в отдельных сроках неосложненной беременности и при преэклампсии. Архив патологии. 2014; 76 (3): 24-9.
6. Benirschke K, Burton GJ, Baergen RN. Pathology of the human placenta 2th ed. New York: Springer; 2011. 974 p.
7. Burton GJ, Fowden AL. The placenta: a multifaceted, transient organ. PhilosTrans R Soc Lond Ser BBiol Sci [Internet]. 2015[cited 2018 Dec 27]; 370 (1663): 20140066. Available from: <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2014.0066> doi: 10.1098/rstb.2014.0066
8. Burton GJ, Fowden AL, Thornburg KL. Placental origins of chronic disease. Physiol Rev. 2016; 96 (4): 1509–65. doi: 10.1152/physrev.00029.2015
9. Gaillard R, Eilers PH, Yassine S, Hofman A, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and consequences of maternal anaemia and elevated haemoglobin levels during pregnancy: a population-based prospective cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2014; 28 (3): 213-26. doi: 10.1111/ppe.12112
10. Hammer Ш. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.0. Reference manual / Ш. Hammer // Oslo: Natural History Museum University of Oslo. — 2013. — 221 p.
11. Pijnenborg R. Placental Bed Disorders / R. Pijnenborg, I. Brosens, R. Romero // Cambridge: Cambridge University Press. — 2010. — 301 p.

References

1. Пат. 60921 А Україна, IPC А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Diagnostic method of uterine-placental form of extrachoric type placental insufficiency / Tiulienieva O.A.; patent applicant and patent owner Bukovinian state med. academy of MoH of Ukraine. — № 2003043588; appl. 21.04.2003; publ. 15.10.2003, Bull. № 10. — 2 p.
2. Milovanov AP. Patologiya sistemy mat'-platsenta-plod: rukovodstvo dlya vrachey. Moskva: Meditsina; 2009. 447 s.
3. Davydenko IS, Tiulienieva OA, ZakrutN°ko LI Morfolohichne vyznachennya hestatsiynoho terminu khorialN°noho dereva ta matkovo-platsentarnoyi dilyanky poslidu (metodychni rekomendatsiyi) (51.16/162.16). MOZ

- Ukrayiny, UkrayinsN^oky tsestr naukovoyi medychnoyi informatsiyi ta patentno-litsenziynoyi roboty. 2016: 18 s.
- Milovanov AP, Rasstygina IM, Fokina TV. Morfometricheskaya otsenka plotnosti raspredeleniya i diametr kletok vnevorsinchatogo trofoblata v techeniye uslovno neoslozhnennoy beremennosti. Arkhiv patologii. 2013; 75 (3): 18-21.
 - Rasstrigina IM, Milovanov AP, Fokina TV, Kadyrov M. Intensivnost' immunoekspressii 2 i 9 metalloproteinaz v invazivnom tsitotrofoblaste v ot del'nykh srokakh neoslozhnennoy beremennosti i pri preeklampsii. Arkhiv patologii. 2014; 76 (3): 24-9.
 - Benirschke K, Burton GJ, Baergen RN. Pathology of the human placenta 2th ed. New York: Springer; 2011. 974 p.
 - Burton GJ, Fowden AL. The placenta: a multifaceted, transient organ. PhilosTrans R Soc Lond Ser BBiol Sci [Internet]. 2015[cited 2018 Dec 27]; 370 (1663): 20140066. Available from: <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2014.0066> doi: 10.1098/rstb.2014.0066
 - Burton GJ, Fowden AL, Thornburg KL. Placental origins of chronic disease. Physiol Rev. 2016; 96 (4): 1509–65. doi: 10.1152/physrev.00029.2015
 - Gaillard R, Eilers PH, Yassine S, Hofman A, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and consequences of maternal anaemia and elevated haemoglobin levels during pregnancy: a population-based prospective cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2014; 28 (3): 213-26. doi: 10.1111/ppe.12112
 - Hammer O. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.0. Reference manual / Ш. Hammer // Oslo: Natural History Museum University of Oslo. — 2013. — 221 p.
 - Pijnenborg R. Placental Bed Disorders / R. Pijnenborg, I. Brosens, R. Romero // Cambridge: Cambridge University Press. — 2010. — 301 p.
- Впервые поступила в редакцию 19.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.71-007.234-008-085.825

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396161>

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСТЕОСАРКОПЕНИИ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Игнатъев А.М., Турчин Н.И.

*Одесский национальный медицинский университет, Одесса
e-mail: profpat@ukr.net*

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСТЕОСАРКОПЕНІЇ У ПОСТМЕНОПАУЗІ

Ігнат'єв О.М., Турчин Н.І.

Одеський національний медичний університет, Одеса, e-mail: profpat@ukr.net

COMPLEX THERAPY AND REHABILITATION POSTMENOPAUSAL OSTEOSARCOPENIA

Ignatiev A.M., Turchin N.I.

Odessa National Medical University, Ukraine; e-mail: profpat@ukr.net.

Summary/Резюме

67 patients with osteoporosis (mean age — 57.7 ± 2.5 years). The assessment of the state of the bone tissue was performed using osteodensitometry (Hologic Discovery (USA), and the functional state of the musculoskeletal system using the Insight

TM vertebrology biosignal recording and processing complex. According to the methods of treatment, the patients were divided into clinical groups: I group — included the use of multifunctional hardware “Huber” in combination with standard osteotropic therapy; II group — standard osteotropic therapy. It has been established that the combined use of the “Huber” device in combination with osteotropic therapy contributes to a statistically significant increase in BMD ($p < 0.05$) and an improvement in the functional state of the musculoskeletal system. The complex of the proposed therapeutic exercises on the multifunctional hardware complex “Huber” provides an individual approach to each patient depending on the initial state of the BMD, the presence or absence of fractures in history.

Key words: *postmenopausal osteosarcopenia, neurospinal index, multifunctional hardware complex “Huber”.*

Под наблюдением находилось 67 пациенток в постменопаузе с остеопорозом (средний возраст — $57,7 \pm 2,5$ года). Оценку состояния костной ткани проводили остеоденситометром (Hologic Discovery (USA), функционального состояния костно-мышечной системы с помощью комплекса «Insight™». По методам лечения пациенты были разделены на группы: I клиническая группа — включала использование аппарата «Huber» и комплекс стандартной остеотропной терапии; II группа сравнения — стандартную остеотропную терапию. Установлено, что применение аппарата «Huber» в сочетании с остеотропной терапией способствует повышению МПКТ ($p < 0,05$) и улучшению функционального состояния костно-мышечной системы. Комплекс предложенных лечебных упражнений обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту в зависимости от исходного состояния МПКТ, наличия или отсутствия переломов в анамнезе.

Ключевые слова: *постменопауза, остеосаркопения, нейроспинальный индекс, многофункциональный аппаратный комплекс «Huber».*

Під наглядом перебувало 67 пацієнтів із остеопорозом (середній вік — $57,7 \pm 2,5$ року). Оцінку стану кісткової тканини проводили за допомогою остеоденситометрії (Hologic Discovery (USA)), функціональний стан кістково-м'язової системи за допомогою комплексу «Insight™». По методам лікування пацієнти були розділені на клінічні групи: I клінічна група — включала використання апарату «Huber» і комплекс стандартної остеотропної терапії; II клінічна група — використовували стандартну остеотропну терапію. Встановлено, що застосування апарату «Huber» у поєднанні з остеотропною терапією сприяє значимому приросту МЩКТ ($p < 0,05$) і покращенню функціонального стану кістково-м'язової системи. Комплекс запропонованих лікувальних вправ забезпечує індивідуальний підхід до кожного пацієнта в залежності від початкового стану МЩКТ, наявності або відсутності переломів в анамнезі.

Ключові слова: *постменопауза, остеосаркопенія, нейроспинальний індекс, багатофункціональний апаратний комплекс «Huber».*

Актуальность

Остеосаркопения (ОСП) — это сочетание низкой мышечной массы и сниженной минеральной плотности костной ткани (МПКТ), связанное со старением и общим патогенезом [1,2]. Сочетание СП и ОП вдвое увеличивает риск переломов и преждевременной смерти пациентов [3]. В ряде исследований показано, что значения мышечной массы конечностей достоверно ниже у женщин с ОП, чем в группе с нормальной МПКТ [4,5].

Постменопаузальная ОСП, развитие которой обусловлено генетическими факторами, изменением состава тела, низкой физической активностью, дефицитом эстрогенов приводит к снижению мышечной массы, силы, функциональных возможностей, а также к снижению МПКТ, что является факторами, увеличивающими риск падений и реализуется в увеличении частоты переломов, инвалидизации и смертности.

Кость представляет собой динамическую систему, которая способна реагировать на различные механические стимулы в том числе и физические упражнения. Роль гиподинамии и гипокинезии в развитии ОП подтверждена многочисленными клиническими исследованиями [6,7]. Мышечная слабость, нарушение координации движений, возникающие на фоне пониженной физической активности, [8, 9].

Важным фактором, предопределяющим уровень координационных способностей, является эффективная внутримышечная и межмышечная координация. Уровень координационных способностей во многом зависит от моторной памяти — свойства центральной нервной системы воспринимать и воспроизводить их в случае необходимости. Обеспечение моторной памяти возможно путем мультисенсорного воздействия на проприорецепцию и экстеро-

рорецепцию пациента во время изотонически-изометрического усилия в различных вариантах выполнения физического упражнения [9, 10].

Для улучшения координационных способностей необходимо применение методов оценки и контроля точности выполнения физических упражнений с учетом времени, пространства и прилагаемых усилий, что в комплексе с остеотропной терапией даст возможность эффективно проводить лечение и профилактику структурно- функциональных изменений костно- мышечной системы.

Цель работы — оптимизация терапии остеосаркопении путем использования дозированных физических упражнений в сочетании с остеотропной терапией.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением было 67 постменопаузальных женщин с ОП в возрасте от 50 до 62 лет (средний возраст — $57,7 \pm 2,5$ года), работающих на предприятиях море — хозяйственного комплекса.

Пациенты разделены на 2 группы, в зависимости от методики лечения:

- I клиническая группа ($n = 35$) — включала использование многофункционального аппарата «Huber» в комплексе со стандартной остеотропной терапией.
- II группа сравнения ($n = 32$) — использовали стандартную остеотропную терапию.

Для получения референтных значений времени удержания равновесия было исследовано 20 постменопаузальных практически здоровых женщин.

Алгоритм клинического обследования включал: сбор жалоб, анамнеза жизни, болезни, осмотр.

Исследование МПКТ проводили остеоденситометром Hologic Discovery

(USA) до начала лечения и через 12 мес. на фоне проводимой терапии. При денситометрическом исследовании оценивали МПКТ в поясничном отделе позвоночника (L1-L4).

Для оценки функционального состояния КМС использовали комплекс для регистрации и обработки биосигналов в вертебрологии «Insight TM». Определяли индекс нейроспинальной функции (NSF) и его составные компоненты: болевую чувствительность (Algometry); гибкость позвоночника (ROM, инклинометрия); поверхностную электромиографию (EMG); термографию мышц позвоночника (Therma); вариабельности сердечного ритма (PWP). Оценка параметров проводили в соответствии с бальной шкалой «InsightTM», где значение от 0 до 50 баллов оценивали как очень проблематичное функциональное состояние КМС, от 60 до 69 баллов — проблематичное, от 70 до 79 баллов — усредненное, от 80 до 89 баллов — хорошее, от 90 до 100 баллов — отличное.

Оценку координации проводили с учетом времени удержания равновесия на подвижной вращающейся опорной платформе аппарата «Huber». Измеряли в секундах (сек) от момента начала вращения платформы до появления первых признаков некоординированных движений.

Аппарат «Huber» позволяет контролировать степень усилия каждой конечности при выполнении движений типа «дави» и «тяни» с учетом угла расположения рук по отношению к оси туловища; задавать усилие для выполнения упражнения; измерять среднее усилие и координировать усилия на весь период активного или активно-пассивного занятия на тренажере [11].

Каждое занятие проводили индивидуально, в несколько следующих друг за другом этапов, с учетом исходного

состояния МПКТ. наличия или отсутствия переломов в анамнезе.

Оценку состояния скелетной мышечной ткани проводили с помощью ультразвукового исследования основных УЗ-параметров четырехглавой мышцы бедра (*m. quadriceps femoris*) — ширина мышцы, (мм); угла перистости, (°); эхогенности на аппарате «Toshiba arlio 300», линейный датчик 7,5 МГц. Визуализация проводилась в горизонтальном положении исследуемого.

Динамику параметров клинического течения и оценку эффективности терапии проводили через 6 и 12 мес.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью прикладных программ Microsoft Office Excel и Statistica 10.0. Для математической обработки использовали методы первичной описательной статистики: среднее значение показателя, стандартное отклонение, стандартную ошибку, *t*-критерий Стьюдента, корреляционный анализ. Статистически значимыми считались результаты при значении $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

Все пациентки предъявляли жалобы на наличие болей в спине разной степени выраженности, которые усиливались в положении сидя и во время изменения положения тела из горизонтального в вертикальное, также были жалобы на слабость, повышенную утомляемость и снижение трудоспособности. Анализ факторов риска ОП показал наличие низкоэнергетических переломов в анамнезе у 33 (49,2 %) пациентов. Из них, один перелом в анамнезе был у 21 (31,3 %) женщин, а два и больше переломов имели 17 (25,4 %).

По данным УЗД показатель *T*-критерия у всех пациенток был $-3,41 \pm 0,52$ SD, что соответствовало ОП, через 12 мес. МПКТ у пациентов I группы соответствовала показателю ОП у 2 пациен-

ток (Т-критерий $-2,53$ SD и $-2,55$ SD), ОП — у 27 больных (Т-критерий $-1,21 \pm 0,13$) и у 6 женщин показатель Т-критерия $-0,51 \pm 0,12$ SD соответствовал нормальным значениям. Во второй группе показатель Т-критерия $-2,6 \pm 0,04$ SD, соответствующий ОП, был у 6 больных, ОП отмечена у 22 пациенток (Т-критерий $-1,63 \pm 0,09$ SD) и 4

женщины имели нормальные показатели МПКТ (Т-критерий $-0,8 \pm 0,04$). Увеличение показателя Т-критерия во всех группах исследования на фоне прове-

денной терапии, свидетельствуют о положительном влиянии остеотропной терапии на состояние МПКТ. Однако, более высокий прирост КТ был отмечен в I по сравнению со II группой ($p < 0,05$).

Показатель альгометрии до лечения достоверно ($p > 0,05$) не отличался в группах исследования. Через 6 мес. Algometry у пациентов I группы был на 30,2 % выше исходного ($p < 0,05$), во II группе — на 21,4 % выше ($p < 0,05$) по сравнению началом лечения. Через 12 мес. показатель Algometry у пациентов I группы составил $96,2 \pm 2,3$ бал., в то время как во II группе показатель оставался в отметке «хорошо». Показатель Algometry у пациентов I группы достоверно ($p < 0,05$) выше, чем во II группе (рис. 1).

Показатели инклинометрии увеличивались в обеих группах исследования, однако

Рис. 1. Динамика показателя Algometry

Рис. 2. Динамика показателя ROM

Рис. 3. Динамика показателя EMG

Рис. 4. Динамика показателя Thermal

Рис. 5. Динамика показателя NSFindex

Рис. 6. Динамика времени удержания равновесия, сек

достоверный прирост показателя отмечен в I по сравнению со II группой ($p < 0,05$). ROM в I группе находился в отметке «хорошо», а во II — «усреднено»

Оценка координации показала значительное увеличение ($p < 0,05$) времени удержания равновесия у пациентов I группы по сравнению со II груп-

(рис. 2).

До лечения показатель поверхностной электромиографии достоверно не отличался в группах исследования ($p > 0,05$). Значение показателя EMG ($p < 0,05$) в I группе через 12 мес. увеличилось на 20,1 %, ($p < 0,05$) и достигло отметки «отлично», а во II группе — 8,8 % и находились на отметке «хорошо» (рис. 3).

Значение Thermal за 12 мес. увеличилось в обеих группах: в I группе на 30,4 %, ($p < 0,05$) во II группе — 22,9 %, ($p < 0,05$). Показатель по шкале «Insight™» в I группе соответствовал отметке «отлично», во II группе — «хорошо» (рис. 4).

NSFindex до лечения во обеих группах исследования достоверно не отличался ($p > 0,05$). Значение NSFindex через 12 мес. увеличилось на 33,8 %, ($p < 0,05$), в I группе, на 15,7 % во II группе. По шкале «Insight» показатель NSFindex достиг отметки «отлично» только в I группе, во II группе — «усреднено» (рис. 5).

Рис. 7. Динамика показателя ширины *m. quadriceps femoris*

Рис. 8. Динамика угла перистости *m. quadriceps femoris*

Рис. 9. Динамика экзогенности *m. quadriceps femoris*

пой. До лечения общее время удержания равновесия достоверно не отличалось во всех группах ($p > 0,05$). Через 6 мес. отмечали тенденцию к увеличению времени удержания равновесия в I группе до $23,20 \pm 0,05$ сек., ($p < 0,05$) что

(рис. 8). Динамика снижения экзогенности мышечной ткани свидетельствует об увеличении мышечной массы в I группе пациенток (рис. 9). Мышечная адинамика приводит к изменению ее состава, характеризующемуся значи-

76,6 % выше исходного, во II группе до $7,23 \pm 0,07$ сек., что на 16,8 % выше исходного. Через 12 мес. на фоне проведенного лечения, отмечали достоверное ($p < 0,05$) увеличение времени удержания равновесия у пациентов I группы до $32,3 \pm 0,09$ сек. и максимально соответствовало группе здоровых лиц — $33,2 \pm 0,06$ сек. Во II группе время удержания равновесия через 12 мес. составило — $9,6 \pm 0,03$ сек, что ниже ($p < 0,05$) по сравнению с I группой. Полученные результаты свидетельствуют об эффективном влиянии многофункционального аппаратного комплекса на улучшение координации у пациенток с ОП (рис. 6).

В результате проведенного комплексного лечения, включающего физические нагрузки, в I группе пациенток наблюдали положительную динамику ($p < 0,05$) показателя ширины *m. Quadriceps femoris* (рис. 7), угла перистости *m. quadriceps femoris* в сравнении со II группой

тельным увеличением накопления внутримышечного жира и соединительной ткани, что приводит к более высокой ультразвуковой эхогенности: эхогенность мышечной ткани с шириной мышцы ($R = 0,85$, ($p < 0,05$)), угол перистости с показателем эхогенности ($R = 0,99$); ширина мышцы с углом перистости ($R = 0,85$, ($p < 0,05$)) и с показателем эхогенности ($R = 0,78$, ($p < 0,05$)).

Таким образом, большой прирост МПКТ был отмечен в группе пациентов, где для коррекции СФИ КМС применяли многофункциональный аппаратный комплекс ($p < 0,05$). Показатели функционального состояния позвоночника: NSFindex, Algometry, ROM, EMG, Thermal, PWP — повышение ($p < 0,05$) данных параметров было в I группе, что свидетельствует о значимом улучшении биомеханического и неврологического состояния позвоночника, улучшению координационных способностей пациентов при использовании комплекса упражнений на аппарате «Huber».

Принципиальным отличием предлагаемой методики является возможность одновременного влияния на весь опорно-двигательный аппарат пациента, что способствует динамичному восстановлению структурно-функционального состояния мышечной системы. Это позволяет укрепить мышцы, улучшить координацию, провести коррекцию нарушенных движений, что в конечном итоге способствует предупреждению падений и профилактирует возникновение переломов.

Выводы

1. Ультразвуковое измерение параметров мышц является инструментом для ранней диагностики и мониторинга лечения саркопении: эхогенность мышечной ткани с шириной мышцы ($R = 0,85$), угол перистости с показателем эхогенности ($R = 0,99$); ширина мышцы с углом перистости ($R = 0,85$) и с показателем эхогенности ($R = 0,78$).
2. Использование многофункционального аппаратного комплекса позволяет в интегрированном виде оценивать и контролировать точность выполнения физических упражнений с учетом времени, пространства и прилагаемых усилий у пациентов с остеопорозом.
3. Комплексное применение аппарата «Huber» в сочетании с остеотропной терапией способствует значимому ($p < 0,05$) повышению МПКТ и улучшению функционального состояния костно-мышечной системы, что способствует предупреждению падений и профилактике возникновения переломов.

Литература

1. Frisoli A (2017). Clinical and biochemical phenotype of osteosarcopenia: World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases; 2017 March 23-26, Florence, Italy / A Frisoli // Springer. — 2017. — P.106.
2. Kawao, N. Interactions between muscle tissues and bone metabolism / N. Kawao, H. Kaji // Journal of cellular biochemistry. — 2015. — Vol. 116, Issue 5. — P. 687–695.
3. Crepaldi, G. Sarcopenia and osteoporosis: A hazardous duet / G. Crepaldi, S. Maggi // Journal of endocrinological investigation. — 2005. — Vol. 28, Issue 10. — P. 66–68.
4. Мурадянц А.А. Остеопороз и саркопения у больных ревматоидным артритом: как предотвратить костно-мышечные потери / А.А. Мурадянц, Н.А.Шостак, А.А.Кондрашов, В.Т.Тимофеев // Consilium Medicum. — 2016. — Vol.18 (2). — С. 134–140.
5. Walsh, M. C. Sarcopenia in premenopausal and postmenopausal women with osteopenia, osteoporosis and normal bone mineral density / M. C. Walsh, G. R. Hunter, M. B. Livingstone // Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA — 2006. — Vol. 17, Issue1. — P. 61–67.
6. Grigorieva N.V. Therapeutic physical education in the prevention and treatment of

- osteoporosis and its complications / N.V. Grigorieva, O.S. Ribina, SV Yusunova, VV Povoroznyuk // *Pain. Joints Vertebral column* — 2011 — 1. — p.108-115.
7. Moreira L.D., Oliveira M.L. et al. Physical exercise and osteoporosis: effects of different types of exercises on bone and physical function of postmenopausal women. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* — 2014. — № 58 (5). — P. 514-22.
 8. Филоненко С. П. Двухединная врачебная тактика предупреждения низкоэнергетических переломов у лиц пожилого возраста — лечение остеопороза и профилактики падений / С. П. Филоненко, С. С. Якушин // *Архив внутренней медицины.* — 2014. — №5 (19). — С. 66-70.
 9. Moreira L.D., Oliveira M.L. et al. Physical exercise and osteoporosis: effects of different types of exercises on bone and physical function of postmenopausal women. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* — 2014. — № 58 (5). — P. 514-22.
 10. Илларионова А. В. Особенности биоэлектрической активности мышц при исследовании точности дозированных усилий у спортсменов // *Вестник науки Сибири.* — 2014. — № 4. — С. 234-240.
 11. Инструкция по использованию многофункционального аппаратного комплекса «Huber» — 2003. — С. 28.
- Referenses**
1. Frisoli A (2017). Clinical and biochemical phenotype of osteosarcopenia: World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases; 2017 March 23-26, Florence, Italy. *Springer.* — 2017. — P.106.
 2. Kawao, N., & Kaji, H. (2015). Interactions between muscle tissues and bone metabolism. *Journal of cellular biochemistry, 116* (5), 687–695.
 3. Crepaldi, G. Sarcopenia and osteoporosis: A hazardous duet / G. Crepaldi, S. Maggi / *Journal of endocrinological investigation.* — 2005. — Vol. 28, Issue 10. — P. 66–68.
 4. Muradyants AA, Shostak N.A, Kondrashov AA, & Timofeev V.T. (2016). Osteoporoz i sarkopeniya u bolnyih revmatoidnyim artritom: kak predotvratit kostno-myishechnye poteri [Osteoporosis and sarcopenia in patients with rheumatoid arthritis: the ways to prevent musculoskeletal loss]. *Consilium Medicum, 18* (2), 134–140 [in Russian].
 5. Walsh, M. C. Sarcopenia in premenopausal and postmenopausal women with osteopenia, osteoporosis and normal bone mineral density / M. C. Walsh, G. R. Hunter, M. B. Livingstone // *Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA.* — 2006. — Vol. 17, Issue1. — P. 61–67.
 6. Grigorieva N.V. Therapeutic physical education in the prevention and treatment of osteoporosis and its complications / N.V. Grigorieva, O.S. Ribina, SV Yusunova, VV Povoroznyuk // *Pain. Joints Vertebral column* — 2011 — 1. — p.108-115.
 7. Moreira L.D., Oliveira M.L. et al. Physical exercise and osteoporosis: effects of different types of exercises on bone and physical function of postmenopausal women. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* — 2014. — № 58 (5). — P. 514-22.
 8. Filonenko S.P. Dual medical tactics of warning of low-energy fractures in the elderly — osteoporosis treatment and prevention of falls / S.P. Filonenko, S.S. Yakushin // *Archive of internal medicine.* — 2014. — №5 (19). — p. 66-70.
 9. Moreira L.D., Oliveira M.L. et al. Physical exercise and osteoporosis: effects of different types of exercises on bone and physical function of postmenopausal women. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* — 2014. — № 58 (5). — P. 514-22.
 10. Illarionova AV. Features of the bioelectric activity of the muscles in the study of the accuracy of the metered effort in athletes // *Bulletin of Science of Siberia.* — 2014. — № 4. — p. 234-240.
 11. Instructions for the use of multifunctional hardware complex “Huber” — 2003. — p. 28.

Впервые поступила в редакцию 06.10.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 618.11:557.95:616-053.3/6-007:614.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396165>

**ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТОК
ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ПЕРЕНЕСЕНИМ ВІРУСНИМ
ГЕПАТИТОМ В**

Чайківська Е. Ф.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
elinachaykivska@gmail.com*

**ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК
ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ В**

Чайковская Э. Ф.

*Львовский национальный медицинский университет
им. Даниила Галицкого, elinachaykivska@gmail.com*

**PECULIARITIES OF SEXUAL DEVELOPMENT OF PUBERTAT AGE
GIRLS WITH TRANSLATED VIRAL HEPATITIS B**

Chaikivska E. F.

Daniil Galitsky Lviv National Medical University, elinachaykivska@gmail.com

Summary/Резюме

The sexual development on girls is formed under the influence on various factors, among which infectious diseases occupy on important place. The high incidence on viral hepatitis B necessitates a more detailed study on this pathology, including its influence on the growth and development processes in puberty. The aim on the study was to study them on parameters on the sexual development on girls who underwent viral hepatitis B. The study included 300 patients aged 12 — 17 years old, on which 120 were patients with chronic viral hepatitis B and 180 conditionally health girls with normal sexual development. The complex on examination included clinical and anamnestic data, anthropometry, assessment on sexual development, biochemical examination on the functional state on the liver, ultrasound examination on the pelvic organs and the digestive system according to standard methods, consultation on on endocrinologist, gastroenterologist. The parameters on physical and sexual development were assessed. It was found that girls with previous hepatitis B, against the background on significant deviations in protein-forming, enzymatic, antitoxic liver function, showed a high frequency on deviations from the optimal parameters on physical development (15.83 %), a delay in the on set on menarche (more than 1.2 years), menstrual cycle lasting moret han 6 months: in 8.33 % — oligomenorrhеа, in 6.67 % — opsomenorrhеа, in 38.33 % — dysmenorrhеа, in 18.33 % — juvenile uterineb leeding, in 25.00 % — a combination on menstrual disorders health.

Key words: *girls, puberty, chronic viral hepatitis B, sexual development*

Статевий розвиток дівчаток формується під впливом різних факторів, серед яких важливе місце займають інфекційні захворювання. Висока частота захворю-

ваності на вірусний гепатит В обумовлює необхідність більш детального вивчення даної патології, в тому числі її впливу на процеси росту і розвитку в пубертатному періоді. Мета дослідження — вивчити основні параметри статевого розвитку дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В. Під спостереженням знаходилося 300 пацієнток у віці 12-17 років, з яких 120 пацієнток з перенесеним хронічним вірусним гепатитом В і 180 умовно соматично здорових дівчат з нормальним статевим розвитком. Комплекс обстеження включав клініко — анамнестичні дані, антропометрію, оцінку статево розвитку, біохімічне дослідження функціонального стану печінки, ультразвукове дослідження органів малого тазу та гепатобіліарної системи за стандартними методиками, консультацію ендокринолога, гастроентеролога. Оцінені параметри фізичного і статевого розвитку. Встановлено, що у дівчаток з перенесеним гепатитом В на тлі суттєвих відхилень білковоутворюючої, ферментативної, антитоксичної функції печінки відмічається висока частота відхилень від оптимальних параметрів фізичного розвитку (15,83 %), затримка настання менархе (більш ніж на 1,2 року), порушення менструального циклу тривалістю понад 6 місяців: у 8,33 % — олігоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенільні маткові кровотечі, у 25,00 % — поєднання порушень менструального здоров'я.

Ключові слова: дівчата, пубертатний період, хронічний вірусний гепатит В, статевий розвиток

Половое развитие девочек формируется под влиянием различных факторов, среди которых важное место занимают инфекционные заболевания. Высокая частота заболеваемости вирусным гепатитом В обуславливает необходимость более детального изучения данной патологии, в том числе ее влияния на процессы роста и развития в пубертатном периоде. Цель исследования — изучить основные параметры полового развития девочек, перенесших вирусный гепатит В. Под наблюдением находилось 300 пациенток в возрасте 12-17 лет, из которых 120 — с перенесенным хроническим вирусным гепатитом В и 180 условно соматически здоровых девушек с нормальным половым развитием. Комплекс обследования включал клиничко-анамнестические данные, антропометрию, оценку полового развития, биохимическое исследование функционального состояния печени, ультразвуковое исследование органов малого таза и пищеварительной системы по стандартным методикам, консультацию эндокринолога, гастроэнтеролога. Оценены параметры физического и полового развития. Установлено, что у девочек с перенесенным гепатитом В на фоне существенных отклонений белковообразовательной, ферментативной, антитоксической функции печени отмечается высокая частота отклонений от оптимальных параметров физического развития (15,83 %), задержка наступления менархе (более, чем на 1,2 года), нарушения менструального цикла продолжительностью более 6 месяцев: у 8,33 % — олигоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенильные маточные кровотечения, у 25,00 % — сочетание нарушений менструального здоровья.

Ключевые слова: девушки, пубертатный период, хронический вирусный гепатит В, половое развитие

Вступ

Період статевого дозрівання є критичним періодом постнатального роз-

витку жіночого організму, коли формуються зв'язки, що забезпечують взаємодію основних рівнів репродуктивної системи; впродовж цього періоду відбу-

вається подальше зростання і біологічне дозрівання жіночого організму [1-3]. В процесі дозрівання репродуктивної системи відбувається активація периферичних ендокринних залоз, роль яких визначає прискорення дозрівання або "розгальмування" центральних гіпоталамічних структур і цілий ряд процесів в центральній нервовій системі, кінцевим підсумком чого є надходження в гіпофіз потоків імпульсів гонадоліберину [4- 6]. До закінчення періоду статевого дозрівання навіть при сталому регулярному менструальному циклі, на відміну від репродуктивного періоду, репродуктивна система має значну лабільність і особливо чутлива до впливу несприятливих екзогенних і ендогенних факторів [7- 10].

Стан здоров'я дітей та підлітків формується під впливом різних факторів, серед яких важливе місце займають інфекційні захворювання. Висока частота захворюваності на вірусний гепатит В обумовлює необхідність більш детального вивчення даної патології, в тому числі її впливу на процеси росту і розвитку в пубертатному періоді. Вірусний гепатит В — дуже важка та небезпечна хвороба печінки. Гострий процес цього захворювання дуже швидко переходить в хронічний, не відбувається одужання, а виникають важкі ускладнення хронічного процесу, такі як цироз і рак печінки. На жаль, діти хворіють на хронічний гепатит частіше, ніж дорослі: ймовірність хронічної інфекції у хворих гепатитом дітей від 1 до 5 років складає до 50 %, а у дітей, які заразилися гепатитом на першому році життя, — до 90 % [7]. Функціональна активність печінки підвищується в пубертатному періоді і досягає максимуму після статевого дозрівання. Перенесений гепатит В, який в значній мірі впливає на участь печінки в процесах метаболізму, може негативно відбитися на процесах фізичного і статевого розвитку [10]. У зв'язку з цим

актуальним є вивчення впливу наслідків перенесеного вірусного гепатиту В на становлення статевого розвитку дівчаток.

Мета дослідження — вивчити основні параметри статевого розвитку дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В.

Контингенти

Під спостереженням знаходилося 300 пацієнток у віці 12-17 років, з яких 120 пацієнток основної групи ХВГз перенесеним хронічним вірусним гепатитом В (за МКБ-10 — код В 18) і 180 умовно соматично здорових дівчат з нормальним статевим розвитком групи К.

Методи дослідження

Комплекс обстеження включав клініко-анамнестичні дані, антропометрію, оцінку статевого розвитку, біохімічне дослідження функціонального стану печінки, ультразвукове дослідження органів малого тазу та гепатобіліарної системи за стандартними методиками, консультацію ендокринолога, гастроентеролога.

Оцінені параметри фізичного розвитку: довжина тіла, маса тіла, розміри таза, індекс дозрівання. Виміри проводилися в динаміці. Особлива увага звернута на відношення маси тіла до довжини. Стадії статевої зрілості виділені згідно з класифікацією J. Tanner. Фіксували вік менархе і відзначали характер менструацій. Кістковий вік був визначений за W.W.Grenlich, S J.Ryie (1976). Оцінка фізичного і статевого розвитку дітей проводилася в віковому аспекті за методикою E. Heath-Carter (1975).

Оцінку ступеня статевого розвитку проводили за J. Tanner (1969): P1 — вторинні статеві ознаки відсутні, в мазках з піхви немає ознак естрогенних впливів, гімен тонкий; P2 — набухання навколососкового кружка, поодинокі стрижневі волосся на лобку і в пахвових

западинах; в мазках з піхви є ознаки естрогенного впливу, симптом зіниці +, гімен потовщується. P3 — навколососковий кружок і тканина молочної залози підняті, волосся на лобку і в пахвових западинах густі, в'ються; починається потовщення малих статевих губ, гімен соковитий, потовщений; вся слизова піхви знаходиться під впливом естрогенів. P4 — ареола більш пігментована, зливається з тканиною молочної залози, сосок піднімається, оволосіння на лобку і в пахвових западинах розташовується по середній лінії, симптом зіниці (++) , може бути менархе. P5 — настають менструації, повністю розвинена молочна залоза, статеве оволосіння у вигляді трикутника з горизонтальною верхньою межею і переходом на внутрішню поверхню стегон.

Використовували формулу статевого розвитку МаАхРМе, де Ма — молочні залози, Ах — пахвове оволосіння, Р — лобкової оволосіння, Ме — менархе. Для оцінки ступеня вираженості вторинних статевих ознак застосовували 4-х бальну шкалу: Ма0Ах0Р0 — відсутність зростання молочних залоз і статевого оволосіння; Ма1Ах1Р1 — молочна залоза представлена «грудною ниркою», поодиноким прямим волоссям в пахвовій ямці і на лобку, припухання збільшеного навколососкового кружка, який разом з соском має вигляд конуса; Ма2Ах2Р2 — помірне пахвове і лобкове оволосіння, молочні залози конусоподібні, з великою ареолою блідо-рожевого кольору з плоским соском; Ма3Ах3Р3 — виражене пахвове і лобкове оволосіння, молочні залози округлої фор-

ми, ареола пігментована, сосок піднімається над сосковим кружком.

Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою програмних засобів і пакета статистичних програм Excel 2010 для організації та формування матриці даних. Кількісні змінні описані за допомогою середнього значення (M), похибки стандартного відхилення (SE), а їх порівняння з використанням t-критерію Стюдента.

Результати та їх обговорення

Середній вік дівчат досліджуваних груп не мав вірогідної різниці і у контрольній групі К склав $14,50 \pm 0,13$ років, групі з хронічним вірусним гепатитом — $14,50 \pm 0,16$ років.

Аналіз отриманих даних функціонального стану печінки показав, що у дівчаток основної групи ХВГ відзначаються порушення білкового обміну, що проявлялося диспротеїнемією, зміною складу білкових фракцій. Велику роль в оцінці функціонального стану печінки відіграло визначення активності гепатоцелюлярних ферментів: АсАТ, АлАт. Дослідження активності альдолази, показало значно вищий рівень верхньої межі її норми, що свідчить про напруженість синтетичної і ферментативної функції печінки (табл. 1).

Таблиця 1

Функціональна активність печінки дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В

Показник	Група ХВГ, n = 120	Група К, n = 180
Загальний білок, г/л	$69,4 \pm 1,4^*$	$77,0 \pm 2,9$
Альбуміни, %	$46,1 \pm 0,4^*$	$52,2 \pm 0,9$
$\alpha 1$ -глобулін, %	$15,7 \pm 0,1^*$	$8,9 \pm 0,9$
$\alpha 2$ -глобулін, %	$14,5 \pm 0,3^*$	$7,6 \pm ,47$
γ -глобулін, %	$11,2 \pm 0,2^*$	$18,5 \pm 1,2$
Холестерин, ммоль/л	$3,0 \pm 0,2^*$	$3,7 \pm 0,3$
Загальний білірубін, мкмоль/л	$8,5 \pm 1,0^*$	$19,0 \pm 0,2$
АсАТ, нмоль/л	$160,0 \pm 9,0^*$	$135,0 \pm 10,0$
АлАт, нмоль/л	$185,0 \pm 9,0^*$	$172,2 \pm 6,0$
Альдолаза, кмоль/1 мл/год	$0,84 \pm 0,004^*$	$0,67 \pm 0,06$
Холинестераза, ммоль /г. л.	$370,0 \pm 8,9^*$	$280,0 \pm 15,5$
Лужна фосфатаза, нмоль/л	$120,2 \pm 10,1^*$	$206,4 \pm 29,1$

Примітка. * — статистично значима достовірність з групою К ($p < 0,05$).

Ехогенність паренхіми печінки при ультразвуковому дослідженні була звичайна в 53,33 % (64) випадках, помірно підвищена — в 40,00 % (48) і підвищена — в 6,67 % (8) випадків.

Вікові зміни довжини тіла (приріст зростання) серед основної групи дітей з ХВГ характеризувалися відставанням на стадіях P1 і P2 пубертатного розвитку, в той час як на стадіях P2 і P3 відзначався стрибок зростання, але величина його також біла нижче в порівнянні з контрольною групою. На наступних стадіях відзначалося зниження приросту довжини тіла в більшій мірі серед дівчат, які перенесли вірусний гепатит В, що відбивається на кінцевому зростанні, в подальшому зникає, і вже з 14 років дівчата з групи контролю випереджали своїх ровесниць. Різниця носила достовірний характер ($p < 0,01$).

При обчисленні перцентильних показників відзначено, що тільки 53,33 % (64) дітей основної групи з ХВГ знаходилося в оптимальній зоні значень зростання, 30,83 % (37) — у межах, дозволених, а 15,83 % (19) — мали відхилення від нормальних процесів зростання.

Необхідно відзначити, що серед дітей з основної групи стрибок зростання і вага стабілізувалися на більш низькому рівні в порівнянні з дівчатами з групи контролю. Аналіз перцентильних показників маси вказує на те, що відсоток відхилень від нормальних показників серед дітей основної групи коливався від 10,1 до 14,8 % з переважанням дефіциту маси, в групі контролю 3,6 % відхилень склали 4,7 перцентилі при переважанні надлишку ваги. Середні значення ваги тіла на стадії P5 склали в основній групі $51,71 \pm 2,21$ кг, в групі К — $56,43 \pm 1,10$ кг. При цьому розподіл перцентильних показників маси тіла в основній групі було наступним: оптимальна зона 53,33 % (64), допустима зона — 30,83 % (37), відхилення — 15,83 % (19), що значно відрізнялося

від групи порівняння. Встановлено, що рівень маси тіла, необхідний для настання менархе (44-48 кг), був в середньому в $13,61 \pm 0,26$ років, при інтервалі 12,7-15,2 років. Значення ростового стрибка на стадіях P2 — P3 склали $20,11 \pm 0,35$ см, в групі контролю — $9,04 \pm 0,26$ см ($p < 0,05$).

Збільшення окружності грудної клітини (ОГК) серед дітей відбувалося до 17-річного віку, при цьому найбільший приріст відзначений у віці 10-14 років, що відповідало переходу P2-P3 і P3-P4. В основній групі приріст ОГК відбувався до 15-річного віку, що відповідає стадії P4. На стадіях P4 і P5 величина ОГК в групі К достовірно перевищувала значення ОГК в основній групі. Наростання поперечних розмірів таза у всіх групах йшло нерівномірно і завершувалося до 17 років. Уповільнення процесів росту поперечних розмірів таза зазначено у 24,17 % (29) підлітків групи ХВГ.

Кістковий вік в більшості випадків в обох групах відповідав календарному ($86,02 \pm 3,01$ % і $93,05 \pm 5,06$ %, відповідно), аналіз рентгенологічного дослідження склепіння черепа в більшості випадків не виявив змін, тільки у 4-х обстежуваних виявлені невеликі розміри турецького сідла. При порівнянні середнього віку обстежених виявлено, що на стадіях P1 і P3 не було достовірних відмінностей, на інших стадіях пубертатного, розвитку дівчаток основної групи, які перенесли вірусний гепатит В, відставали від групи контролю ($p < 0,05$).

Аналіз появи вторинних статевих ознак показав, що в більшості випадків початок пубертатного розвитку проявлялося розвитком молочних залоз до стадії Ma1, в той час як у 26,67 % (32) дітей основної групи з ХВГ статеве дозрівання починалося з появи статевого оволосіння, а потім починався розвиток молочних залоз. Подібний початок періоду статевого дозрівання серед дівчат

основної групи відзначено в 5,00 % (6) випадків. Такий розвиток вторинних статевих ознак запропоновано в літературі називати інвертованим.

На стадії P4 пубертатного розвитку у обстежених дівчат молочні залози були розвинені до ступеня Ma3. Лобкове оволосіння у всіх дівчат основної групи було розвинене до ступеня P3, в групі K лише у половини — 47,78 % (86). Аксілярне оволосіння у більшості обстежених відповідало Ax2.

На цій стадії пубертатного розвитку у 30,00 % (36) підлітків основної групи наступило менархе, серед здорових дітей цей показник склав 70,00 % (126). Відставання в термінах настання менархе дівчат з порушенням функціональної активності печінки в середньому склало $1,63 \pm 0,02$ року.

Результати УЗД показали, що у віці 12-17 років мали місце більш великі

рівнянні з дітьми основної групи (табл. 2). У віці 14-16 років відмінності між основною групою і групою K носили достовірний характер. Аналогічні дані отримані при порівнянні об'єму яєчників на стадіях P3 — P5 (табл. 3).

На стадії P5 відбувався подальший розвиток вторинних статевих ознак. Середній вік менархе в основній групі склав $13,51 \pm 0,03$ років, тоді як в контролі — $12,43 \pm 0,04$ років. Необхідно відзначити, що у 2/3 дітей (80) основної групи менархе відзначено на стадії P5, в той час як у 70,00 % (126) здорових дівчат менархе відзначено вже на стадії P4.

На стадії P5 у більшості обстежених здорових дітей (65,0 %) менструальний цикл був овуляторним, що підтверджувалося підйомом базальної температури. Серед дітей основної групи з ХВГ овуляторний менструальний цикл відзначений тільки в

Таблиця 2

Ехографічні параметри матки у дівчаток і дівчат, які перенесли вірусний гепатит В

Вік, у роках	Група ХВГ, n = 120		Група K, n = 180	
Довжина, см				
12-13	$3,1 \pm 0,7$		$3,83 \pm 0,05$	
14-15	$3,2 \pm 0,6$		$4,23 \pm 0,07^*$	
16-17	$4,2 \pm 0,01$		$4,88 \pm 0,06^*$	
Ширина, см				
12-13	$2,0 \pm 0,2$		$3,07 \pm 0,04^*$	
14-15	$2,0 \pm 0,5$		$3,85 \pm 0,06^*$	
16-17	$2,5 \pm 0,3$		$4,2 \pm 0,04^*$	
Передньо-задній розмір, см				
12-13	$1,6 \pm 0,2$		$2,22 \pm 0,04$	
14-15	$1,6 \pm 0,2$		$2,7 \pm 0,08^*$	
16-17	$2,5 \pm 0,7$		$3,2 \pm 0,03^*$	

Примітка. * — статистично значима достовірність з групою ХВГ ($p < 0,05$).

$35,0-40,0$ % випадків. Порушення менструального циклу тривалістю понад 6 і 12 місяців від моменту появи менархе у обстежених дівчат основної групи відзначені частіше в порівнянні зі здоровими дівчатками. У групі ХВГ у 8,33 % (10) пацієнток виявлена олігоменорея, у 6,67 % (8) — опсоменорея, у 38,33 % (46) — дисменорея, у 18,33 % (22) — ювенільні маткові кровотечі, поєднання проявів порушень менструального здоров'я виявлено у 25,00 %

Таблиця 3

Ехографічні параметри яєчників у дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, см

Вік, років	Група ХВГ, n = 120				Група K, n = 180			
	Лівий яєчник		Правий яєчник		Лівий яєчник		Правий яєчник	
	довжина	ширина	довжина	ширина	довжина	ширина	довжина	ширина
12-13	$2,0 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,06$	$2,0 \pm 0,3$	$1,4 \pm 0,2$	$2,56 \pm 0,04$	$2,23 \pm 0,05^*$	$2,0 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,06$
14-15	$2,3 \pm 0,09$	$1,6 \pm 0,2$	$2,1 \pm 0,2$	$1,6 \pm 0,07$	$3,06 \pm 0,07^*$	$2,05 \pm 0,01^*$	$2,3 \pm 0,09$	$1,6 \pm 0,2$
16-17	$2,3 \pm 0,1$	$2,1 \pm 2,5$	$2,5 \pm 0,3$	$1,9 \pm 0,05$	$3,20 \pm 0,06^*$	$2,20 \pm 0,07$	$2,3 \pm 0,1$	$2,1 \pm 2,5$

розміри матки у дівчат групи K у по-

(30) дівчаток групи ХВГ.

Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що у дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, мають місце порушення процесів росту і розвитку організму. Порушення проявляються в уповільненні процесів росту тіла в довжину і збільшенні маси тіла, більшою частотою відхилень від оптимальних величин фізичного розвитку. Статевий розвиток дівчаток характеризується відставанням в терміни появи менархе і вторинних статевих ознак. При цьому серед дітей основної групи має місце підвищена частота інвертованої появи вторинних статевих ознак. Серед дітей з перенесеним ХВГ відзначена більш висока частота порушень менструальної функції в період статевого дозрівання.

Можна думати, що в пубертатному періоді гіпоталамічна система найбільш чутлива до впливу несприятливих екзогенних і ендогенних факторів. Мабуть, збудник вірусного гепатиту В впливає на гіпоталамічну систему в результаті чого змінює метаболізм гормонів, який може проявлятися у вигляді пригнічення гормональної активності і зміни циркадного циклу секреції гонадотропінів і певну роль відіграють порушення функціональної активності печінки у вигляді зниження антиоксидантної і білковоутворюючої функцій, що і проявляється в певній затримці статевого та фізичного розвитку. Таким чином, фізичний і статевий розвиток дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, характеризується високою частотою уповільнення приросту довжини і маси тіла (27,0 % і 14,0 %, відповідно), формування кісткового таза (10,0 %), що, мабуть, пов'язано з порушенням функціональної активності печінки, що в кінцевому підсумку визначає затримку термінів і темпів появи вторинних статевих ознак і настання менархе. Становлення регуляції менструального циклу у дівчат основної групи супроводжується високою частотою затримки

термінів настання менархе (30,0 %), порушень менструальної функції на завершальних стадіях статевого розвитку (35,0 %), при цьому частота проявів гіперандрогенії на стадії P5 становить 15,0 — 20,0 %. Встановлений прямий кореляційний зв'язок між функціональною активністю печінки та порушеннями менструального циклу у дівчат підлітків ($r = 0,66$, $p < 0,01$).

Висновки

Фізичний і статевий розвиток дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, характеризується високою частотою відхилень від оптимальних параметрів фізичного розвитку (15,83 %), затримкою настання менархе (більш ніж на 1,2 року), порушеннями менструального циклу тривалістю понад 6 місяців: у 8,33 % — олігоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенільні маткові кровотечі, у 25,00 % — поєднання порушень менструального здоров'я.

Література

1. Гінекологія дитячого і підліткового віку: підручник / Під ред. І. Б. Вовк, О. М. Юзька, В. П. Вдовиченка. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. — 424 с.
2. Порушення статевого розвитку у дівчаток / І. Б. Вовк, В. К. Кондратюк, В. Ф. Петербурзька // Здоров'я України. — 2016. — № 1 (21). — С. 51–53.
3. BMI relationship to the onset on puberty: assessment on growth parameters and sexual maturity changes in Egyptian children and adolescents on both sexes / Abou El Ella S. S., Barseem N. F., Tawfik M. A., Ahmed A. F. // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2020. — Vol. 33, No 1. — P. 121–128.
4. Coast E. Puberty and menstruation knowledge among young adolescents in low- and middle-income countries: a scoping review / E. Coast, S. R. Lattof, J. Strong // Int J Public health. — 2019. — Vol. 64, No 2. — P. 293–304. 4
5. De Silva NK. Breast development and disorders in the adolescent female / N.K. DeSilva // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. — 2018. — Vol. 48. — P. 40–50.
6. Developmental differences in reward

- sensitivity and sensation seeking in adolescence: Testing sex-specific associations with gonadal hormones and pubertal development / Harden K. P., Mann F. D., Grotzinger A. D., et al. // J. Pers. Soc. Psychol. — 2018. — Vol. 115, No 1. — P.161-178.
- Efrati Y. Adolescents' compulsive sexual behavior: The role on parental competence, parents' psychopathology, and quality on parent-child communication about sex / Efrati Y, Gola M. // J BehavAddict. — 2019. — Vol. 8, No 3. — P. 420-431.
 - Korean Association for the Study on the Liver (KASL). KASL clinical practice guidelines for management on chronic hepatitis B // Clin Mol Hepatol. —2019. — Vol. 25, No 2. — P: 93-159.
 - Our future: a Lancet commission on adolescent health and well being / Patton G. C., Sawyer S. M., Santelli J. S., et al. // Lancet. — 2016. — Vol. 387, No 10036. — P. 2423-78.
 - Update on prevention, diagnosis, and treatment on chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance / Terrault N. A., Lok A. S. F., McMahon B. J., et al. // Hepatology. — 2018. — Vol. 67, No4. — P.1560-1599.
- ### References
- "Gynecology on children and adolescents: a text-book". 2011, Ed. Vovk I. B., Yuzka O. M, Vdovychenko V. P. — Kiev: VSV "Medicine", 424 p. (in Ukrainian)
 - Vovk I. B., Kondratyuk V. K., Petersburgska V. F. 2016, "Sexual development disorders in girls". Health ofUkraine, Vol. 1, No 21, pp. 51–53. (in Ukrainian)
 - Abou El Ella S. S., Barseem N. F., Tawfik M. A, Ahmed A. F. 2020, "BMI relationship to the onset on puberty: assessment on growth parameters and sexual maturity changes in Egyptian children and adolescents on both sexes". J Pediatr Endocrinol Metab, Vol. 33, No 1, pp. 121-128.
 - Coast E., Lattof S. R., Strong J. 2019, "Puberty and menstruation knowledge among young adolescents in low- and middle — income countries: a scoping review". I J Public Health, Vol. 64, No 2, pp. 293–304. DOI: 10.1007/s00038-019-01209-0.
 - De Silva N. K. 2018, "Breast development and disorders in the adolescent female". Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, Vol. 48, pp.40-50.
 - Harden K. P., Mann F. D., Grotzinger A.D., Patterson M. W., Steinberg L., Tackett J. L., et al. 2018, "Developmental differences in reward sensitivity and sensation seeking in adolescence: Testing sex-specific associations with gonadal hormones and pubertal development." J Pers Soc Psychol, Vol. 115, No1, pp. 161-178.
 - Efrati Y., Gola M. 2019, "Adolescents' compulsive sexual behavior: The role on parental competence, parents' psychopathology, and quality on parent-child communication about sex". J Behav Addict, Vol. 8, No3, pp. 420-431.
 - "Korean Association for the Study on the Liver (KASL). KASL clinical practice guidelines for management on chronic hepatitis B". 2019, Clin Mol Hepatol. Vol. 25, No 2, P. 93-159.
 - Patton G. C., Sawyer S. M., Santelli J. S., Ross D. A., Afifi R., Allen N. B., et al. 2016, "Our future: a Lancet commission on adolescent health and well being". Lancet, Vol. 387, No10036, pp. 2423-78.
 - Terrault N. A, Lok A. S. F., McMahon B. J., Chang K. M., Hwang J. P., Jonas M. M., et al. 2018, "Update on prevention, diagnosis, and treatment on chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance". Hepatology, Vol. 67, No4, pp.1560-1599.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена и профилактическая
медицина

Hygiene and Preventive
Medicine

УДК 613.63-632:615.9-099:612.017.3]:661.17

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396163>

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АЛЛЕРГООПАСНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

Шевляков В.В., Эрм Г.И.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

ГИГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ АЛЕРГОНЕБЕЗПЕЧНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Шевляков В.В., Ерм Г.И.

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни»
м.Мінськ, Республіка Білорусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

HYGIENE REGULATION ALLERGY MULTICOMPONENT CHEMICAL COMPOSITIONS

Shevlyakov V.V., Erm G.I.

Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene»,
Minsk, Belarus, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

96

Резюме/Summary

В статье рассматриваются подходы и принципы гигиенического регламентирования аллергоопасных многокомпонентных химических композиций (МХК) путем оптимизации их составов. На основании экспериментальных исследований различных по составу и назначению МХК и их отдельных компонентов на моделях внутрикожного введения в стандартных дозах в ухо морским свинкам-альбиносам или в основание хвоста белым мышам в смеси с полным адьювантом Фрейнда установлены закономерные зависимости аллергенной активности и опасности МХК от количественного содержания и степени выраженности сенсибилизирующего и раздражающего действия на организм их отдельных компонентов и ингредиентов, характера аддитивности их иммуномодулирующих эффектов при комбинированном воздействии на организм. На этой теоретической основе обоснованы принципы гигиенической регламентации составов МХК, позволяющие эффективно добиться снижения их аллергенной активности, включающие выведение из их составов ведущих по сенсибилизирующему и раздражающему действию компонентов, замену их на технологически равноценные инертные или менее активные, максимально возможное снижение и регламентирование содержания аллергенных компонентов, стандартизацию содержания в компонентах вредных исходных, промежуточных, добавочных и летучих веществ.

Ключевые слова: многокомпонентные химические композиции и их компоненты; аллергоопасность; принципы гигиенической регламентации и оптимизации составов

У статті розглядаються підходи та принципи гігієнічного регламентування алергонебезпечних багатокомпонентних хімічних композицій (БХК) шляхом оптимізації їх складів. На підставі експериментальних досліджень різних за складом та призначенням БХК та їх окремих компонентів на моделях внутрішньошкірного введення в стандартних дозах в вухо морським свинкам-альбіносам або в основу хвоста білим мишам в суміші з повним ад'ювантом Фрейнда встановлені закономірні залежності алергенної активності і небезпеки БХК від кількісного вмісту і ступеня вираженості сенсibiliзуючої та дратівної дії на організм їх окремих компонентів та інгредієнтів, характеру аддитивності їх імуномодулюючих ефектів при комбінованому впливі на організм. На цій теоретичній основі обгрунтовані принципи гігієнічної регламентації складів БХК, що дозволяють ефективно досягти зниження їх алергенної активності, які включають в себе виведення з їх складу основних відносно сенсibiliзуючої та дратівної дії компонентів, заміну їх на технологічно рівноцінні інертні або менш активні, максимально можливе зниження та регламентування вмісту алергенних компонентів, стандартизацію вмісту в компонентах шкідливих вихідних, проміжних, додаткових і летючих речовин.

Ключові слова: багатокомпонентні хімічні композиції та їх компоненти; алергонебезпечність; принципи гігієнічної регламентації та оптимізації складу

The article discusses the approaches and principles of hygienic regulation of allergenic multicomponent chemical compositions (MCC) by optimizing their compositions. Based on experimental studies of different in composition and purpose MCC and their individual components on models of intradermal injections in standard doses into the ear of albino guinea pigs or into the base of the tail of white mice in a mixture with complete Freund's adjuvant defined regular dependences of allergenic activity and danger of MCC on the quantitative volume and the severity of the sensitizing and irritating effect on the body of their individual components and ingredients, the nature of the additivity of their immunomodulatory effects in the combined effect on the body. On this theoretical basis, the principles of hygienic regulation of MCC compositions have been stated, which make it possible to decrease effectively their allergenic activity, including the removal of the components leading in sensitizing and irritating effects from their compositions, their replacement with technologically equivalent inert or less active ones, the maximum possible reduction and regulation of the volume of allergenic components, standardization of the volume in the components of harmful original, intermediate, additive and volatile substances.

Keywords: multicomponent chemical compositions and their components; allergy hazard; principles of hygienic regulation and optimization of formulations

Введение

Во всех отраслях хозяйствования и быту широко применяются сложные полимерные продукты и многокомпонентные химические композиции (далее МХК) — замазливатели текстильных (ЗТ), стеклянных (ЗС) и искусственных волокон, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), компаунды, средства бы-

товой химии (СБХ), строительные и отделочные материалы (клеи, лаки, краски, цементные и отделочные смеси) и многие другие. В их состав входит несколько разных по количеству и структуре низко- и высокомолекулярных химических веществ и соединений, обладающих раздражающими, токсическими, иммунотоксическими и сенсibiliзиру-

ющими свойствами различной выраженности, что определяет их высокий риск для здоровья контактирующих с ними людей.

В профилактике аллергопатологии от воздействия МХК, прежде всего профессиональной, ведущее значение имеет устранение или ослабление вредного действия на организм этиологического фактора, т.е. снижение или элиминация их аллергенной активности.

С этой позиции представлялось весьма актуальным проанализировать результаты экспериментальных исследований аллергических свойств различных по составу и назначению МХК и их отдельных компонентов и на основе установленных закономерностей проявлений аллергического эффекта МХК обосновать подходы к снижению или элиминации их аллергенной активности и опасности.

Цель работы — обосновать принципы и подходы гигиенической регламентации алергоопасных многокомпонентных химических композиций на основе комплексной гигиенической оптимизации их составов.

Материалы и методы

В экспериментальных исследованиях унифицированными методами [1] изучены раздражающие и аллергические свойства более сотни промышленных и бытовых МХК разного состава и их отдельных компонентов. Воспроизведение сенсбилизации выполнено на моделях внутрикожного введения в ухо морским свинкам-альбиносам в стандартной дозе по 200 мкг МХК и их отдельных компонентов [2] или их внутрикожного введения в основание хвоста белым мышам в стандартной дозе по 100 мкг в смеси с полным адьювантом Фрейнда [3]. Определение характера и выраженности гиперергического иммунного ответа (ГИО) проведено с использованием комплекса алергодиаг-

ностических методов *in vivo* (провокационные прямые и перекрестные эпикутанные пробы, внутрикожные тесты опухания уха или лапы) и *in vitro* (реакции специфической дегрануляции тучных клеток, микропреципитации, бласттрансформации лимфоцитов и др.), отражающих индукцию в организме гиперчувствительности замедленного (ГЗТ) и немедленного (ГНТ) типов [1].

Оценку по 4 классам степени аллергенной активности и опасности изучаемых МХК и их отдельных компонентов проводили по критериям выявляемости и выраженности ГЗТ по частоте положительного интегрального показателя провокационного эпикутанного или внутрикожного теста в баллах у животных опытной группы, уровню значимости различий среднегрупповых величин интегрального показателя теста в опытной и контрольной группах лабораторных животных при $p < 0,05$ или $p < 0,01$ по критерию Стьюдента (Фишера) или по критерию «Х» (Ван-дер-Вардена) [1].

Условия обращения, проведения экспериментов и выведения лабораторных животных из опыта соответствовали этическим принципам надлежащей лабораторной практики, гуманистическим принципам «Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 18.03.1986).

Результаты исследования подвергались статистической обработке общепринятыми методами токсико- и биометрии, параметрической и непараметрической статистики с использованием лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Excel 11 (StatSoft, США) и STATISTICA 10 (Microsoft, США).

Результаты и их обсуждение.

Экспериментальными исследованиями разносоставных композиций уста-

новлено, что они индуцируют у животных преимущественно поливалентную гиперчувствительность с развитием механизмов аллергических реакций смешанного типа. Причем аллергенная активность и формирование типа гиперергического иммунного ответа в основном определяются количественным содержанием и степенью выраженности сенсibilизирующего и раздражающего действия на организм их отдельных химических компонентов или ингредиентов. При этом установлены следующие закономерности:

- компоненты с сильной аллергенной активностью (эпоксисмолы ТЭГ, ДЭГ, ЭД-5, дициандиамидаформальдегидуксусная смола — ДЦУ, триэтанолламин — ТЭА, малеиновый и фталевый ангидриды и другие) являются ведущими аллергенами в смеси химических веществ и в основном обуславливают выраженный сенсibilизирующий эффект МХК с формированием преимущественно ГНТ, а уменьшение их содержания в МХК приводит к снижению сенсibilизирующей активности композиции с уравновешенными уровнями клеточного и гуморального гиперергического иммунного ответа;
 - компоненты со слабой или умеренно выраженной сенсibilизирующей способностью, даже с повышенным их содержанием в МХК, определяют и соответствующую более низкую аллергенную активность композиций с индукцией в основном реакций ГЗТ;
 - в сенсibilизирующем эффекте МХК существенную роль играют низкомолекулярные ингредиенты сложных и полимерных химических соединений с сильной и выраженной аллергенной активностью (акрилнитрил, формальдегид, эпихлоргидрин и другие);
 - содержащиеся в МХК компоненты с раздражающим действием способствуют неспецифическому увеличению аллергенной активности композиций.
- Кроме того, выраженность сенсibilизирующей способности МХК определяется не только степенью проявления аллергических свойств отдельных компонентов, но и иммуномодулирующими взаимоотношениями эффектов на них, которые могут иметь аддитивный, менее аддитивный или чаще потенцирующий характер гиперергического иммунного ответа. При этом характер и преимущественный тип иммуномодуляции смеси химических веществ закономерно зависят от сочетания аллергенов разной силы, их содержания и количественного соотношения, наличия в композиции веществ с неспецифическими адъювантными, раздражающими и другими иммуностимулирующими свойствами [4]:
- при сочетании в композиции нескольких сильных химических аллергенов с их высоким содержанием модуляция имеет характер усиления (потенцирования) гиперергического иммунного ответа между ними и в отношении более слабых аллергенных компонентов;
 - при сочетании в композиции сильных и выраженных химических аллергенов более сильный или преобладающий в количественном отношении подавляет преимущественно ГЗТ другого, с потенцированием гиперергического иммунного ответа в основном по ГНТ на другие, более слабые аллергенные компоненты, особенно при их высоком содержании в смеси;
 - при низком содержании в композиции даже сильного химического аллергена или при сочетании в смеси только компонентов с умеренной и

слабой аллергенной активностью отмечается аддитивный характер гиперергического иммунного ответа с преобладанием развития ГЗТ;

- сочетание в композиции химических аллергенов с компонентами, обладающими адьювантными (масла, полиэлектролиты) и/или раздражающими свойствами, сопровождается значительным усилением гипериммунного ответа преимущественно по гуморальному типу гиперчувствительности.

Установленные закономерности формирования гиперергического иммунного ответа в организме на воздействие МХК явились теоретической основой разработки принципов и подходов снижения их аллергенной активности и опасности путем комплексной гигиенической оптимизации их составов.

Поскольку сильные и выраженные аллергенные и раздражающие компоненты не только преимущественно определяют сенсibilизирующий эффект полных композиций, но и потенцируют действие более слабых химических аллергенов, то одним из основных принципов снижения аллергенной активности МХК является исключение из их состава ведущих по аллергическому действию компонентов. Например, в изученной композиции ЗС № 1к, как и в составах многих других замасливателей стекловолокна, ведущим аллергенным компонентом является сильный аллерген ДЦУ смола, которая преимущественно определяет сенсibilизирующую активность цельного замасливателя (интегральный показатель кожной реакции у опытных животных $0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$ — здесь и далее по отношению к соответствующей контрольной группе животных). Исключение же компонента ДЦУ из состава ЗС № 1 привело к снижению аллергенной активности композиции (до $0,50 \pm 0,20$ баллов, $p > 0,05$). Аналогично слабой

сенсibilизирующей способностью ($0,6-0,7$ баллов, $p > 0,05$) обладали ЗС №№ 6, 25, 4-88, которые не содержали в своем составе компоненты с сильными или выраженными аллергическими свойствами.

Другим примером является установленный положительный эффект в существенном снижении аллергенной активности (в 1,4-2,1 раза) текстильных замасливателей и СОЖ при выведении из их составов активных аллергенных компонентов триэтанолamina (ТЭА) и содержащих его продуктов № 3 и № 4.

Однако простое исключение из композиций компонентов с теми или иными необходимыми функциональными свойствами чаще всего невозможно, т.к. цельный продукт может потерять требуемые технологические или потребительские качества. Поэтому наиболее рациональным путем снижения алергоопасности МХК является замена выраженных аллергенных компонентов на технологически равноценные, но биологически инертные или более слабые. Так, например, выведение из состава ЗС № 78 высокоаллергенных хромсодержащего продукта Волан 702 и эпоксисмола ТЭГ-1, замена их на компонент эпоксисмола ТЭГ-10, содержащая меньшее количество эпоксидных групп и менее аллергенная, привело к более низкой аллергенной активности ЗС № 78к ($1,70 \pm 0,36$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению с исходной рецептурой ($2,80 \pm 0,18$ баллов, $p < 0,01$). А дальнейшее совместно с химиками-технологами целенаправленное усовершенствование композиции в направлении замены в ЗС № 76 высокоаллергенных эпоксидных смол компонентом политерпеном (слабый аллерген) в сочетании с продуктом № 3 (но в низкой концентрации) отразилось на еще более выраженном снижении сенсibilизирующей активности этого замасливателя (до $1,58 \pm 0,32$ баллов, $p < 0,05$). Вве-

дением же вместо выраженного сенсибилизатора продукта № 3 компонента эмульсола (не обладает сенсибилизирующей способностью) в ЗС № 39 привело к дальнейшему уменьшению аллергенности этой композиции (до $1,20 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$). Следовательно, поэтапно достигнуто снижение аллергенной активности данного замасливателя стекловолокна в 2 раза по сравнению с исходной композицией ЗС № 78 при сохранении необходимых технологических свойств.

Вообще применение в составах МХК в качестве компонентов химических веществ, у которых в результате реакции с другими соединениями концевые активные химические группировки потеряли свойства иммунодетерминант, оказалось позитивным. Например, химическое связывание ненасыщенных кислородных радикалов активного сенсибилизатора малеинового ангидрида хлоридом кобальта (известный металл-аллерген) обусловило взаимную элиминацию их сенсибилизирующей способности (соответственно до $0,20 \pm 0,11$ и $0,10 \pm 0,11$ баллов) и практически отсутствие сенсибилизирующего действия у содержащего их продукта Ко-ТМА ($0,30 \pm 0,11$ баллов, $p > 0,05$) по сравнению с исходным терпено-малеиновым аддуктом ($0,60 \pm 0,11$ баллов, $p < 0,05$). Аналогично, применение в изученных составах СОЖ и моющих средствах лаурилсульфатной соли триэтаноламина вместо нативного ТЭА привело к значительному снижению аллергоопасности этих сложных продуктов.

Из результатов экспериментов вытекает и целесообразность замены в МХК сильных сенсибилизаторов эпоксидных смол, до сих пор являющихся наиболее эффективными связующими и пленкообразователями, на менее аллергоопасные. Так, еще в 1073 г. Т. Ф. Харченко, В. Г. Мищенко было показано [5], что диэпоксидные смолы типа УП-

612, -632, -629, в которых эпоксидные группы закрыты соединением с бензольным кольцом, а содержание летучих ингредиентов, в т.ч. выраженного аллергена эпихлоргидрина, не превышает 1,5 %, не обладают существенным сенсибилизирующим действием, подобно как и другие циклические эпоксидные соединения [6].

Учитывая высокую роль в активации гиперергического иммунного ответа аллергенных веществ в составе МХК компонентов с раздражающими (в основном поверхностно-активные вещества) и адьювантными (в основном технические масла) свойствами, выведение последних из рецептур композиций или замена их на менее агрессивные также является эффективной мерой снижения аллергоопасности МХК. Так, например, замена в составах высокоаллергенных ЗС ПЭ и ТЗм (соответственно $2,56 \pm 0,4$ и $2,1 \pm 0,40$ баллов, $p < 0,01$) адьювантно активных компонентов (индустриального и вазелинового масел) на не обладающий такой способностью препарат ГАЧ (смесь твердых нефтяных парафиновых углеводородов) в рецептурах ЗС мПЭ и ТЗ-1 привела к значительному снижению сенсибилизирующей активности последних (соответственно до $1,1 \pm 0,27$ и $1,4 \pm 0,4$ баллов, $p < 0,05$) и выраженному уменьшению (в 2-3 раза) гуморального гипериммунного ответа на ведущий аллергенный компонент ДЦУ.

В композиции ЗС № 2, обладающей сильной аллергенной активностью ($1,90 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,01$) и раздражающим действием (ср. балл $4,2 \pm 0,32$ при многократных аппликациях), вследствие замены выраженных кожных раздражителей адгезионного продукта АДЭ-3 и эмульгатора ОС-20 на более слабые и с меньшим содержанием компоненты АГМ-9 и полиамин получено существенное снижение как раздражающего (ср. балл $1,70 \pm 0,12$), так и сен-

сенсибилизирующего эффектов ($0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$) содержащей их композиции ЗС № 1к.

Целесообразно в композициях за-масливателей, СОЖ, СМС и прочих МХК вместо катионактивных (третичные и четвертичные амины) и анионактивных (алкилсульфаты, сульфанола и их соли) ПАВ, обладающих выраженным раздражающим и алергизирующим действием, использовать более благоприятные неионогенные эмульгаторы типа синтанолов, ОП-10, ОП-7, оксиэтилированных алкиламидов и т.д. С учетом снижения раздражающих свойств ПАВ при увеличении их молекулярного веса, рационально применение в качестве ПАВ высокомолекулярных гомологов — синтанолов с длиной углеводородной цепи C_{12} - C_{16} , алкилсульфатов фракции C_{12} - C_{14} и выше. По нашему мнению, реальна необходимость регламентирования содержания ПАВ и других биологически активных веществ в моющих средствах согласно установленным в экспериментах пороговым концентрациям.

Другим эффективным принципом снижения алергоопасности МХК, при невозможности выведения или замены ведущих алергенных и раздражающих компонентов ввиду отсутствия технологических аналогов, является максимально возможное уменьшение их содержания в композиции. При этом не только снижается сенсибилизирующий эффект ведущих химических алергенов в композиции, но и изменяется характер иммуномодулирующего взаимодействия с другими более слабыми алергенами в сторону конкуренции. Например, четырехкратное уменьшение в рецептуре ЗС № 14 содержания компонента ДЦУ (до 0,5 %) сопровождалось снижением сенсибилизирующей активности композиции почти в 2 раза (до $0,63 \pm 0,2$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению ЗС № 39 (ДЦУ — 2,0 %; $1,20 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$). Подобный позитив-

ный эффект отмечен нами и при изучении композиций клея для оптического стекла и суперпластификаторов бетона (СП). Так, на композицию клея КРМ-61 с содержанием компонентов ТЭА и канифоли в 3 раза ниже, чем в КРМ-60, уровень сенсибилизации был почти в 2 раза ниже (соответственно $0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$ и $1,50 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,01$). Уменьшение содержания нитрильных групп в составе суперпластификатора СП-1 привело к более низкой индукции ГЗТ на композицию ($0,70 \pm 0,15$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению с СП-2 ($1,10 \pm 0,23$ баллов, $p < 0,01$).

На основании изучения многочисленных рецептур ЗС нами был сделан вывод, что при невозможности подбора и адекватной замены агрессивных веществ на более благоприятные содержание в замасливателях стекловолокна компонента ДЦУ и других сильных и выраженных алергенных химических соединений не должно превышать 0,5 масс %, компонентов с раздражающим действием 3-4 класса (эмульгаторы ОС-20, синтанолы и т.д.) — не более 1,0 масс %, а более высокого класса раздражающей способности — не более 0,3 масс %.

Поскольку в составах многих МХК используются синтетические и полимерные соединения, весьма важно учитывать роль содержащихся в них остаточных количеств исходных (мономеров), промежуточных и вспомогательных веществ в индукции гиперчувствительности как на полимерные компоненты, так и в целом на МХК. В связи с чем, важной мерой снижения алергоопасности МХК является применение для их производства полимерных компонентов с отсутствием или минимальным остаточным содержанием вредных веществ. Так, ограничение и стандартизация в формальдегидсодержащих смолах содержания свободного формальдегида до 0,2 % или ограничение в ла-

тексах количества хлоропрена до 0,1 % привело к существенному снижению сенсibiliзирующей способности данных полимерных продуктов [7]. Перспективно использование в МХК полимерных смол, у которых высокотоксичные и летучие ингредиенты в результате очистки сырья вакуумированием и дополнительной термообработки снижены до уровня ниже ПДК для атмосферного воздуха. Позитивным примером такого подхода является внедрение наших рекомендаций производителем ДЦУ-смолы, обеспечивший активное перемешивание под вакуумом в реакторе конденсации сырьевых материалов, что привело почти к 2-кратному уменьшению остаточного количества формальдегида (до 0,12 %) в смоле и существенному снижению сенсibiliзирующего действия ДЦУ. Еще более эффективно использовать полимерные продукты с высокой степенью поликонденсации или полимеризации. Так, применение в новых ЗС (№№ 6, 4-88, 25 и др.) и шлихтах в качестве пленкообразующих и пластифицирующих компонентов полимеризационных продуктов (поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль, сополимеры СВЭД, С-82, ПВАД и др.) сопровождалось значительным снижением сенсibiliзирующей активности этих композиций по сравнению с другими ЗС.

Вообще, наиболее рациональным и эффективным путем снижения аллергоопасности МХК является синтез и конструирование композиций на основе целенаправленного подбора компонентов с заданными технологическими качествами и с учетом их биологических свойств, проведением еще на стадии лабораторной разработки рецептур МХК исследований по оценке аллергенных свойств отдельных компонентов и полных композиций, внесения соответствующих корректировок в рецептуры с учетом принципов гигиенической регла-

ментации составов МХК.

Заключение

Аллергенная активность и опасность многокомпонентных химических композиций закономерно определяется количественным содержанием и степенью выраженности сенсibiliзирующего и раздражающего действия на организм их отдельных компонентов и ингредиентов, характером аддитивности их иммуномодулирующих эффектов при комбинированном воздействии на организм.

Эффективное устранение или снижение аллергического действия многокомпонентных химических композиций на организм должно осуществляться на основе теоретически обоснованных подходов гигиенической регламентации их составов. Основными принципами комплексной гигиенической оптимизации МХК являются: выведение из состава композиций сильных и выраженных аллергенов и раздражителей; замена их на технологически равноценные, но биологически инертные или менее активные; максимально возможное снижение и регламентация содержания в композициях аллергенных компонентов; стандартизация количественного содержания в компонентах, особенно полимерной структуры, вредных исходных, промежуточных, добавочных и летучих веществ и использования технологических мер по очистке от них сырьевых материалов в результате углубления синтеза, химического связывания, вакуумирования, термообработки и других.

Литература.

1. Требования к постановке экспериментальных исследований по изучению аллергенных свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы: методические указания № 1.1.11-12-5-2003 / В. В. Шевляков [и др.] / М-во здравоохранения Республики Беларусь // Сбор. офиц. документов по медицине труда и

производственной санитарии / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Респ. науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. В. П. Филонова, С. М. Соколова. — Минск: ПЧУП «Бизнесофсет», 2004. — Ч. 14: Промышленная токсикология. — С. 133-156.

2. Алексеева О. Г. К методике определения аллергенных свойств химических веществ / О. Г. Алексеева, А. И. Петкевич // Гигиена и санитария. — 1972. — № 3. — С. 64-66.
3. Черноусов А. Д. Метод определения аллергенной активности низкомолекулярных химических веществ на мышах / А. Д. Черноусов // Гигиена труда и проф. заболевания. — 1987. — № 5. — С. 45-47.
4. Шевляков В. В. Особенности комбинированного действия смеси химических аллергенов / В. В. Шевляков, С. И. Сычик / Анализ риска здоровью. — 2019. — № 2. — С. 125-132.
5. Харченко Т. Ф. Кожно-разорбтивное действие диэпоксидных смол / Т. Ф. Харченко, В. Г. Мищенко // Гигиена труда и проф. заболевания. — 1974. — № 5. — С. 27-30.
6. Шумская Н. И. О возможности сенсibilизации циклическими эпоксидными соединениями / Н. И. Шумская, Л. В. Мельникова, Ш. З. Загидуллин // Токсикология новых промышленных химических веществ. — М., 1973. — В. 13. — С. 150-153.
7. Диева Л. А. Основные направления профилактики профессиональных аллергических заболеваний в современной промышленности: автореф. дис.... д-ра мед. наук: 14.00.07 / НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР. — М., 1985. — 46 с.

References

1. Requirements for the organization of experimental studies on the study of allergenic properties and substantiation of

the maximum permissible concentrations of chemical allergens in the air of the working area and atmosphere: guidelines No. 1.1.11-12-5-2003 / V.V. Shevlyakov [and others] / M-in health. Rep. Belarus // Collection official documents on occupational medicine and industrial sanitation / Rep. center for hygiene, epidemiology and societies. health, Rep. scientific-practical hygiene center; under total. ed. V.P. Filonova, S.M. Sokolova Minsk: PChUP "Businessofset", 2004. Part 14: Industrial toxicology, pp. 133-156.

2. Alekseeva O.G., Petkevich A.I. 1972, To the method of determining the allergenic properties of chemicals, Hygiene and sanitation, No 3, pp. 64-66.
3. Chernousov A.D. 1987, Method for determining the allergenic activity of low molecular weight chemicals in mice, Occupational hygiene and prof. disease, No 5, pp. 45-47.
4. Shevlyakov V.V., Sychik S.I. 2019, Features of the combined action of a mixture of chemical allergens, Health risk analysis, No 2, pp. 125-132.
5. Kharchenko T.F., Mishchenko V.G. 1974, Skin-razorbivnoe effect of diepoxy resins, Occupational hygiene and prof. diseases, No 5, pp. 27-30.
6. Shumskaya N.I., Melnikova L.V., Zagidullin Sh.Z. 1973, On the possibility of sensitization with cyclic epoxy compounds, Toxicology of new industrial chemicals. M., V. 13, pp. 150-153.
7. Dueva L.A The main directions of prevention of occupational allergic diseases in modern industry: author. dis.... Dr. med. Sciences: 14.00.07 / NII GT and PZ of the USSR Academy of Medical Sciences. M., 1985, 46 p.

*Впервые поступила в редакцию 02.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.07: 620.9: 624.031

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396171>

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОНОМНЫХ УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УГЛЕРОДОНЕЙТРАЛЬНОСТИ СРЕДЫ

Браверман В.Я.¹, Шафран Л.М.²

¹КВЦ «Возобновляемые энергоресурсы», Одесса;

²ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины
транспорта», Одесса

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ АВТОНОМНИХ ВУГІЛЬНИХ КОТЕЛЕНЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНОСТІ СЕРЕДОВИЩА

Браверман В.Я.¹, Шафран Л.М.²

¹КВЦ «Поновлювані енергоресурси», Одеса;

²ГП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», Одеса

AUTONOMOUS COAL BOILERS EMISSION REDUCING IN SOLVING THE PROBLEM OF POPULATION HEALTH AND CARBON-NEUTRAL ENVIRONMENT PRESERVING

Braverman V.J., ¹Shafran L.M. ²

¹KVC "Renewable Energy Resources", Odessa;

²State Enterprise "Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine",
Odessa

Summary / Резюме

In accordance with Ukraine's obligations to the world community in the field of environmental protection, climate preservation and reduction of greenhouse gas emissions arising from the Paris Agreement of 2015, our state in 2017 approved the document "Strategic Vision of Ukraine's Low-Carbon Future" determined its contribution to the solution of this global problem. By 2050, greenhouse gases emissions will be reduced to 35 % of the 1990 level, primarily due to the transition to an energy system that provides for the use of energy sources with a low carbon content, the development of sources of clean electricity and heat, energy efficiency and saving. These measures are designed to have a positive impact on maintaining and increasing the health potential of the country's population, which, according to WHO statistic, is one of the lowest in the world. As the analysis shows, according to official data, the mortality rate increased by 12.7 %, especially due to non-infectious pathology, among the causes of which environmental pollution and chemical exposures play a leading role. Since industrial production in the country is at a low level, the role of energy in pollution is leading. Therefore, the purpose of this work was to study the possibility and development of ways and methods to reduce the carbon load on the environment and the amount of greenhouse gas emissions during the operation of local low-power solid fuel boilers, the number of which in Ukraine exceeds 40,000. On the basis of the studies carried out, we propose to reconstruct autonomous coal-fired boiler houses to replace coal in

them, taking into account the integral assessment of the effectiveness of the technologies under consideration, economic, environmental and social aspects. Thanks to the developments carried out, it becomes possible to replace coal in solid fuel boilers with firewood, pellets, biochar briquettes from biomass or biogas, with the corresponding modernization of the boiler house — the installation of an automatic control system for the volume of supplied air, as well as a flue gas cleaning system based on battery cyclones to capture solid particles and increase Boiler equipment efficiency. It is necessary to theoretically substantiate, develop and implement a system for assessing the impact of environmental protection measures, primarily in the energy sector, on the health of the population, taking into account the individual and population risk of developing the most socially significant types of pathology and indicators of the people life quality.

Keywords: *energy, coal-fired boilers, conversion to alternative fuel, modernization, environmental pollution, greenhouse gases, impact on public health, increasing health potential, efficiency assessment*

В соответствии с обязательствами Украины перед мировым сообществом в области защиты окружающей среды, сохранения климата и снижения выбросов парниковых газов, вытекающих из Парижского соглашения 2015 года, нашим государством в 2017 году был утвержден документ «Стратегическое видение низкоуглеродистого будущего Украины», которым

определен его вклад в решение этой глобальной проблемы. До 2050 года выбросы парниковых газов будут сокращены до 35 % от уровня 1990 г., в первую очередь, за счет перехода к энергосистеме, которая предусматривает использование источников энергии с низким содержанием углерода, развитие источников чистой электрической и тепловой энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения. Эти меры призваны позитивно влиять на сохранение и повышение потенциала здоровья населения страны, который по оценкам ВОЗ находится на одном из наиболее низких в мире. Как показывает проведенный анализ, по данным официальной статистики уровень смертности вырос на 12,7 %, особенно вследствие неинфекционной патологии, среди причин которой загрязнению внешней среды и химической нагрузке принадлежит ведущая роль. Поскольку промышленное производство в стране находится на низком уровне, роль энергетики в загрязнении является ведущей. Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение возможности и разработка путей и методов снижения углеродистой нагрузки на окружающую среду и величины выброса парниковых газов при эксплуатации локальных твердотопливных котельных малой мощности, число которых в Украине превышает 40000 единиц. На основе проведенных исследований нами предлагается проводить реконструкцию автономных угольных котельных по замещению в них угля с учетом интегральной оценки эффективности рассматриваемых технологий, экономического, экологического и социального аспектов. Благодаря проведенным разработкам открывается возможность заместить уголь в твердотопливных котлах дровами, пеллетами, брикетами биоугля из биомассы или биогазом, с соответствующей модернизацией котельной — установлением системы автоматического регулирования объема подаваемого воздуха, а также системы очистки дымовых газов на основе батарейных циклонов для улавливания твердых частиц и повышения КПД котельного оборудования. Необходимо теоретически обосновать, разработать и внедрить систему оценки влияния природоохранных мероприятий,

прежде всего в энергетике, на здоровье населения с учетом индивидуального и популяционного риска развития наиболее социально значимых видов патологии и показателей качества жизни населения.

Ключевые слова: энергетика, угольные котлы, перевод на альтернативное топливо, модернизация, загрязнение окружающей среды, парниковые газы, влияние на здоровье населения, повышение потенциала здоровья, оценка эффективности

Відповідно до зобов'язань України перед світовою спільнотою в області захисту навколишнього середовища, збереження клімату і зниження викидів парникових газів, що випливають із Паризької угоди 2015 року, нашою державою в 2017 році був затверджений документ «Стратегічне бачення низьковуглецевого майбутнього України», яким визначено його внесок у вирішення цієї глобальної проблеми. До 2050 року викиди парникових газів будуть скорочені до 35 % від рівня 1990 року, в першу чергу, за рахунок переходу до енергосистеми, яка передбачає використання джерел енергії з низьким вмістом вуглецю, розвиток видів чистої електричної та теплової енергії, підвищення енергоефективності та енергозбереження. Ці заходи покликані позитивно впливати на збереження і підвищення потенціалу здоров'я населення країни, який за оцінками ВООЗ знаходиться на одному з найнижчих в світі. Як показує проведений аналіз, за даними офіційної статистики рівень смертності зріс на 12,7 %, особливо внаслідок неінфекційної патології, серед причин якої забруднення зовнішнього середовища і хімічної навантаженні належить провідна роль. Оскільки промислове виробництво в країні перебуває на низькому рівні, роль енергетики в забрудненні є провідною. Тому метою цього дослідження було вивчення можливості та розробка шляхів і методів зниження вуглецевої навантаження на навколишнє середовище і величини викиду парникових газів при експлуатації локальних твердопаливних котелень малої потужності, число яких в Україні перевищує 40000 одиниць. На основі проведених досліджень нами пропонується проводити реконструкцію автономних вугільних котелень із заміщення в них вугілля з урахуванням інтегральної оцінки ефективності розглянутих технологій, економічного, екологічного і соціального аспектів. Завдяки проведеним розробкам відкривається можливість замістити вугілля в твердопаливних котлах дровами, пелетами, брикетами біовугілля з біомаси або біогазом, з відповідною модернізацією котельні — встановленням системи автоматичного регулювання обсягу повітря, що подається, а також системи очищення димових газів на основі батарейних циклонів для уловлювання твердих частинок і підвищення ККД котельного обладнання. Необхідно теоретично обґрунтувати, розробити та впровадити систему оцінки впливу природоохоронних заходів, перш за все в енергетиці, на здоров'я населення з урахуванням індивідуального і популяційного ризику розвитку найбільш соціально значущих видів патології і показників якості життя населення.

Ключові слова: енергетика, вугільні котли, переведення на альтернативне паливо, модернізація, забруднення навколишнього середовища, парникові газы, вплив на здоров'я населення, підвищення потенціалу здоров'я, оцінка ефективності

Введение

Парижское соглашение по климату 2015 г. [1], которое ратифицировала и Украина, предусматривает пересмотр

национальных планов по борьбе с изменением климата и выбросам парниковых газов (ПГ) каждые пять лет. Именно в этом контексте следует рассматри-

вать утвержденный нашей страной в 2017 г. документ «Стратегическое видение низкоуглеродистого будущего Украины» [2], которым определены ее вклад в решение этой глобальной проблемы. До 2050 года выбросы парниковых газов будут сокращены до 35 % от уровня 1990 г., в первую очередь, за счет перехода к энергосистеме, которая предусматривает использование источников энергии с низким содержанием углерода, развитие источников чистой электрической и тепловой энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения (цель 1). Великобритания предполагает сократить эмиссию парниковых газов в ближайшие пять лет на 68 %, Евросоюз — на 55 %. Финляндия планирует достичь нулевого уровня эмиссии к 2030, Австрия — к 2040, а Швеция — к 2045 г. [3].

Наибольшую опасность в плане глобального потепления по мнению экспертов представляет CO_2 [4]. Главным источником выбросов CO_2 в Украине, как и других странах, является сжигание топлива (88 % от суммарных выбросов CO_2) в секторе «Энергетика» [5]. Никакое другое топливо не загрязняет так атмосферу, как энергетические угли. В силу этого решать экологическую проблему в Украине без учета выбросов от локальных твердотопливных котельных малой мощности невозможно.

В соответствии с ч.5 ст.11 Закона Украины об атмосферном воздухе для работы котельного оборудования малой мощности (менее 50 МВт) необходимо получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками выбросов. Разрешение для объектов второй и третьей группы выдается областными органами исполнительной власти. Для получения разрешения необходимо оформить ряд документов в соответствии с порядком № 302 КМУ от 13.03.2002 г. и Инструкцией №108

26.03.2006 г. Минэкологии (с 27.05.2020 — *Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов*). В настоящее время в Украине установлено и работает свыше 40000 автономных твердотопливных угольных котельных мощностью до 500 кВт/ч. В основном они отапливают объекты в сельской местности, в том числе школы, детские сады, больницы. Эти котлы марок КТО, КСТ, КСТБ, КСГБ были спроектированы для сжигания антрацитных углей (в настоящее время используются преимущественно длиннопламенные энергетические угли). За отопительный сезон ими сжигается свыше 5 млн. тонн этих углей. При этом количество продуктов сгорания, загрязняющих атмосферу, в 4 раза превышает массу использованного топлива за счет включения в их состав азота и кислорода, а также других токсичных компонентов. Их выбросы в атмосферу 20 млн. т, в том числе CO_2 — более 10 млн. т. Если CO_2 представляет ведущую угрозу в плане глобального изменения климата [6], то спектр оказывающих влияние на заболеваемость и смертность населения продуктов сгорания достаточно сложен, включает твердые частицы категории $P = 2,5 \mu\text{m}$ в диаметре, а также динамичную смесь паров и газов, начиная от серы и ее окислов и заканчивая полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), среди которых такой облигатный для человека канцероген как 1,2-бенз-б-пирен [7-9]. Все это в значительной мере определяет риск развития широкого круга экологически обусловленной системной патологии и повышенной смертности соответствующих контингентов населения [10-12]. Тем не менее, пространственно-временные, возрастные, гендерные и другие ограничения и неопределенности, наличие разброса эпидемиологических данных оставляют проблему химической безопасности твердотопливных ав-

тономных энергетических установок до настоящего времени актуальной, как с энергетических, так и медицинских позиций.

Поэтому **целью** настоящего исследования явилось изучение возможности и разработка путей и методов снижения углеродистой нагрузки на окружающую среду и величины выброса парниковых газов при эксплуатации локальных твердотопливных котельных малой мощности для снижения риска влияния на здоровье населения и повышения химической безопасности.

Экспериментальные и технологические разработки осуществлялись на базе КВЦ «Возобновляемые энергоресурсы», а практическое изучение состояния оборудования проводили на объектах, расположенных в сельских районах Одесской области.

Результаты исследований

Полученные данные и анализ данных литературы показали, что показатели эмиссии и удельных выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации угольных котлов довольно высоки (табл. 1) [13]

Как видно из таблицы, существует два типа выбросов, возникающих при сжигании углей загрязняющие вещества и парниковые газы. При этом выбросы загрязняющих веществ концентрируются на отдельных территориях и загрязняют землю, воду, воздух, что, прежде всего, вредит здоровью людей. А выбросы парниковых газов (CO₂) распространяются по всей планете и вызы-

вают резкие изменения ее климата. При этом надо понимать, что мероприятия, направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ, не влекут за собой уменьшение выбросов CO₂, а меры, направленные на сокращение выбросов CO₂, всегда ведут к уменьшению объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Влияние выбросов твердотопливных угольных котельных на здоровье

В числе выбросов особое место занимают полициклические ароматические углеводы и прежде всего 1,2-бенз-б-пирен. По степени воздействия на организм 1,2-бенз-б-пирен относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасные вещества). Имеются результаты эпидемиологических исследований, свидетельствующих о возможности 1,2-бенз-б-пирен вызывать новообразования мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, почек, гортани и полости рта. Химическая связь с нуклеотидами молекул ДНК приводит к тяжёлым видам пороков и уродств у новорождённых. Выход 1,2-бенз-б-пирена заметно уменьшается при сжигании топлива с коэффициентом полноты окисления выше 1,1 [14]. Значительная часть образовавшегося канцерогена абсорбируется на поверхности частиц сажи, в силу этого для уменьшения выбросов 1,2-бенз-б-пирена от сжигания топлива необходимо в твердотопливных котлах предусматривать устройства очистки дымовых газов от твердых час-

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации угольных котлов [13]

Показатель	NO _x	SO ₂	CO	CO ₂	N ₂ O	CH ₄	Тв. в-ва	Тяжелые металлы						
								Hg	As	Pb	Cr	Cu	Ni	Zn
1	408	20274	121	93409	1,4	1,0	138,9	0,004	0,08	0,06	0,03	0,04	0,04	174
2	9,2	458	2,7	2x10 ⁵	0,03	0,02	3,2	9x10 ⁻⁵	1,7x10 ⁻³	1,3x10 ⁻³	6,1x10 ⁻⁴	9,7x10 ⁻⁴	9,9x10 ⁻⁴	-
3	0,014	0,705	4,2x10 ⁻³	3,3	4,9x10 ⁻⁵	3,5x10 ⁻⁵	4,8x10 ⁻³	1,4x10 ⁻⁷	2,6x10 ⁻⁸	2,0x10 ⁻⁸	9,4x10 ⁻⁷	1,5x10 ⁻⁸	1,5x10 ⁻⁸	6,0x10 ⁻³

Примечания: 1-эмиссия в г/ГДж; 2-выброс на 1 т сжигаемого топлива, кг/т; 3-выброс на 1ГДж, кг/ГДж

тиц сажи.

Большой объем и разнообразие вредных выбросов при сжигании угля приводит к росту числа самых разнообразных заболеваний и, прежде всего:

- системной сердечно-сосудистой патологии;
- острых и хронических заболеваний дыхательных путей;
- онкологических заболеваний.

Вероятность возникновения заболеваний раком легких до 70-80 % зависит от внешней среды, и прежде всего, от увеличения в атмосферном воздухе ПАУ, являющимися опасными канцерогенами, как уже было указано по поводу 1,2-бенз-б-пирена.

Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале по кардиологии *European Heart Journal* 12 марта 2019 года, ежегодно от загрязнения воздуха в мире умирает больше людей, чем от курения. По данным ВОЗ по состоянию на 2017 год Украина — первая в мире по количеству смертей от загрязнения воздуха по отношению к общему числу жителей [15]. Все это является основанием для проведения мер по реконструкции котлов как основы повышения потенциала здоровья населения.

Декарбонизация систем автономного теплообеспечения

Нами предлагается проводить реконструкцию автономных угольных котельных по замещению в них угля с учетом интегральной оценки эффективности рассматриваемых технологий. При этом необходимо учитывать, как экономический, так и экологический и социальные аспекты. Разработано три варианта замещения угля, как оставляя котел твердотопливным, так и с переоборудованием его в газовый:

1. Заменить уголь в твердотопливных котлах дровами, пеллетами или

брикетами из биомассы с соответствующей модернизацией котельной и установлением системы автоматического регулирования объема подаваемого воздуха, а также системой очистки дымовых газов на основе батарейных циклонов для улавливания твердых частиц и повышения КПД котельного оборудования.

2. Использовать вместо угля в твердотопливных котлах биоуголь из растительной биомассы.
3. Заменить уголь биогазом.

Как уже отмечалось выше, Парижское соглашение 2015 года предусматривает создание к 2050 году климатически нейтрального общества. Программу одобрили 195 стран, в том числе Украина. Основная цель соглашения ограничить рост глобальных температур и сократить антропогенные выбросы CO₂. Подразумевается переход к экономической системе, которая устойчиво сокращает и компенсирует выбросы углекислого газа. Долгосрочная цель заключается в создании глобальной экономики, свободной от выбросов CO₂. В качестве альтернативного топлива большинство стран предлагают использовать водородные технологии для декарбонизации экономики с целью достичь углеродной нейтральности и выполнить обязательства, взятые перед международным сообществом. Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн. т ежегодно и в конце отказаться полностью от ископаемых источников топлива. ЕС на своем заседании 09.06.2020 определил Украину, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое

развитие, своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на Европейский рынок.

В развитие Парижского соглашения в Украине принят Национальный план по сокращению выбросов в атмосферу от крупных сжигающих установок номинальная тепловая мощность которых составляет 50 МВт и более. В соответствии с ч.5 ст.11 Закона Украины об атмосферном воздухе для работы котельного оборудования малой мощности (менее 50 МВт) необходимо получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками.

При интегральной оценке эффективности внедряемых технологий необходимо учитывать экономический, экологический и социальные аспекты.

Экономический эффект складывается из затрат, необходимых для переоборудования твердотопливных котельных, стоимости нового топлива (включая затраты на его доставку) и стоимости реализации тепла.

Экологический эффект от применения данных технологий — это стоимостная оценка отвлеченного экологического ущерба от загрязнения природной среды (атмосферного воздуха, водных, почвенных и земельных ресурсов). Этот аспект интегральной оценки технологий соответствует требованиям Европейского Союза по верификации экологических технологий (ETV). Экологической является такая технология, которая создает экологическую добавленную стоимость и / или измеряет экологические параметры.

Социальный эффект — это, прежде всего, снижение заболеваемости населения вследствие экологической нормализации условий жизнедеятельности человека.

Наиболее прогрессивным способом решения проблемы отопления, а заодно и кондиционирования, с экологической точки зрения был бы переход на альтернативное отопление с использованием солнечной, аэро- и гидротермальной энергии (солнечных панелей и тепловых насосов), а также электрическое (в том числе индукционное) отопление. Такое решение имеет много преимуществ и только один недостаток — оно очень затратное и сегодня для бюджета Украины почти неосуществимое.

Более приемлемым бюджетным вариантом является переход к отоплению школ, детских учреждений, больниц другими видами твердого топлива только за счет незначительной реконструкции действующих котельных:

- дровами и различными видами биомассы, а также пеллетами и брикетами из биомассы;
- биоуглем из углеродосодержащих отходов.

Также небольшой реконструкцией можно перевести твердотопливные котлы на сжигание биогаза и биометана. Использование в чистом виде таких газов как водород и пропан-бутан, имеющих высокую температуру горения свыше 2000 °С, требует существенной переделки твердотопливных котлов, что также связано с большими затратами.

Замещение угля дровами и различными видами биомассы.

В таблице 2 приведен в сравнительном плане компонентный состав некоторых видов деревьев и биомассы.

Как видно из таблицы 2 химический состав сельскохозяйственных отходов и древесины достаточно однороден и отличается только соотношением основных компонентов. Энергия биомассы может конвертироваться в удобные для практического применения виды энергии путем прямого сжигания,

Таблица 2 сте потребляют

Основные энергосодержащие компоненты субститутов котельного угля

Вид сырья	Содержание основных компонентов, %			
	Гемицеллюлоза	Целлюлоза	Лигнин	Всего
Солома пшеницы	18,1	29,0	27,4	74,5
Солома риса	26,0	40,8	17,9	84,7
Солома ржи	27,0	37,0	5,0	69,0
Стебли кукурузы	32,6	33,5	11,0	77,1
Кукурузная кочерыжка	37,7	33,5	15,1	86,3
Сосна	17,8	47,8	19,7	85,3
Лиственница	24,8	37,6	24,6	87,0
Береза	26,5	39,4	19,7	85,4
Осина	20,3	44,0	21,8	86,1

столько углекислого газа, сколько выделяется при их сжигании. Однако с точки зрения влияния вредных выбросов на здоровье людей эти топлива крайне опасны. Тем не менее, никакое топливо не загрязняет так

газификации и пиролиза.

Прямое сжигание биомассы является наибольшим источником загрязнения атмосферного воздуха во многих районах мира, как в развитых, так и в развивающихся странах [16]. Сегодня оно обуславливает выбросы 32 % оксида углерода, 20 % твердых частиц, 50 % канцерогенных ПАУ.

В случае использования пеллет и брикетов из отходов сельскохозяйственной деятельности котельное оборудование должно быть модифицировано также, как и при сжигании дров. Кроме того, для сжигания пеллет котел должен быть дооборудован системой автоматической подачи.

Таким образом, совокупные затраты складываются из затрат на изготовление либо покупки топлива, его транспортировки, а также существенного дополнительного дооборудования котельной бункером и шнековым механизмом. Также следует заметить, что в некоторых случаях в существующих котельных просто недостаточно места для установления бункера со шнековым механизмом для подачи пеллет. И главное, при таком замещении также решается лишь задача утилизации загрязняющих веществ. Задача сокращения выбросов в атмосферу не решается. Существует распространенное заблуждение, что дрова и биомасса CO₂ нейтральное топливо. Оно основано на том, что деревья и биомасса при своем ро-

атмосферу, как энергетические угли. В силу этого решать экологическую проблему в Украине без учета выбросов от локальных твердотопливных котельных малой мощности невозможно. Не случайно, экологическим законодательством Дании еще в 2010 году запрещено создание новых котельных мощностью до 5 МВт для сжигания всех видов углей. Правительство Германии решило к 2038 году прекратить использование угля в электроэнергетике. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть

При выборе лучшей прогрессивной технологии замещения природного угля в твердотопливных котельных необходимо исходить из их интегральной оценки для получения экономического, экологического и социального эффекта.

Экономический эффект складывается из затрат, необходимых для переоборудования твердотопливных котельных, стоимости нового топлива (включая затраты на его доставку) и стоимости реализации тепла.

Экологический эффект от применения данных технологий — это стоимостная оценка отвлеченного экологического ущерба от загрязнения природной среды (атмосферного воздуха, водных, почвенных и земельных ресурсов). Этот аспект интегральной оценки технологий соответствует требованиям Европейского Союза по верификации экологических технологий (ETV). Эколо-

гической технологией считается такая технология, которая создает экологическую добавленную стоимость и / или количественно оценивает экологические параметры.

Социальный эффект — это, прежде всего, снижение заболеваемости населения вследствие экологической нормализации условий жизнедеятельности человека.

Целевой группой Европейской экономической комиссии по технико-экономическим вопросам Организации Объединённых Наций в марте 2019 году был подготовлен и утвержден «Кодекс надлежащей практики в области сжигания твердого топлива и малых установок для сжигания на основе наилучших имеющихся методов» [17]. В Кодексе указывается, что неполное сжигание твердого топлива приводит к выбросам монооксида углерода (СО), дисперсного вещества, включая черный углерод, несгоревшие углеводороды, ПАУ (включая бензапирен), а также стойкие органические загрязнители в виде диоксинов, фуранов и гексахлорбензола. Основными причинами неполного сгорания являются недостаточное смешивание воздуха с топливом в топочном пространстве, недостаток кислорода, низкие температуры и короткое время горения, малый КПД котла. В документе ООН «Руководящий документ по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов стойких органических загрязнителей из крупных стационарных источников» [18] также указывается, что «эффективными методами

уменьшения выбросов загрязняющих веществ

также являются модификация процесса сжигания и его дополнение вторичными мерами для очистки топочных газов». Модификация технологии сжигания в соответствии с рекомендациями ООН [18] предусматривает:

- Повышение КПД котельного оборудования;
- Поддержание температуры горения на уровне 800- 850⁰ С и равномерный прогрев топочного газа;
- Обеспечение достаточного уровня содержания кислорода; контроль за подачей кислорода в зависимости от теплотворности и консистенции загружаемого материала;
- Обеспечение достаточного времени пребывания топлива в котельной установке и достаточной турбулентности т.е. более 2 секунд пребывания при температуре свыше 850⁰С.

Меры по очистке топочных газов включают установление фильтров, к которым относятся сухие либо мокрые циклоны, тканевые либо электростатические фильтры,

На рис. 1 [19] представлена динамика уменьшения выбросов загрязняющих веществ в зависимости от температуры горения. Существенное сниже-

Рис. 1. Влияние температуры горения топлива на выброс загрязняющих веществ

ние выбросов ПАУ (включая бензапирен), твердых частиц, оксидов углерода достигается при температурах горения от 800 до 1100°C. Вместе с тем, с ростом температуры горения увеличиваются выбросы оксидов азота.

При выборе наилучшей технологии очистки дымовых газов с точки зрения их влияния на здоровье необходимо учитывать, прежде всего, степень пылеулавливания частиц различных размеров. Также следует учитывать возможную температуру дымовых газов и гидравлическое сопротивление выбираемого устройства очистки. В [17] приведена таблица сопоставления различных технологий очистки с учетом этих параметров.

Характеристики сухих механических пылеуловителей

С учетом простоты обслуживания неквалифицированным пользователем, нами предлагается для систем очистки дымовых газов от твердотопливных котлов использовать сухие батарейные циклоны. Уровень очистки дымовых газов при использовании таких циклонов составляет от 95 % до 98 %.

Таким образом, сжигание дров и различных видов биомассы вместо угля в твердотопливных угольных котлах возможно только при условии наличия автоматической системы регулирования уровня подачи воздуха, которая может обеспечить полноту сгорания топлива и заданный КПД работы котельного оборудования. Также необходимо дооборудовать котельные системами улавливания загрязняющих веществ батарейными циклонами.

Однако при этом не решается проблема утилизации парникового газа CO₂.

Для удаления CO₂ из дымовых газов необходимо использовать дополнительную очистку. В настоящее время в связи с актуальностью этой проблемы разработано большое число различных технологий улавливания углекислого газа из дымовых газов. Можно указать на некоторые наиболее распространенные:

- активированным углем;
- использование различных аминов, чаще всего моноэтаноламина;
- оксидов кальция (негашёная известь) или гидроксидов;
- щелочным раствором NaOH (каустическая сода).

Нами предлагается для улавливания углекислого газа из дымовых газов использовать сорбент- активированный уголь (рис. 2).

Возникающая в этом случае проблема регенерации отработанных активированных углей, в силу ее сложности, должна решаться централизованно для автономных твердотопливных котельных в рамках одного административного района (территориального объеди-

Рис. 2. Схема модернизации котельной установки для улавливания CO₂ из дымовых газов

нения) [18]. Парниковые газы CO, CO₂, CH₄ — основные продукты парниковых газов выделяются из сорбента при его нагревании до 350–600°C и промывки перегретым паром. Стоимость такой регенерации составляет 50 % стоимости нового активного угля. Вместе с тем такая технология очистки и регенерации позволяет в рамках объединения получать компенсацию за уменьшение выбросов парниковых газов. Существует практика продажи выбросов парниковых квот от нескольких объектов, объединённых одной программой. Стоимость квот на выбросы CO₂ выросла и в 2020 году составила 26 евро за тонну.

Замещение угля биоуглем

Наибольшее промышленное развитие сегодня получили технологии извлечения из всех фракций биомассы 95 % углерода с получением биоугля. К таким технологиям относятся, прежде всего, технологии мягкого пиролиза биомассы — Карбонизация или Торрефикация.

Торрефикация — мягкий пиролиз растительной биомассы, т. е. процесс термохимического преобразования растительных материалов при температуре от 300°C до 500°C и медленном нагреве без доступа воздуха или, простыми словами, обжаривание. По сравнению с ископаемым углем у биоугля есть целый ряд преимуществ [20]:

- отсутствует эмиссия CO₂;
- низкое содержание серы и тяжелых

металлов;

- низкая эмиссия NO_x;
- высокая теплотворная способность (25-30 МДж / кг);
- высокая температура плавления золы (1400 °C) обеспечивает устранение проблем, связанных с спеканием биомассы и образованием шлаков в котлах;
- высокая энергетическая плотность, благодаря которой снижаются транспортные расходы, нужно меньшие объемы складских помещений;
- возможность длительного хранения без изменения свойств;
- высокая гидрофобность, что позволяет обходиться без особого режима хранения.

Для выполнения экологических требований по защите окружающей среды от выбросов при производстве биоугля разработаны барабанные печи непрерывной карбонизации. Непрерывная печь карбонизации экологического типа использует очищенные дымовые газы, возникающие в процессе карбонизации, как горючий газ для сгорания и повторного использования. Типичная схема карбонизации биомассы представлена на рис. 3. [13].

Стоимость непрерывной печи карбонизации экологического типа производительностью 1 т/час в зависимости от производителя колеблется от \$40 тыс. до \$100 тыс. Замещение природного угля биоуглем из

отходов сельскохозяйственной деятельности является более затратным, чем простая модернизация, однако имеет ряд существенных преимуществ:

- решается задача утилизации как вредных ве-

Рис. 3. Процесс карбонизации биомассы для производства биоугля

ществ, так и парниковых газов;

- на местах в школах, детских дошкольных учреждениях где установлено котельное оборудование не надо проводить никаких дополнительных работ;
- решается задача утилизации остатков сельскохозяйственной деятельности, которые сейчас зачастую просто сжигаются, загрязняя атмосферу.

Из 5,8 млн. т биомассы могут быть получены 2 млн. т биоугля из требуемых для замещения угля массой 5 млн. т.

Замещение углей биогазом

В настоящее время в Украине стремительно развивается строительство биогазовых станций. По состоянию на 2019 год построено и введено в эксплуатацию 46 биогазовых станций общей установленной мощностью 72 МВт. Биогаз состоит на 60—87 % из метана, 13—40 % CO_2 , с незначительными примесями H_2 и H_2S . После очистки биогаза от CO_2 получается биометан. Биометан — является полным аналогом природного газа, его удельная теплота сгорания составляет 60-70 % энергетической ценности природного газа, или 7000 ккал на м^3 .

Состав биогаза сильно зависит от исходного сырья и соблюдения технологического процесса. Биогаз, получаемый из отходов, может содержать азот, сероводород и другие элементы, в том числе воду и твердые частицы. Эти примеси, кроме того, что снижают теплоотдачу, вызывают коррозию и преждевременный износ оборудования.

Для сжигания биогаза в твердо-топливный котел необходимо установить специальную горелку. Конструкция этих горелок разработана в Институте газа НАН [21]. При сжигании биогаза образуются CO_2 , O_2 и вода, кроме

того, еще образуются вредные газы, такие как CO , NO и NO_2 , SO_2 , формальдегид и углеводороды. Это приводит к необходимости расходования значительных средств на очистку уходящих газов. В настоящее время себестоимость производства биометана является высокой, минимальный уровень цены в 300-400 евро за тысячу куб. м можно достичь в случае использования бесплатного или очень дешевого сырья. В силу этого в настоящее время Биоэнергетическая ассоциация Украины выступила с инициативой распространить на применение биометана «зеленый тариф».

Выводы

1. Работающие в Украине автономные угольные котельные в процессе эксплуатации являются источником интенсивного загрязнения окружающей среды парниковыми газами и представляют риск для здоровья и химической безопасности населения.
2. Выделяемые в атмосферу и загрязняющие территорию и водоемы токсичные продукты являются одной из причин системной патологии у людей и негативно влияют на показатели смертности населения, что вызывает необходимость отказа от применения угля, экономически выгодно с учетом минимально необходимой модернизации оборудования при переходе на альтернативные виды топлива.
3. Дополнительной причиной ухода от угля является экологический налог на выбросы, который из года в год будет расти. С 1 января 2019 года в Украине размер налога на выбросы CO_2 был увеличен в 25 раз — с \$0,016 до \$0,394.
4. Следует также учитывать, что Верховная Рада Украины в декабре 2019 года приняла закон «Об осно-

- вах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Закон должен заработать с января 2021 года. Принятие законопроекта стало первым этапом внедрения торговли парниковыми квотами в Украине [22].
5. В октябре 2019 года, в Госэнергоэффективности [23] был разработан механизм государственной поддержки предприятий, которые должны вкладывать средства в охрану окружающей среды. Его суть состоит в компенсации части кредита, предоставляемого предприятию на внедрение энергоэффективных технологий. При этом размеры компенсаций определены в соответствии с размерами самих предприятий в процентах от общей стоимости проектов: для малых — 50 %, средних — 40 %, крупных — 30 %. Кроме того, установлены и предельные суммы возмещения: для малых предприятий — \$40 тысяч, средних — \$100 тысяч, больших — \$200 тысяч. Компенсацию сможет получить любое предприятие, являющееся плательщиком налога на выбросы CO₂, которое после реализации проектов по повышению энергоэффективности проведет энергоаудит или внедрит систему энергоменеджмента.
6. Работа по модернизации автономных котельных будет существенным вкладом Украины в реализацию целей Парижского соглашения и документов ООН по устойчивому развитию.
- Литература / References**
1. Paris agreement. — N-Y.: United Nations, 2015. — 25 p.
 2. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. — К., 2017. — 53 с. / Ukraine's low-carbon development strategy until 2050. — К., 2017. — 53 p. [ukr]
 3. Чем закончился виртуальный саммит по климату и что дальше? / Служба новостей ООН, 2020. — 13.12.2020. Электронный ресурс: <https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392382> / How did the virtual climate summit end, and what's next? / UN News Service, 2020.— 12/13/2020. Electronic resource: <https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392382> [rus]
 4. Gohar LK, Shine KP. Equivalent CO₂ and its use in understanding the climate effects of increased greenhouse gas concentrations. *Weather*. 2007 Nov; 62 (11): 307-11.
 5. УкрНДГМІ «Шосте національне повідомлення України з питань зміни клімату» 2013р. Электронный ресурс: <http://195.78.68.21/seia/control/main/uk/publish/article/636371>; jsessionid = F35D010024212C54F5B64C5A320A99BF [rus]
/ UkrNDGMI "Sixth National Communication of Ukraine on Climate Change" 2013 Electronic resource: <http://195.78.68.21/seia/control/main/uk/publish/article/636371>; jsessionid = F35D010024212C54F5B64C5A320A99BF
 6. Anderson T.R. CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today's Earth System Models / T.R. Anderson, E. Hawkins, P.D. Jones / *Endeavour*, 2016. — Vol. 40. — Iss. 3. — P. 178-187. <https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2016.07.002>
 7. McGowan J.A Particulate air pollution and hospital admissions in Christchurch, New Zealand / J.A. McGowan, P.N. Hider, E. Chacko, G.I. Town // *Aust. N. Z. J. Public Health*, 2002. — Vol. 26. — Iss. 1. — P. 23–29. doi: 10.1111/j.1467-842X.2002.tb00266.x.
 8. Occupational exposure to diesel exhausts and risk for lung cancer in a population-based case-control study in Italy / Richiardi, L.; Mirabelli, D.; Calisti, R. et al. // *Ann. Oncol.*, 2006. — Vol. 17. — Iss. 12. — P. 1842–1847. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdl307>
 9. Molnar P. Contribution to PM_(2.5) from domestic wood burning in a small community in Sweden / P. Molnar, G. Sallsten // *Env. Sci. Process Impacts*, 2013. — Vol. 15. — Iss. 8. — P. 833–838. doi: 10.1039/c3em30864b.
 10. Parent, M.E. Exposure to diesel and gasoline engine emissions and the risk of lung cancer / M.E. Parent, M.C. Rousseau, P. Boffetta, A. Cohen, J. Siemiatycki // *Amer. J. Epidemiol.*, 2007. — Vol. 165. — Iss. 1. — P. 53–62.

- <https://doi.org/10.1093/aje/kwj343>
11. Associations between particulate matter elements and early-life pneumonia in seven birth cohorts: Results from the ESCAPE and TRANSPHORM projects / E. Fuertes, E. MacIntyre, R. Agius et al. // *Int. J. Hyg. Environ. Health*, 2014. — Vol. 217. — Iss. 7. — P. 819–829. doi: 10.1016/j.ijheh.2014.05.004.
 12. Wyzga R.E., Rohr A.C. Long-term particulate matter exposure: Attributing health effects to individual PM components / R.E. Wyzga, A.C. Rohr // *J. Air Waste Manag. Assoc.*, 2015. — Vol. 65. — Iss. 5. — P. 523–543. doi: 10.1080/10962247.2015.1020396.
 13. Характеристика продуктов сгорания выбрасываемых котельными в атмосферу. Электронный ресурс: <https://www.rosteplo.ru/>
Characteristics of combustion products emitted by boiler houses into the atmosphere. Electronic resource: <https://www.rosteplo.ru> [rus]
 14. К вопросу о патогенном действии бензапирена, как загрязнителя окружающей среды (обзор). Электронный ресурс: <https://articlekz.com/article/7146/>
On the pathogenic effect of benzopyrene as an environmental pollutant (review). Electronic resource: <https://articlekz.com/article/7146/> [rus]
 15. ВОЗ: Украина — лидер по числу смертей на душу населения от загрязнения воздуха. Электронный ресурс: <https://112.ua/obshchestvo/voz-ukraina-lider-po-chislusmertey-na-dushu-naseleniya-ot-zagryazneniya-vozduha-342287.html> / WHO: Ukraine is the leader in the number of deaths per capita from air pollution. Electronic resource: <https://112.ua/obshchestvo/voz-ukraina-lider-po-chislusmertey-na-dushu-naseleniya-ot-zagryazneniya-vozduha-342287.html> [rus]
 16. Жовмир Н.М. ИТТ НАН Украины «Анализ нормативных требований к эмиссии загрязняющих веществ при сжигании биомассы» Электронный ресурс: [http://vde.kpi.ua/index.php/Zhovmir N.M. ITT NAS of Ukraine](http://vde.kpi.ua/index.php/Zhovmir%20N.M.%20ITT%20NAS%20of%20Ukraine)
“Analysis of regulatory requirements for the emission of pollutants during the combustion of biomass” Electronic resource: <http://vde.kpi.ua/index.php> [rus]
 17. Целевая группа Европейской экономической комиссии по технико-экономическим вопросам Организации Объединённых Наций «Кодекс надлежащей практики в области сжигания твердого топлива и малых установок для сжигания» 2019г. Электронный ресурс: ECE/EB.AIR/WG.5/2019/4 /
United Nations Economic Commission for Europe Task Force on Technical and Economic Issues of the United Nations Code of Good Practice for Solid Fuel Combustion and Small Combustion Plants 2019 Electronic resource: ECE/EB.AIR/WG.5/2019/4 [rus]
 18. Организация Объединённых Наций, Целевая группа Европейской экономической комиссии по технико-экономическим вопросам «Руководящий документ по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов стойких органических загрязнителей из крупных стационарных источников.» ECE/EB.AIR/WG.1/2009/14 / United Nations, Economic Commission for Europe Task Force on Techno-Economic Issues “Guidance document on best available techniques for controlling emissions of persistent organic pollutants from large stationary sources.” ECE/EB.AIR/WG.1/2009/14 [rus]
 19. Варламов Г.Б. Экономические и экологические аспекты использования биомассы в процессе энергопроизводства / Г.Б. Варламов, К.О. Романова, Ч. Вэйце, А.Ю. Магера. — Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП.: // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. — ПП «Стиль-Іздат», 2020. — С. 58-68.
Varlamov GB, Economic and ecological aspects of using biomass in the process of energy production / GB Varlamov, Варламов, К.О. Romanova, С. Weitz, АYu. Magera — Published by the decision of the Academic Council of UKRNDIEP.: // Ecological safety: problems and solutions: coll. Science. Articles of the XVI International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, September 14-18, 2020) / UKRNDIEP. — PE “Style-Izdat”, 2020. — P. 58-68. [ukr].
 20. Передерій С. Біовугілля — нове або добре забуте старе? Відродження гідротермальної карбонізації біомаси в Європі / ЛесПромІнформ. — 2014. — №3 (101). / 12. Perederiy S. Biochar — new or well-forgotten old? Revival of hydrothermal carbonization of biomass in Europe / LesPromInform. — 2014. — № 3 (101).[ukr]

21. Сигал И.Я., Смулиха А.В. и др.... «Экспериментальное исследование биогаза как топлива для котлов». Журнал «Энерготехнологии и Энергосбережение», 2013 — № 5.
Sigal I.Ya., Smulikha A.V. and etc.... "Experimental study of biogas as a fuel for boilers." Energy Technologies and Energy Saving Magazine, 2013. — No. 5 [rus]
22. Кудрина Н. «Триллионы долларов из чистого воздуха». Электронный ресурс: <http://atomicexpert.com/page3178319.html>
Kudrina N. "Trillions of dollars from clean air". Electronic resource: <http://atomicexpert.com/page3178319.html> / [rus]
23. Герасимова Е. «Эконалог (не) в помощь: почему в Украине не уменьшаются выбросы CO₂ в атмосферу» Электронный ресурс: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/ekonalog-ne-v-pomosch-pochemu-v-ukraine-ne-umen-361322>
Gerasimova E. "Eco-tax (not) to help: why Ukraine does not reduce CO₂ emissions into the atmosphere" Electronic resource: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/ekonalog-ne-v-pomosch-pochemu-v-ukraine-ne-umen-361322/> [rus]

*Впервые поступила в редакцию 10.10.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 613.6: 60: 612.017.1

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396175>

ИММУНОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ОРГАНИЗМ РАБОТНИКОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Филонюк В.А.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, E-mail: nauka_fil@belcmt.by

ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Філанюк В.А.

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни» м. Мінськ, Республіка Білорусь, E-mail: nauka_fil@belcmt.by

IMMUNOTOXIC EFFECT INDUSTRIAL STRAINS OF MICROORGANISMS ON THE BODY WORKERS OF BIOTECHNOLOGICAL ENTERPRISES

Filanyuk V.A.

Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene», Minsk, Belarus, E-mail: nauka_fil@belcmt.by

Summary/Резюме

In order to establish the nature and features of the specific effect of industrial strains of microorganisms (mo) on the body of employees of biotechnological enterprises (BE), for 35 employees of the production of microbial preparations in contact with bacterial mo, and 38 employees of the production of food yeast, the functional and quantitative indicators of the main links of the immune system were evaluated and

laboratory allergodiagnosics was performed using bacterial and fungal test allergens obtained from specific mo. It is established that industrial strains of bacteria and yeast fungi have a marked immunotoxic effect on the organism of workers of BE, manifested by significant inhibition of factors of nonspecific resistance of the skin and mucous membranes, humoral protection, overvoltage cellular phagocytic link of immune system, imbalances in blood key populations and some subpopulations of immunocompetent cells, indicating activation T_H2-type regulation of the hyperimmune response, formation of mixed type allergic reactions in 85.7 % of the examined individuals of bacterial and 81.1 % of fungal etiology. On this basis, the classification of the production factor "Industrial strains of microorganisms-producers, microbial preparations" as harmful is justified, which determined the mandatory preliminary and periodic medical examinations of BE employees with their corresponding medical and sanitary maintenance.

Keywords: *industrial strains of microorganisms, employees of biotechnological enterprises, immunoallergological status, immunotoxicity, medical prevention*

С целью установления характера и особенностей специфического влияния промышленных штаммов микроорганизмов (м.о.) на организм работников биотехнологических предприятий (БП) у 35 работников производства микробных препаратов, контактирующих с бактериальными м.о., и у 38 работников производства пищевых дрожжей оценены функционально-количественные показатели основных звеньев системы иммунитета и проведена лабораторная алергодиагностика с использованием бактериальных и грибковых тест-аллергенов, полученных из конкретных м.о.. Установлено, что промышленные штаммы бактерий и дрожжевых грибов оказывают выраженное иммунотоксическое действие на организм работников БП, проявляющееся существенным угнетением факторов неспецифической резистентности кожи и слизистых оболочек, гуморальной защиты, перенапряжением клеточно-фагоцитарного звена иммунитета, дисбалансом в крови основных популяций и некоторых субпопуляций иммунокомпетентных клеток, свидетельствующих об активации Th2-типа регуляции гипериммунного ответа, формированием аллергических реакций смешанного типа у 85,7 % обследованных лиц бактериальной и у 81,1 % грибковой этиологии. На этом основании обосновано отнесение производственного фактора «Промышленные штаммы микроорганизмов-производителей, микробные препараты» к вредным, что определило обязательность предварительных и периодических медицинских осмотров работников БП с соответствующим их медико-санитарным профилактическим обеспечением.

Ключевые слова: *промышленные штаммы микроорганизмов, работники биотехнологических предприятий, иммуно-аллергологический статус, иммунотоксичность, медицинская профилактика.*

З метою встановлення характеру і особливостей специфічного впливу промислових штамів мікроорганізмів (м.о.) на організм працівників біотехнологічних підприємств (БП) у 35 працівників виробництва микробних препаратів, що контактують з бактеріальними м.о., та у 38 працівників виробництва харчових дріжджів вивчений імуно-алергологічний статус з оцінкою функціонально-кількісних показників основних ланок системи імунітету і лабораторної алергодіагностики з використанням отриманих з конкретних м.о. бактеріальних і грибкових тест-алергенів. Встановлено, що промислові штами бактерій і дріжджових грибів надають виражену

імунотоксичну дію на організм працівників БП, що виявляється істотним пригніченням факторів неспецифічної резистентності шкіри і слизових оболонок, гуморального захисту, перенапруженням клітино-фагоцитарної ланки імунітету, дисбалансом в крові основних популяцій і деяких субпопуляцій іммунокомпетентних клітин, які свідчать про активацію Th2-типу регуляції гіперімунної відповіді, формуванням алергічних реакцій змішаного типу у 85,7 % обстежених осіб бактеріальних і у 81,1 % грибкової етіології.

Ключові слова: промислові штами мікроорганізмів, працівники біотехнологічних підприємств, імуно-алергологічний статус, імунотоксичність, медична профілактика.

Введение

Биотехнология как одна из «молодых» (бурный рост с 60-х годов XX века) и перспективных отраслей промышленности, по общепризнанному мнению, является наиболее быстро развивающейся сферой научной деятельности и экономики в мире ввиду высокой рентабельности и широкой потребности в продукции, отнесена к высокотехнологичным направлениям V и VI укладов. Промышленность на основе целенаправленного управления жизнедеятельностью м.о., представленная во всех развитых странах мира, в том числе и в Беларуси, производит широчайший ассортимент продукции, используемой в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, пищевой, перерабатывающей и других отраслях. Основные направления промышленной и медицинской биотехнологии основаны на использовании различных видов, родов и серотипов селективных или мутантных промышленных штаммов живых микроорганизмов (м.о.) в качестве пробиотиков, продуцентов белка, биологически активных веществ и добавок, микробных препаратов для защиты и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, выщелачивания и концентрирования металлов, защиты экологических систем окружающей среды от загрязнения, деградации токсических отходов и т. д.

Особенностью промышленной биотехнологии является многостадий-

ность, использование многообразного оборудования, разных м.о., большого ассортимента сырьевых материалов для культивационных питательных сред, получение разнообразных промежуточных и конечных продуктов микробного синтеза, что определяет комбинированный и сочетанный характер вредного действия биологического и других производственных факторов на организм работников [1]. В то же время, микробный производственный фактор на биотехнологических предприятиях (БП) — один из наименее изученных, но все его разновидности представляют потенциально высокий риск развития профессиональной и производственно обусловленной патологии у работников, поскольку изученные в экспериментах м.о. не обладают патогенностью и токсичностью, но при ингаляционном поступлении в организм проявляют как гетероантигены преимущественно сильную и выраженную аллергенную активность [2].

Действительно, профпатологическим обследованием работников БП установлена высокая распространенность нарушений со стороны основных органов и систем, которые в основном имели типичную и характерную аллергическую и иммунопатологическую направленность, полисистемность и сочетанность, регистрировались с высокой частотой уже у малостажированных лиц и возрастали с увеличением профессионального стажа [3]. Однако микробный

производственный фактор на БП даже не учитывался в перечне вредных, в контакте с которыми обязательны медицинские осмотры работников, отсутствовали четкие подходы, принципы и методы специфической диагностики, профилактического и медико-санитарного обеспечения работающих на этих многочисленных промышленных объектах, что определяет актуальность выявления особенностей иммуно-аллергологического статуса организма работающих в условиях воздействия промышленных штаммов микроорганизмов.

Цель работы — установить характер и особенности специфического влияния промышленных штаммов микроорганизмов на организм работников биотехнологических предприятий.

Материалы и методы

На основании информированного согласия у 35 работников производства микробных препаратов, контактирующих с бактериальными м.о., и у 38 работников производства пищевых дрожжей (1-я и 2-я экспонированные группы) получены биоматериалы (отпечатки, слюна, периферическая и венозная кровь) и с использованием комплекса доступных, известных и адаптированных информативных методов и приемов изучены факторы иммунологической резистентности кожи и слизистых, качественно-количественные показатели основных звеньев системы иммунитета [4]. В лабораторных методах аллергодиагностики в качестве тест-аллергенов использовали экстракты, полученные оригинальными методами из бактерий штаммов *Bacillus subtilis* 494 (ЭВ.с.) и *Pseudomonas fluorescens* S32 (ЭPs.f.), входящих в состав производимых на предприятии микробных препаратов, и из биомассы хлебопекарных дрожжевых грибов *Saccharomyces cerevisiae* (ЭАд) [5, 6].

Полученные данные сопоставляли

с подобными результатами обследования 137 человек общей группы сравнения (лабораторные нормативные параметры показателей) и 20 человек местного контроля, сопоставимо подобранных по половозрастному признаку и не имевших профессионального контакта с химическими и биологическими аллергенами и другими выраженными производственными вредностями.

Результаты исследования подвергались статистической обработке с использованием лицензионного программного обеспечения Excel 11 (StatSoft, США) и STATISTICA 10 (Microsoft, США, сер. № ВХХR207F383402FA-V).

Результаты и их обсуждение

При обследовании работников разных БП установлено однонаправленное угнетение факторов неспецифической иммунологической резистентности кожи и слизистых оболочек, проявляющееся высоким уровнем обсемененности кожи условно-патогенными микробами: маннитразлагающим штаммом стафилококка и кишечной палочкой (соответственно в 25,5 и 15,7 раз выше группы сравнения, $p < 0,001$), а сверхнормативное их содержание на коже определялось соответственно у 58,8 % и у 47,1 % работников БП. Установлено запредельное количество миграции на слизистую носа нейтрофилов и эозинофилов (соответственно у 38,5 % и 19,2 % обследованных работников БП) и значительное увеличение содержания в слюне секреторного IgA (на 34,8 %, $p < 0,001$) и IgM (на 14,3 % выше уровня в группе сравнения, $p < 0,05$) как вероятное отражение аллергического воспалительного процесса в дыхательных путях.

Длительное поступление в организм работников производства микробных препаратов гетероантигенов промышленных штаммов бактерий вызыва-

ет перенапряжение фагоцитарного звена иммунитета, характеризующееся нарастанием в крови моноцитов и дефицитом нейтрофильных клеток, угнетением фагоцитарной функции гранулоцитов: снижение показателя спонтанного уровня восстановления НСТ гранулоцитарно-макрофагальными клетками на 33,5 % по отношению к контролю ($p < 0,001$), индекса неспецифической стимуляции опсонизированным зимозаном в клетках кислородного метаболизма ($p < 0,05$) и величины фагоцитарного резерва (на 19,8 %, $p < 0,1$). И наоборот, у работников 2-й экспонированной группы, подвергающихся воздействию дрожжевых грибов, фагоцитарная бактерицидная функция гранулоцитов крови резко активирована, что отражало существенное повышение спонтанного (на 57,5 %, $p < 0,001$) и зимозанстимулированного (на 29,6 %, $p < 0,05$) уровней продукции фагоцитами активных форм кислорода по отношению к таковым в группе контроля.

Клеточное звено иммунитета у работников разных БП характеризовалось однотипным возрастанием в крови количества лимфоцитов ($p < 0,001$) на фоне дефицита популяции Т-лимфоцитов (снижение в 1-й и 2-й экспонированных группах работников на 39,4 % и на 20,2 % по отношению к группе сравнения, $p < 0,05$) без существенных по отношению к нормативным величинам сдвигов в содержании изученных по экспрессии мембранных антигенных молекул фенотипов основных популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов и естественных киллерных клеток. Однако иммунорегуляторный индекс (1,81 и 1,95 при верхней границе нормы 1,5) и повышенное количество в крови клеток $CD4^+CD28^+$ с экспрессией специфических рецепторов — костимулирующей молекулы CD28, которые обеспечивают пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов в антителопродуцирующие

клетки и синтез антител, на фоне существенного снижения содержания в крови субпопуляции активированных антигенпрезентирующих Т-лимфоцитов ($CD3^+HLA-DR^+$) свидетельствуют о преимущественной активации Th2-типа регуляции гипериммунного ответа, характерного для формирования в организме работников БП IgE-обусловленных аллергических процессов анафилактического типа.

Статус гуморального звена иммунитета у работников БП характеризовался активацией в организме аллергических процессов иммунокомплексного типа (увеличение содержания ЦИК в сыворотке крови работников 1-й и 2-й экспонированных групп соответственно на 34 % и 48,4 % по отношению к группе сравнения, $p < 0,001$). Повышение у работников производства микробных препаратов комплементарной гемолитической активности сыворотки крови (на 66,8 %, $p < 0,001$) косвенно свидетельствует о возможном развитии в их организме механизма аллергической реакции комплементзависимого цитотоксического типа, тогда как у работников на воздействие дрожжевых грибов, наоборот, установлено значительное снижение активности комплемента в сыворотке крови.

На фоне нормального содержания в крови работников разных БП В-лимфоцитов ($CD19^+$) и иммуноглобулинов классов G, A, M и общего E, у лиц 1-й экспонированной группы на профессиональное воздействие бактериальных препаратов выявлено снижение интегрального показателя бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК) на 34,4 % ($p < 0,001$) по отношению к контрольному уровню, несмотря на значимое повышение в сыворотке крови концентрации лизоцима. Тогда как уровни изученных гуморальных факторов защиты в крови работников на воздействие дрожжевых грибов значительно превы-

шали таковые в группе сравнения ($p < 0,001$), а по величине БАСК были существенно выше, чем у лиц 1-й экспонированной группы.

С использованием полученных бактериальных и грибкового тест-аллергенов выполнена лабораторная алергодиагностика с образцами крови обследованных работников БП. Установлена высокая частота и выраженность положительной реакции специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) у лиц 1-й экспонированной группы при стимуляции ЭВ.s. и ЭPs.f. (соответственно у 57,6 % и 80,6 %), а также у 81,1 % работников производства пищевых дрожжей на тест-аллерген ЭАд, с почти двукратным превышением среднегрупповых величин РСЛЛ их уровней в группе сравнения ($p < 0,01-0,001$). Выявлена существенная ингибция специфических рецепторов Т-лимфоцитов *in vitro* на тест-аллерген ЭВ.s. у 47,1 % и на тест-аллерген ЭPs.f. у 52,9 % работников БП, свидетельствующая о формировании в их организме механизма аллергических реакций клеточно-опосредованного типа.

При стимуляции гранулоцитарно-макрофагальных клеток крови работников 1-й экспонированной группы в НСТ-тесте бактериальными тест-аллергенами установлено существенное повышение показателя восстановления НСТ на ЭВ.s. и ЭPs.f. — соответственно в 1,8 раза и 1,66 раз по отношению к группе сравнения ($p < 0,01$). Причем сверхнормативные уровни индекса специфической стимуляции на тест-аллергены ЭВ.s. и ЭPs.f. регистрировались соответственно у 85,7 % и 88,6 % обследованных работников БП ($p < 0,001$ по отношению к группе сравнения), а у 85,7 % — формирование в организме аллергических процессов полимикробной этиологии [7].

Стимуляция гранулоцитарно-макрофагальных клеток крови работников

2-й экспонированной группы тест-аллергеном ЭАд также сопровождалась пятикратным возрастанием показателя продукции в них активных форм кислорода ($p < 0,001$ по отношению к группе сравнения), а у 73,7 % из них установлены сверхнормативные уровни индекса специфической стимуляции на грибковый тест-аллерген, свидетельствующие о развитии в их организме выраженной грибковой сенсibilизации [8].

Следовательно, м.о. являются вредным производственным фактором, воздействие которого вызывает у работников БП высокую частоту и выраженность сдвигов показателей со стороны различных звеньев системы иммунитета, формирования в организме более 85 % обследованных лиц механизмов аллергических реакций смешанного типа микробной этиологии, которые и являются патогенетической основой распространенных нарушений здоровья работников преимущественно аллергического и иммунопатологического генеза [3].

На этом основании «Промышленные штаммы микроорганизмов-продуцентов, микробные препараты» как отдельный, самостоятельный производственный фактор включен в перечень вредных факторов условий труда, при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников (приложение 1 к «Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74), с обоснованием соответствующих требований к периодичности медосмотров работников, перечням врачей-специалистов, диагностическим исследованиям, медицинским противопоказаниям. В ее развитие разработаны алгоритм и стандартные процедуры оптимизации про-

ведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, критерии профотбора работников на аллергоопасные работы в контакте с м.о. и выделения лиц в группы риска и динамического наблюдения с конкретными рекомендациями мер медицинской профилактики профессиональной и производственно обусловленной иммунозависимой патологии, а также алгоритм и методы клинической и лабораторной иммуно- и аллергодиагностики у работников БП профессиональной патологии микробной этиологии, формализованные в утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь инструкциях по применению.

Заключение

У обследованных работников различных биотехнологических предприятий, подвергающихся профессиональному воздействию промышленных штаммов бактерий и грибов, установлено формирование вторичных иммунодефицитных состояний, проявляющихся угнетением факторов неспецифической резистентности кожи и слизистых оболочек и иммунной гуморальной защиты, перенапряжением фагоцитарного звена иммунитета, дисбалансом в крови основных популяций и некоторых субпопуляций иммунокомпетентных клеток, развитием аллергических реакций микробной этиологии, что подтверждает преимущественно иммунотоксическое вредное действие производственного микробного фактора на организм работников БП. На этом основании обоснованы обязательность предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, работающих в условиях профессионального контакта с промышленными штаммами микроорганизмов-продуцентов и микробными препаратами на их основе, меры первичной и вторичной медицинской профилактики их специфического вредного действия на организм.

Автор благодарен д.м.н., профессору Шевлякову В.В., к.б.н. Эрм Г.И., к.м.н. Чернышовой Е.В., другим сотрудникам лаборатории промышленной токсикологии республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» за участие в настоящем исследовании.

Литература

1. Филонюк В. А. Особенности условий труда работников биотехнологических предприятий и научное обоснование системы обеспечения гигиенической безопасности для здоровья работников промышленных штаммов микроорганизмов / В. А. Филонюк, В. В. Шевляков, Н. В. Дудчик // Здоровье и окружающая среда: матер. междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 14-15 нояб. 2019 г., / редкол. С. И. Сычик (гл. ред.), Н. В. Дудчик (зам. гл.ред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 165-170.
2. Филонюк В. А. Методология гигиенического регламентирования микробных препаратов и разработки методик выполнения измерений содержания микроорганизмов в воздухе рабочей зоны / В. А. Филонюк, В. В. Шевляков, Н. В. Дудчик / М-во здравоохран. Респ. Беларусь, Респ. унитар. предприятие «Науч.-практ. центр гигиены». — Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2018. — 264 с.
3. Состояние здоровья работников биотехнологических производств / В. В. Шевляков [и др.] // Вестн. Витебского гос. медицин. университета. — 2014. — Т. 13, № 3. — С. 127-138.
4. Новиков Д. К. Клиническая иммунопатология и аллергология / Д. К. Новиков, П. Д. Новиков. — М.: Мед. литература, 2009. — 448 с.
5. Шевляков В. В. Универсальный способ получения тест-аллергена из промышленных штаммов бактерий-продуцентов для лабораторной аллергодиагностики / В. В. Шевляков, В. А. Филонюк, Г. И. Эрм // Биологический фактор и микробиологическая диагностика при формировании здорового образа жизни: матер. 12-й Евразийской науч. конф. Донозология-2016, СПб., 15-16 дек. 2016 г. / под ред. М. П. Захарченко. — СПб.: Крисмас+, 2016. — С. 333-336.
6. Шевляков В. В. Лабораторный метод по-

лучения и оценка эффективности применения в аллергодиагностике тест-аллергена из промышленного штамма дрожжевых грибов *Saccharomyces cerevisiae* // В. В. Шевляков, В. А. Филонюк, Г. И. Эрм // Медико-биол. проб-лемы жизнедеятельности. — 2015. — № 2 (14). — С. 94-100.

7. Филонюк, В. А. Особенности профессиональной сенсibilизации микробной этиологии у работников биотехнологических производств / В. А. Филонюк, В. В. Шевляков, Г. И. Эрм // Гигиеническая донозологическая диагностика и донозологическая коррекция здоровья при формировании здорового образа жизни: матер. 10-й Евразийской науч. конф. Донозоология-2014, СПб., 18–19 дек. 2014 г. / под общ. ред. М. П. Захарченко. — СПб., 2014. — С. 404-407.
8. Филонюк В. А. Специфическое влияние промышленного штамма дрожжевых грибов на организм работников / В. А. Филонюк, В. В. Шевляков // Проблемы гигиенической донозологической диагностики и первичной профилактики заболеваний в современных условиях: матер. 13-й Евразийской науч. конф. Донозоология-2017, СПб., 15-16 дек. 2017 г. / под ред. М. П. Захарченко. — СПб.: Крисмас+, 2017. — С. 501-504.

References

1. Filanyuk V., Shevljakov V.V., Dudchik N.V.. Features of working conditions of workers of biotechnological enterprises and scientific substantiation of the system of ensuring hygienic safety for the health of workers of industrial strains of microorganisms // Health and Environment: mater. int. scientific-practical conf., Minsk, November 14-15. 2019 / editorial board. S. I. Sychik (chief editor), N. V. Dudchik (deputy chief editor) [and others]. — Minsk: RIVSH, 2019.— S. 165-170. (in Russian)
2. Filanyuk V., Shevljakov V.V., Dudchik N.V. Methodology of hygienic regulation of microbial preparations and the development of methodologies for measuring procedures of microbe levels in the air of working area Minsk: BelNIIT «Transtekhnika»; 2018. 264 p. (in Russian)
3. Shevljakov V.V., Filanyuk V., Ribina T.M. et al.

The state of health of workers in biotechnological industries. *Vestn. Vitebsk State med. university*. 2014; T. 13, No. 3. P. 127-138. (in Russian)

4. Novikov D.K., Novikov P.D. Clinical immunopathology and allergology. M.: Med. Literature; 2009. 448 p. (in Russian)
5. Shevljakov V.V., Filanyuk V., Erm G.I. A universal method of obtaining a test allergen from industrial strains of bacteria-producers for laboratory allergy diagnostics // Biological factor and microbiological diagnostics in the formation of a healthy lifestyle: mater. 12th Eurasian Scientific. conf. Donozology-2016, St-Petersburg, 15-16 December. 2016 / ed. M.P. Zakharchenko. — S-Pb.: Krimas +, 2016.— S. 333-336.
6. Shevljakov V.V., Filanyuk V., Erm G.I. Laboratory method for obtaining and evaluating the effectiveness of application in allergy diagnostics of a test allergen from an industrial strain of yeast *Saccharomyces cerevisiae*. *Mediko -biol. problems of life*. 2015. No. 2 (14): P. 94-100.
7. Filanyuk V., Shevljakov V.V., Erm G.I. Features of professional sensitization of microbial etiology in workers of biotechnological production. Hygienic prenosological diagnosis and prenosological correction of health in the formation of a healthy lifestyle: mater. 10th Eurasian Scientific. conf. Donosology-2014, St. Petersburg., 18-19 December. 2014 / under total. ed. M.P. Zakharchenko. — S-Pb., 2014.— S. 404-407.
8. Filanyuk V., Shevljakov V.V. Specific influence of an industrial strain of yeast fungi on the organism of workers. Problems of hygienic prenosological diagnostics and primary prevention of diseases in modern conditions: mater. 13th Eurasian Scientific. conf. Donosology-2017, St-Petersburg, December 15-16.2017 / ed. M.P. Zakharchenko. — S-Pb.: Christmas +, 2017.— S. 501-504.

*Впервые поступила в редакцию 19.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.379-008.64-09

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396177>

**ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ МІКРОАНГІОПАТІЯХ
НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ**

Савицький І.В., Грицан І.І., Сарахан В.М.
*Одеський міжнародний медичний університет
Одеський національний медичний університет*

**ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ
МИКРОАНГИОПАТИЯХ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2
ТИПА**

Савицкий И.В., Грицан И.И., Сарахан В.М.
*Одесский международный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет*

**FEATURES OF THE SYSTEM OF ANTIOXIDANT PROTECTION
AND LIPID PEROXIDATION IN MICROANGIOPATHIES AGAINST
TYPE 2 DIABETES MELLITUS**

Savitsky I.V., Gritsan I.I., Sarakhan V.M.
*Odessa International Medical University
Odessa National Medical University*

127

Summary/Резюме

The article presents the results of an experimental study of the AOP and LPO system in animals simulated complications of the microcirculatory tract (diabetic retinopathy, diabetic nephropathy) on the background of type 2 diabetes. It was found that in the group of animals with type 2 diabetes increased the level of DC, TBC-products and MDA; catalase and FG levels decreased. In animals with simulated DN, AOP disorders were more pronounced compared to animals with DR. This trend can be explained by the fact that in addition to hyperglycemia in these animals, the excessive formation of free radicals contributes to metabolic shifts in ischemic areas of tissues and organs. Disturbance of balance in AOP and LPO in type 2 diabetes triggers a pathogenetic cascade of development of complications of the microcirculatory tract and is accompanied by a tendency to further increase the generation of reactive oxygen species and activation of POL in microangiopathies.

Key words: *antioxidant system, diabetes mellitus, diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, lipid peroxidation.*

В статье представлены результаты экспериментального исследования системы АОС и ПОЛ у животных с моделированными осложнениями микроциркулятор-

ного русла (диабетическая ретинопатия (ДР), диабетическая нефропатия (ДН)) на фоне СД 2 типа. Установлено, что в группе животных с СД 2 типа повышался уровень ДК, ТБК-продуктов и МДА; уровень каталазы и ВГ снижались. У животных с моделируемой ДН нарушения АОС были более выраженным по сравнению с животными с ДР. Данную тенденцию можно объяснить тем, что кроме гипергликемии у данных животных присутствует избыточное образование свободных радикалов, способствующее метаболическим сдвигам в ишемизированных зонах тканей и органов. Нарушение баланса в АОС и ПОЛ при СД 2 типа запускает патогенетический каскад развития осложнений микроциркуляторного русла и сопровождается тенденцией к еще большему усилению генерации активных форм кислорода и активации ПОЛ при микроангиопатиях.

Ключевые слова: антиоксидантная система, сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, перекисное окисление липидов.

В статі представлені результати експериментального дослідження системи АОС (антиоксидантної системи) та ПОЛ (перекисного окиснення ліпідів) у тварин змодельованими ускладненнями мікроциркуляторного русла (діабетична ретинопатія, діабетична нефропатія) на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Встановлено, що у групі тварин з ЦД 2 типу підвищувався рівень дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-продуктів та малонового діальдегіду (МДА); рівень каталази та ВГ знижувалися. У тварин з модельованою діабетичною нефропатією (ДН) порушення АОС було більш вираженим порівняно із тваринами з діабетичною ретинопатією (ДР). Дану тенденцію можна пояснити тим, що окрім гіперглікемії у даних тварин надлишкове утворення вільних радикалів сприяє метаболічним зсувам в ішемізованих зонах тканин та органів. Порушення балансу в АОС та ПОЛ при ЦД 2 типу запускає патогенетичний каскад розвитку ускладнень мікроциркуляторного русла та супроводжується тенденцією до ще більшого посилення генерації активних форм кисню і активації ПОЛ при мікроангіопатіях.

Ключові слова: антиоксидантна система, цукровий діабет, діабетична ретинопатія, діабетична нефропатія, перекисне окиснення ліпідів.

Вступ

Захворюваність на цукровий діабет (ЦД) і його поширеність прогресивно збільшується у всіх країнах світу, незважаючи на значні досягнення в діабетології і величезні кошти, вкладені урядами різних країн в наукові дослідження, присвячені проблемі ЦД, його профілактиці та ускладненням. За прогнозами експертів Міжнародної Федерації діабету кількість хворих на ЦД 2 типу до 2025 року буде сягати близько 380 млн. осіб [8]. Основною причиною летальності при ЦД 2 типу є макро- і мікросудинні ускладнення, причиною яких вважають гіперглікемію, що є таким же фактором

ризиком розвитку атеросклерозу і серцево-судинної летальності, як і рівень загального холестерину і артеріального тиску [9].

Однією з найважливіших ланок у патогенезі ЦД 2 типу та його ускладнень вважається окисний стрес та його прямий наслідок – інтенсифікація перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Доведено, що ЦД 2-го типу – це вільно-радикальна патологія. Актуальність та необхідність прогнозування порушень у системі антиоксидантного захисту обумовлена також тим, що каскад вільно-радикальних реакцій запускається ще до клінічної маніфестації ЦД 2 типу та в

перші роки захворювання [4]. Навіть у пацієнтів з уперше діагностованим ЦД 2-го типу вже присутня активація окисного стресу. Вона проявляється підвищенням окисної модифікації біологічних молекул та інтенсифікацією ПОЛ. Ступінь вираженості окисного стресу тісно пов'язаний з послабленням ферментативної антиоксидантної системи (АОС), тривалістю захворювання та ступенем декомпенсації вуглеводного обміну [8].

Окисний стрес лежить в основі розвитку багатьох пізніх ускладнень ЦД 2 типу, зокрема, мікро- та макроангіопатій та нейропатій. При цьому значущість гіперглікемії в ініціації та потенціюванні генерації активних форм кисню доведена як на експериментальних моделях, так і в клінічних дослідженнях [12].

Окисний стрес, як дисбаланс між інтенсивністю утворення активних форм кисню, перекису водню і вільних радикалів, з одного боку, та активністю АОС – з іншого, відіграє важливу роль у патогенезі ускладнень при ЦД 2-го типу. Однак, залишається відкритим питанням щодо впливу тривалості захворювання та пізніх ускладнень на вираженість окисного стресу при ЦД 2 типу, а також чи залежить окисний стрес від ступеня компенсації обмінних порушень [13, 14].

Мета даної роботи – оцінити параметри вільно-радикального окиснення при хронічних ускладненнях (діабетичній ретинопатії (ДР) та діабетичній нефропатії (ДН) ЦД 2-го типу.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження виконані на 24 білих нелінійних щурах-самцях масою 240-280 г, які були розподілені на 4 експериментальні групи (по 6 тварин в кожній):

1 група – інтактний контроль – тварини, які утримувались на стандартному

харчовому раціоні віварію; 2 група – тварини, яким відтворювали стрептозотоциновий діабет [5]; 3 група – тварини, яким після введення стрептозотоцину та нікотинаміду відтворювали модель ДР [3]; 4 група – тварини, яким після введення стрептозотоцину та нікотинаміду відтворювали модель ДН [1].

Для відтворення ЦД 2 типу використовували стрептозотоцинову модель: щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозотоцину дозою 65 мг/кг [5]. Розчин стрептозотоцину готували в 0,1 М цитратному буфері рН 4,5. З метою зниження діабетогенної дії стрептозотоцину за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочередово вводили нікотинамід дозою 230 мг/кг, за рахунок чого у тварин розвивається помірна та стабільна базальна гіперглікемія. Через 1 тиждень проводили глюкозолерантний тест для визначення рівня глікемії натще та через 30, 60, 90 та 120 хв після внутрішньошлункового введення 40 % розчину глюкози дозою 3 г/кг та рівні глікемії від 9,0 до 14 ммоль/л.

ДР відтворювали шляхом введення підшкірно розчину еритропоетину тричі на тиждень по 6 Од на 100 г маси тіла протягом 6 місяців [3].

У тварин, яким моделювали ДН, раціон базувався на високо жировому раціоні харчування. На 35-40 тиждень у тварин відзначали ознаки ДН – протеїнурію, зниження швидкості клубочкової фільтрації [1].

Оксидативний стрес оцінювали за наступними показниками: 1) рівень ТБК-активних продуктів у гомогенаті печінки за реакцією з тіобарбітуровою кислотою за методом Uchiyama M. & Michara M. в модифікації Волчегорського І. А. (1989 р.) [7]; 2) вміст дієнових кон'югатів (ДК) за методом Стальної І.Д. в модифікації Скорнякова В.І. (1988 р.) [7]; 3) концентрація малонового діальдегіду (МДА) за

методом Стальної І. Д. та співавт. (1987) [11]; 4) вміст каталази за методом Гаврилюк М. А. (1988) [7].

Стан антиоксидантної системи захисту характеризували за вмістом відновленого глутатіону (ВГ) у гомогенаті печінки, який визначали спектрофотометрично за реакцією з реактивом Елмана [7].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes,

закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [10]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [6].

Результати та їх обговорення

Відомо, що хронічна гіперглікемія призводить до розвитку оксидативного стресу завдяки підвищеній генерації активних форм кисню в мітохондріях, неферментативному глікозилуванню білків та аутоокисненню глюкози, а підвищений рівень вільних жирних кислот, що виникає внаслідок інсулінорезистентності – завдяки мітохондріальній дисфункції, b-окисненню в пероксисомах та ліпопероксидації [4].

У тварин групи КП спостерігалось достовірне підвищення вмісту ДК на 47,4 % ($p < 0,05$) у гомогенаті печінки порівняно з тваринами інтактного контролю, що вказувало на окисні ушкодження ліпідів мембран гепатоцитів, оскільки вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами ПОЛ відповідно (рис. 1, рис. 2).

Також відмічався ріст ДК у тварин, яким моделювали ДР та ДН. Їх вміст був вище в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,8 разів ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних щурів.

У групі тварин контрольної патології встановлено підвищення вмісту

Рис. 1. Вміст ДК у щурів з мікросудинними ускладненнями на тлі цукрового діабету 2 типу
Примітка: $p < 0,05$ відносно показників інтактної групи тварин.

Рис. 2. Вміст ТБК-АП та ВГ у щурів з мікросудинними ускладненнями на тлі цукрового діабету 2 типу
Примітка: $p < 0,05$ відносно показників інтактної групи тварин.

Таблиця групою інтакт-

Вивчення деяких показників антиоксидантно-прооксидантної рівноваги при діабетичній ретинопатії та діабетичній нефропатії на тлі цукрового діабету 2 типу ($X \pm Sx$, $n=6$)

Показник	Інтактний контроль	Тварини з експериментальним ЦД 2 типу	Тварини з експериментальною ДР	Тварини з експериментальною ДН
МДА, мкмоль/л	4,0±0,2	14,2±0,5*	16,4±1,0*	17,6±1,1*
Каталаза, ммоль/л	0,300±0,003	0,220±0,015*	0,190±0,017*	0,160±0,012*

Примітка: $p < 0,05$ відносно показників інтактної групи тварин.

ТБК-реактантів в 1,6 разів ($p < 0,05$) порівняно з тваринами інтактного контролю. У тварин з ДР даний показник підвищувався в 1,7 разів ($p < 0,05$), а у тварин з ДН – в 1,8 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами.

Разом з тим, розвиток ЦД 2 типу корелював із виснаженням антиоксидантного захисту, про що свідчило зниження вмісту ВГ у 2,0 рази у тварин з ЦД 2 типу ($p < 0,05$); в 2,1 рази у тварин з ЦД 2 типу та ДР ($p < 0,05$); в 2,6 разів у тварин з ЦД 2 типу та ДН ($p < 0,05$) відносно групи інтактних тварин.

Функціональну основу антиоксидантного захисту формує глутатіонова система, до складу якої входить власне глутатіон та ензими, які каталізують реакції його зворотного перетворення. ВГ – центральний компонент АОС, основний сірковмісний антиоксидант, який захищає сульфгідрильні групи глобіну, мембрани еритроцитів, двовалентне залізо від дії окиснювачів [2].

При вивченні показників МДА встановлено, що його рівень також змінювався. В групі тварин з ЦД типу вміст МДА був вище в 3,6 разів ($p < 0,05$); у тварин з ДР – в 4,1 рази ($p < 0,05$); у тварин з ДН – в 4,4 рази ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у групі тварин інтактного контролю (табл.).

Рівень каталази у щурів з ЦД 2 типу знижувався в 1,4 рази ($p < 0,05$); у тварин з ДР – в 1,6 разів ($p < 0,05$); у тварин з ДН – в 1,9 разів ($p < 0,05$) порівняно із

них тварин.

О т ж е , надлишкова генерація вільних радикалів призводить до розвитку дисфункції ендотелію, модифікації ліпопротеїнів,

гіперв'язкості та гіперкоагуляції. В даному випадку, можна стверджувати, що порушення балансу в АОС та ПОЛ при ЦД 2 типу запускає патогенетичний каскад розвитку ускладнень мікроциркуляторного русла та супроводжується тенденцією до ще більшого посилення генерації активних форм кисню і активації ПОЛ.

Варто відмітити тенденцію до більш вираженого окисного стресу у щурів із ускладненнями ЦД 2 типу. Окрім цього, у тварин з модельованою ДН порушення АОС було більш вираженим порівняно із тваринами з ДР. Дану тенденцію можна пояснити тим, що окрім гіперглікемії у даних тварин надлишкове утворення вільних радикалів сприяє метаболічним зсувам в ішемізованих зонах тканин та органів.

Висновки

1. При вивченні показників АОС та ПОЛ встановлено, що у групі тварин з ЦД 2 типу підвищувався рівень ДК, ТБК-продуктів та МДА; рівень каталаза та ВГ знижувалися.
2. У тварин з модельованою ДН порушення АОС було більш вираженим порівняно із тваринами з ДР. Дану тенденцію можна пояснити тим, що окрім гіперглікемії у даних тварин надлишкове утворення вільних радикалів сприяє метаболічним зсувам в ішемізованих зонах тканин та органів.
3. Порушення балансу в АОС та ПОЛ

при ЦД 2 типу запускає патогенетичний каскад розвитку ускладнень мікроциркуляторного русла та супроводжується тенденцією до ще більшого посилення генерації активних форм кисню і активації ПОЛ при мікроангіопатіях.

Література

1. Байрашева В. К. Моделирование сахарного диабета и диабетической нефропатии в эксперименте. *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 4. <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024>
2. Біологічне значення системи антиоксидантного захисту організму тварин / Ю. Ю. Лавришин та ін. *Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького*. 2016. Т. 18, № 2 (66). С. 100–111.
3. Биомаркеры диабетической ретинопатии / М. В. Будзинская, Д. В. Липатов, В. Г. Павлов, Д. В. Петрачков // *Сахарный диабет*. 2020. № 1 (23). С. 88–94.
4. Вивчення антиоксидантних властивостей густого екстракту квасолі на моделі цукрового діабету 2 типу на тлі ожиріння в щурів / В. А. Рибак, Л. М. Малаштан, В. В. Полторак, Н. С. Красова // *Фармакологія та лікарська токсикологія*. 2015. № 1 (42). С. 76–81.
5. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с.
6. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
7. Меньшиков В.В. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина, 1987. 368 с.
8. Мокрій В. Я., Зяблицев С. В., Кришталь М. В. Особливості формування окисного стресу у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від тривалості захворювання та статі. *Міжнародний ендокринологічний журнал*. 2016. № 5 (77). С. 67–71.
9. Попова Т. Н., Агарков А. А., Вережкин А. Н. Интенсивность свободно-радикальных процессов в печени крыс при сахарном диабете 2 типа и введении эпифамина. *Экспериментальные статьи*. 2013. № 4 (19). С. 129–134.
10. Резніков О. Г., Соловійов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
11. Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. *Современные методы в биохимии*. М.: Медицина, 1977. С. 66–68.
12. Diabetic microangiopathy: Pathogenetic insights and novel therapeutic approaches / R. Madonna et al. *Vascul Pharmacol*. 2017. № 90. P. 1–7.
13. Dymkowska D. Oxidative damage of the vascular endothelium in type 2 diabetes - the role of mitochondria and NAD(P)H oxidase. *Postepy Biochem*. 2016. № 62 (2). P. 116–126.
14. Gozhenko A I. Advantages of high olein sunflower oil over palm oil according to biochemical research results / A I. Gozhenko, A P. Levitsky, V. T. Stepan, I. P. Pustovoit, N. S. Badiuk, A. K. Maslyukov - PhOL – PharmacologyOnLine - N 2. - P. 293-301. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol2/PhOL_2020_2_A028_Gozhenko.pdf

References

1. Bayrasheva VK Modeling of diabetes mellitus and diabetic nephropathy in experiment. *Modern problems of science and education*. 2015. No. 4. <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024>
2. Biological significance of the system of antioxidant protection of the animal body / Yu. Yu. Lavryshyn et al. *Scientific Bulletin of LNUVMBT named after SZ Gzhytsky*. 2016. T. 18, № 2 (66). Pp. 100–111.
3. Biomarkers of diabetic retinopathy / M. V. Budzinskaya, D. V. Lipatov, V. G. Pavlov, D. V. Petrachkov // *Diabetes mellitus*. 2020. No. 1 (23). S. 88–94.
4. V.A Rybak, L.M. Maloshtan, V.V. Poltorak, N.S. Krasova // *Pharmacology and drug toxicology*. 2015. № 1 (42). Pp. 76–81.
5. Preclinical studies of drugs: a method. rivers / for ed. Corresponding Member NAMS of Ukraine, acad. O.V. Stefanova. Avicenna, 2001.528 p.
6. Methods of statistical processing of medical data: method. rivers. / AG. Kochetov, O. V. Lyang, I. V. Zhironov et al. M.: RKNPK, 2012.42 p.
7. Menshikov V.V. Laboratory research methods

- in the clinic. М.: Medicine, 1987. 368 p.
8. Mokriy V.Ya., Zyablitshev S.V., Kryshchal M.V. Peculiarities of oxidative stress formation in patients with type 2 diabetes mellitus depending on the duration of the disease and sex. *International Journal of Endocrinology*. 2016. № 5 (77). P. 67–71.
 9. Popova TN, Agarkov AA, Verevkin AN Intensity of free radical processes in the liver of rats with type 2 diabetes mellitus and the introduction of epiphamine. *Experimental articles*. 2013. No. 4 (19). S. 129-134.
 10. Reznikov O.G., Solovyov A.I., Stefanov O.V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: a method. recommendations. *Bulletin of Pharmacology and Pharmacy*. 2006. № 7. S. 47–61.
 11. Stalnaya ID, Garishvili TG Method for the determination of malonic dialdehyde using thiobarbituric acid. *Modern methods in biochemistry*. М.: Medicine, 1977. P. 66-68.
 12. Diabetic microangiopathy: Pathogenetic insights and novel therapeutic approaches / R. Madonna et al. *Vascul Pharmacol*. 2017. № 90. P. 1–7.
 13. Dymkowska D. Oxidative damage of the vascular endothelium in type 2 diabetes - the role of mitochondria and NAD(P)H oxidase. *Postepy Biochem*. 2016. № 62 (2). P. 116–126.
 14. Gozhenko A. I. Advantages of high olein sunflower oil over palm oil according to biochemical research results / A. I. Gozhenko, A. P. Levitsky, V. T. Stepan, I. P. Pustovoi, N. S. Badiuk, A. K. Maslyukov - *PhOL – PharmacologyOnLine* - N 2. - P. 293-301. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol2/PhOL_2020_2_A028_Gozhenko.pdf

*Впервые поступила в редакцию 09.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.327.015.4: 616.379-008.64 – 092.9
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396181>

**ПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ ХЛОРИДНОЇ НАТРІЄВОЇ
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ З
МОДЕЛЮ ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ**

**Гуца С.Г.¹, Насібуллін Б.А.¹, Бобро О.В.², Волянська В.С.³,
Олійник Н.П.¹, Сторчак О.В.¹**

¹ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології міністерства охорони здоров'я України», м. Одеса

²Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м Одеса, Україна

³Одеський національний медичний університет, Україна
E-mail: gushchasergey@rambler.ru

**ПРОТЕКТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДНОЙ НАТРИЕВОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА КРЫС С
МОДЕЛЮ НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА**

**Гуца С.Г.¹, Насибуллин Б.А.¹, Бобро Е.В.², Волянская В.С.³,
Олейник Н.П.¹, Сторчак О.В.¹**

¹ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии министерства здравоохранения Украины», г. Одесса

²Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, г. Одесса

³Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса
E-mail: gushchasergey@rambler.ru

**PROTECTIVE INFLUENCE OF SODIUM CHLORIDE MINERAL
WATER ON THE STATE OF THE BODY OF RATS WITH THE MODEL
OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS**

**Gushcha S.G.¹, Nasibullin B.A.¹, Bobro E.V.², Volyanska V.S.³,
Oliyynyk N.P.¹, Storchak O.V.¹**

¹SI «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of Ministry of Health of Ukraine», Odessa

E-mail: gushchasergey@rambler.ru

²South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa

³Odessa State Medical University
E-mail: gushchasergey@rambler.ru

Summary/Резюме

In an experiment on 34 white rats, the authors modeled insulin deficiency (ID) with a single subcutaneous injection of alloxan at a dose of 15 mg / 100 g of body weight. ID was verified using the glucose tolerance test (GTT). To correct the pathology, the animals received sodium chloride mineral water (MW) intragastric for 7 days at a dose

of 1 % of body weight. It was found that IN was accompanied by a preserved fasting glucose level within the normal range. During GTT, it differed from the healthy animals[№] level by a significant increase in the fasting curve at 1: 00 and a slight decrease during 2 and 3: 00. The activation of lipid peroxidation (LPO) processes, a decrease in catalase activity, an imbalance of blood and immune system parameters against a background of impaired renal function (hyperfiltration, increased daily urine output, excretion of creatinine, urea, and chlorides) were noted. Morphologically determined dystrophic changes in the kidneys[№] tissues and a decrease in the activity of redox enzymes (RPE). In rats treated with MW, the glucose level at 1: 00 after GTT was close to healthy animals, but at 2 and 3: 00 of the studies, it responded to the group of animals with the ID model. A decrease in lipid peroxidation activity, restoration of catalase activity, normalization of blood and immune system parameters (a reduction in the content of antibodies to kidney and liver tissues), normalization of structural and functional changes in the kidneys, and a tendency towards the restoration of RPE activity were established. The observed effects indicate the presence of a corrective action of MW.

Key words: *insulin deficiency, structural and functional state of the kidneys, sodium chloride mineral water.*

Автори в експерименті на 34 білих щурах моделювали інсулінову недостатність (ІН) одноразовим підшкірним введенням алоксану в дозі 15 mg/100 g маси тіла. Верифікацію ІН проводили з застосуванням тесту толерантності до глюкози (ТТГ). Для корекції патології хлоридну натрієву мінеральну воду (МВ) тваринам вводили внутришньошлунково, протягом 7 діб, в дозі 1 % від маси тіла. Встановлено, що ІН супроводжувалась збереженням рівнем глюкози натщесерце в межах норми, але при проведенні ТТГ відрізнялась від рівня здорових тварин різким та значним зростанням тощакової кривої через 1 годину, та повільним зниженням протягом 2 і 3 години. Визначено активацію процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), зниження активності каталази, дисбаланс показників крові та імунної системи на фоні порушення функціонального стану нирок (гіперфільтрація, значне підвищення добового діурезу, екскреції креатиніну, сечовини та хлоридів). Морфологічно визначаються дистрофічні зміни в тканинах нирок і зниження активності окиснювально-відновлювальних ферментів (ОВФ). У щурів, які отримували МВ, рівень глюкози через 1 годину після проведення ТТГ наближався до рівня здорових тварин, але на 2 та 3 годину досліджень відповідав групі тварин з моделлю ІН. Встановлено зниження активності ПОЛ, відновлення активності каталази, нормалізація показників крові та імунної системи (зниження вмісту антитіл до тканин нирок та печінки), нормалізація структурно-функціональних змін у нирках та тенденцію до відновлення активності ОВФ. Виявлені ефекти свідчать про наявність коригуючої дії МВ.

Ключові слова: *інсулінова недостатність, структурно-функціональний стан нирок, хлоридна натрієва мінеральна вода.*

Автори в експерименте на 34 белых крысах моделировали инсулиновую недостаточность (ИН) одноразовым подкожным введением алоксана в дозе. 15 mg/100 g массы тела. Верификацию ИН проводили с использованием теста толерантности к глюкозе (ТТГ). Для коррекции патологии хлоридную натриевую минеральную воду (МВ) животным вводили внутривентриально, на протяжении 7 дней, в дозе 1 % от массы тела. Установлено, что ИН сопровождалось сохранением глюкозы в

пределах нормы натощак, но при проведении ТТГ отличалась от уровня здоровых животных резким и значительным подъемом тощаковой кривой пробы через 1 час, и медленным снижением на протяжении 2 и 3 часа. Определена активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), снижение активности каталазы, дисбаланс показателей крови и иммунной системы на фоне нарушения функционального состояния почек (гиперфльтрация, значительное повышение суточного диуреза, экскреции креатинина, мочевины и хлоридов). Морфологически определяются дистрофические изменения в тканях почек и снижение активности окислительно-восстановительных ферментов (ОВФ). У крыс получавших МВ, уровень глюкозы через 1 час после проведения ТТГ был близок к уровню здоровых животных, но на 2 и 3 час исследований соответствовал группе животных с моделью ИН. Установлено снижение активности ПОЛ, восстановление активности каталазы, нормализация показателей крови и иммунной системы (снижение содержания антител к тканям почек и печени), нормализация структурно-функциональных изменений в почках и тенденция к восстановлению активности ОВФ. Выявленные эффекты свидетельствуют о наличии корректирующего действия МВ.

Ключевые слова: *инсулиновая недостаточность, структурно-функциональное состояние почек, хлоридная натриевая минеральная вода.*

Вступ

Серед сучасного населення світу порушення вуглеводного обміну (найбільш тяжкою формою яких вважається цукровий діабет), є доволі розповсюдженою патологією [1, 2]. Враховуючи темпи поширення цукрового діабету (ЦД), експерти Всесвітньої діабетичної федерації прогнозують, що кількість хворих на ЦД до 2030 р. збільшиться у 1,5 рази і досягне 552 млн, головним чином за рахунок хворих на ЦД 2 типу [3, 4]. ЦД — нозологічна форма, яка характеризується хронічною гіперглікемією та глюкозурією, пов'язаних з абсолютною або відносною інсуліновою недостатністю, яка призводить до порушення обміну речовин, ураження судин (різноманітні ангіопатії), нейропатії і патологічних змін в різних органах і тканинах [5]. Інсулін, як анаболічний гормон відіграє в організмі важливу роль. Зниження рівня інсуліну призводить до неадекватної відповіді системи сигнальної трансдукції ефекторних ферментів, або генів, що несуть відповідальність за метаболічні порушення. Важкість проявів обумовлено типом і тривалістю діабету. У деяких пацієнтів

діабет протікає безсимптомно, особливо у тих, у кого діабет 2 типу знаходиться на перших роках хвороби [6]. Інші пацієнти з визначеною гіперглікемією, з дефіцитом інсуліну, можуть страждати на поліурію, полифагію, полідепсію, втрату ваги та порушення зору. Перелічені симптоми характеризують наявність СД 1 типу [7]. У розвитку патогенезу та ускладнень ЦД важливу роль відводиться наслідкам збільшення вільних радикалів, окисного стресу і багатьох метаболічних стресорів [8]. Епідеміологічні дослідження констатують високу захворюваність та розповсюдженість діабету цього типу — число хворих зростає від 2 % до 5 % кожен рік по всьому світі [9].

Лікування СД передбачає застосування тривалої і складної терапевтичної тактики з використанням низки препаратів різних груп, що, у більшості випадків, сприяє розвитку небажаних побічних явищ і не завжди є ефективним [10, 11]. Ці обставини ініціюють та обґрунтовують пошук та розробку більш ефективних методів та комплексів лікування. У цьому аспекті застосування природних лікувальних ресурсів (у тому

числі й багаточисельних та різноманітних мінеральних вод), у комплексному лікуванні таких хворих є перспективним. Застосування мінеральних вод (МВ) для корекції та профілактики патологічних станів має важливе значення, так як вони володіють багатогранною неспецифічною дією, значною біологічною активністю, мінімальними побічними ефектами і можуть використовуватись у комплексному лікуванні з лікарськими засобами [12, 13, 14]. Експериментальними та клінічними дослідженнями показано, що деякі МВ стимулюють секрецію гастроінтестиціальних гормонів, підвищують чутливість інсулінових рецепторів, що сприяє оптимізації перебігу метаболічних процесів [15-20].

Враховуючи вищенаведене, **мета роботи** — оцінити вплив маломінералізованої хлоридної натрієвої води на стан організму щурів з моделлю інсулінової недостатності.

Матеріали та методи

Експеримент проведено на 34 білих щурах-самицях лінії Вістар аутбредного розведення з масою тіла від 180,0 г до 220,0 г. Під час експерименту тварини знаходились в експериментально-біологічній клініці (віварії) ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України» м. Одеса при постійному харчовому, питному та світовому режимі. Експерименти над тваринами проводились згідно з існуючими методичними рекомендаціями та правовими документами, що встановлені Директивою Європейського парламенту та Ради (1986/609/ЕЕС) і наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». Методичні прийоми та методики, що було задіяно у дослідженнях, затверджено наказом МОЗ України № 692 від 28.09.2009 [18]. Модель порушення вуглеводного обміну — інсулінову недостатність (ІН) у щурів

викликали шляхом одноразового підшкірного введення 5 % водного розчину алоксану в дозі 15 мг/100 г маси тварини. Верифікацію моделі здійснювали на підставі виявлення порушень вуглеводного обміну у тесті толерантності до глюкози (ТТГ) при навантаженні тварин глюкозою з розрахунку 4 мл/200 г маси на 7 добу розвитку патологічного процесу.

Щурів було ранжовано на 3 групи. Першу групу складали інтактні тварини — група контролю (14 щурів). Другу групу (10 щурів) складали тварини з моделлю ІН. Третю групу (10 щурів) складали тварини з моделлю ІН, які на другу добу після ін'єкції алоксану, отримували МВ. МВ щурам вводили у стравохід м'яким зондом з оливкою, один раз на добу, у дозі 1 % від маси тіла тварини, у вечірній час (приблизно о 17.00), враховуючи особливості добового біоритму щурів. Отримані дані порівнювали з відповідними показниками інтактних щурів (контрольна група) та щурів з відповідною патологією (група порівняння). Після завершення експерименту у тварин оцінювали зміни в основних системах організму: в обміні речовин, в імунній системі, а також структурно-функціональні зміни у нирках. По завершенню дослідження тварин виводили з експерименту під ефірним наркозом.

Морфологічними дослідженнями визначали структурно-функціональну організацію нирок. У щурів вилучали по 2 шматочки органів. Перший шматочок проводили крізь спирти зростаючої концентрації і заливали в целоїдин. Виготовляли гістологічні зрізи, які фарбували гематоксилін-еозіном. На отриманих зрізах проводили мікроскопічні дослідження структурних змін нирок. Другий шматочок заморожували сухою вуглекислою (– 70 °С), на виготовлених кріостатних зрізах проводили гістохімічні реакції по визначенню активності сукцинатдегідрогенази (СДГ) та лактатдегід-

рогенази (ЛДГ) за прописом Лойди, активність ферментів оцінювали в умовних одиницях оптичної щільності (ум. од. опт. щільн.).

Біохімічними методами в сироватці крові визначали вміст глюкози; стан антиоксидантної системи вивчали за активністю каталази, стан прооксидантної системи — за вмістом малонового діальдегіду (МДА).

Лабораторними дослідженнями визначали реакцію з боку периферійної крові на розвиток відповідного процесу, яку оцінювали по змінах кількості лейкоцитів, співвідношенню елементів формули крові. Стан імунної системи оцінювали по змінах її клітинної та гуморальної ланок. Реакція з боку клітинної ланки імунного захисту оцінювалась за визначенням кількості загальних Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій: ТФР- та ТФЧ-лімфоцити. Активність фагоцитарного процесу оцінювалась за визначенням кількості активних фагоцитів, їх поглинальної функції — фагоцитарний індекс (ФІ), метаболічної функції у НСТ-тесті (спонтанний та стимульований). Реакцію з боку гуморальної ланки імунного захисту оцінювали по визначенню вмісту гетерофільних антитіл (ГА), антитіл до тканин печінки, нирок, та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).

Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили з залучанням програм для медико-біологічних досліджень Statistica та Excel. При всіх засобах обробки статистичного матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента $p < 0,05$.

У дослідженні застосовували фасовану мінеральну воду «Бювет 7», яка за своїм фізико-хімічним складом є мало-мінералізованою хлоридною натрієвою. Загальна мінералізація складає 3,16 g/l, вміст хлоридів — 1,5071 g/l, гідрокарбо-

натів складає — 0,4057 g/l, а сульфатів — 0,0901 g/l. Вміст іонів натрію і калію складає — 1,1237 g/l; кальцію — 0,0270 g/l; магнію — 0,0097 g/l.

Результати та їх обговорення

В умовах відтворення патологічної моделі у щурів розвивались зміни вуглеводного обміну, про що свідчить порушення толерантності до глюкози (табл. 1). При цьому, на фоні збереження нормального рівню глюкози натщесерце, після навантаження глюкозою характер глікемічної кривої змінювався. На 7-ий день розвитку патології рівень глюкози через 1; 2; 3 години після навантаження не знижувався та залишався значно вищим у порівнянні з показниками групи інтактних тварин. Одночасно з порушеннями вуглеводного обміну, розвиток моделі супроводжується порушеннями інших ланок метаболізму. Встановлено значне пригнічення системи антиоксидантного захисту. Про це свідчить зниження активності каталази на 12 % ($p < 0,05$). На цьому фоні значно активуються процеси ПОЛ. Вміст МДА достовірно збільшувався у порівнянні з контролем на 27 % ($p < 0,05$).

Внутрішнє введення МВ «Бювет 7» тваринам 3 групи з моделлю ІН (табл. 1), сприяло деякої нормалізації порушених метаболічних показників. Встановлено відновлення активності каталази ($p > 0,5$) та зниження вмісту МДА ($p < 0,05$) Але суттєвого відновлення характеру глікемічної кривої на 2 та 3 годину при проведенні ТТГ не спостерігалось, вона не відрізнялась від глікемічної кривої групи щурів без застосування МВ. Винятком є зниження на 2 ммоль вмісту глюкози на 1 годину проведення тесту ТТГ у групи щурів, що отримували курс МВ.

Слід підкреслити, що щурам вводили дозу алоксану, яка сильно пошкоджує процеси інсуліноутворення, і відновлення рівня глюкози на 1 годину проведен-

ня ТТГ свідчить про наявність визначеного коригуючого впливу МВ на стан вуглеводного обміну щурів з моделлю ІН.

Дані щодо показників периферійної крові наведено у таблиці 2. Про наявність розвитку патологічного процесу у щурів з моделлю ІН свідчать зміни у стані периферійної крові. Встановлено значне підвищення рівня ШОЕ (на 127 % у порівнянні з показниками інтактних щурів) та перерозподіл формених елементів крові: відсоток нейтрофілів достовірно підвищувався на 72 %, а лімфоцитів знижувався на 11 %, на тлі зниження кількості моноцитів на 33 %. Курсове внутрішнє застосування МВ «Бювет 7» попереджає підвищення рівня ШОЕ. В той же час, перерозподіл формених елементів залишався без змін на тлі нормалізації відсотку моноцитів.

У таблиці 3 наведено дані щодо показників імунної системи у щурів з моделлю ІН та щурів, що на тлі розвитку моделі отримували курс МВ. У щурів з 2 групи встановлено суттєве зниження загальних Т-лімфоцитів, їх кількість зменшилась на 43 % ($p < 0,001$). З боку показників фагоцитарного процесу встановлено достовірне зниження кількості активних фагоцитів ($p < 0,001$) та їх поглинальної функції ($p < 0,001$) на тлі активації їх метаболічної функції. Показники спонтанного та стимульованого НСТ-тесту достовірно збільшились ($p < 0,001$) у порівнянні з групою інтактних

Таблиця 1

Біохімічні показники у щурів з моделлю ІН та щурів з моделлю інсулінової недостатності та курсом МВ

Показники	1 група			2 група			3 група		
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	%	(M ₃ ± m ₃)	%		(M ₃ ± m ₃)	%	
ТТГ глюкоза, mmol/l:									
почат. рівень	4,39 ± 0,12	4,65 ± 0,13	106	4,35 ± 0,13	99		4,35 ± 0,13	99	
ч/з 1 год	6,29 ± 0,25	9,74 ± 0,40*	155	7,40 ± 0,28**	117		7,40 ± 0,28**	117	
ч/з 2 год	4,63 ± 0,15	6,53 ± 0,36*	141	6,77 ± 0,39**	146		6,77 ± 0,39**	146	
ч/з 3 год	4,29 ± 0,12	5,40 ± 0,28*	129	5,41 ± 0,44**	126		5,41 ± 0,44**	126	
ПОЛ (МДА), nmol/ (min·mg)	5,94 ± 0,21	7,54 ± 0,29*	127	6,61 ± 0,19**	111		6,61 ± 0,19**	111	
Каталаза, %	76,70 ± 1,52	67,33 ± 1,81*	87	72,75 ± 1,88	95		72,75 ± 1,88	95	

Примітка.

* — достовірні зміни ($p < 0,05$) розраховано між 1 та 2 групами

** — достовірні зміни ($p < 0,05$) розраховано між 1 та 3 групами за 100 % прийнято дані контрольної групи тварин

Таблиця 2

Показники периферійної крові щурів з моделлю ІН та щурів, що з моделлю ІН отримували курс МВ

Показники	1 група			2 група			3 група		
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	%	(M ₂ ± m ₂)	%		(M ₃ ± m ₃)	%	
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	5,50 ± 0,16	5,01 ± 0,31	103	5,51 ± 0,09	100		5,51 ± 0,09	100	
ШОЕ, mm/h	1,54 ± 0,18	3,52 ± 0,50*	227	1,83 ± 0,17	118		1,83 ± 0,17	118	
Нейтрофіли, %	12,79 ± 0,64	22,02 ± 2,0*	172	19,00 ± 1,15**	148		19,00 ± 1,15**	148	
Ацидофіли, %	2,25 ± 0,23	3,01 ± 0,30	133	2,17 ± 0,40	96		2,17 ± 0,40	96	
Моноцити, %	3,72 ± 0,21	2,50 ± 0,50*	67	3,00 ± 0,26	80		3,00 ± 0,26	80	
Лімфоцити, %	81,19 ± 0,78	72,50 ± 2,50*	89	75,83 ± 1,01**	93		75,83 ± 1,01**	93	

Примітка.

* — достовірні зміни ($p < 0,05$) розраховано між 1 та 2 групами

** — достовірні зміни ($p < 0,05$) розраховано між 1 та 3 групами за 100 % прийнято дані контрольної групи тварин.

тварин. Також встановлено активацію окремих ланок гуморальної відповіді. Вміст ГА збільшився на 166 %, а вміст антитіл до печінки та нирок збільшився на 506 % та 900 % відповідно, що є наслідком метаболічних розладів, які супроводжують розвиток алоксанової інтоксикації.

Застосування МВ «Бювет 7» у щурів призводить до наступних змін у імунній системі (табл. 3). З боку показників клітинної ланки імунітету спостерігається нормалізація показників фагоцитарного процесу, пригніченого у щурів з моделлю ІН. Кількість активних фагоцитів периферійної крові та їх метаболічна функція (стимульований та спонтанний НСТ-тест) досягають рівня показників інтактних щурів. Кількість загальних Т-лімфоцитів підвищується у порівнянні з показниками 2 групи ($p < 0,01$), але не досягає рівня показників

Таблиця 3 0,80 % у порівнянні з

Показники імунної системи у щурів з моделлю ІН та щурів, що на тлі розвитку моделі ІН отримували курс МВ

Показники	1 група		2 група		3 група	
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	%	(M ₃ ± m ₃)	%	
Т-лімф. загальн., %	47,21 ± 0,64	27,03 ± 0,92*	57	34,37 ± 1,22**	72	
ГА, ум. од.	6,07 ± 0,83	16,05 ± 1,33*	266	12,04 ± 1,83**	200	
Фагоцитоз, число активних фагоцитів, %	39,92 ± 0,52	37,5 ± 0,5*	94	38,7 ± 0,6	97	
Фі	2,10 ± 0,04	1,80 ± 0,09*	86	1,85 ± 0,06**	86	
НСТ-тест, мг:						
спонтанний	0,039 ± 0,001	0,058 ± 0,001*	149	0,042 ± 0,001	107	
стимульований	0,090 ± 0,002	0,125 ± 0,012*	139	0,091 ± 0,001	101	
ЦІК, мг/мл	5,71 ± 0,23	6,12 ± 0,42	107	6,02 ± 0,11	105	
Антитіла до тканини печінки, ум. од.	3,31 ± 0,75	20,02 ± 1,33*	606	15,02 ± 2,24**	454	
Антитіла до тканини нирок, ум. од.	2,24 ± 0,31	22,01 ± 4,93*	1000	8,32 ± 1,74**	377	

Примітки: * — достовірні зміни (p < 0,05) розраховано між 1 та 2 групами; ** — достовірні зміни (p < 0,05) розраховано між 1 та 3 групами; за 100 % прийнято дані контрольної групи тварин.

інтактних тварин.

З боку показників гуморальної ланки імунітету встановлено достовірне зниження вмісту гетерофільних антитіл, антитіл до тканини печінки та нирок (p < 0,001). Таким чином, застосування МВ призводить до зниження проявів патологічного процесу з боку імунної системи.

Модель ІН у щурів характеризується і змінами функціонального стану нирок (табл. 4). Встановлено вагоме збільшення об'єму добового діурезу на 160 % за рахунок значного збільшення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) на 50 % при одночасному зниженні реабсорбції води у ниркових канальцях на

26 %, тобто реакція сечі зсувається у кислий бік. У щурів 3 групи застосування МВ призводить до позитивних змін у функціонального стану нирок. ШКФ відновлюється до рівня контрольної групи, але величина канальцевої реабсорбції залишається на рівні показника групи щурів з патологічною моделлю, що призводить до деякого зниження об'єму добового діурезу. Його величина знизилась на 124 % у порівнянні з 2 групою щурів, але перевищувала дані 1 контрольної групи на 36 %.

Має місце зниження екскреції креатиніну, сечовини та хлоридів до рівня групи контролю. Тобто, екскреція продуктів азотистого обміну відновлюється.

Встановлено ознаки нормалізації рН добової сечі.

Таблиця 4

Показники функціонального стану нирок щурів з моделлю ІН та щурів, що на тлі розвитку моделі ІН отримували курс МВ

Показники	1 група		2 група		3 група	
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	%	(M ₃ ± m ₃)	%	
Добовий діурез, ml/dm ² поверхні тіла	1,01 ± 0,10	2,62,55 ± 0,11*	260	2,31 ± 0,16**	228	
Швидкість клубочкової фільтрації, ml/ (dm ² ×min)	0,12 ± 0,01	0,18 ± 0,06*	150	0,12 ± 0,001	100	
Канальцева реабсорбція, відсоток до фільтрації, %	99,43 ± 0,06	98,62 ± 0,04*	99,20	98,67 ± 0,02**	99,23	
Виведення креатиніну, mmol	0,012 ± 0,001	0,018 ± 0,005*	150	0,012 ± 0,0001	100	
Виведення сечовини, mmol	0,84 ± 0,09	1,75 ± 0,11*	208	0,60 ± 0,07**	71	
Виведення хлоридів, mmol	0,97 ± 0,11	2,15 ± 0,22*	221	0,90 ± 0,13	93	
рН добової сечі, од. рН	6,72 ± 0,24	4,96 ± 0,24	74	6,89 ± 0,03**	91	

Примітки.

* — достовірні зміни (p < 0,05) розраховано між 1 та 2 групами

** — достовірні зміни (p < 0,05) розраховано між 1 та 3 групами за 100 % прийнято дані контрольної групи тварин.

Морфологічними дослідженнями у щурів з моделлю ІН у нирках було визначено наступні зміни. Капілярні клубочки округлі, побільшені в розмірах. Епітелій канальців набряклий, в цитоплазмі епітеліоцитів зустрічаються вакуолі. Інтерстиціальні про-

шарки зі значним набряком, потовщені. Судини нирок більшою частиною помірного кровонаповнення, але зустрічаються і спазмовані. Активність СДГ — $(5,5 \pm 0,53)$ ум. од. опт. щільн.; активність ЛДГ — $(4,0 \pm 0,13)$ ум. од. опт. щільн. В цілому, спостерігається наявність дистрофічних змін в епітелії проксимальних каналців та послаблення окиснювально-відновлювальних процесів в епітелії нирок.

Морфологічні дослідження нирок щурів 3 групи встановили, що ниркові тільця з округлими капілярними клубочками, але при порівнянні з 2 групою щурів, вони візуально менші. В каналцях — епітеліоцити з побільшеними набряклими ядрами, вакуолі та набряк не визначаються. Активність СДГ — $(6,0 \pm 0,14)$ ум. од. опт. щільн. з вогнищевим ослабленням; активність ЛДГ — $(6,0 \pm 0,20)$ ум. од. опт. щільн. Встановлено тенденцію до відновлення активності окиснювально-відновлювальних ферментів (ОВФ). При цьому, зберігаються ознаки затримки води в організмі.

Таким чином, отриманих результати свідчать про те, що МВ завдяки особливостям свого мінерального складу (значна кількість іонів натрію, калію та хлору), здійснює позитивний вплив на функціональний стан нирок, так, як іони натрію забезпечують збереження гомеостатичних показників організму при зниженій реабсорбційної активності каналців у нирках. Це з одного боку стимулює виведення токсичних метаболітів, а з іншого, — забезпечує оптимальний баланс водно-електролітного обміну в організмі.

Висновки

1. Хлоридна натрієва МВ при її внутрішньому застосуванні чинить позитивний вплив на стан організму щурів з експериментальною патологією інсулінової недостатності — частково припиняє, але повністю не

нівелює розвиток порушення вуглеводного обміну; нормалізує показники системи ПОЛ/АОЗ, відновлює відсоток моноцитів та ШОЕ. З боку імунологічних показників встановлено нормалізацію процесів фагоцитозу та тенденцію до відновлення з боку показників гуморальної ланки (зниження вмісту гетерофільних антитіл, антитіл до тканин нирок та печінки). Це може бути пов'язано з деяким покращенням толерантності до глюкози.

2. Встановлено позитивні зміни вивідної функції нирок, про що свідчить відновлення ШКФ, зниження об'єму добового діурезу та екскреції креатиніну, сечовини та хлоридів, що узгоджується з позитивними змінами структурно-функціональної активності нирок.

Література

1. Паньків ВІ. Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017; 13 (1): 39-44. DOI: 10.22141/2224-0721.13.1. 2017. 96754.
2. Kharroubi AT, Darwish HM. Diabetes mellitus: The epidemic of the century. World J Diabetes. 2015; 6 (6): 850-867. DOI: 10.4239/wjd.v6.i6.850.
3. Rowley WR, Bezold C, Arikan Y, Byrne E, Krohe S. Diabetes 2030: Insights from Yesterday, Today, and Future Trends. Popul Health Manag. 2017; 20 (1): 6-12. DOI: 10.1089/pop.2015.0181.
4. Цитовський МН. Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан серцево-судинної системи. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2017; 1 (55): 168-177. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15111>.
5. Skyler JS, Bakris GL, Bonifacio E, et al. Differentiation of Diabetes by Pathophysiology, Natural History, and Prognosis. Diabetes. 2017; 66 (2): 241-255. DOI: 10.2337/db16-0806.
6. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2014; 37 (1): 81-90. <https://doi.org/10.2337/13-0001>.

- [//doi.org/10.2337/dc14-S081](https://doi.org/10.2337/dc14-S081).
7. Gregory JM, Moore DJ, Simmons JH. Type 1 Diabetes Mellitus. *Pediatrics in Review*. 2013; 34: article 203. DOI: 10.1542/pir.34-5-203.
 8. Ullah A, Khan A, Khan I. Diabetes mellitus and oxidative stress — A concise review. *Saudi Pharmaceutical Journal*. 2016; 24 (5): 547-553. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.03.013>
 9. Giwa AM, Ahmed R, Omidian Z, Majety N, Karakus KE, et al. Current understandings of the pathogenesis of type 1 diabetes: Genetics to environment. *World J Diabetes*. 2020; 11 (1): 13-25. <https://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v11/i1/13.htm>.
 10. Лизогуб ВГ, Богдан ТВ, Шараєва МЛ, Крайдашенко ОВ, Волошина ОО. Побічні дії лікарських засобів. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Київ, 2013: 137 р. <https://nmuofficial.com/files/kaf87/posibnsk.pdf>.
 11. Martín-Pealver JJ, Martín-Timyn I, Sevillano-Collantes C, Del Caciczo-Gymez FJ. Update on the treatment of type 2 diabetes mellitus. *World J Diabetes*. 2016; 7 (17): 354-395. DOI: 10.4239/wjd.v7.i17.354.
 12. Nica AS, Mitoiu B, Gheorghievici G, Clantau D. The Use of Mineral Therapeutic Waters in Metabolic Disorders — a Review of the Literature. *Medicina Moderna — Modern Medicine*. 2018; 25 (1): 1-5. DOI: 10.31689/rmm.2018.25.1.1.
 13. Zabolotna IB, Gushcha SG, Mikhailenko VL. Non-alcoholic fatty liver disease and mineral waters of Ukraine — opportunities of application (experimental-clinical studies). *Balneo Research Journal*. 2018; Sept 9 (3)270-276. DOI: 10.1268/balneo.2018.194.
 14. Ротаєнко АП, Швардак МВ, Горицька СІ, Гайнас ЛО. Метаболічні зрушення у хворих на цукровий діабет, які лікувалися в умовах санаторію «Синяк». *Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина»*. 2010; 38: 89- 91. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11899>
 15. Полушина НД, Фролков ВК, Топурия ДИ. Эндокринные и метаболические эффекты минеральных вод при инсулиннезависимом сахарном диабете. *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры*. 2005; 5: 5-8.
 16. Orlov OB, Parakhoniak NM. Hormonomodulating effect of the mineral water Naftusia as a basis of efficiency of sanatorium treatment of patients with diabetes mellitus. *Lik Sprava*. 2002; 7: 73-76. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587314>
 17. Koh G, Lee DH, Lee SA, et al. Effect of jeju water on blood glucose levels in diabetic patients: a randomized controlled trial. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2013; 2013: 212918. DOI: 10.1155/2013/212918
 18. Наказ МОЗ України від 28.09.2009 р. № 692 «Про затвердження методичних рекомендацій з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів». <https://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.4.3035>.
 19. Babov K. D., Gushcha S. G., Voloshenyuk I. O., Nasibullin B. A., Badiuk N. S., Zabolotna I. B. Assessment of biological activity of natural iron-containing mineral waters at their internal application. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10 (6): 364-372. DOI <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.038>
 20. Gushcha S. G., Nasibullin B. A., Nikipelova E. M., Badiuk N. S. Comparative evaluation of the effectiveness of natural silicon mineral waters and their artificial analogics on the current experimental pathology of sleeve-surface tract. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019; 9 (4): 600 — 610. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3237876>
 21. Павлюк Н. Н., Гуща С. Г., Бадюк Н. С. Влияние изменения магниевого метаболизма на структурно-функциональное состояние почек при стрессиндуцированной эндогенной интоксикации / *Актуальні проблеми транспортної медицини* / 2020; 3 (61): 120-126. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081805>

References

1. Pankiv VI, Disorders of carbohydrate metabolism in clinical practice. *International Journal of Endocrinology (Ukraine)*. 2017; 13 (1): 39-44. DOI: 10.22141/2224-0721.13.1.2017.96754. (in Ukrainian).
2. Kharroubi AT, Darwish HM. Diabetes mellitus: The epidemic of the century. *World J Diabetes*. 2015; 6 (6): 850-867. DOI: 10.4239/wjd.v6.i6.850.
3. Rowley WR, Bezold C, Arikian Y, Byrne E, Krohe S. *Diabetes 2030: Insights from Yesterday, Today, and Future Trends*. *Popul Health Manag*. 2017; 20 (1): 6-12. DOI: 10.1089/pop.2015.0181.
4. Tsytoivskyi MN. Statistical, clinical and morphological aspects of impact of diabetes on

- the cardiovascular system. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Medicine. 2017; 1 (55): 168-177. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15111>. (in Ukrainian).
5. Skyler JS, Bakris GL, Bonifacio E, et al. Differentiation of Diabetes by Pathophysiology, Natural History, and Prognosis. Diabetes. 2017; 66 (2): 241-255. DOI: 10.2337/db16-0806.
 6. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2014; 37 (1): 81-90. <https://doi.org/10.2337/dc14-S081>
 7. Gregory JM, Moore DJ, Simmons JH. Type 1 Diabetes Mellitus. Pediatrics in Review. 2013; 34: article 203. DOI: 10.1542/pir.34-5-203.
 8. Ullah A, Khan A, Khan I. Diabetes mellitus and oxidative stress — A concise review. Saudi Pharmaceutical Journal. 2016; 24 (5): 547-553. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.03.013>
 9. Giwa AM, Ahmed R, Omidian Z, Majety N, Karakus KE, et al. Current understandings of the pathogenesis of type 1 diabetes: Genetics to environment. World J Diabetes. 2020; 11 (1): 13-25. <https://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v11/i1/13.htm>.
 10. Lyzogub VG, Bogdan TV, Sharaeva ML, Kraidashenko OV, Voloshina OO. Side effects of drugs. National Medical University named after O.O. Bogomolets. Kiev, 2013: 137 p. <https://nmuofficial.com/files/kaf87/posibnsk.pdf>. (in Ukrainian).
 11. Мартн-Ресалвер JJ, Мартн-Тимын I, Sevillano-Collantes C, Del Cacizo-Gymez FJ. Update on the treatment of type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes. 2016; 7 (17): 354-395. DOI: 10.4239/wjcd.v7.i17.354.
 12. Nica AS, Mitoiu B, Gheorghievici G, Clantau D. The Use of Mineral Therapeutic Waters in Metabolic Disorders — a Review of the Literature. Medicina Moderna — Modern Medicine. 2018; 25 (1): 1-5. DOI: 10.31689/rmm.2018.25.1.1.
 13. Zabolotna IB, Gushcha SG, Mikhailenko VL. Non-alcoholic fatty liver disease and mineral waters of Ukraine — opportunities of application (experimental-clinical studies). Balneo Research Journal. 2018; Sept 9 (3)270-276. DOI 10.1268/balneo.2018.194.
 14. Rotayenko AP, Shvardak MV, Horitska SI, Hajnas L.O Metabolic changes at patients with diabetes mellitus treated in conditions of sanatorium «Sinyak». Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Medicine. 2010; 38: 89-91. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11899>. (in Ukrainian).
 15. Polushina ND, Frolkov VK, Topuria DI. Endocrine and metabolic effects of mineral waters in non-insulin dependent diabetes mellitus. Problems of Balneology, Physiotherapy, and Exercise Therapy = Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoi fizicheskoi kul'tury. 2005; 5: 5-8. (in Russian)
 16. Orlov OB, Parakhoniak NM. Hormonomodulating effect of the mineral water Naftusia as a basis of efficiency of sanatorium treatment of patients with diabetes mellitus. Lik Sprava 2002; 7: 73-76. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587314>
 17. Koh G, Lee DH, Lee SA et al. Effect of jeju water on blood glucose levels in diabetic patients: a randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 212918. doi: 10.1155/2013/212918.
 18. On approval of the recommendations of the research methods of biological effects of natural medical resources and preformed medicines: of Ministry of Health of Ukraine № 692, from 28.09.09. Kiev: 2009. <https://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.4.3035>. (in Ukrainian).
 19. Babov K. D., Gushcha S. G., Voloshenyuk I. O., Nasibullin B. A., Badiuk N. S., Zabolotna I. B. Assessment of biological activity of natural iron-containing mineral waters at their internal application. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10 (6): 364-372. DOI <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.038>
 20. Gushcha S. G., Nasibullin B. A., Nikipelova E. M., Badiuk N. S. Comparative evaluation of the effectiveness of natural silicon mineral waters and their artificial analogics on the current experimental pathology of sleeve-surface tract. / Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9 (4): 600 — 610. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3237876>
 21. Pavliuk N. N., Gushcha S. G., Badiuk N. S. The effect of changes in magnesium metabolism on the structural and functional state of the kidneys during stress-induced endogenous intoxication / Actual problems of transport medicine / 2020; 3 (61): 120-126. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081805> (in Russian)
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-008.9(075.8).

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396183>

РЕНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНОГО СТАТУСУ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Оленович О.А.¹, Бойчук Т.М.¹, Гоженко А.І.²

¹ Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

² ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України», Одеса, Україна
olenovych.olga@bsmu.edu.ua

РЕНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ УГЛЕВОДНОГО СТАТУСА В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Оленович О.А.¹, Бойчук Т.М.¹, Гоженко А.І.²

¹ Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы,
Украина

² ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
МЗ Украины», Одесса, Украина Адрес для корреспонденции:
olenovych.olga@bsmu.edu.ua

RENAL MECHANISMS OF REGULATION OF CARBOHYDRATE STATUS IN THE DYNAMICS OF ALLOXAN-INDUCED EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS DEVELOPMENT

Olenovych O.A.¹, Boychuk T.M.¹, Gozhenko A.I.²

¹ Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

² SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine", Odessa, Ukraine
olenovych.olga@bsmu.edu.ua

Summary/Резюме

The article presents the data concerning renal processes of regulation of carbohydrate status 11th, 26th and 46th day after the administration of diabetogenic dose of alloxan (160 mg/kg) to white non-linear matured male rats. It is established, that from the 11th to the 46th day of alloxan-induced experimental diabetes mellitus, the concentration of glucose in blood plasma remains consistently high with a simultaneous increase in its excretion. The elevation of the latter occurs against the background of an increase in the filtration load, which exceeds the ability of glucose transport in the proximal nephron, especially on the 26th and 46th day of the experiment. Therefore, the increase in glucose excretion should be considered as a consequence of the relative functional insufficiency of its reabsorption, the fluctuations of which at different stages of diabetes require further analysis.

Key words: *experimental diabetes mellitus, alloxan, carbohydrate status, hyperglycemia, glucosuria, hyperfiltration.*

В статье представлены данные относительно ренальных процессов регуляции углеводного статуса на 11-е, 26-е и 46-е сутки после введения нелинейным половозрелым самцам белых крыс диабетогенной дозы аллоксана (160 мг/кг). Установлено, что с 11-го по 46-й день аллоксан-индуцированного экспериментального сахарного диабета концентрация глюкозы в плазме крови остается стабильно высокой с одновременным повышением ее экскреции. Увеличение последней происходит на фоне возрастания фильтрационной нагрузки, которая превышает возможности транспорта глюкозы в проксимальном отделе нефрона, особенно на 26-й и 46-й день эксперимента. Поэтому увеличение экскреции глюкозы следует считать следствием относительной функциональной недостаточности ее реабсорбции, колебания которой в различные сроки диабета требуют дальнейшего анализа.

Ключевые слова: экспериментальный сахарный диабет, аллоксан, углеводный статус, гипергликемия, глюкозурия, гиперфильтрация.

У статті наведені дані щодо ренальних процесів регуляції вуглеводного статусу на 11-у, 26-у та 46-у добу після введення нелінійним статевозрілим самцям білих щурів діабетогенної дози алоксану (160 мг/кг). Встановлено, що з 11-го по 46-й день алоксан-індукованого експериментального цукрового діабету концентрація глюкози у плазмі крові залишається стабільно високою з одночасним підвищенням її екскреції. Зростання останньої відбувається на тлі збільшення фільтраційного навантаження, яке перевищує можливості транспорту глюкози у проксимальному відділі нефрону, особливо на 26-й та 46-й день експерименту. Тому збільшення екскреції глюкози слід вважати наслідком відносної функціональної недостатності її реабсорбції, коливання якої у різні терміни діабету потребують подальшого аналізу.

Ключові слова: експериментальний цукровий діабет, алоксан, вуглеводний статус, гіперглікемія, глюкозурія, гіперфільтрація.

Вступ

Забезпечення гомеостазу глюкози вимагає складної взаємодії низки органів та систем організму: по-перше, чіткого збалансування надходження до організму та її використання, а також злагодженої роботи печінки, підшлункової залози, м'язевої та жирової тканини, нейроендокринної системи, що за фізіологічних умов забезпечує низьку варіабельність глікемії впродовж доби. Донедавна нирки не розглядалися як орган, що відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові. Основна функція нирок у гомеостазі глюкози відводилася регуляції метаболізму інсуліну — відомо, що нирки інактивують 30-40 % молекул інсуліну, що складає 6-8 ОД/добу [1]. Однак, накопичені останні-

ми роками дані дозволяють дійти висновку про те, що нирки не лише беруть участь у деградації молекул інсуліну, а й, разом з печінкою, забезпечують енергетичні потреби організму [2]: у нирках у процесі глюконеогенезу відбувається синтез молекул глюкози, а також поглинання її молекул з крові для забезпечення енергетичних потреб самої ниркової тканини [3].

На відміну від печінки, нирки не здатні продукувати глюкозу шляхом глікогенолізу, але, так само, як і печінка, вони здатні до глюконеогенезу [4]. Дослідження останніх 15-20 років показали, що у постабсорбтивний період (через 14-16 год. після прийому їжі) печінка й нирки шляхом глюконеогенезу забезпечують синтез необхідної кількості моле-

кул глюкози. При цьому 75-80 % глюкози вивільняється у кров з печінки завдяки глікогенолізу та глюконеогенезу, а решта 20-25 % синтезуються у нирках шляхом глюконеогенезу. Водночас, згідно концепції реципрокної взаємодії печінки і нирок [5], за фізіологічного або патологічного зменшення вивільнення глюкози нирками чи печінкою компенсаторно зростає її продукція іншим органом [6], відтак, нирки можуть компенсувати дефіцит печінкової продукції глюкози при значному зниженні функції печінки [7].

Та найбільш важливий внесок нирок у гомеостаз глюкози полягає у постійній реабсорбції молекул глюкози з клубочкового ультрафільтрату до загального кровоплину [8]. При швидкості клубочкової фільтрації близько 180 л/добу і середній концентрації глюкози в плазмі 5,5 ммоль/л нирки щоденно реабсорбують близько 180 г глюкози [9]. Реабсорбція глюкози з клубочкового фільтрату відбувається у проксимальних звивистих канальцях — 90 % реабсорбується у початковій частині проксимального канальця (S1-сегмент), а решта 10 % — у кінцевій його частині (S2- і S3-сегментах). Транспорт глюкози з просвіту проксимального ниркового канальця до кров'яного русла здійснюється завдяки натрій-глюкозним котранспортерам (SGLT — Sodium dependent GLucose Transport) [9] — SGLT1 і SGLT2. Коли рівень глюкози у плазмі перевищує нирковий поріг її екскреції, виникає глюкозурія екстраренального генезу [2], як, наприклад, за цукрового діабету [10]. Закономірно припустити, що зниження функціонального реабсорбтивного потенціалу транспортної системи нирок, як-от при тривалому перебігу цукрового діабету у міру прогресування діабетичної хвороби нирок, призведе до обмеження здатності нирок забезпечувати регуляцію гомеостазу глюкози в організмі.

З огляду на відомості про те, що функціональний стан нирок не лише знаходиться під впливом гіперглікемії як фактору ініціації їх ураження за цукрового діабету [11], а й відіграє істотну роль у розвитку самого цукрового діабету, сприяючи підтримці гіперглікемії [12], **мета нашого дослідження** полягала у з'ясуванні ренальних механізмів регуляції вуглеводного статусу на різних етапах розвитку експериментального цукрового діабету (ЕЦД).

Матеріал та методи дослідження

Дослідження проведені на 54 статевозрілих нелінійних самцях білих щурів, масою 0,18 — 0,20 кг, яких утримували за ідентичних стандартних умов віварію. Експериментальний цукровий діабет (ЕЦД) моделювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення тваринам розчину алоксану (Alloxan monohydrate, «Acros Organics», Бельгія) в дозі 160 мг/кг маси тіла після попередньої 12-годинної депривації їжі при збереженому доступі до води [13]. Через 10, 25 та 45 діб після уведення діабетогенної речовини щурів (по 8 тварин на кожній стадії експерименту) виводили з експерименту. Оскільки кожна дослідна серія порівнювалася зі своїм, паралельно поставленим, контролем, в аналогічні терміни з експерименту виводили і 30 контрольних (інтактних) тварин (по 10 на кожній стадії експерименту). На 11-й, 26-й та 46-й день всім експериментальним тваринам проводили навантаження водогінною водою в об'ємі 5 % маси тіла, сечу збирали упродовж 2 годин, здійснювали евтаназію шляхом декапітації під легким ефірним знеболенням. Рівень глюкози в крові експериментальних тварин визначали за допомогою портативного глюкометра One Touch Ultra (LifeScan, США). У пробах сечі визначали вміст глюкози колориметричним ензиматичним методом за допомогою стандартного діагностичного набору реактивів Liquick Cor-

GLUCOSE (Польща).

Подальший аналіз ренальних механізмів регуляції вуглеводного статусу здійснювали з урахуванням основних процесів сечоутворення — гломерулярної фільтрації та канальцевої реабсорбції. Після оцінки водного індукованого 2-годинного діурезу (в мл/100г маси тіла за 2 години), ШКФ розраховували за кліренсом ендogenous креатиніну [14, 15, 16], для чого його концентрацію визначали в реакції з пікриновою кислотою в сечі (за методикою Фоліна [17]) та в плазмі крові (згідно методики Мерзон А.К. [18]). Розраховували показник екскреції глюкози, який співвідносили з одиницею діючої паренхіми (перераховували на 100 мкл клубочкового фільтрату), а також інтенсивність фільтрації глюкози, абсолютної та відносної її реабсорбції, проксимального трансфулярного її транспорту [15].

Статистична обробка отриманих даних здійснювалась із визначенням середньої величини, стандартних відхилень. Для оцінки вірогідності різниці між досліджуваними групами застосовували непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні за алгоритмами, що реалізовані в комп'ютерній програмі «Statistica for Windows», «Version 8.0» [19].

Дослідження проводилися із дотриманням положень Директиви ЄЕС №609 (1986) та наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 р. «Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних норм роботи з використанням експериментальних тварин».

Результати дослідження та їх обговорення

Параметри вуглеводного статусу щурів з 11-денним ЕЦД представлені в таблиці 1. Рівень алоксан-індукованої гіперглікемії у тварин вказаної експериментальної групи у 2,1 раза ($p < 0,001$)

був більшим за показник контролю і тому, через перевищення ниркового порогу для глюкози, призводив до розвитку глюкозурії [20]. Початковий період розвитку алоксан-індукованого ЕЦД відзначився достовірним збільшенням об'єму кінцевої сечі на 16,7 % ($p < 0,05$) і супроводжувався надмірною екскрецією глюкози з сечею, що у 75,6 раза ($p < 0,001$) перевищувала рівень інтактних тварин, в т.ч. за стандартизації за об'ємом клубочкового фільтрату — у 51,9 раза ($p < 0,001$). Разом з тим, остання завдячує своїм розвитком не лише «надпорогової» глюкозі на тлі гіперглікемії. Зростання у 3,1 раза ($p < 0,001$) фільтраційного заряду глюкози внаслідок гіперфільтрації, виявленої на 11-й день після введення діабетогенної речовини (спостерігалось достовірне зростання швидкості клубочкової фільтрації на 45,2 % ($p < 0,01$)), супроводжувалося переваженням глюкозою проксимального відділу нефрону — абсолютний канальцевий транспорт глюкози у 2,9 раза ($p < 0,001$) перевищував контрольний показник. Разом з тим, відносна реабсорбція глюкози достовірно зменшувалася (на 5,0 % ($p < 0,001$)). Останнє можливо за умови дефекту системи транспортерів глюкози, причому явище гіперфільтрації, встановлене нами у тварин вказаної експериментальної групи, обумовлює зазначений фактор. Саме гіперфільтрацію слід вважати відповідальною за функціональну неспроможність проксимальних канальців до адекватного всмоктування глюкози, адже для її білків-транспортерів фактором, що визначає результат їх роботи, є не стільки концентрація глюкози в плазмі і, відповідно, в ультрафільтраті, скільки кількість глюкози, що проходить по канальцях за хвилину, — ШКФ [21]. Відтак, у випадку її інтенсифікації перевищується межа продуктивності транспортерів глюкози, що проявляється функціональним обмеженням

Таблиця 1 реабсорбтивної по-

Характеристика гіперглікемії та ниркового транспорту глюкози у щурів з 11-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом ($X \pm Sx$)

Показник	Група, кількість тварин	
	Контроль, n = 10	11-денний алоксановий діабет, n = 8
Діурез, мл за 2 год.	2,94 ± 0,15	3,43 ± 0,16 p < 0,05
Швидкість клубочкової фільтрації, мкл/хв.	355,06 ± 19,83	515,60 ± 49,36 p < 0,01
Концентрація глюкози в крові, ммоль/л	4,64 ± 0,17	9,93 ± 0,43 p < 0,001
Концентрація глюкози в сечі, ммоль/л	0,14 ± 0,02	9,04 ± 0,55 p < 0,001
Екскреція глюкози, мкмоль за 2 год.	0,41 ± 0,07	30,58 ± 1,38 p < 0,001
Стандартизована екскреція глюкози, мкмоль/100 мкл клубочкового фільтрату	0,12 ± 0,02	6,23 ± 0,55 p < 0,001
Фільтраційний заряд глюкози, мкмоль/хв.	1,65 ± 0,12	5,08 ± 0,51 p < 0,001
Абсолютний проксимальний канальцевий транспорт глюкози, мкмоль/хв.	1,65 ± 0,12	4,83 ± 0,50 p < 0,001
Відносна реабсорбція глюкози, %	99,77 ± 0,05	94,78 ± 0,35 p < 0,001
Кліренс глюкози, мл за 2 год.	0,094 ± 0,018	3,108 ± 0,167 p < 0,001

Примітки: оцінку міжгрупових відмінностей здійснювали за допомогою непараметричного критерію Мана-Уїтні; p — вірогідність розбіжності показників відносно контролю.

тужності проксимальних канальців. Підтвердженням цієї тези може слугувати зростання кліренсу глюкози у 33,1 раза (p < 0,001) на 11-й день алоксан-індукованого ЕЦД.

Рівень глікемії у щурів з 26-денним алоксан-індукованим діабетом у 1,7 раза (p < 0,001) перевищував показник інтактних щурів, супроводжуючись вираженою глюкозурією — у 38,7 раза (p < 0,001) вищою контрольного рівня (табл. 3). Уп'ятнадцятеро (p < 0,001) зростала при цьому екскреторна фракція глюкози, яка за приведення до одиниці діючого нефрону виявилася збільшеною удесятеро (p < 0,001).

Виявлений на 26-й день після індукції алоксанового ЕЦД нелінійний характер титрування глюкози нирками створює враження зростання глюкозурії диспропорційно рівню глікемії, інтенсивності клубочкової фільтрації, фільтраційному заряду глюкози. Так, значне підвищення ШКФ у 4,3 раза (p < 0,001)

Таблиця 2

Характеристика гіперглікемії та ниркового транспорту глюкози у щурів з 26-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом ($X \pm Sx$)

Показник	Група, кількість тварин	
	Контроль, n = 10	26-денний алоксановий діабет, n = 8
Діурез, мл за 2 год.	3,42 ± 0,12	3,83 ± 0,17 p > 0,1
Швидкість клубочкової фільтрації, мкл/хв.	423,51 ± 21,80	1804,02 ± 56,53 p < 0,001
Концентрація глюкози в крові, ммоль/л	4,77 ± 0,17	8,06 ± 0,35 p < 0,001
Концентрація глюкози в сечі, ммоль/л	0,11 ± 0,01	4,26 ± 0,37 p < 0,001
Екскреція глюкози, мкмоль за 2 год.	0,36 ± 0,04	16,19 ± 1,39 p < 0,001
Стандартизована екскреція глюкози, мкмоль/100 мкл клубочкового фільтрату	0,09 ± 0,01	0,90 ± 0,07 p < 0,001
Фільтраційний заряд глюкози, мкмоль/хв.	2,03 ± 0,14	14,52 ± 0,74 p < 0,001
Абсолютний проксимальний канальцевий транспорт глюкози, мкмоль/хв.	2,02 ± 0,14	14,39 ± 0,73 p < 0,001
Відносна реабсорбція глюкози, %	99,85 ± 0,02	99,08 ± 0,05 p < 0,001
Кліренс глюкози, мл за 2 год.	0,077 ± 0,010	1,999 ± 0,129 p < 0,001
Концентраційний індекс глюкози, од.	0,023 ± 0,003	0,528 ± 0,038 p < 0,001

Примітки: оцінку міжгрупових відмінностей здійснювали за допомогою непараметричного критерію Мана-Уїтні; p — вірогідність розбіжності показників відносно контролю.

Таблиця 3

Характеристика гіперглікемії та ниркового транспорту глюкози у щурів з 46-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом ($X \pm Sx$)

Показник	Група, кількість тварин	
	Контроль, n = 10	46-денний алоксановий діабет, n = 8
Діурез, мл за 2 год.	3,28 ± 0,22	3,60 ± 0,12 p > 0,1
Швидкість клубочкової фільтрації, мкл/хв.	424,44 ± 41,77	1267,06 ± 114,36 p < 0,001
Концентрація глюкози в крові, ммоль/л	5,00 ± 0,13	11,10 ± 0,86 p < 0,001
Концентрація глюкози в сечі, ммоль/л	0,09 ± 0,01	1,14 ± 0,15 p < 0,001
Екскреція глюкози, мкмоль за 2 год.	0,30 ± 0,05	4,10 ± 0,58 p < 0,001
Стандартизована екскреція глюкози, мкмоль/100 мкл клубочкового фільтрату	0,07 ± 0,01	0,35 ± 0,06 p < 0,001
Фільтраційний заряд глюкози, мкмоль/хв.	2,14 ± 0,24	14,13 ± 1,68 p < 0,001
Абсолютний проксимальний каналцевий транспорт глюкози, мкмоль/хв.	2,14 ± 0,24	14,09 ± 1,68 p < 0,001
Відносна реабсорбція глюкози, %	99,88 ± 0,02	99,73 ± 0,05 p < 0,05
Кліренс глюкози, мл за 2 год.	0,059 ± 0,009	0,376 ± 0,047 p < 0,001
Концентраційний індекс глюкози, од.	0,018 ± 0,002	0,104 ± 0,123 p < 0,001

Примітки: оцінку міжгрупових відмінностей здійснювали за допомогою непараметричного критерію Мана-Уїтні; p — вірогідність розбіжності показників відносно контролю.

закономірно супроводжувалося істотним зростанням у 7,2 раза ($p < 0,001$) фільтраційного заряду глюкози. Отже, функціональна гіпердинамічність нирок продовжує залишатися одним із факторів, що визначають інтенсифікацію абсолютного проксимального каналцевого транспорту глюкози (у 7,1 раза ($p < 0,001$)) у цей термін алоксан-індукованого ЕЦД. Проте, можна припустити, окрім загальної інтенсифікації екскреторної діяльності нирок, ознаки гіперфільтрації в окремому нефроні. У зв'язку з тривалим перевантаженням та порушенням функціонального стану окремих нефронів на 26-й день ЕЦД, ймовірно, спостерігається подальше максимальне компенсаторне залучення функціонально дієвих нефронів та напруженість функціонального ниркового резерву зі збільшенням загальної фільтраційної поверхні [22]. Відтак, кліренс глюкози у 26 разів ($p < 0,001$) перевищує контрольний показник на тлі зменшення на 0,8 % ($p < 0,001$) відносно її реабсорбції, хоча об'єм кінцевої сечі не достовірно зростає у тварин цієї групи (лише на 12,0 % ($p > 0,1$)).

На 46-й день після введення діабетогенної речовини концентрація глюкози в крові експериментальних тварин була у 2,2 раза ($p < 0,001$) вищою за показник контрольної групи, що супроводжувалося надмірним виділенням глюкози з сечею: у 13,7 раза ($p < 0,001$) зростала екскреторна фракція глюкози, в

т.ч. стандартизована за об'ємом КФ — у п'ятеро ($p < 0,001$), у 12,7 раза ($p < 0,001$) збільшувалася глюкозурия (табл. 3). При цьому за 46-денного алоксан-індукованого ЕЦД кліренс глюкози у 6,4 раза ($p < 0,001$) перевищував контрольний показник, тоді як діурез зростає на 9,8 % ($p > 0,1$) у тварин цієї групи.

Слід зазначити, що незважаючи на істотно підвищений рівень системної гіперглікемії, інтенсивність виділення глюкози нирками виявилася найменшою у порівнянні з відповідними показниками в інші терміни експерименту. Однак, триразове перевищення інтенсивністю клубочкової фільтрації у тварин цієї групи контрольного рівня, зростання у 6,6 раза ($p < 0,001$) фільтраційного завантаження нефрону глюкозою та пропорційне йому збільшення (у 6,6 раза ($p < 0,001$)) абсолютного проксимального її каналцевого транспорту на тлі достов-

ірного зменшення відносної реабсорбції глюкози (на 0,2 % ($p < 0,05$)), унеможливує припущення щодо обмежуючого впливу гломерулотубулярних взаємодій на інтенсивність глюкозурії [22].

Висновок

З 11-го по 46-й день алоксан-індукованого експериментального цукрового діабету концентрація глюкози у плазмі крові залишається стабільно високою з одночасним підвищенням її екскреції. Зростання останньої відбувається на тлі збільшення фільтраційного навантаження, яке перевищує можливості транспорту глюкози у проксимальному відділі нефрону, особливо на 26-й та 46-й день експерименту. Тому збільшення екскреції глюкози слід вважати наслідком відносної функціональної недостатності її реабсорбції, коливання якої у різні терміни діабету потребують подальшого аналізу.

Література

1. Rubenstein AH, Mako ME, Horwitz DL. Insulin and the kidney. *Nephron*. 1975; 15 (3-5): 306-326. doi: 10.1159/000180518
2. DeFronzo RA, Davidson JA, Del Prato S. The role of the kidneys in glucose homeostasis: a new path towards normalizing glycaemia. *Diabetes Obes Metab*. 2012; 14 (1): 5-14. doi: 10.1111/j.1463-1326.2011.01511.x
3. Мкртумян А.М., Маркова Т.Н., Мищенко Н.К. Роль почек в гомеостазе глюкозы // Проблемы эндокринологии. 2017; 63 (6): 385-391
4. Stumvoll M, Meyer C, Mitrakou A et al. Renal glucose production and utilization: new aspects in humans. *Diabetologia*. 1997; 40 (7): 749-757. doi: 10.1007/s001250050745
5. Joseph SE, Heaton N, Potter D, et al. Renal glucose production compensates for the liver during the anhepatic phase of liver transplantation. *Diabetes*. 2000; 49 (3): 450-456. doi: 10.2337/diabetes.49.3.450
6. Shrayyef MZ, Gerich JE. Normal glucose homeostasis. 2010; 19-35. doi: 10.1007/978-0-387-09841-8_2,
7. Battezzati A, Fattorini A, Caumo A et al. Non-hepatic glucose production in humans // *Diabetes*. 1999. Vol. 48. A 49.
8. Gerich JE. Role of the kidney in normal glucose homeostasis and in the hyperglycemia of diabetes mellitus: therapeutic implications. *Diab Med*. 2010; 27 (2): 136-142. doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02894.x
9. Wright EM, Hirayama BA, Loo DF. Active sugar transport in health and disease. *J Intern Med*. 2007; 261 (1): 32-43. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01746.x
10. Никула Т.Д. Роль почек у гомеостазі глюкози у хворих на цукровий діабет. Актуальні питання нефрології. 2016. вип.22. С.7-12
11. Эндотелий. Физиология и патология: монография / А.С.Кузнецова, А.И.Гоженко, Е.С.Кузнецова, В.В.шухтин, Е.Н.Кузнецова, С.Г.Кузнецов. — Одесса: «Фенікс», 2018. — 284с.
12. Понимание роли почек в гомеостазе глюкозы / Серия клинических монографий. Монография № 2 // Astra Zeneca — 2016. — 15 с.
13. Бойчук ТМ, Оленович ОА, Грицюк МІ, Гоженко АІ. Особливості порушень функціонального стану нирок у ранній період експериментального цукрового діабету // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017; 13 (6): 463-467.
14. Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії. — Навчально-методичний посібник. — Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2001. — 42с.
15. Шюк О. Функциональное исследование почек. — Прага: Авиценум, 1981. — 344с.
16. Брюханов В.М., Зверев Я.Ф., Лампатов В.В., Жариков А.Ю. Методические подходы к изучению функции почек в эксперименте на животных // Нефрология. — 2009. — Т.13, №3. — С. 52-62.
17. Берхин Е.Б., Иванов Ю.И. Методы экспериментального исследования почек и водно-солевого обмена. — Барнаул, 1972. — 200 с.
18. Мерзон А.К., Титаренко Е.К. Сравнительная оценка методов химической индикации креатинина // Лабдело. — 1970. — №7. — С.416-418.
19. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA — М.,

- МедиаСфера, 2002. — 312с.
20. Boychuk TM, Olenovych OA, Gozhenko AI. Peculiarities of excretory renal function in the early period of alloxan-induced experimental diabetes // Вісник морської медицини. 2018; 3 (80): 102-109.
21. Савин И.А., Горячев А.С. Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации. Издание второе, Москва, 2016. — 332 с.
22. Наточин Ю.В. Основы физиологии почки. — Л.: Медицина, 1982. — 208 с.
- References**
1. Rubenstein AH, Mako ME, Horwitz DL. Insulin and the kidney. *Nephron*. 1975; 15 (3-5): 306-326. doi: 10.1159/000180518
2. DeFronzo RA, Davidson JA, Del Prato S. The role of the kidneys in glucose homeostasis: a new path towards normalizing glycaemia. *Diabetes Obes Metab*. 2012; 14 (1): 5-14. doi: 10.1111/j.1463-1326.2011.01511.x
3. Mkrtumyan AM., Markova T.N., Mishchenko N.K. The role of the kidneys in glucose homeostasis // *Problems of endocrinology*. 2017; 63 (6): 385-391
4. Stumvoll M, Meyer C, Mitrakou A et al. Renal glucose production and utilization: new aspects in humans. *Diabetologia*. 1997; 40 (7): 749-757. doi: 10.1007/s001250050745
5. Joseph SE, Heaton N, Potter D, et al. Renal glucose production compensates for the liver during the anhepatic phase of liver transplantation. *Diabetes*. 2000; 49 (3): 450-456. doi: 10.2337/diabetes.49.3.450
6. Shrayyef MZ, Gerich JE. Normal glucose homeostasis. 2010; 19-35. doi: 10.1007/978-0-387-09841-8_2,
7. Battezzati A, Fattorini A, Caumo A et al. Non-hepatic glucose production in humans // *Diabetes*. 1999. Vol. 48. A 49.
8. Gerich JE. Role of the kidney in normal glucose homeostasis and in the hyperglycemia of diabetes mellitus: therapeutic implications. *Diab Med*. 2010; 27 (2): 136-142. doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02894.x
9. Wright EM, Hirayama BA, Loo DF. Active sugar transport in health and disease. *J Intern Med*. 2007; 261 (1): 32-43. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01746.x
10. Nykula TD The role of the kidneys in glucose homeostasis in patients with diabetes. Current issues of nephrology. 2016.vip.22.S.7-12
11. Endothelium. Physiology and pathology: monograph / AS. Kuznetsova AI, Gozhenko, E.S. Kuznetsova, V.V. Shukhtin, E.N. Kuznetsova, S.G. Kuznetsov. - Odessa: "Fenix", 2018. - 284p.
12. Understanding the role of the kidneys in glucose homeostasis / Series of clinical monographs. Monograph No. 2 // Astra Zeneca - 2016 .— 15 p.
13. Boychuk T.M., Olenovych O.A., Hrytsiuk M.I., Gozhenko A.I. Features of functional disorders of the kidneys in the early period of experimental diabetes mellitus // *International Journal of Endocrinology*. 2017; 13 (6): 463-467.
14. Modern methods of experimental and clinical research of the central research laboratory of the Bukovina State Medical Academy. - Training manual. - Chernivtsi: Bukovynian State Medical Academy, 2001. - 42p.
15. Shuk O. Functional study of the kidneys. - Prague: Avicenum, 1981 .— 344s.
16. Bryukhanov V.M., Zverev YaF., Lampatov V.V., Zharikov AYu. Methodological approaches to the study of renal function in an experiment on animals // *Nephrology*. - 2009. - T. 13, No. 3. - S. 52-62.
17. Berkhin E.B., Ivanov Yu.I. Methods for the experimental study of the kidneys and water-salt metabolism. - Barnaul, 1972 .— 200 p.
18. Merzon A.K., Titarenko E.K. Comparative evaluation of methods of chemical indication of creatinine // *Labdelo*. - 1970. - No. 7. - S.416-418.
19. Rebrova O.Yu. Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA application package. - M., MediaSfera, 2002 .— 312p.
20. Boychuk TM, Olenovych OA, Gozhenko AI. Peculiarities of excretory renal function in the early period of alloxan-induced experimental diabetes // Вісник морської медицини. 2018; 3 (80): 102-109.
21. Savin I.A, Goryachev AS. Water-electrolyte disturbances in neuroresuscitation. Second edition, Moscow, 2016 .— 332 p.
22. Natochin Yu.V. Fundamentals of kidney physiology. - L.: Medicine, 1982 .— 208 p.

*Впервые поступила в редакцию 18.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.33-002.43-093.9-04 DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396187>

**ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПРОЦЕСІВ ПРОТЕОЛІЗУ ТА
АНТИПРОТЕАЗНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ
РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО
ДЕРМАТИТУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ЇХ
КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ**

Регада-Фурдичко М.М.
Львівський медичний інститут

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕОЛИЗА И
АНТИПРОТЕАЗНЫХ ПОТЕНЦИАЛА В ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО
ДЕРМАТИТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И ИХ
КОРРЕКЦИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ**

Регада-Фурдычко М.М.
Львовский медицинский институт

**PECULIARITIES OF CHANGES IN THE PROCESSES OF
PROTEOLYSIS AND ANTIPROTEASE POTENTIAL IN THE LUNGS
UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTACT
DERMATITIS AND EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND THEIR
CORRECTION WITH THIOTRIAZOLINE**

Regeda-Furdychko M.M.
Lviv Medical Institute

152

Summary/Резюме

The purpose of our investigation is to study the features of the state of the proteinase-inhibitory system in the guinea pig lungs in the dynamics of the development of experimental contact dermatitis (ECD) and experimental pneumonia (EP) and their correction of their disorders by thiotriazoline.

Materials and methods. Researches were conducted on guinea pigs, divided into five groups: I — control, II — 4th day of experiment, III — 8th day of contact dermatitis development and experimental pneumonia, IV — 10th day and V — 18th day of model processes before treatment and VI group — guinea pigs with ECD and EP after treatment with thiotriazoline from 8th to the 18th days of the experiment. Early period included groups of animals on the 4th and 8th days of experiment. The late one — guinea pigs on the 10th and 18th days of ECD and EP. Experimental contact dermatitis was simulated by method of Volkovoj V.A (2010). EP was called by the method of Shlyapnikov V.N., Solodov T.L. (1998). Thiotriazoline was administered intramuscularly at a dose of 100 mg per 1 kg of weight daily from the 8th to the 18th days of the experiment. The state of the proteinase-inhibitory system was evaluated by total proteolytic activity — by the lysis of azoalbumin, azocasein and azo-collagen and proteolysis inhibitors by the content of alpha 1-inhibitor of proteinases (α1-IP), alpha-2-macroglobulin by the method of Veremeenko KN, Goloborodko OP. (1988).

Results and discussion. The research results show that under the conditions of this experimental contact dermatitis with experimental pneumonia is a violation of the functional state of proteinase-inhibitory system, which is manifested by excessive activation proteolytic potential. Reported increase level of azoalbumin, azokazein and azokolagen, especially on the 18th day of the experiment and depression protease inhibitors. This leads to the development of protease-inhibition imbalance, including breach of cellular homeostasis in general.

Application of thiotriazolin showed its corrective effect on the performance changed proteolysis, a significant increase in inhibitory protect the lungs of guinea pigs in the conditions of experimental contact dermatitis with experimental pneumonia

Key words: *contact dermatitis, pneumonia, proteinase-inhibitory system, thiotriazolin.*

Цель нашего исследования - изучение особенностей состояния протеиназно-ингибиторной системы в легких морских свинок в динамике развития экспериментального контактного дерматита (ЭКД) и экспериментальной пневмонии (ЭП) и коррекция их нарушений тиотриазолином.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на морских свинках, разделенных на 6 групп. К I группе (контроль) относили интактных морских свинок, к II - животных с ЭКД и ЭП (четвёртый сутки), к III - морские свинки на восьмой день после моделирования процесса, к IV - животные на десятый день, к V - морские свинки на восемнадцатые сутки ЭКД и ЭП до лечения и VI группа - морские свинки с ЭКД и ЭП после лечения тиотриазолином с 8 по 18-е сутки эксперимента в течение 10 суток. Условно выделяли два периода развития экспериментального контактного дерматита и экспериментальной пневмонии: ранний и поздний. Ранний период включал группу животных на четвёртые и восьмые сутки эксперимента. Поздний - морские свинки на десятые и восемнадцатые сутки ЭКД и ЭП.

Экспериментальная модель контактного дерматита воспроизводилась на морских свинках по методу Волковой В.А. (2010). ЭП вызвали по методу В.Н.Шляпникова, Т.Л.Солодова (1998). Тиотриазолин вводили внутримышечно в дозе 100 мг на 1 кг массы ежедневно с 8 по 18-е сутки эксперимента. Состояние протеиназно-ингибиторной системы оценивали по общей протеолитической активности - по лизису азоальбумина, азоказеина и азоколагена и ингибиторов протеолиза по содержанию альфа 1- ингибитора протеиназ (б1-ИП), альфа-2-макроглобулина по методу Веремеенко К.Н., Голобородько А. П. (1988).

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований показывают, что в условиях развития экспериментального контактного дерматита и экспериментальной пневмонии происходит нарушение функционального состояния протеиназно-ингибиторной системы, которое проявляется чрезмерной активацией протеиназного потенциала. Зафиксирован рост уровня азоальбумина, азоказеина и азоколлагена, особенно на восемнадцатые сутки эксперимента и депрессии ингибиторов протеаз. Это приводит к развитию протеиназно-ингибиторного дисбаланса, в том числе и нарушения клеточного гомеостаза, в целом.

Применение тиотриазолина показало его корректирующее воздействие на измененные показатели протеолиза, существенное увеличение ингибиторной за-

щиты в легких морских свинок в условиях развития экспериментального контактного дерматита и экспериментальной пневмонии.

Ключевые слова: контактный дерматит, пневмония, протеиназно-ингибиторная система, тиотриазолин.

Мета нашого дослідження — вивчення особливостей стану протеїназо-інгібіторної системи в легенях морських свинок у динаміці розвитку експериментального контактного дерматиту (ЕКД) та експериментальної пневмонії (ЕП) та корекція їх порушень тиотриазоліном.

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні дослідження проводились на морській свинках, поділених на 6 груп. До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- тварини з ЕКД та ЕП (4-а доба), до III — морські свинки на 8-у добу поєднаного модельного процесу, до IV — тварини на 10-у добу, V — мурчак на 18-у добу ЕКД та ЕП до лікування та VI група — морські свинки з ЕКД і ЕП після лікування тиотриазоліном з 8-ї по 18-ту доби експерименту впродовж 10 діб. Умовно виділяли два періоди розвитку експериментального контактного дерматиту та експериментальної пневмонії: ранній і пізній. Ранній період включав групу тварин на 4-у та 8-у доби експерименту. Пізній — морські свинки на 10-у та 18-у доби ЕКД та ЕП.

Експериментальна модель контактного дерматиту відтворювалась на морських свинках за методом Волковой В.А. (2010). ЕП викликали за методом В. Н. Шляпникова, Т. Л. Солодова (1998). Тиотриазолін вводили внутрішньом'язово дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 8-ї по 18-ту доби експерименту. Стан протеїназо-інгібіторної системи оцінювали за загальною протеолітичною активністю — за лізисом азоальбуміну, азоказеїну і азоколагену та інгібіторів протеолізу за вмістом альфа 1-інгібітора протеїназ (б1-ІП), альфа-2-макроглобуліну за методом Веремеєнко К.Н., Голобородько О.П. (1988).

Результати дослідження та їх обговорення. Результати досліджень засвідчують, що за умов розвитку експериментального контактного дерматиту та експериментальної пневмонії відбувається порушення функціонального стану протеїназо-інгібіторної системи, яке проявляється надмірною активацією протеїназного потенціалу. Зафіксовано зростання рівня азоальбуміна, азоказеїна та азоколагена, особливо на 18-у добу експерименту і депресія інгібіторів протеаз. Це призводить до розвитку протеїназо-інгібіторного дисбалансу, зокрема і порушення клітинного гомеостазу, в цілому.

Застосування тиотриазоліну показало його коригуючий вплив на змінені показники протеолізу, суттєве збільшення інгібіторного захисту в легенях морських свинок за умов розвитку експериментального контактного дерматиту та експериментальної пневмонії.

Ключові слова: контактний дерматит, пневмония, протеїназо-інгібіторна система, тиотриазолін.

Пневмонія є серйозною медичною проблемою з високим рівнем захворюваності. В Україні захворюваність дорослих на пневмонію складає 4-6 на 1 000 осіб молодого та середнього віку і 12-18

випадків на 1 000 населення старших вікових груп, термін непрацездатності внаслідок пневмонії складає 13,1 дні на 100 працюючих. Це приводить до значного економічного і соціального збитку:

тимчасової втрати працездатності, інвалідизації пацієнтів, великих матеріальних витрат на лікування, психологічного дискомфорту пацієнтів [3].

Не менш важливою проблемою, особливо для дерматологів, є контактний дерматит, який також є досить розповсюдженим. З літературних джерел відомо, що поєднана патологія призводить до суттєвих змін фізіологічних процесів у організмі, знижує адаптаційні резерви, впливає на перебіг основного захворювання, утруднює діагностику та важче піддається лікуванню [6].

Однією з основних систем організму, що контролює гомеостаз, є протеїназо-інгібіторна система (ПІС), зміни в якій призводять до виникнення ряду захворювань. З протеолізом тісно поєднані захисні системи організму — зсідання крові, фібриноліз, кініногенез, імунні реакції, створення біологічно-активних пептидів і гормонів, тощо. Відомо, що патогенез багатьох хвороб асоціюється зі змінами протеолітичної активності [5]. Важливе значення для корекції порушення метаболізму при контактному дерматиті (КД) та пневмонії має застосування патогенетичної терапії, зокрема антиоксиданта, антигіпоксанта та імунокоректора препарату тіотриазоліну.

Мета нашого дослідження — вивчення особливостей стану протеїназо-інгібіторної системи в легенях морських свинок у динаміці розвитку експериментального контактного дерматиту (ЕКД) та експериментальної пневмонії (ЕП) та корекція їх порушень тіотриазоліном.

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні дослідження проводились на 60 морських свинок (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 6 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (15 тварин). До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- твари-

ни з експериментальним КД та ЕП (4-а доба), до III — морські свинки на 8-у добу поєданого модельного процесу, до IV — тварини з експериментальним КД та ЕП (10-а доба), до V — мурчаки на 18-у добу ЕКД з ЕП (до лікування) та VI група — морські свинки з ЕКД і ЕП після лікування тіотриазоліном з 8-ї по 18-ту доби експерименту. З метою детального аналізу та інтерпретації показників протеїназо-інгібіторної системи у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку ЕКД та ЕП: ранній (4-а та 8-а доби експерименту) і пізній (10-а та 18-а доби). Вибрані фіксовані доби для дослідження були обумовлені класичним стадіям запального процесу.

Експериментальна модель КД відтворювалась на морських свинках за методом Волковой В.А. (2010) [2]. ЕП викликали за методом В. Н. Шляпникова В. Н., Солодова Т. Л. [4]. Тіотриазолін вводили внутрішньом'язово дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 8-ї по 18-ту доби експерименту через те, що саме в цей період відбуваються помітні порушення метаболічних процесів, а також відомо, що цей препарат володіє мембраностабілізуючими, імунокоригуючими, антиоксидантними властивостями.

Стан протеїназо-інгібіторної системи оцінювали за загальною протеолітичною активністю — за лізисом азоальбуміну (розпад низькомолекулярних протеїнів), азоказеїну (розпад високомолекулярних протеїнів) і азоколагену (колагеноліз) та інгібіторів протеолізу за вмістом альфа 1- інгібітора протеїназ (б1-ІП), альфа-2-макроглобуліну (б2-М) за методом Веремеєнко К.Н., Голобородько О.П., 1988 [1] і забирали легені для досліджень при ЕКД та ЕП під ефірним наркозом. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати проведених досліджень показали підвищення вмісту

азоальбуміну у легенях на 4-у, 8-у, 10-у та 18-у доби ЕКД та ЕП відповідно на 35,8 %, 53,0 %, 74,0 % та 76,5 % ($p < 0,05$) порівняно з контролем, що свідчить про стимуляцію процесів протеолізу, які переважали особливо в пізній період цієї експериментальної поєднаної моделі хвороби.

Визначення наступного показника протеолітичної активності — азоказеїну в легенях також показало його прогресію протягом усього дослідження (4, 8, 10 та 18-а доби), а саме зростання відповідно на 42,6 %, 68,2 %, 78,0 % та 80,4 ($p < 0,05$) порівняно з інтактною групою тварин, що вказує на пришвидшення лізису протеїнів.

Щодо визначення у легенях тварин при ЕКД та ЕП наступного показника — азоколагену, то його рівень стрімко зростає у тварин II, III, IV та V груп відповідно на 69,5 %, 108,6 %, 104,3 % та 108,6 % ($p < 0,05$) порівняно з показниками контрольних величин, що свідчить про активацію колагенолізу в легенях зокрема, та виражене прогресування розпаду протеїнів в цілому. Результати проведених нами досліджень показали, що навіть ранній період ЕКД та ЕП характеризується активізацією процесів протеолізу.

У свою чергу, така надмірна протеолітична активність при даних поєднаних патологіях зумовлює зрушення системи інгібіторного захисту. Рівень б2-макроглобуліну, як і б1-інгібітора протеаз в легенях не зазнає достовірних змін на 4-у добу експерименту порівняно з групою інтактних морських свинок ($p < 0,05$). Проте їх активність вже знижується, починаючи з 8-ї, 10-ї та 18-ї

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на рівень протеїназо-інгібіторної системи у легенях морських свинок у динаміці формування ЕКД та ЕП.

доби, а саме фіксуємо спад б2-М відповідно на 23,5 %, 68,6 % і на 69,6 % ($p < 0,05$) і б1-ІП відповідно на 30,4 %, 68,7 % та 68,8 % ($p < 0,05$) порівняно з першою групою мурчаків, що вказує на виснаження інгібіторного потенціалу захисту в легенях.

Отже, одержані нами результати досліджень свідчать про послідовне наростання протеолітичних процесів на тлі депресії антипротеазного потенціалу в легенях, особливо на 18-у добу розвитку ЕКД та ЕП.

Після введення тіотриазоліну впродовж 10 діб (з 8-ї по 18-у доби) рівень азоальбуміну, азоказеїну і азоколагену в легенях знизився відповідно на 23,0 % ($p < 0,05$), 29,7 % ($p < 0,05$) і 29,1 % ($p < 0,05$) та істотно підвищувався вміст б2-М на 54,8 % ($p < 0,05$) і б1-ІП на 47,4 % ($p < 0,05$) при ЕКД та ЕП порівняно з групою тварин, які не піддавалися впливу цього препарату на 18-у добу експерименту (рис. 1).

Одержані результати досліджень дають підставу стверджувати про коригуючий вплив тіотриазоліну на порушений стан протеїназо-інгібіторної системи в легенях за умов формування поєднаної патології — ЕКД і ЕП та, очевидно, гальмувати включення інших тісно пов'язаних механізмів їх розвитку.

Висновки

Оцінюючи результати досліджень, можна зробити висновок про те, що за умов розвитку цих експериментальних моделей хвороб (ЕКД і ЕП) відбувається порушення функціонального стану протеїназо-інгібіторної системи, яке проявляється надмірною активацією протеїназного потенціалу (зростає рівень азоальбуміна, азоказеїна та азоколагена) і депресією інгібіторів протеаз. Це призводить до розвитку протеїназо-інгібіторного дисбалансу, зокрема і порушення клітинного гомеостазу, в цілому. Застосування тіотриазоліну показало його коригуючий вплив на змінені показники протеолізу, суттєве збільшення інгібіторного захисту в легенях морських свинок за умов розвитку ЕКД та ЕП. З огляду на це, отримані дані свідчать про можливу доцільність призначення тіотриазоліну в комплексній терапії у разі проведення подальших як експериментальних, так і клінічних досліджень та доведення його позитивного впливу.

Література

1. Веремеенко К.Н. Протеолиз в норме и при патологии / К.Н.Веремеенко, О.П. Голобородько, А.И.Кизим // К.: Здоров'я, 1988. — 200с.
2. Волкова В.А. Вивчення лікувальної ефективності нової мазі з ліпофільним комплексом із кори осики "Тремунін" за умов неалергічного контактного дерматиту в щурів / В.А. Волкова, І.В. Кучинська, Т.І. Тюпка // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2010. № 7-12.
3. Гоженко А. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ХОЗЛ і супутніх гастропатологій / А. І. Гоженко, Л. А. Ковальська, О. В. Кучер // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2013. — № 3 (33). — С. 88-94.
4. Экспериментальные модели острых пневмоний, вызванных условно-патологичес-

кими бактериями и их ассоциацией: метод. указания / сост.: В. Н. Шляпников, Т. Л. Солодова [и др.]. — Саратов, 1998. — 30 с.

5. Непорада К.С., Берегова Т.В., Сухомлин А.А., Гордієнко Л.П., Микитенко А.О., Розвиток протеолітичного дисбалансу в тканинах органів порожнини рота. Медичний форум № 12 (12) / 2017 р., с. 103-106.
6. Tramper-Stranders G.A Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies. Paediatr Respir Rev, 26 (2018), pp. 41-48

References

1. Veremeenko K.N., Goloborodko A.P., Kyzym A.Y. (1988). Proteolysis in norm and at pathology. K.: Health, 200p. (in Ukrainian)
2. Volkova V.A, Kuchynska I.V., Tiupka T.I. Study of the therapeutic efficacy of a new ointment with a lipophilic complex of the Tremulin aspen bark under conditions of non-allergic contact dermatitis in rats. Pharmacology and drug toxicology. 2010; 7-12.
3. Hozhenko A.I., Kovalska L.A, Kucher O.V. Clinical and pathogenic grounds for complex therapy of ChOLD and concomitant gastropathology. Aktualni problemy transportnoi medytsyny 2013; 3 (33): 88-94.
4. Shlyapnykov V.N., Solodova T.L. et al. Eksperimentalnye modeli ostrykh pnevmoniy, vyzvanykh uslovno-patologicheskimi bakteriyami i ikh assotsiatsiyey: metod. ukazaniya sost. Saratov, 1998. 30 p.
5. Neporada K.S., Bereгова T.V., Sukhomlyn A.A, Gordienko L.P., Mykytenko A.O. Development of proteolytic imbalance in the tissues of the oral organs. Medical Forum. (12).2017.103-106.
6. Tramper-Stranders G.A Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies. Paediatr Respir Rev, 26 (2018), pp. 41-48

*Впервые поступила в редакцию 05.10.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Рецензия

Notice

РЕЦЕНЗИЯ

*на монографию доктора медицинских наук,
старшего научного сотрудника А.В. Мокиенко*
«РЕКРЕАЦИОННАЯ ЭКОГИГИЕНА»

По завершению знакомства со всеми главами книги «Рекреационная экогигиена» приходишь к выводу, что А.В. Мокиенко вновь создал новый научный труд, посвящённый остро актуальной научной и практической проблеме Украины, непосредственно связанной с эффективным оздоровлением населения страны на водных рекреациях и развитием многих направлений, включая экономические, которые сегодня процветают за рубежом, но не находят поддержки в Украине, несмотря на то важное обстоятельство, что автор много лет назад как учёный, выполнив титаническую работу по научному обоснованию развития проблемы, сегодня стучится во все двери с конкретными практическими предложениями, имеющими Государственную значимость.

Уже во «**Введении**» автор активно вовлекая читателя в прекрасный мир экологоокеанической системы, даёт ей чёткие, краткие, но глубоко научные всесторонние собственные оценки, объективно используя и ссылаясь на результаты анализа большого количества научно-исследовательских работ, посвященных различным аспектам проблемы взаимодействия в системе «Океан — Человек».

Поражает сложный приём настоящего учёного, который, начиная с введения и на протяжении всей книги использует А.В. Мокиенко, а именно: Андрей Викторович, обсуждая и оценивая результаты исследований того или иного автора не пересказывает их, он только кратко обрисовывает поднятую проблему и сразу же занимает и выражает собственную позицию по поводу степени её важности, о возможных перспективных направлениях развития, а главное, обосновывает и свои предложения с обязательным раскрытием связей с проблемой охраны здоровья человека.

Так, во введении автор, раскрывая постоянно растущий интерес в развитых странах к проблеме влияния Океана на здоровье человека, делает вывод, что сегодня она претерпевает смену приоритетности направлений развития. В частности, от традиционного внимания к антропогенному загрязнению и эксплуатации морских ресурсов до огромного круга жизнедеятельности человека: от рыболовства и аквакультуры до опреснения воды, от профессиональной реализации в морской области экономики до рекреационного использования пляжей и прибрежных вод и многое, многое другое.

Весьма ценно то обстоятельство, что автор, прекрасно зная научную сторону вопроса, уже во введении акцентировано определяет приоритетные проблемные направления, которые необходимо в настоящее время развивать в Украине для решения этой важной проблемы для охраны здоровья человека.

Среди этих направлений: антропогенные факторы, связанным со сбросом в Океан недоочищенных или сырых канализационных, промышленных и аграрных стоков; бактериальное загрязнение прибрежных рекреационных районов Океана; не-

обходимость введения и регламентации индикаторных показателей качества морской воды и многое др.

Досконально зная научные и практические стороны проблемы, автор определяет главную цель своей книги — привлечь внимание, прежде всего в Украине, ученых и огромного круга специалистов к проблеме влияния морей и океанов на здоровье человека.

Первый раздел книги «**Оценка биологической контаминации прибрежных вод**» включает подразделы «Общая характеристика проблемы» и «Цианобактерии как опасные контаминанты водоемов».

Автор последовательно, анализируя ситуацию, остаётся верным своему принципу обосновывать, формулировать и внедрять в практику собственные научные положения и предложения для решения изучаемой проблемы.

В частности, в данном случае, обобщив такие проблемные аспекты, как микробное загрязнение прибрежных морских вод, цветение токсичных водорослей, автор, приходит к обобщённому, многократно повторяющемуся в книге выводу о взаимозависимости здоровья человека и океанов и обосновывает необходимость создания новой междисциплинарной области знаний «океаны и здоровье человека», основываясь на недостаточном изучении рисков воздействия болезнетворных организмов и природных токсинов в прибрежных водах, в том числе, в эпидемиологическом контексте.

Следует отметить важную особенность стиля изложения научного материала А.В. Мокиенко как учёного, а именно: он императивно заставляет читателя занять его позицию путём применения большой силы убедительности его аргументов, за которыми стоят аналитическая, глубоко научная оценка огромного количества результатов собственных исследований, наблюдений, умозаключений, консультаций, дискуссий, а также строго объективная сравнительная оценка с результатами исследований и заключений многих авторов.

В частности, в конце данного раздела автор приводит 65 использованных научных источников, в т.ч. и собственных, результаты исследований которых каждого в отдельности или обобщённые строго по конкретной проблеме, приведены с подробными авторскими научными комментариями.

Материалы первого раздела вызывают большой интерес к проблеме, поскольку с одной стороны обеспечены добротным научным информационным сопровождением, а с другой — авторскими комментариями, которые сами по себе представляют научную новизну и практическую значимость, при этом, лишены менторства и волонтаризма, а наоборот облечены в свободный формат живого и непосредственного общения с читателем.

Второй раздел книги «**Талассогенные заболевания**» вызывает научный и практический интерес, поскольку в его начале автором представлен литературный обзор о результатах 22 исследований взаимосвязи увеличения числа индикаторных бактерий в рекреационных водах с увеличением риска для здоровья пловцов.

Следует отметить, что информация данного литературного обзора, приведенная автором в книге, по многим аспектам является уникальной с точки зрения методической важности для отечественных учёных и специалистов.

Например, информация о том, что в большинстве работ различных авторов установлен существенный относительный риск (RR) для плавания в загрязнённой воде по сравнению с чистой водой ($1,0 < RR < 3,0$). В качестве микроорганизмов —

индикаторов выбраны те, которые лучше всего коррелируют с оценкой здоровья, а именно энтерококки/фекальные стрептококки для морской и пресной воды и *E. coli* для пресной.

По результатам анализа данного литературного обзора А.В. Мокиенко делает вывод об убедительном подтверждении дозо-зависимых отношений между желудочно-кишечными патологиями и качеством рекреационных вод, исходя из уровня загрязнения бактериями-индикаторами.

Кроме того, автор утверждает, что в значительной части исследований, приведенных в обзоре, рост определенных симптомов или симптомокомплексов значимо связан с количеством фекальных бактерий-индикаторов в рекреационных водах. Желудочно-кишечные симптомы — наиболее частые последствия для здоровья, а уровень симптоматики был обычно выше в младших возрастных группах.

Анализ научной литературы позволил А.В. Мокиенко сделать обобщение о том, что с каждым годом возрастает число данных, свидетельствующих, что деградация морских экосистем увеличивает риск инфекционных талассогений, возбудители которых находятся в широком диапазоне таксономических групп.

Следует отметить постоянную методическую направленность в анализах автора многочисленных литературных источников: результаты исследований подвергаются всестороннему сравнительному анализу с разбором допущенных ошибок в постановке исследований, трактовке результатов, что позволяет считать каждый раздел книги методическим.

В частности, при написании второго раздела книги А.В. Мокиенко, проведя предварительный широкий поиск научной литературы, использовал 182 строго тематических литературных научных источников, на основе которых представил читателю глубокий научно-методический и медико-биологический анализ, имеющий самостоятельный научный и практический интерес для учёных и специалистов.

В связи с этим, большой интерес представляет приведенный автором научный и объективно-критический анализ истории развития проблемы эпидемиологического обоснования количественных микробных рекомендаций и стандартов для морских вод, начиная с 1918 года, когда Американская ассоциация общественного здравоохранения (АРНА) организовала Committee on Bathing Places, который выполнил анкетирование государственных санитарных врачей и практикующих врачей по распространению инфекций, связанных с купанием.

Следует отметить, что автор выполнил сложную аналитическую работу, требующую больших усилий и высокой научно-практической квалификации, результаты которой особенно важны для молодых исследователей и специалистов.

Не менее интересны и важны в методическом плане научный анализ автора относительно различных точек зрения на понятие «приемлемого риска», а также анализ и оценка научно-практической информации о вспышках талассогенных инфекций, связанных с купанием в загрязненных морских и пресных водах (брюшного тифа, вирусных заболеваний, бактериальной дизентерии и др.).

Второй раздел книги завершается авторским анализом очень важных существующих международных проблем, в частности, связанных с предложениями группы экспертов ВОЗ и ЮНЕП в рамках Скоординированной программы контроля и изучения загрязнения Средиземного моря, которые предложили рекомендации для проведения эпидемиологически-микробиологических исследований по развитию критериев качества воды с целью создания методологии, которая смогла бы обеспе-

читать адекватные эпидемиологические данные для контроля качества воды для водных рекреаций с учётом последних научных достижений.

Весьма ценно для развития данного направления в Украине, что А.В. Мокиенко, досконально зная проблему, определяет ряд существующих на сегодня важных международных проблем, в частности:

- связанных с необходимостью учета осложнений при оценке риска пищи и питьевой воды, актуальность которых возрастает с каждым годом, а единое мнение учёных по их решению отсутствует;

- связанных с необходимостью разработки рекомендаций, которые включали бы соблюдение принудительных мер, мониторинг качества воды, обследование санитарного состояния, контроль отходов животноводства, очистку сточных вод, коммуникацию и распространение информации для осведомленности общественности с целью обеспечения и гарантии безопасной, здоровой и эстетически приятной водной среды.

В третьем разделе «**Нормирование качества рекреационных вод**» автор совершенно справедливо освещает только состояние конкретных аспектов нормирования качества рекреационных вод в различных международных документах и нормативных документах Украины, поскольку общие подходы разных стран к проблеме нормирования изложены им во втором разделе.

Ссылаясь на комментарии международных экспертов в соответствующем руководстве ВОЗ, А.В. Мокиенко сообщает, что в настоящее время разработано много международных и национальных схем аттестации прибрежных рекреационных вод, которые включают связанную с безопасностью информацию.

Автор присоединяется к мнению других исследователей, что такое ранжирование имеет большое влияние на туризм и, в результате, обычно рассматривается положительно местными властями и туристическими агентствами. Но, вместе с тем, здесь существует определенная несогласованность, поскольку авторы таких схем пользуются стереотипными подходами при их разработке, а в некоторых из этих программ проблемы здоровья человека занимают незначительный фрагмент, тогда как они должны быть доминирующим признаком в классификации, если есть вероятность их интерпретации пользователями с акцентом на безопасность.

В частности, автор отмечает, что результаты анализа свидетельствуют о том, что пороговые значения бактериальных индикаторов Директивы 2006/7/ЕС не исключили полностью контакт купальщиков с опасными болезнетворными микроорганизмами. Индекс энтерококков как единственный индикатор, вероятно, является более надежным критерием исключения риска контакта с *Salmonella*.

Содержание третьей главы позволяет рассмотреть не только научную и практическую значимость изложенной информации, но и оценить большой объём аналитической работы, выполненной А. В. Мокиенко как учёным и специалистом высокой квалификации, который кратко но глубоко проанализировал на примере многочисленных результатов исследований различных авторов эффективность практического применения зарубежных нормативных документов при оценке конкретных аспектов использования водных рекреаций.

Завершается третий раздел интересным в методическом плане рассмотрением автором различных сторон гигиенических требований к составу и свойствам воды водных объектов в пунктах купания, спорта и отдыха населения, изложенных в нор-

мативных документах Украины, а именно: «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ МОЗ України N 173 від 19.06.96. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 379/1404» и «Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Наказ МОЗ України N 172 від 19.06.96. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 378/140».

В состав четвёртого раздела «**Актуальные проблемы биологической контаминации рекреационных вод Украины**» автор включил пять подразделов: «Хозяйственно-бытовые вторично-очищенные сточные воды как источник загрязнения рекреационных вод», «Судовые сточные и балластные воды как значимый фактор загрязнения прибрежных рекреационных вод», «Исследование биологической контаминации рапы и лечебных грязей (пелоидов) Шаболатского (Будакского) лимана», «Характеристика загрязнения воды поверхностных водоемов Украинского Придунавья биологическими контаминантами» и «Эколого-гигиеническая характеристика водных рекреационных зон Харьковской области».

Анализ материалов четвёртого раздела книги позволяет рецензенту утверждать, что в результатах исследований, изложенных в первых четырёх подразделах, А.В. Мокиенко принимал непосредственное участие в качестве руководителя, участника или консультанта, а в исследованиях, изложенных в пятом подразделе принимал участие в качестве консультанта, рецензента и оппонента.

Следует отметить, что из 92 научных литературных источников, использованных при написании четвёртого раздела 19 принадлежат автору или изданы с его участием.

Поражает многопроблемность и многопрофильность медико-биологических и гигиенических аспектов и направлений, в которых автор как учёный и специалист высокого класса принимает непосредственное участие в организации и постановке исследований, системном анализе и оценке результатов, разработке внедрений, определении перспективных направлений, прогнозировании, формировании отраслевой и государственной политики в проблеме оптимизации положения в стране по конкретным направлениям обсуждаемой проблемы.

Среди этих направлений и проблем вопросы обеззараживания сточных вод объектов повышенного эпидемического риска, к которым с полным правом автор относит инфекционные больницы как источники патогенной микрофлоры; интродукция чужеродных морских разновидностей в другие экосистемы с балластной водой судов как одну из четырех самых больших угроз Мировому океану; анализ деятельности санэпидслужбы на водном транспорте в прошлом; выявление изолированных штаммов *V. diazotrophicus* из разных источников в Украине; проблема эпидемической значимости возбудителей паразитозов как контаминантов поверхностных водоемов; проблема загрязнения поверхностных водоемов Украины возбудителями паразитарных заболеваний и гельминтозов; цианобактерии и оценка потенциальной значимости продуцируемых ими цианотоксинов с токсиколого-гигиенических позиций.

В начале пятого раздела «**Научные основы экогигиены**» автор утверждает, что актуальной проблемой изучения и оценки степени загрязнения курортных ресурсов является отсутствие системы мониторинга такого загрязнения, поскольку постоянный контроль содержания поллютантов в минеральных водах, лечебных грязях и субстратах пляжей не проводится.

Вследствии такого положения, по утверждению автора, в Украине важнейшие курортно — рекреационные ресурсы (лечебные грязи, минеральные и прибрежные морские воды) в настоящее время подвергаются значительной антропогенной нагрузке, проявляющейся в интенсивной биологической контаминации.

Автор, ссылаясь на результаты собственных аналитических и экспериментальных исследований природных лечебных ресурсов (рапы и пелоидов) причерноморских лиманов, подчеркивает необычайную актуальность и необходимость принятия срочных мер по охране курортных территорий с их запасами природных лечебных ресурсов в целом, и лиманов, в частности, утверждая, при этом, что сделанные выводы и умозаключения можно с уверенностью распространить на рекреационные зоны и прибрежные воды, поскольку курорты и зоны рекреации тесно граничат друг с другом, а источники их загрязнения общие и проблемы их сохранения идентичные.

Результаты проведенных исследований позволили автору с группой учёных разработать регламент эколого-гигиенического мониторинга лиманов, как водных объектов, отнесенных к категории лечебных, на основании которого сформулированы стратегические направления сохранения и восстановления причерноморских лиманов как источников природных лечебных ресурсов. Тем не менее, до сих пор не разработаны планы водного и экологического менеджмента лиманов с целью сохранения и рационального использования их природных лечебных ресурсов, что подчеркивает острую необходимость минимизации антропогенного влияния на безопасность и качество природных лечебных ресурсов лиманов — принципиально важного фактора сохранения и укрепления здоровья населения Украины.

Автор акцентирует внимание на том обстоятельстве, что в настоящее время, наряду с химическим, отмечается высокое бактериальное загрязнение курортных ресурсов.

Обобщая материалы раздела, А.В. Мокиенко принципиально и акцентировано утверждает, что в Украине назрела острая необходимость развития нового научного направления «Рекреационная экогигиена» на стыке гигиены окружающей среды, экологии, курортологии и других наук и обосновывает основные задачи этого научного направления.

Автор считает, что с целью межведомственной интеграции научных и практических работ в этом направлении и решения основных проблем охраны курортов от загрязнения представляется необходимым создание межведомственного научно-практического центра по экогигиене курортов.

В начале **«Заключения»** А.В. Мокиенко утверждает, что постановка проблемы, вынесенная в заглавие этой книги, приобретает глубокий смысл, ссылаясь на мнение члена-корреспондента НАНУ В.А Емельянова: Украине, как морскому государству, необходимо развитие более глубоких и всесторонних комплексных исследований влияния геоэкологических систем Черного и Азовского морей — субсистем Океана на здоровье населения страны, а также различных аспектов социально-экономических эффектов этого влияния.

На конкретных примерах автор демонстрирует растущее внимание к указанной проблеме в развитых странах, например, в США и Европе начато и осуществляется большое количество специальных научных программ по этой проблеме, отмечая, что украинские ученые, судя по перечню опубликованных работ по подобной тематике,

не очень активно занимаются проблемой здоровья населения, связанной с влиянием на человеческий организм факторов морской среды, не учитывая того обстоятельства, что значительная, если не львиная доля туристов, предпочитает отдых на воде. А.В. Мокиенко утверждает, что Украине крайне необходимо решение на государственном уровне проблемы чистоты рекреационных вод. Автор приводит свой личный опыт разработки научных основ эколого-гигиенического мониторинга лиманов и обоснования нового научного направления на основе государственной программы «Рекреационная экогигиена».

А.В. Мокиенко подчеркивает, что рассматриваемая проблема, особенно, учитывая место Азово-Черноморского бассейна в экономико-социальной сфере Украины, экологическое состояние его прибрежной зоны, а также значительное количество проживающего, работающего и отдыхающего населения, которое с различной степенью активности взаимодействует с экологоокеанической системой и ее подсистемами, должны стать объектом пристального внимания ученых, особенно морских геоэкологов и биогеоэкологов, микробиологов и вирусологов, медиков и диетологов, курортологов, экономистов, социологов, туризмологов, а также специалистов-практиков, бизнесменов, менеджеров связанных с Океаном областей хозяйства, представителей властных структур различного уровня и, безусловно, профессоров ВУЗов, которые должны занять активную позицию для восстановления в Украине этого научного и практического направления с подготовкой специалистов соответствующего профиля.

Вывод

На основании проведенного рецензирования книги доктора медицинских наук, старшего научного сотрудника Андрея Викторовича Мокиенко «Рекреационная экогигиена» рецензентом сделан вывод о том, что данный научный труд имеет выраженную методологическую и методическую направленность, научную новизну и практическую значимость, содержит научно обоснованные предложения автора о необходимости разработки и утверждения Государственной программы «Рекреационная экогигиена» и создания «Межведомственного научно-практического Центра по экогигиене курортов», которые имеют Государственную значимость для Украины и, в частности, будут способствовать развитию более глубоких и всесторонних комплексных исследований влияния геоэкологических систем Черного и Азовского морей — подсистем Океана на здоровье населения страны, а также различных аспектов социально-экономических эффектов этого влияния.

Предложение

Вышеизложенное позволяет рекомендовать книгу «Рекреационная экогигиена» (автор: доктор медицинских наук, старший научный сотрудник А.В. Мокиенко) к изданию, которое сегодня остро необходимо с одной стороны для развития важного для страны научно-практического направления, а также ускорения разработки и утверждения в Украине Государственной программы «Рекреационная экогигиена» и создания «Межведомственного научно-практического Центра по экогигиене курортов», а с другой — для подготовки кадров и плодотворной работы специалистов: гигиенистов, санитарных врачей, эпидемиологов, экологов, рекреациологов, туризмологов, учёных, преподавателей, аспирантов, студентов медицинских и других профильных ВУЗов страны.

Ведущий научный сотрудник научного отдела Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Н.Г. Щербань

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author АА, Author В.В., Author С.С. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.